

THÈSE DE DOCTORAT
DE L'UNIVERSITÉ PSL

Préparée à École nationale des chartes

**L'obsolescence lexicale en français médiéval. Philologie et
linguistique computationnelles sur le *Lancelot en prose*
Volume 3 – Annexes et bibliographie**

Soutenue par

Lucence ING

Le 29 septembre 2023

École doctorale n°472

ED de l'EPHE et de l'ENC

Spécialité

**Histoire, textes,
documents**

Composition du jury :

Claire BADIOU-MONFERRAN Professeure, Université Sorbonne nouvelle Paris 3	<i>Rapporteur</i>
Martin GLESSGEN Professeur, Universität Zürich	<i>Rapporteur</i>
Maria COLOMBO Professeure, Università degli studi di Milano	<i>Examineur</i>
Benoît SAGOT Directeur de recherche, Inria	<i>Examineur</i>
Frédéric DUVAL Professeur, École nationale des chartes	<i>Directeur de thèse</i>
Jean-Baptiste CAMPS Maître de conférences, École nationale des chartes	<i>Co-directeur de thèse</i>

Annexes

Annexe A

Les deux témoins

Ci-après se trouvent des reproductions de deux folios de nos deux témoins, le manuscrit BnF, français 768¹ et l'incunable 491 de la bibliothèque Mazarine². Cette présentation a pour objectif de ne pas faire oublier les sources sur lesquelles on travaille. Par ailleurs, cette présentation des sources a un intérêt particulier dans le cadre de notre étude sur l'incunable, puisque nous avons travaillé à partir des images pour récupérer le texte. Les extraits choisis le sont par commodité : il s'agit, dans les deux témoins, de l'*incipit* et du folio contenant le début du passage étudié lors des éditions synoptiques, en annexe D et E.

1. D'après sa numérisation, disponible sur Gallica à l'adresse suivante : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52505520s>.

2. D'après sa numérisation, disponible à l'adresse suivante : <https://bibnum.institutdefrance.fr/ark:/61562/mz1777>.

in lamarche
 de gaule z
 de la peire
 bretagne
 auoit .de
 rois encie
 nement
 qui estoit
 feere ger
 main. et
 auoient de senz g. maines. a maines li
 uis des de rois auoit non. li rois banf
 debenoie. et li auter rois auoit non
 li rois bohorz degaules. li rois banf es
 toit un uauz hom. z la fame estoit iustice
 z bele trop z mit par estoit boene da
 me z amee de ces genz. ne ouques de
 li nauoit eu enfant que un ot seul
 qui ualles estoit. et auoit non lanceles
 ensoit non. mais il auoit non an bay
 rouin. g. laaz z ce parquoi il fu apelez
 lanceles. ce deusein bien heantel ca a
 uant. car liens mist ouz mes nela
 uisouf. auoit uent. li contel s'adroit
 uoit. z dit q' li rois banf auoit un sien
 ueslin qui marchist alin par deus
 herri. qui loz estoit. apelez terre de
 sette. li uens ueslin auoit no claudas.
 li estoit siref de bohorz z de par toz en
 uiron. cil claudas estoit rois li estoit
 mit bonz cheualiers z mit saiges z mit
 graues. z estoit hom loz de gaule. q'
 cu est apelee france. la terre de regne cla
 das. estoit apele de sette. porce q' toz
 fu adeseite par vter pandingon.
 par amon. qui a cel tens estoit siref de
 bretagne l'amenor. que les gentz apeloit
 cur hoel en lae non. s'ad amon. auo
 it de sou. un guilet z benoie. z toz
 la terre jusque a lamarche daunierne

et degaule. z deuoit auoir de souz
 loz regne de bohorz. mais claudas ne
 li conuoit mie ne se uole uel uolo
 it rendre auz auoit fait seignoz del
 rois de gaule. z a cel tens estoit garle
 sougier arome z li auroit creu.
 z estoient tuit li rois par election.
 gant amon. uir que claudas lire
 noit sa seignoz par force de uinay
 sila uille de guerre. z cil ot en aide
 loz de gaule z toz son pooir. si pa
 di mit amon. en la guerre q' trop
 dura. loz unir auz pandingon
 qui rois estoit de gunt bretagne.
 li deuint sel hom par courant que
 ill'amenast sa gère. l'isi vter pan
 dingon passa mer auz son pooir.
 z oient nouelz que li seignoz reges
 de gaule. se soit uenir de cil claudas.
 por aler encontre amon. quenoit
 entre lu z vter pandingon. loz
 coururent andui loz claudas li loz
 combattent z li oient toz saire.
 z ot loz chacierent. z fu la terre de toz
 sent siourtement destruite. q' ouz
 nitomest en fortece pierre sauz.
 loz amon. de bohorz qui fu garde
 de destruire par lo commandement
 vter pandingon porce q' il se recorda
 q' il auoit. estoit. apres ce seue
 torna vter pandingon a bretagne
 le. por. z quant il ot tunc deuo
 re. toz lu p'ot. si en passa en la
 gunt bretagne. z des loz en auant
 fu l'amenast bretagne de souz lo
 re. amon. de loz.
Ouz li rois amon. fu meuz.
 vter pandingon. z la terre de
 loz. fu auz. it loz arcu
 si le deuoit guerre a bretagne

FIGURE A.1 – Folio 1r du BnF français 768. Source : Gallica

En la marche de Gaule & de la petite Bretagne auoit anciennement deux roys freres germains. si auoient a femmes deux seurs germanes l'un auoit nom le roy Bay de benoic / & l'autre le roy Boort de gauues. Le roy Bay estoit dieu homme. et sa femme belle a merueilles moult bonne dame et apmee de toute gent / ne oncques nauoit eu enfans de lui fors Bay tout seul que la gēt nō moit communement l'ancelot. et par autre nom ne l'appelloit on. mais il estoit nomme par son droit nom Galaad. Et ce pour quoy il fut appelle l'ancelot deuisera le compte cy apres. Le roy Bay auoit Eng sien hoisin q marchissoit a lui par deuant bery fors appellee la terre deserte. Celui sien hoisin auoit nō Claudas sire de bourges et du pais de uirō Claudas estoit roy moult bon cheualier et saige mais traistre a merueille / et estoit hōme au roy de gaulle qui ores est appellee france. La terre de son royaume estoit appellee deserte pource q toute fut desheritee par Dierpandragon / et par Aramon qui en ce temps estoit roy de bretagne la petite que sen appelleit hoel en surnom. Aramon auoit dessousz lui Gauues / et Benoit / et aquitaine / et toute la terre iusqz a la marche dauerngne d'alemaigne et descoffe / et deuant auoit le royaume de bourges dessousz lui / mais Claudas ne se congneut mie / ne seruice ne lui en vouloit faire ains auoit fait son seigneur du roy de gaulle qui en ce temps estoit subiecte a romme et lui rendoit tribut / et estoient tous les roys par election constituez.

Quant Aramon vit que Claudas lui tollist sa seigneurie par la force des rommains si le accueillit a guerre et eut en son aide le roy de gaulle & tout son pouoir. Il perdit moult en icelle guerre / car trop dura. Lors vint Dierpandragon qui sire estoit de la grant bretagne / et Aramon deuint son homme par conuenant quil lui meneroit sa guerre a fin. Dierpandragon passa la mer a tout son pouoir et ouyret nouuelles que le seigneur de gaulle estoit mort / ilz coururent tous deux sur Claudas et le descofirent / si

lui tollirent toute sa terre & le chasserēt hors du pais / & fut la terre destruite si q oncqz ne demoura en foiteresse pierre sur autre / mais forte estoit la cite de bourges qui fut garde de feu et ne fut point destruite par le commandement de Dierpandragon qui se remembra quil y auoit este nourry. Apres ce sen retourna Dierpandragon en la petite bretagne / et quat il y eut demoure tant come il lui pleut il passa en la grande bretagne / & des lors en auant fut bretagne souz le royaume de lo gres.

Apres la mort de Aramon et Dierpandragon la terre de bourges demoura en la main du roy artus. Si sourdirent guerres de plusieurs lieux cōtre le roy artus et le guerrierent les barons en plusieurs manieres / au commencement de son regne il nauoit encoz mie tenu gramment la copne genieure / et eut moult affaire de toutes pars. Lors reprint Claudas sa guerre qui tant auoit este entrelaïsee et recouura toute sa terre tantost que Aramon fut mort. Si commença a guerrier le roy Bay de benoic pource quil marchissoit a lui et quil auoit este hōme de Aramon par qui il auoit sa terre longuement perdue. En ce temps estoit venu de romme Ieronse qui moult estoit de grant renom et auoit nom pōce anthoine / si aid a Claudas et lui bailla tout le pouoir de gaulle et des contrees qui dessousz estoient / et acoururent sur le roy Bay tellement quilz lui tollirent benoic et sa cite et toute sa terre fors Eng sien chastel q auoit nom Crible lequel estoit chief de sa terre et si fort q ne doubtoit a lors nulle chose fors famine ou traïson. En ce chastel auoit este la copne longuement tant come la guerre auoit dure / et le roy Bay ne se y mist oncques tant come il peut durer dehors / mais Eng iour prindrent ses ennemis Eng sien chastel a force qui estoit a mains de troyz lieues de celui ou le roy Bay estoit / et comme il le aloit secourir & se vouloit mettre dedens il vit que ceulz de dehors se feroient iadedes a force / si se ferit en lost a ses cheualiers dont il en auoit de moult grant pouoir et de grande prouesse. Illec occirēt moult de ceulz de lost et tant les firent a eulz entendre que

FIGURE A.2 – Folio a.i.r de l'incunable 491 de la bibliothèque Mazarine. Source : Institut de France

puiſ q' il ſi hui matin leuer li oi ge d'ue
 aſſez anuit. ho' ſunt ladame porce la ge
 perdu. oiaſ ſi maſt li ueunt corſ deu. ge
 lanpennu aſſez cruel iouſſe. maunce n'ac
 g' mande q' li nauſ ſoit p' ſilobauſſe auſſe
 chal. ſoz q' anq' il a. z' landem' ſiſt. Seguer
 del ſon homaſe. z' tuit cil qui delm' teouent
 ap'oeſ delſe ladame q' ele n' pouroit pas eſt' ha
 ſe ele nel' auoit laueſſe deſe chr. z' dit q' ele ſe
 porpende. z' uel' aſe aſe aſe laoi arcu q'
 oir delm' auſſe. car laſe p'oeſ tuit libe
 chr. ſi uiauoſe uol ſunt ele ſeguer deſe z' u'e
 m'ieſ car noſ uol' aſe aſe aſe aſe. z' uol
 ſunt ele h'oeſ. z' m'ieſ ſeſe h'oeſ z' macoſine.
 z' geohadaſi li nauſ. z' ſiſaſe q' por la h'oeſ
 quiſ diſt au' chr. au' am' ge uam' u'oeſ. qe
 aſe aſe ſeſe q' ge aſe aſe aſe z' aſe aſe de
 uol' ſeſe. ou ge uam' ſiſe aſe aſe aſe
 un cheuoſte o' col. z' aſe de mouſſe
 ſilow' u'oeſ ap'oeſ moi. ne ia por lun. nape
 ſeſe aſe. z' ſe ge nanoi nouelleſ aſe
 aſe laoi arcu. ge loqueruſ par uol' aſe.
 tant que ge loſe u'oeſ. z' paroeſ uandra
 li nauſ. ſi o' iaſe dit.

Qu' ſi parole ladame de ſon oure. z' li nauſ
 a m'ieſ geant paſe. maſ aſe aſe u'e
 poſe geant. au' t'ue aſe ia q' ele
 moue. car m'ieſ loſe t'ue nouelleſ aſe. dou
 prodome q' deſſe. z' ſeguer deſe. loſe
 pluſ au'oeſ q' t'ue h'oeſ. z' ele m'ueſ aſe
 demaſi ſunt pluſ aſe. ag'ieſ o' paſe
 degent. z' anquere nouelleſ de chr par
 ſeſe ou ele u'oeſ. oiaſ o' ſeſe cil con
 ſeſe deſe z' de ſaſe q' pluſ nanpoſe
 ci androſe au' reſe am' ſeſe.

Oſe dit li com' q' meſſeſ. G. z' li nauſ
 ſeſe qui lan moſe ſont aloſe u'e
 nu. z' li ual' loſe aſe. z' ſi loſe
 ſe deſe ſeſe. q' ſe u'oeſ aſe laſe
 z' nauſe. li ual' au'oeſ une ſeſe m'ieſe
 qui puſe eſeſe ſiſe au'oeſe deſe

123
 et garir o me ceter decore lo monde. ſeſe
 de ſeſe mon ſeſe. G. m'ieſe doucement
 z' dit q' il nauſe pluſe q' m'ieſe legiere ag'ieſe
 ne ſiſe. ſiſe aſe ſiſe z' ſiſe que m'ieſe
 li a ſeſe.

Quant uine ap'oeſ ſeſe hoſe aſe
 mon ſeſe. G. z' dit ſeſe ge ſunt m'ieſe
 ſeſe. deſe q' ge u'oeſe aſe aſe her
 berg'ieſe. car uol' ſeſe pluſe prodome. deſe
 aſe. z' ge uol' ſeſe paſe deu q' uol' me
 ſeſe diu m'ieſe aſe. car ge ſunt geſe ual'ſe.
 z' richeſe ſi me blaſe m'ieſe ag'ieſe deſe q' ge
 ſunt chr. z' madame meſeſe de uol' me
 blaſe. cui hom ge ſunt. z' il mauſe pluſe de
 y u. au' q' ge me geſe em'ion ſeſe. ſi uine de
 uant moi pluſe u'oeſe dom'oeſe. ſi meſe
 auſe q' uine u'oeſe par loſe. z' ge diſe. ha. ſeſe.
 chr. ſeſe o' ſeſe geant ual'ſe. q' uol' p'oeſe
 aſe aſe. z' il me p'oeſe ſi meſeſe o' u'e
 uol' ſeſe. q' ſeſe ge uol' amandem' u'e h'oeſe
 tement. car ge uol' ſeſe chr. z' ge diſe q' uol'ſe
 uol' ſeſe qui me ſeſe chr. ge ſunt ſeſe il. G.
 li meſe loſe arcu. ha. ſeſe ſeſe ge bien ſeſe
 uol' u'oeſe u'oeſe.

Atant meſeſe ſeſe amandem' q' loſe
 u'oeſe. z' ele auſe m'ieſe u'e. ſi me ſiſe
 ſeſe. q' ge u'oeſe chr ſeſe me
 ſeſe eſeſe. z' iaſe bien puſeſe. v. ſeſe aſe
 laoi onqueſe nel' trouai. z' naſe aſe u'e q' ge
 am' u'oeſe. ſi me diſe au' q' il queſe un mer
 uelleſe chr. ſeſe u'oeſeſe de o' paſe. ſeſe
 ge nepuſe au'oeſe reſe de madame q' ge ne
 ſeſe chr. ſi uol' u'oeſe p'oeſe paſe q' u'
 chr me ſeſeſe. car a pluſe prodome ne men
 pouſe ge paſe complaſe. z' meſe ſeſe. G.
 reſeſe q' ſeſe il me uol' meſeſe. oiaſe ſeſe
 il uol' ſeſe richeſe hom. ſi u'oeſe q' uol' u'oeſe
 me chr aſe geant h'oeſe. ge ne dem'oeſe
 aſeſe por mul' pluſe t'ue q' ge m'ieſe ſeſe.
 car iaſe trop geant aſeſe au'oeſe ſi meſe u'oeſe
 h'oeſe. ſeſe ſeſe cil ſi maſe deſe ge ne de maſe

que iamais iope naura qui cestui deul lui face
oublier. et dit. Haa las comment suis ie engi-
gnee que moy qui auoie le plus preudome du
monde et oncques honneur ne lui fiz ne com-
paignie. Beau sire dieu qui peut il estre moult
doulentiers se sauroie ie. Ainsi se demente la
dame du chevalier. et le seneschal lui dit. Cer-
tes dame vous pouiez bien appercevoir quil
estoit preudomme. car oncques de chose quil
ouy ne se esbahy. si lui dist grodoain le nai-
plus de honte et de vilenie que oncques ne
fut dit a chevalier tant de vergoigne ainsi que
nous ont dit ceulz qui vindrent en sa compai-
gnie. Haa lasse fait la dame pource sap ie per-
du. mais ia dieu nait mercy de moy si ie ne
prens cruelle vengeance. Maintenant commã-
de q le napp soit prie. Et ainsi fut fait. Et lãde
main fist segurades son hõmage a tous ceulz
qui tenoient de lui. Apres dit la dame quelle
ne pourroit plus estre iopeuse se elle ne sauoit la
verite du chevalier. et dit quelle deult aler a la
court du roy artus pour sauoir se seã on lui en
dira aucunes nouvelles: car la repairent tous
les preudes hõmes. et si y viendrez fait elle a
segurades et vostre nepueu avec nous. et no-
irons a petites iournees. Et vous fait elle hec-
to. et mon seneschal et ma cousine et grodoain
le napp y viendrez aussi. Et saichiez que pour
la hõte q le napp dit au chevalier ien prendray
vengeance telle que a toutes les filles ou ie die
dray ie lui feray lier vng cheuistre au col et a
la queue de mon pallestrop ie le trapneray. Et
se ie ney oy nouvelles a la court du roy artus
ie se quertray par toutes les terres tant que ie
lauray trouue. et par tout meneray le nappã
si comme iay dit. Adoncques appareille la da-
me ses besongnes. et le napp a moult grant
paour mais aux autres ne poise gueres. et tar-
de a tel pa quilz ne sont ia en la Doye tant sont
desirans de ouyr nouvelles du preudome. Et
segurades se desire plus a veoir que tous les
autres. Et telle part au matin sans plus attẽ-
dre a grant compaignie de gens et enquierit p
tout nouvelles du chevalier en tous les lieux
ou elle passe. Mais a present se taist le compte
delle et retourne a monseigneur gauvain
Comment messire gauvain fist chevalier
le Barlet qui se mena heberger en sa maison et

la seur du Barlet guerit messire gauvain de
ses plaies / et messire gauvain donna a la da-
moiselle la ceinture et le fermail que la dame
de roestoc lui auoit donnees pfi.

Monseigneur gauvain et le Barlet ont
tant cheuauche quilz sãt venuz a lo-
stel. Et quant ilz y furent le Barlet
le desarme et lui quert toutes choses quil con-
uie a chevalier naur. Et le Barlet auoit vne
moult belle seur q pucelle estoit et sauoit gu-
rir plaies aussi bien que pucelle du mode. Si
regarde les plaies de monseigneur gauvain
moult doucement et dit quil nauoit plape q
legiere ne fust a guerir. si les nettoie et les me-
si bien a point que moult lui est fort amene-
de. Quant vint apres soupper le Barlet mist
son hoste a raison et dit. Sire ie suis iopeux
quant dieu vous a donne la doulente de ceans
heberger. car vous estes le plus preudomme
de tous les autres. Et ie vo' vueil prier pour
dieu que vous me conseiliez dung m'en affai-
re. car ie suis grant homme et riche. et mon li-
gnaige me blasme de ce que ie ne suis chevalier.
Et madame de roestoc a qui homme ie suis
men blasme. Et me aduint il ya plus de. vii.
ans que ie me gisoiey monlit et vint deuant
moy vng chevalier le plus beau du monde. et
mestoit aduis quil me tenoit par le nez et ie lui
disoie. Haa sire chevalier quel honneur vous
faictes vous qui vous prenez a vng enfant. et
il me disoit Ne vous chaille car certes ie vous
amenderay moult bien et si hautement que ie
vous feray chevalier. Et ie lui disoie. Qui
estes vous sire qui me ferez chevalier. Je suis
fait il gauvain le nepueu du roy artus. Haa
faisoie ie vous sopez le bien venu. Atant mes-
ueilleay et le dis a ma mere qui viuoit. et elle en
fut moult iopeuse. et me fit iurer q ie ne seroie
chevalier que de sa mai. Et depuis ap est plu-
sieurs fois a la court du roy artus et oncq's ie
ne le peu trouuer. et il n'ya pas encores trop
iours que ien vins et len me dist quil estoit pti
de court lui vingtiesme de chevaliers et avoit
vng merueilleux chevalier. Et ie ne puis a-
uoir respit de ma dame que ie ne soie chevalier
si vous voudroie prier pour dieu quil vous
pleust me faire chevalier. car ie scay bien que

FIGURE A.4 – Folio l.i.v de l'incunable 491 de la bibliothèque Mazarine. Source : Institut de France

Annexe B

Les autres extraits de différence de tradition

Cette annexe présente, en complément des extraits qui ont déjà été traités dans la première partie du premier volume, des épisodes présentant des divergences de tradition entre nos deux témoins, Ao et Ez. Le texte présenté par l'édition de Micha est proposé également, à titre de comparaison. De courts commentaires suivent la présentation des passages.

B.1 013 — La lamentation de Claudas sur la mort de son fils

- | Ao | Ez | Micha |
|--|---|--|
| 1 « Biax filz Dorins, fait il, biaux chevaliers et preuz a desmesure, se vos vesquisiez a droit aage, ge ne voi el siegle home remenoir après vostre mort fors un tot seul qui lace a amer et a doter sor toz autres homes. Mais vos fussiez dotez et amez, biaux filz, se vos fussiez lomguement en vie, plus que cil qui toz autres passe orendroit et si eüssiez et cuer et force et pooir de tot lo monde conquerre... | « Beau chier filz Dorin, fait il, noble et preux chevalier, se vous eussiez vescu en parfaicte aage, je ne voy homme au siecle que ung tout seul qui feust tant a doubter et a aymer, et sur tous hommes vous eussiez esté aymé et doubté. Mon beau filz, se vous eussiez vescu longuement et plus que celui qui tous passe en vertus pour le present, vous feussiez de force et pouoir pour conquerre tout le monde... | « Biax fiex Dorin, fait il, biaux chevaliers et preus a desmesure, se vous vesquisiés a droit eage, je n'en voi nul el siecle remanoir apres vostre mort, fors un tout seul, qui fache a amer et a doubter sour tous autres hommes ; et fusiés doutés et ameis, biax fiex, se vous fuisiés longuement en vie, plus que chil qui tous autres passe orendroit ; et si eüsiés et cuer et forche et pooir de tout le monde conquere... |
| 2 ... car il ne sont en home que trois choses par quoi il puisse tote terriene chose metre au desoz, c'est debonairetez et largece et fiertez. | ... car en vous estoient trois vertus souffisantes a toutes choses terriennes mettre au dessoubz. C'est debonaireté, largesse et magnanimité. | ... car il ne sont en homme que .iii. choses par coi il puisse toute terriene chose mettre au dessous : ch'est deboinaretés, largueche et fiertés. |
| 3 Debonairetez est de faire granz festes et granz compaignies et granz solaz a cels qui desouz lui sont. | Par vostre debonnaireté, vous faisiez feste planiere et a grant soulaz a ceulx qui estoient maindres de vous. | Deboinareté est de faire grans festes et grant compaignie et grant solas a cheus qui desous lui sont. |
| 4 Largece, si est de doner doucement et a lie chiere a toz cels en cui li don puet puent estre bien employé por la valor qui est en els et a mauvais por la valor qui est el doneor, car qui largece droite velt aconplir, il doit doner au preudome besoigneus come a preudome et au mauvais besoigneus comme larges. | Par vostre largesse, vous donnyez joyeusement et a belle chiere a tous ceulx a qui selon vostre jugement le don estoit bien employé pour leur bonté et preudommie, et aucunesfois aux mauvais et laches chevaliers, pour la grandeur de vostre liberalité et valeur. Et bien congnoissiez que qui veult de largesse user a droit, il doit donner aux preudommes souffreteux comme preudomme et large et aux mauvais comme large et abandonné. | Largueche si est de doner douchement et a lie chiere a tous chaus en cui li don peuent estre bien employé por la valor qui est en eus et al malvais por la valor qui est el donner ; car qui droite largueche velt acomplir, il doit doner au preudomme besoigneus com a preudomme et au mauvais besoigneus comme larges. |

5 Ne entor large home ne doit nus repairier boens ne mauvais qui ne se sente de ses dons. Mais nule riens ne vaut debonairetez ne largece se la tierce teche n'i est, ce est fiertez. Et fiertez est une grant vertuz qui aimme et tient cher ses amis autretant comme son cors et het ses anemis sanz pitié et sanz merci ne ne puet estre vencue, par nule chose que seulement par debonairetez qant ele la trueve.

Par ces trois choses, biaux filz, puet li hom passer toz autres qui avoir les ose. Et vos les aviez, car puis que li mondes commença, ge ne cuit qu'il fust nus hom de vostre compaignie ne de vostre solaz et as privez et as estranges. Et a la vostre largece estoient tuit naiant li large qui onques fussient, car vos estiez assez plus liez de doner que nus hom ne fust del prendre et n'aviez tres grant paor se de ce non que vostre dom ne pleüssent pas a celui cui vos les voliez doner par grant amor et que il nes refusast.

6 D'autre part, vos aviez fierté en vos si naturellement herbergiee que nus ne vos poïst faire amer home orgueilleus ne sorcuidié.

Mais par vostre magnanimité, qui est vertu souveraine a tout bon chevalier, et qui estoit si viscerablement logee en vostre cueur, vous avez tousjours mesprisé et haÿ tout homme orgueilleux et surcuidé, aymé les humbles, blasmé les felons et fuy la compaignie de tous telz vicieux hommes.

Ne entour homme large ne doit repairier ne boins ne malvais qu'il ne se sente de ses dons et de se largueche. Mais nul riens ne valt ne deboinaretés ne largueche, se la tierche chose n'i est, ch'est fiertés. Fiertés est une grans vertus qui aime et tient chier ses amis autretant comme son cors et heit ses anemis sans pitié et sans merchi, ne ne puet estre la chose vaincue que a seulement par deboinareté, quant ele la trueve.

Par ches .iii. choses puet li hons, biax fiex, passer tous autres, qui avoir les ose; et vous les aviés, car puis que li mondes commencha, il ne fu hom de vostre compaignie ne de vostre solas et a priveis et a estraignes. Et a vostre largueche estoient tuit noiant li large qui onques fuissent, car vous estiés assés plus liésde donner que nus hons n'estoit du prendre. Et n'aviés paour se de che non que vostre don ne pleüssent a chelui qui vous le voliés donner par amor, qu'il nel vausist refuser.

D'autre part vous aviés fierté en vous si naturellement herbergiee que nus ne vous peust faire amer homme orgueilleus ne sorquidié.

- | | | | |
|----|---|---|---|
| 7 | Vos estiez de si grant felonie contre felon que vous nel poiez nes regarder, ainz diseiez que l'an ne devoit pas ses iauz aengier de mauvaise chose veoir, car parmi les ielz s'an sentoit li cuers el ventre de la puor. | Helas, mon filz, je vous ouy aultresfois dire une parole digne de longue memoire, c'est que l'en doit chastier ou destourner ses yeulx de veoir ou regarder mauvaise chose, car parmy les yeulx l'infection et puanteur en pouoit descendre au cueur. | Vous estiés de si grant felonie contre felon que vous nel poiés nis regarder, ains disiés que l'en ne doit pas ses iex user de malvaie chose veoir, car par mi les iex s'en sentoit li cuers el ventre de la puor. |
| 8 | Biaus filz, ce fu la plus haute parole que j'oïse onques dire a nul enfant. | ∅ | Biax fiex, che fu la plus haute parole que je oïsse onques dire a nul enfant. |
| 9 | Et quel que chiere que ge vos feïsse, ge vos amoie plus assez que ge ne porroie conter, et non mie tant por ce que vous estiez mes filz, com ge faisoie por la grant valor qui en vostre cuer estoit. | Pour ces belles vertus qui resplendissoient en vous sur tous hommes, je vous aymoie plus que ma langue ne pourroit dire, quelque rigoureux semblant que je vous monstrasse. | Et quel que chiere que je vous feïsse, je vous amoie plus que je ne poroie conter, et ne mie tant por che que vous estiés mes fiex com je faisoie por la grant valor qui en vo cuer estoit. |
| 10 | Et ce que ge vos estranjoie de moi, biaus tres douz filz, nel faisoie ge mie se por ce non que ge n'avoie cuer de veoir la grant merveille de la largece qui en vostre cuer estoit, ne ge ne cuit que nus home mortex l'osast veoir entaimmes faire qui do sien la deüst fournir. | ∅ | Et che que je vous estregnoie de moi, biax tres dous fiex, nel faisoie je se por che non que je n'avoie cuer de veoir la grant largueche ne la grant merveille* qui en vostre cuer estoit, ne je ne quit que nus hons morteus l'osast veoir en teil maniere que del sien le deust fournir. |
| 11 | Biax filz douz, ge avoie changiees por vos totes mes costumes enciennes, car ge ne fui onques larges ne ne poi estre de la moie main, si lo baoie a estre de la vostre. Ne ge ne baoie pas des ores mais rien a conqerre par ma proesce, mais par la vostre outrageuse valor venisse ge au desus de tot lo monde. | Mon beau filz, j'avoie changé pour l'amour de vous toutes mes mauvaises condicions. Et en ce que je n'avoie onques esté large par ma main, je le vouloie estre a vostre exemple ou par vostre bon moyen. Helas, je pensoie desormais vivre en repos et neantmoins par vostre seule merveilleuse prouesse conquerir tout le monde... | Biax fiex, je avoie changiés por vous toutes mes anchienes coustumes, car je ne fui onques larges ne nel pooie estre de la moie main, si le baoie a estre de la vostre; ne je ne baoie pas des ore mais a conquerre par ma proeche, mais par la vostre outrageuse valor venisse je au deseure de tout le monde. |

- 12 Biaus tres douz filz, Dex vos avoit autresi esmeré et espurgié de totes mauvaises teches et ampli de totes boenes valors com li ors est fins et esmeréz desus toz les autres metauz, et plus riches et precieux est li rubiz desor totes les pierres precieuses.
- 13 Mais ge ne cuit qu'il vos eüst tel fait ne si bel ne si boen ne si plaisant, fors por moi tolir vos el point ou ge vos veisse plus volentiers et por moi faire morir a duel et en tristor par l'angoisse de vostre mort.
- 14 Mais voir ge ne morrai encores pas, ainz vivrai plus que ge voldroie ancor assez, si me conforterai an tant de confort com ge porrai avoir et en tel com il sera, ce iert el siegle remirer et tant com ge plus lo remirerai, tant lo priserai ge mains, car ja mais ne fera s'empirier non. Si est en cest jor tant empiriez que cuers nel porroit penser ne langue dire, ...
- ... car vous estiez remply de toutes prouesses et vertus, et passiez tous autres de vostre temps de bonté et valleur ainsi que l'or passe de preciosité tous les autres metaulx.
- Helas, mon filz, je ne cuide pas que Dieu et Nature vous eussent tant donné de belles vertus pour si pou en user et vous oster de ce monde en si petit aage.
- En vostre vie estoit l'espoir de la mienne et puis que vous estes mort, je ne puis plus longuement vivre se n'est en toute douleur et tristesse. Et plus vivray, et plus la mort desireray.
- Biax tres dols fiex, Diex vous avoit autresi esmeré et espurgié de toutes malvaises teches et emplli de toutes boines valors com li ors est fins et esmerés deseur tous metaus, et plus riches et presieus est li rubins deseur toutes les pieres precieuses.
- Mais je ne quit qu'il vous eust teil fait ne si boin ne si bel ne si plaisant fors por moi vous tolir el point ou je vous veisse plus volentiers et por moi faire mourir a duel et a tristor por l'angoisse de vostre mort.
- Mais voir je ne mourai pas encore ains viverai plus que je ne vaudrai assés et si me conforterai en tout le confort que je porai avoir et en teil com il sera, che iert el siecle remirer. Et de tant com plus le remirerai, tant le priserai je mains, car jamais ne ferai s'empirier non : s'est il hui en chest jor tant empiriés que cuers nel poroit penser ne bouche dire, ...

- 15 ... car hui matin avoit el siegle deus pilers par quoi il estoit sostenuz, mais li uns, s'il poïst durer, an preïst tant de fais sor lui que li autres nel poïst contreporter, ençois lo covenist brisier. Biaus sire, douz filz, de cels deus pilers fussiez vos li uns et li autres li rois Artus. Et se vos vesquissiez par droit aage, certes brisier lo covenist, si se puet vanter que hui li est toz li mondes eschaoiz par la mort qui vos a brisié.
- 16 Mais por ce que nule force ne puet encontre Deu durer; si covient soffrir les aventures qui avient comment qu'il soit volentiers ou anviz.
- 17 Mais de cesti aventure, ne savrai ge ja nul gré a Damedeu, ne n'i bet ja nus tant soit mes privez a moi conforter de vostre mort, car ja mais ne l'amerioie, ainz voil bien que toz li siegles sache que c'est perte sanz confort. »
- 18 Ensin plaint li rois Claudas son fil et regrete tres doucement et se pasme desus lo cors menu et sovant, tant que chascuns quide qui lo voit qu'il doie morir eneslopas.
- Vous estiés ung des pilliers, avec le roy Artus, par qui toute chevalerie pouoit estre soustenue et n'avoit en tout le monde deux autres voz semblables en toutes vailleurs. Helas, et par vostre mort a esté froissié et rompu le second pillier qui devoit en la fin supporter le premier en sa caducité, et par temps en eriger et edifier quelque autre. Ores se peut vanter le roy Artus que tout le monde lui est escheü par le cas de vostre mort car il n'y a plus homme qui lui puisse contredire.
- ∅
- Mon filz, en vostre dure mort j'ay tel assemblement de courroux que je n'en puis a Dieu gré savoir et n'espore jamais en avoir aucun reconfort. Et reputerioie celui pour mon mortel enemy qui m'en vouldroit conforter, car c'est perte sans reconfort. »
- Ainsi regrette le roy Claudas son filz et se pasme dessus le corps souvent, tant que chacun cuide qu'il doie mourir.
- ... car hui matin avoit .ii. pilers desquels* il estoit soustenus, ore n'en a que un, mais li uns, s'il peust durer, en preïst tant del fais sor lui que li autres nel peust contreporter, anchois le covenist brisier. Biax dous fiex, de ches .ii. pilers fustes vous li uns et li autres fu li rois Artus. Et se vous vesquissiez a droit eage, anchois brisier le covenist. Si se puet vanter que hui li est tous li mondes esqueus par la mort qui vous a brisié.
- Mais por ce que nule force ne puet envers Dieu durer, si covient souffrir les aventures qui avient, comment qu'il soit, ou a envis ou volentiers.
- Mais de ceste aventure ne savrai je ja gré a Dame Dieu, ne n'i bet ja nus a moi conforter de vostre mort, tant soit mes priveis, car jamais ne l'amerioie, ains voel bien que tous li siecles sache que ch'est perte sanz confort. »
- Ainsi a plaint li rois Claudas son fil et regrete tres durement et se pasme sor le cors menu et sovent tant que chascuns qui le voit quide qu'il doie morir isnellepas.

Le début du chapitre, instaurant la situation, est similaire dans les deux témoins. Le discours de lamentation de Claudas commence en 1. Ce passage est également similaire en Ao et Ez. Une première variante apparaît en 2 : la troisième vertu est la *fierté* en Ao, la *magnanimité* en Ez¹. Le développement sur les trois vertus comporte également des différences dans les deux témoins. Dès 3, on peut observer que, en Ao, le propos de Claudas est général sur les vertus, avec l'utilisation de formes impersonnelles, notamment d'infinififs qui permettent de produire un énoncé de type définitionnel, tandis que, en Ez, son propos s'adresse à son fils décédé, avec l'emploi de la deuxième personne du pluriel. En Ao, le discours passe de la présentation générale des vertus à l'adresse à Dorin au cours du passage 5, que ne présente pas Ez. Il s'agit d'un passage détaillé sur la vertu de fierté, que résume Ez au début du passage 6. Les deux témoins retrouvent des similitudes à partir de ce passage-là. Le 7 présente un discours similaire dans les deux témoins, bien que le passage semble très modernisé en Ez par rapport à la version que donne Ao.

B.2 051 — Lancelot et la reine

Le célèbre passage de la déclaration de Lancelot à la reine est intéressant d'un point de vue de la tradition textuelle. Le long dialogue entre les deux personnages se déroule en deux parties : la première est consacrée au rappel de toutes les prouesses de Lancelot, la seconde à la déclaration proprement dite. La partie consacrée au rappel de toutes les prouesses de Lancelot a plusieurs fonctions narratives : elle permet de remémorer aux lecteurs, à ce point de l'histoire, toutes les aventures qui ont précédé, concernant un seul personnage ; elle sert à retarder l'amorce de la phase 2 du dialogue, celle de la déclaration proprement dite, et crée donc un effet d'attente ; elle permet aussi de valoriser une fois encore le personnage de Lancelot et également la force de son amour annoncé juste après, puisqu'il déclare ensuite avoir fait toutes ses prouesses pour la reine : « *Or me dites, totes les chevaleries que vos avez faites, por cui les feïstes vos ? — Dame, fait il, por vos.* » Cette partie joue sur la mémoire des lecteurs, mais également sur celle des personnages. Toutes les différentes identités de Lancelot se trouve réunies en une seule, qui se place sous le nom de Lancelot : « *Ha ! fait ele, donc sai ge bien qui vos iestes ! Vos avez non Lanceloz do Lac.* » La première partie est longue, mais elle n'est pas (ou à peine) coupée en Ez : servant de scène récapitulative, de pause dans la narration, de coupure dans le flot d'actions, elle est conservée dans le témoin de 1488. La deuxième partie de la scène est, elle, réduite, comme on peut le voir ci-après :

1. Il s'agit d'un lexème dont la première attestation dans la langue est postérieure à la date de rédaction de Ao, dans BrunLatC (1267-1268 [déb. XIV^e], pic. (Valenciennes) (source : Matsumura).

- | | | |
|---|--|--|
| Ao | Ez | Micha |
| <p>1 « Ge? fait ele. — Voires, dame. — Por moi ne peceiastes vos mie les trois glaives que ma pucele vos porta car ge m'estoie bien mise hors del mandement? — Dame, ge fis por aus, fait il, ce que ge dui et por vos ce que ge poi.</p> <p>2 — Or me dites : totes les chevaleries que vos avez faites, por cui les feïstes vos? — Dame, fait il, por vos. — Commant? fait ele. Amez me vos tant? — Dame, fait il, ge n'ain tant ne moi ne autrui.</p> <p>3 — Et des qant, fait ele, m'amez vos tant? — Dame, fait il, des lo jor que ge sui apelez chevaliers, et si ne l'estoie mie. — Et par la foi que vos me devez, d'ou vint cele amors que vos avez an moi mise? »</p> | <p>« Moy? fait elle. — Voire, dame. — Pour moy ne rompistes vous mie les trois lances que ma pucelle vous porta car je me mis bien hors du mandement? — Dame, je fiz pour elle ce que je deubz et pour vous ce que je peulx.</p> <p>∅</p> <p>— Et combien a il que vous me ayez tant? — Des le jour que je fuz tenu pour chevalier, et si ne le estoie mie. — Par la foy que vous me devez, dont vindrent ces amours que vous avez en moy mises?</p> | <p>« Je? fait ele. — Voire, dame. — Por moi ne pechoiastes vous mie les .iii. glaives que ma pucele vous aporta, car je m'estoie bien mise hors del mandement? — Dame, fait il, je fis por aus ce que je dui et por vous ce que je poi.</p> <p>— Or me dites : toutes les choses que vous avés faites, pour qui les feïstes vous? — Dame, por vous, fait il. — Comment? fait ele. Amés me vos tant? — Dame, fait il, je n'aim tant ne moi ne autrui.</p> <p>— Et tres quant, fait ele, m'amés vous tant? — Dame, fait il, des l'eure que je fui apelés chevaliers et si ne l'estoie mie. — Et par la foi que vous me devés, dont vient chele amor que vous avés en moi mise? »</p> |

4 A ces paroles que la reine disoit avint que la dame do Pui de Malohaut s'estosi tot a esciant et dreça la teste que avoit anbrunchiee. Et cil l'antandié maintenant que maintes foiz l'avoit oïe et il l'esgarde, si la conut, si an ot tel paor et tel angoise an son cuer que il ne pot respondre a ce que la reine disoit, si commance a sospirer mout durement et les lermes li corrent tot contraval les joes si espesement que li samiz dont il estoit vestuz an fu moilliez jusque sor les genoz. Et qant il plus esgardoit la dame de Malohaut et ses cuers estoit plus a mesaise. De ceste chose se done la reine garde, si vit que il regarde mout piteusement la ou les dames estoient.

5 Et ele l'araisone : « Dites moi, fait ele, d'ou cest amors mut dont ge vos demant. » Il s'esforce mout de parler au plus que il puet et dit : « Dame, des lo jor que je vos ai dit. — Comant fu ce donc ? fait ele.

A ches paroles que la roine disoit avint que la dame del Pui de Malohaut s'estousi tout a es-sient et drecha la teste que ele avoit enbronceie. Et chil l'entendi maintenant, qui maintes foiz l'avoit oïe. Et il l'esgarde, si la connut, si en ot teil paor et teile angoisse en son cuer que il ne pot respondre a che que la roine li disoit ; si commença a souspirer moult durement et les larmes li cuèrent tot contreval les iex si espesement que li samis dont il estoit vestus en fu moilliés dusques sour les genols. Et quant il plus esgardoit la dame de Malohaut, plus estoit ses cuers a malaise. De ceste chose se prist la roine garde, si vit qu'il esgarda moult piteusement la ou les dames estoient.

Et ele l'araisoune : « Dites moi, fait ele, dont cele amor vient que je vous demant. » Et il s'esforce moult de parler au plus qu'il puet et dist : « Dame, des lors que je vous ai dit. — Comment fu ce dont ? fait ele.

- 6 — Dame, fait il, vos lo me feïstes faire, qui de moi feïstes vostre ami se vostre boche ne me manti. — Mon ami, fait ele, et comant? — Dame, fait il, ge ving devant vos qant ge oi pris congié de monseignor lo roi toz armez fors de mon chief et de mes mains, si vos commandai a Deu et dis que j'estoie vostre chevaliers an quel que leu que ge fusse. Et vos deïstes que vostre chevaliers et vostres anmis voloiez vos que ge fusse. Et ge dis : “A Deu, dame.” Et vos deïstes : “A Deu, biaux douz amis.” Ne onques puis do cuer ne me pot issir. Ce fu li moz qui prodome me fera se gel suis. Ne onques puis ne vign an si grant meschief que de cest mot ne me manbrast. Cist moz m'a conforté an toz mes anuiz, cist moz m'a de toz mes maus garantiz et m'a gari de toz periz, cist moz m'a saolé an totes mes fains, cist moz m'a fait riche an totes mes granz povretez.
- 7 — A foi, a foi, fist la reine, ci ot mot dit de mout bone ore et Dex an soit aorez qant il dire lo me fist. Mais ge nel pris pas si a certes comme vos feïstes et a mainz chevaliers l'ai ge dit ou ge ne pansai onques fors lo dire.
- 8 Et vostre pansez ne fu mie vilains ainz fu douz et debonaires, si vos en est bien venu que prodome vos ai fait.
- Dame, fait il, vous le me fistes faire, qui de moy fistes vostre amy se vostre bouche ne me a menti. — Mon amy? fait elle. Comment? — Dame, fait il, je vins devant vous quant je eu prins congié a monseigneur le roy, si vous commanday a Dieu et diz que je estoie vostre chevalier en tous lieux. Et vous me dictes que vostre amy et vostre chevalier vouliez vous que je fusse. Et je diz : “A Dieu, dame.” Et vous dictes : “A dieu, beau doulx amy.” Ce fut le mot qui preudomme me fera se je le suis, ne onques puis ne fuz a si grant meschief que il ne m'en remembrast. Ce mot m'a conforté en tous mes ennuis. Cest mot m'a de tous maulx gary. Cest mot m'a fait riche en mes povretez.
- Par ma foy, fait la royne, cest mot fut en bonne heure dit et Dieu en soit aouré, ne je ne le prenoye pas a certes comme vous fistes, et a maint preudomme ay je ce dit ou je ne pensay onques riens que le dire.
- ∅
- Dame, fait il, vous le feistes faire, qui de moi feistes vostre ami, se vostre bouce ne me menti. — Mon ami? fait ele. Et comment? — Dame, fait il, je m'en ving devant vous, quant je prins congié de mon seignor le roi tous armés fors de mon chief et de mes mains, si vous commandai a Dieu et dis que j'estoie vostre chevaliers en quelconques lieu que je fusse; et vous me desistes que vostres chevaliers et vos amis voliés vous que je fusse; et puis dis : “A Dieu, dame”, et vous desistes : “a Dieu, biax dols amis”. Ne onques puis del cuer ne me pot issir; et ce fu li mos qui me fera preudome, se jel sui ja; ne onques puis ne fui en si grant meschief que de cest mot ne me menbrast. Chis mos me conforte en tous mes anuis, chis mos m'a de tous maus garanti et m'a getei de tous les periex, chis mos m'a saoulé en tous mes fains, chis mos m'a fait riche en toutes mes [g]rans povertés.
- Par foi, dist la roine, chi ot mot dit de moult boine eure, et Diex en soit aoures, quant il dire le me fist. Mais je nel pris pas si a chertes comme vous feistes, et a maint chevalier l'ai ge dit ou je ne pensai onques fors le dit.
- Et vostres pensers ne fu mie vilains, anchois fu dols et deboinaires, si vos en est bien avenu que preudomme vous a fait.

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 9 | Et neporquant la costume est mais tele des chevaliers qui font granz sanblanz a maintes dames de tele chose do mout lor est petit au cuer. | Mais la coustume est telle des chevaliers qui font a mainte dame semblant de telles choses dont a gueres ne leur est au cuer. » | Et neporquant la coustume n'est mie teile des chevaliers qui font rans samblans a maintes dames de tel chose dont moult lor est petit al cuer. |
| 10 | Et vostre sanblanz me mostre que vos amez ne sai la quele de ces dames la plus que vos ne faites moi, car vos an avez ploré de paor, ne n'osez esgarder vers eles de droite esgardeüre. Si m'aparçoif bien que vostre pensez n'est pas si a moi com vos me faites lo sanblant. Et par la foi que vos devez la riem que vos plus amez, dites moi la quel des trois vos amez tant. — Ha! dame, por Deu merci, si voirement m'aïst Dex, onques nules d'eles n'ot mon cuer an sa baille. — Ce n'a mestier, fait la reine, vos ne me poez rien anbler car j'ai veües maintes choses autreteles, et ge voi bien que vostre cuers est la comant que li cors soit ci. » | ∅ | Et vostre samblant me demonstre que vous amés ne sai lequele de ces dames la, plus que vous ne faites moi, car vous en avés ploré de paor ne n'osés esgarder vers eles de droite esgardeure : si m'aperchoi bien que vostres pensers n'est mie a moi tant com vous me faites le samblant. Et par la foi que vous devés la rien que vous plus amés, dites moi lequele des .iii. vous amés tant. — Ha, dame, por Dieu merci, si voirement m'aït Diex, onques nule d'eles n'ot mon cuer en sa baillie. Ce n'a mestier, fait la roine; vous n'en poés riens embler, car j'ai veue maintes choses autreteles et je voi bien que vostre cuer est la, comment que li cors est ci. » |
| 11 | Et ce disoit ele bien por veoir coment ele lo porra metre a malaise, car ele cuide bien que il ne pansast d'amors s'a lui non, ja mar aüst il fait por li se la jornee non des noires armes. Mais ele se delitoit durement an sa messaise veoir et escouter. | Et ce disoit elle pour veoir de combien elle le pourroit mettre a mal aise, car elle veoit bien qu'il ne pretendoit a autre amour que a la sienne, mais elle se delectoit a sa malaiseté veoir. | Et de che seit ele bien por voir comment ele le pora metre a maleise, car ele quidoit bien que il ne pensast d'amors s'a li non, ja mar eust il fait por li se la jornee non des noires armes, mais ele se delitoit durement en se mesaise veoir et esgarder. |

Une nouvelle fois, le texte est visiblement plus court, avec cinq passages omis sur onze en Ez. La narration de Ez, du début de la scène au passage 8, consiste en un dialogue simple entre la reine et Lancelot, dans un jeu de questions-réponses. La narration en Ao est plus complexe, plus entremêlée. Si le début de la scène est identique dans les deux témoins (passage 1), Ez raccourcit le texte dès le passage 2. Ce passage prolonge les demandes de

confirmation de preuves d'amour de la reine à Lancelot. Ce procédé emphatique permet de révéler la force de l'amour de Lancelot pour la reine, le syntagme « *totes les chevaleries que vos avez faites* » faisant écho direct avec la première partie du dialogue dans laquelle sont détaillées toutes les prouesses du jeune chevalier. En Ez, le récit passe directement à l'avancée de l'action, avec une demande d'information supplémentaire (passage 3) : depuis quand Lancelot aime la reine et de quelle manière cet amour s'est déclenché. Après cette question survient une nouvelle variation entre Ao et Ez : en Ez, Lancelot, une fois encore, répond directement à la question (passage 6). En Ao, le dialogue s'interrompt par l'intervention volontaire de la dame de Malehaut. En l'apercevant, Lancelot se trouble (passage 4), ce qui est compréhensible car elle l'a gardé un moment en prison, ce qu'ignore la reine. Celle-ci doit donc lui poser à nouveau la question posée en 3 (passage 5). Cette mention de la dame de Malehaut permet la réalisation des procédés narratifs courants du récit : changement de point de vue, mise en suspens de l'action, entrelacement des actions avec rappel des scènes passées. Elle est également le prétexte pour son introduction comme témoin du baiser de la reine et de Lancelot, prélude à sa position de confidente de la reine.

Dans les deux témoins, le récit reprend ensuite. On observe un court raccourcissement en Ez dans l'accumulation des phrases : « *Cest mot m'a...* » dont Lancelot se sert pour mettre en exergue la puissance de la parole de la reine sur son esprit. De la même manière, les passages 7 à 9 sont similaires dans les deux témoins, bien que Ez ne présente pas le 8. Il ne présente pas le passage 10, ce qui est plus conséquent sur la narration : dans ce passage, la reine fait écho à l'attitude qu'a eue Lancelot dans le passage 4, et l'accuse d'aimer l'une des trois dames qui sont assises non loin de là. Lancelot récuse cette accusation, mais la reine insiste. C'est alors que le passage 11 arrive, similaire dans les deux témoins, décrivant les pensées de la reine : elle sait bien que Lancelot n'aime qu'elle, mais elle dit cela pour voir son malaise. Ce qu'elle dit, qui provoque l'évanouissement de Lancelot, n'est pourtant pas identique dans les deux témoins. L'accusation, en Ao, est celle d'aimer l'une des trois dames du groupe évoqué, à cause de son attitude, tandis qu'en Ez, elle évoque seulement la généralité des « *chevaliers qui font a mainte dame semblant de telles choses dont a gueres ne leur au cueur* ». L'accusation en Ez semble dépourvue de motif précis ; en omettant l'interpolation de la scène avec la dame de Malehaut et donc de la précision de la reine sur ses propos accusateurs, elle fait simplifier la demande de la reine.

B.3 060 — Combat entre Hector et Marganor

Le combat entre Hector et Marganor représente une scène au sein du long épisode du seigneur de l'Étroite Marche. Il est à noter ici que, si l'ensemble du texte est quelque peu abrégé, les descriptions restent assez similaires en Ao et en Ez.

Ao	Ez	Micha
1 Si tost com li ponciaus fu depeciez et que nule rien n'i peüst passer, si mut Marganors do poncel et Hestors de vers la bretesche, si s'antrevient les escuz as cox si tost comme cheval lor porent corre.	Atant est le poncel rompu. Si demeure Marganor par deça et Hector est a la barbaquane, si se part Marganor du poncel et Hector de la barbaquane. Ilz laissent courrir l'un contre l'autre et se enterecontrent de si grant force...	Si tost comme li poncheax fu depechiés que nule rien n'i peust outre, si mut Marganors del ponchel et Hectors de vers la bertesque. Si s'entrevient, les escus as cols, si tost comme cheval lor porent coure.
2 Et chascuns d'aus ot assez cuer et vertu grant. Et li uns fu chاوز d'ire et de mautalant et li autres angoisos et volenteïs d'anor conquerre. Si orent glaives forz et roides a fers granz et tranchanz. Et Hestors fu montez sor lo cheval au chevalier que il avoit conquis dehors lo poncel, qui mout estoit de grant bonté. Si s'antrevient de grant aleüre et s'antrefierent sus les escuz.	∅	Et chascuns d'aus .ii. ot assés cuer et vertu et li uns fu caus d'ire et de maltalent et li autres angoisseus et volentiex d'onor conquerre, si orent glaives fors et roides a fers trenchans. Et Hectors fu montés sor le cheval au chevalier que il avoit conquis dela le ponchel, qui moult estoit de grant valor. Si s'entrevient de moult grant aleure et s'entrefierent sor les escus.
3 Si peçoie Marganors son glaive sus Hestor.	... que Marganor brise son glaive sus Hector.	Si pechoie Marganors son glaive sor Hector.
4 Et Hestors fiert lui qui tot i met lo cuer et la vertu que il lo ploie tot desus l'arçon darrieres et l'ampoint si que il fait voler an un mont, et Marganor et lo cheval. Et au parcheoir peçoie Hestors son glaive.	Mais Hector le prent si fermement qu'il porte homme et cheval a terre tout en ung mont, et rompist son glaive.	Et Hectors fiert lui, qui tout i met son cuer et sa vertu, que il le ploie tout desus l'archon deriere et l'empaint si que il fait voler en .i. mont et Marganor et le cheval, et au parcaoir pechoie Hector son glaive.
5 Et Hestors ne se pot retenir si durement venoit. Et cil gisoit au travers de la chauciee qui gaires n'estoit lee.	Marganor est au travers de la chaussee et son cheval sur lui.	Et Hetors ne se pot retenir, si durement venoit li chevaus, et chil gisoit au travers de la cauchie qui gaires n'estot lee.

- 6 Et Hestors s'an va par desus lui. Et ses chevaus se fiert en l'autre de toz les quatre piez, si vole outre, et il et Hestors desus. Mais gaires ne demorerent illuec car de mout grant force et de mout grant bonté estoit li chevaus, si resaut sus atot son seignor.
- 7 Lors met Hestors la main a l'espee et fait son poindre jusque a la bretesche. Et revient ariés l'espee an la main. Et voit que Marganors fu relevez et que ses chevaus s'an fuit ja la chauciee et vient au poncel de si grant aleüre com il puet. D'autre part si chiet o marec des deus piez derriers et de ces devant se tient a soiche terre, si fust perduz se a force ne l'an traississent les genz Marganor, etc., etc.
- 8 Et com Marganors lo voit issi venir, si fait autretel et dit a soi meïsmes que tel josteor ne vit il onques mais meïllor. Mais il ne cuide mies que il a l'espee lo puisse conquerre, car il cuidoit estre uns des miaudres chevaliers do monde, et sanz faille il estoit de mout grant proece. Atant sont venu a la meslee, si giete sovant et menu li uns a l'autre et se cuevrent des escuz au miauz que il puent. Et Marganors savoit mout de l'escremie car de loing l'avoit apris, si li aida mout.
- Et Hector venoit de si grant roideur que son cheval frappa des quatre piés contre celui de Marganor, par quoy convint cheoir cheval et home, mais le cheval estoit de si grant bonté que incontinent se releva atout son seigneur.
- Lors met Hector la main a l'espee et fait poindre jusques a la barbaquane, puis revient arriere et voit que Marganor est relevé. Et son cheval s'enfuit le long de la chaussee, si vient au poncel et sault outre tant que les piés de derrier demeurent au marés, et, de ceulx de devant, il prent terre; et se les gens de Marganor ne l'eussent tiré a force, il estoit en dangier de estre perdu, etc, etc.
- Quant Marganor le voit venir, si fait come lui et dit a lui mesmes qu'il ne trouva oncques meilleur jousteur que cestui. Mais il cuide plus savoir de l'espee que lui car il se tient a ung des meilleurs chevaliers du monde et sans faulte aussi estoit il. Atant sont venus a la meslee, et jete l'un sur l'autre menu et souvent, ilz se cuevrent de leurs escus. Marganor savoit assez du jeu de l'espee car de long temps l'avoit aprins...
- Et Hectors s'en va par desus lui et ses chevax se fiert en la riviere des .iiii. piés, si vole outre et Hectors desus. Mais gaires ne demorerent illuec, car de moult grant force et de moult grant bonté estoit li chevax, si resaut sus atout son seignor.
- Lors met Hectors le main a l'espee et fait son poindre dusques a la bertesque et revient ariere, l'espee en la main, et voit que Marganors fu relevés et que ses chevax s'enfuit toute la cauchie, et vient au ponchel de si grant aleure comme il puet, si saut outre d'autre part, si chiet ou marois des .ii. piés deriere, et des .ii. devant se tient a seche terre : si fust perdu, se a forche ne l'en traississent les gens Marganor, etc., etc.
- Et comme Marganors le voit issi venir, si fait autretel et dist a soi meïsmes que jousteor ne vit il onques millor de chestui, mais il ne quide mie que il a l'espee le puisse conquerre, car il quidoit estre .i. des millors chevaliers du monde et sanz faille il estoit de moult grant proeche. Atant sont venu a la mellee, si jete sovent li uns vers l'autre grans cols et se cuevrent des escus au miex qu'il peuent. Et Marganors savoit moult de l'escremie, car de loing l'avoit aprins, si li aida moult.

- 9 Si se covri et garanti tant com escuz li dura, si ne se lassa mies ne ne hasta de gitier se il ne vit mout bien son col colp employé. ... et ne se hastoit mie de jeter son coup s'il ne le voyoit bien employé. Si se couvri et garanti tant comme escus li dura, si ne se lasse mie ne ne haste de jeter, se il ne vit mout bien colp ou employer.
- 10 Et Hestors totevoies les gita comme cil qui ne se santoit mies an sa vertu qu'il poïst ja estre laissez ne conquis tant que il li cope si l'escu et detranche et achantelle que mout an i a petit remex, si estoit fanduz et amont et aval jusque an la bocle. Mais Hector, lequel se sent fort et vertueux et ne craint point a estre lassé, frappe sur Marganor tant qu'il lui a tout detrenchié son escu et que moult [peu] en est demouré. Et Hectors toutevois li jetoit comme chil qui ne se sentoit mie en sa vertu, que il peust ja estre lassés ne conquis, tant que il decolpe si et detrenche l'escu et escantele que moult en i a petit remés, si estoit fendus amont et aval jusques en la borcle.
- 11 Et la place estoit jonchiee des pieces qui an volent car l'espee que il portoit estoit de trop grant bonté et chascun jor amandoit. Si est la place toute couverte des pieces qui en sont vollees.
- 12 Et les armes Hestor n'estoient onques gaires anpiriees ne mais que sor la destre espaulle avoit aü un cop qui mout l'avoit anpiriee, si li estoit illuec fausez li haubers et la charz tranchiee jusque a l'os, si seignoit mout durement. Si faisoit mout grant chaut car il estoit sestambres et li braz li afeblist mout, si ne feroit mies si granz cox ne si vigueros com il avoit fait devant. Et les armes de Hector n'estoient pas fort adommagiees sinon sur la droite espaulle ou il avoit ung tel coup que son haubert estoit percé jusques a la char tant qu'il saignoit fort, par quoy les bras lui commencerent a apesantir et ne donna pas si grans coups come il souloit. Et les armes Hector n'estoient encore gaires empiries, ne mais que sour la destre espaulle avoit eu .i. colp qui moult l'avoit empirié, si li estoit illuec li haubers fausés et la chars trenchie jusc'a l'os, si sanoit moult durement. Et il faisoit moult grans chaut, car il estoit septembres, et li bras li afeblist moult, si ne feroit mie si grans cols ne si viguerous com il avoit fait devant.

- 13 Et qant Marganors lo voit, si an fu mout liez car ancor estoit auques fres, si li cort sus et mout lo haste. Et Hestors se covre mout bien que ses escuz estoit ancor auques antiers et si que a grant poines lo fiert Marganors se sor l'escu non. Ensi se contient tant que midis fu passez. Et lors ot Hestors si s'aleine reprise, si recovre et ot mout grant honte de ce que tant s'iere soferz sanz gaires grant proece faire. Si recort sus a Marganor mout viguereusement, si lo fiert mout a bandon ...
- 14 ... si lo blece mout et ampire tant que ja a mout grant paor. Si ne fait mais gaires Marganors que sosfrir que mout a perdu de sanc. Et li sanble estre Hestors plus forz et plus vistes que il n'avoit esté au comancement, si l'an poise mout an son cuer et voudroit avoir fait de son chief greignor meschief que il n'a encores, par covant que il n'aüst onques la bataille amprise. Et mout anpiroit ja. Si li dit : etc., etc.
- 15 Lors s'antrecorent sus, si dura la bataille mout longuement tant que mout an a Hestor grant honte et grant duel de ce que la bataille a tant duré que mout cuidoit avoir plus a faire an sa queste que il n'avoit fait. Si li est avis que malvaissement lo parfera.
- Quant Marganor le voit, si s'en esjouist car il estoit encore bien frais, si court sus a Hector et mout le haste. Mais hector se cueuvre si bien de son escu que a paine frape Marganor autre part. Ainsi se contiennent tant que midy est passé. Et lors a Hector son allaine reprinse et a grant honte de avoir tant souffert, si court sus a Marganor et le fiert a bandon ...
- ... tant que en peu de heure l'a si empiré qu'il ne fait que souffrir, et mout lui poise de avoir entrepris la bataille contre Hector car il le treuve plus fraiz qu'il n'estoit au commencement. Si lui dist en ceste maniere : etc., etc.
- Lors commence la meslee et dure longuement et Hector en a deul et honte.
- Et quant Marganors le voit, si en fu moult liés, car encore estoit auques fres ; si li cort sus et mout le haste. Et Hectors se cuevre moult bien, que ses escus estoit auques entiers, si que a paines le fiert Marganors se sor son escu non. Ainsi se contienent tant que miedis fu passés. Et lors ot Hectors s'alaine reprinse et recovree et ot moult grant honte de chou que tant s'estoit souffers sans proece faire : si recort sus a Marganor moult viguereusement, si le fiert moult a abandon...
- ... si le bleche moult et empire tant que ja a moult grant paor. Si ne fait mais gaires Marganors que souffrir, que moult a perdu del sanc et li samble estre Hectors plus fors et plus vistes que il n'avoit esté au commenchement, si l'en poise moult en son cuer et voldroit avoir fait de son cors grignor meschief que il n'a fait encore, par covent que il n'eust onques la bataille emprise. Et moult empiroit ja, si li dist : etc., etc.
- Lors li recort sus, si dura la bataille moult longuement tant que moult en a Hectors grant honte et grant duel de che que la bataille a tant duré, que moult quidoit avoir plus a faire en sa queste que il n'a fait : si li est avis que malvaissement le parfera.

16 Lors li cort sus mout vistemement et fiert de l'espee granz cox la o il lo voit plus anpirié, si lo blece mout. Et cil se covre de tant d'escu com il a et totevoies ganchist as cox et vait la o il trove place. Et Hestors lo moine la ou il velt, et bien voit li uns et li autres que mout an a lo poior Marganors. Et Hestors lo haste mout, si fiert grant cop sus lo hiaume et recovre et fiert de tote sa force si que il li fant et met l'espee pres de demie. Si l'estone si que il l'estuet venir a un genoil. Et il sache l'espee si durement que par un po que Marganors ne ferit des paumes a terre si que mout demore a redrecier. Et Hestors li cort au hiaume, si lo li cuide sachier a terre. Et li hiaumes li remaint an la main, et il hauce la main si lo giete au plus que puet loign o marés. Et lors saut sus Marganors, si se covre au miauz que il puet. Et Hestors li dit que il se taigne por outrez car or cuide il bien avoir lo meilleur de lui conquerre ja, si ne se savra deffandre, etc., etc.

Et le dommage tant en peu de heure qu'il le maine du tout a sa volenté, si lui donne de l'espee si grant coup sur son heaume qu'elle entre dedens bien la moitié et l'a si estonné qu'il lui convient venir a ung genoul et a retirer l'espee a peu que Marganor n'a mis les deux paumes a terre. Il ne se peut redrecer. Adonc le prent Hector par le heaume, si lui arrache de la teste et le jecte au marés puis lui dit qu'il se tiengne pour oultré et que sa deffence ne lui peut valloir, etc., etc.

Lors li cort sus moult vistemement et fiert de l'espee grans cols la u il le voit plus empirié, si le bleche moult. Et chil se cuevre de tant d'escu que il a et toute vois guenchist as cols et vait la ou il troeve plache. Et Hectors l'enmaine la ou il veult et bien voient li un et li autre que moult en a le pior. Et Hector le haste moult, sel fiert grant colp sour le hiaume et recuevre, si fiert de toute sa vertu si qu'il le fent et i met l'espee pres de demie, si l'estoune si que li esteut venir a .i. jenoil. Et il saque l'espee si durement que par .i. poi que Marganors ne ferit des palmes a terre si que moult demeure a redrechier. Et Hectors l'aiert par le hiaume, sel quide sachier a terre et le hiaume li remaint en la main, et il hauche le main, si le jete le plus loig que il puet el marois. Et lors saut sus Marganors, si se cuevre al miex que il puet et Hector li dist que il se tiegne por outrés, car ore quide bien le meilleur de lui avoir oultré, ja si ne se savra desfendre, etc., etc.

17 Lors li cort sus Hestors mout durement. Et la veüe est celui refreschie por l'air que il a veü, si se desfant mout durement tant com il s'a de coi covrir mais mout dote de la teste que il a discoverte et desarmee de hiaume si lo covient an la fin ganchir. Et totesvoies lo moine Hestors la ou il velt Et cil se retone tant qu'il est a force menez jusque a la faute do poncel et a po qu'il ne chiet anz. Et com Hestors lo voit, si li escrie : « Ha! Marganor, tu charas ja ou marés! Trai toi ça! »

Lors lui court sus Hector et il cueuvre sa teste qu'il a desarmee de tant peu de escu qu'il a. Hector l'a fort navré et l'a tant mené qu'il est jusques a la faute du poncel prés de cheoir. Et Hector lui escrie : « Marganor, tu cherras! Garde toy! »

Lors li cort sus Hectors moult durement et la veue li est rafreschie por l'air qu'il a veu, si se desfent moult durement tant comme il a de coi covrir, mais moult doute de sa teste que il a discoverte et desarmee de hiaume ; si le covient en la fin guenchir. Et toutevoies le maine Hectors la ou il veut ; et chil se retourne tant que il est a forche menés jusc'a la faute del ponchel si c'a poi que il ne chiet ens. Quant Hectors voit che, si li escrie : « A, Marganor, tu kerras ja el marois! Trai te de cha! »

Contrairement à certains passages vus ci-dessus, coupés de manière sévère, Ez présente tout de même une grande partie de la scène. Les raccourcissements qui ont lieu ici concernent les mêmes aspects déjà cités. L'essentiel de l'action est gardée, mais la dimension psychologique des personnages est évacuée, comme par exemple dans le passage 2, dans lequel la description des sentiments qui animent les deux personnages est évacuée. Sont aussi évacués dans ce passage les détails de l'armement des chevaliers, détails qui permettent la mise en avant de leur prouesse. La narration est ensuite concordante entre les deux témoins, même si Ez élimine les détails répétitifs qui jouent un rôle dans la mise en scène emphatique du combat (par exemple, dans le passage 4, « *Et au parcheoir peçoie Hestors son glaive.* » est raccourci au profit d'un laconique « *et rompist son glaive* »). Dans les passages 8 à 13, on trouve des raccourcissements qui concernent toujours les détails qui donnent vie à l'action :

- en 9, la précision concernant la défense de Marganor (« *Si se covri et garanti tant com escuz li dura, etc.* »)
- en 10, le détail de la destruction de l'écu (« *que il li cope si l'escu et detranche et achantelle que mout an i a petit remex, si estoit fanduz et amont et aval jusque an la bocle* »)
- en 11, les détails sur la bonté de l'épée d'Hector (« *car l'espee que il portoit estoit de trop grant bonté et chascun jor amandoit* »)
- en 12, les détails concernant la météo (« *Si faisoit mout grant chaut car il estoit sestambres* »)
- en 13, les détails à propos de l'écu de Hector (« *ses escuz estoit ancor auques antiens* ») et l'insistance sur les raisons de la honte d'Hector (« *grant honte de ce que tant s'iere soferz sans gaires grant proece faire* »)

Dans le passage 14, les considérations de Marganor, sont enlevées, tout comme le détail répété des considérations de Hector sur la lenteur de l'avancée de la bataille — mettant en scène par l'écriture même cette lenteur — en 15. L'impatience des remanieurs de Ez se fait sentir, pourrait-on dire, lorsque l'on voit les coupures faites dans le passage 16 : les descriptions de la défense de Marganor, des pensées des personnages sur l'issue du combat, des différentes actions d'Hector (il court, frappe, reffrappe, recourt, prend le heaume, etc.) sont supprimées. Le passage 17 connaît le même sort, avec la suppression de la résistance de Marganor, l'expression de sa crainte face à son heaume enlevé.

Annexe C

Encodage de Ez

Nous présentons ci-après un court extrait de l'encodage de l'incunable. Il s'agit du tout début du texte de l'incunable, après le prologue : le titre donné au texte par l'incunable, sur le feuillet aa.iv. Il est situé en-dessous d'un bois.

<head>

```
<pb n="aa.iiii.v" source="#Ez"/>
<cb n="a" source="#Ez"/>
<lb facs="bbox 630 119 1446 195" break="yes"/>
<w xml:id="Ez_w_0004941" lemma="ci" pos="CONsub">Cy</w>
<w xml:id="Ez_w_0004942" lemma="comencier" pos="VERcjg">co<choice>
  <expan><ex>m</ex></expan>
  <abbr></abbr>
</choice>mence</w>
<w xml:id="Ez_w_0004943" lemma="le" pos="DETdef">le</w>
<w xml:id="Ez_w_0004944" lemma="livre2" pos="NOMcom">li<choice>
  <reg>v</reg>
  <orig>u</orig>
</choice>re</w>
<w xml:id="Ez_w_0004945" lemma="faire" pos="VERppe">fait</w>
<w xml:id="Ez_w_0004946" lemma="et" pos="CONcoo">et</w>
<w xml:id="Ez_w_0004947" lemma="composer" pos="VERppe">compo<choice>
  <reg>s</reg>
  <orig>f</orig>
</choice>e</w>
<lb facs="bbox 473 158 639 261" break="yes"/>
<w xml:id="Ez_w_0004948" lemma="a3" pos="PRE">a</w>
<w xml:id="Ez_w_0004949" lemma="le" pos="DETdef">la</w>
<w xml:id="Ez_w_0004950" lemma="perpetuation" pos="NOMcom">perpetuation</w>
```

```

<w xml:id="Ez_w_0004951" lemma="de" pos="PRE">de</w>
<w xml:id="Ez_w_0004952" lemma="memoire" pos="NOMcom">memoire</w>
<w xml:id="Ez_w_0004953" lemma="de+le" pos="PRE.DETdef">des</w>
<lb facs="bbox 480 253 1445 320" break="yes"/>
<w xml:id="Ez_w_0004954" lemma="vertuos" pos="ADJqua">vertueux</w>
<w xml:id="Ez_w_0004955" lemma="fait1" pos="NOMcom">fais</w>
<w xml:id="Ez_w_0004956" lemma="et" pos="CONcoo">et</w>
<w xml:id="Ez_w_0004957" lemma="geste2" pos="NOMcom">ge<choice>
    <reg>s</reg>
    <orig>f</orig>
</choice>tes</w>
<w xml:id="Ez_w_0004958" lemma="de" pos="PRE">de</w>
<w xml:id="Ez_w_0004959" lemma="plusor" pos="DETind">plu<choice>
    <reg>s</reg>
    <orig>f</orig>
</choice>i<lb source="#Ez" break="no"
rend="ind" facs="bbox 506 312 1464 384"/>eurs
</w>
<w xml:id="Ez_w_0004960" lemma="noble1" pos="ADJqua">nobles</w>
<w xml:id="Ez_w_0004961" lemma="et" pos="CONcoo">et</w>
<w xml:id="Ez_w_0004962" lemma="excellent" pos="ADJqua">excellents</w>
<w xml:id="Ez_w_0004963" lemma="chevalier" pos="NOMcom">che<choice>
    <reg>v</reg>
    <orig>u</orig>
</choice>aliers</w>
<pc>,</pc>
<w xml:id="Ez_w_0004964" lemma="qui" pos="PROrel">qui</w>
<w xml:id="Ez_w_0004965" lemma="estre1" pos="VERcjc">fu<lb source="#Ez"
break="no" rend="ind" facs="bbox 500 383 1452 452"/>rent</w>
<w xml:id="Ez_w_0004966" lemma="a3+le" pos="PRE.DETdef">au</w>
<w xml:id="Ez_w_0004967" lemma="tens" pos="NOMcom">te<choice>
    <expan><ex>m</ex></expan>
    <abbr></abbr>
</choice>ps</w>
<w xml:id="Ez_w_0004968" lemma="de+le" pos="PRE.DETdef">du</w>
<w xml:id="Ez_w_0004969" lemma="très" pos="ADVgen" rend="aggl">tre<choice>
    <reg>s</reg>
    <orig>f</orig>
</choice>

```

```

</w>
<w xml:id="Ez_w_0004969b" lemma="noble1" pos="ADJqua">noble</w>
<w xml:id="Ez_w_0004970" lemma="et" pos="CONcoo">et</w>
<w xml:id="Ez_w_0004971" lemma="poissant" pos="ADJqua">pui<choice>
    <reg>s</reg>
    <orig>f</orig>
</choice>
<choice>
    <reg>s</reg>
    <orig>f</orig>
</choice>a<choice>
    <expan><ex>n</ex></expan>
    <abbr> </abbr>
</choice>t</w>
<w xml:id="Ez_w_0004972" lemma="roi2" pos="NOMcom">roy</w>
<w xml:id="Ez_w_0004973" lemma="Artu" pos="NOMpro">artus</w>
<lb facs="bbox 504 444 1455 516" break="yes"/>
<w xml:id="Ez_w_0004974" lemma="compagnon" pos="NOMcom">compagnon</w>
<w xml:id="Ez_w_0004975" lemma="de" pos="PRE">de</w>
<w xml:id="Ez_w_0004976" lemma="le" pos="DETdef">la</w>
<w xml:id="Ez_w_0004977" lemma="table" pos="NOMcom">table</w>
<w xml:id="Ez_w_0004978" lemma="rèont" pos="NOMcom">ronde</w>
<pc>.</pc>
<w xml:id="Ez_w_0004979" lemma="especiaument" pos="ADVgen">Specialeme<choice>
    <expan><ex>n</ex></expan>
    <abbr></abbr>
</choice>t</w>
<lb facs="bbox 503 513 1454 579" break="yes"/>
<w xml:id="Ez_w_0004980" lemma="a3" pos="PRE">a</w>
<w xml:id="Ez_w_0004981" lemma="le" pos="DETdef">la</w>
<w xml:id="Ez_w_0004982" lemma="löenge" pos="NOMcom">louenge</w>
<w xml:id="Ez_w_0004983" lemma="et" pos="CONcoo">et</w>
<w xml:id="Ez_w_0004984" lemma="gloire" pos="NOMcom">gloire</w>
<w xml:id="Ez_w_0004985" lemma="de+le" pos="PRE.DETdef">du</w>
<w xml:id="Ez_w_0004986" lemma="très" pos="ADVgen" rend="aggl">tre<choice>
    <reg>s</reg>
    <orig>f</orig>
</choice>
</w>

```

```

<w xml:id="Ez_w_0004986b" lemma="vaillant" pos="ADJqua">vaillant</w>
<w xml:id="Ez_w_0004987" lemma="chevalier" pos="NOMcom">che<choice>
  <reg>v</reg>
  <orig>u</orig>
</choice>a<lb source="#Ez" break="no" rend="ind" facs="bbox 505 576 1453 644"/>
lier</w>
<w xml:id="Ez_w_0004988" lemma="Lancelot" pos="NOMpro">lancelot</w>
<w xml:id="Ez_w_0004989" lemma="de+le" pos="PRE.DETdef">du</w>
<w xml:id="Ez_w_0004990" lemma="lac" pos="NOMcom">lac</w>
<pc>,</pc>
<w xml:id="Ez_w_0004991" lemma="fil2" pos="NOMcom">filz</w>
<w xml:id="Ez_w_0004992" lemma="de+le" pos="PRE.DETdef">du</w>
<w xml:id="Ez_w_0004993" lemma="roi2" pos="NOMcom">roy</w>
<w xml:id="Ez_w_0004994" lemma="Ban" pos="NOMpro">ban</w>
<w xml:id="Ez_w_0004995" lemma="de" pos="PRE">de</w>
<w xml:id="Ez_w_0004996" lemma="Benoic" pos="NOMpro">benoyc</w>
<lb facs="bbox 504 641 1539 709" break="yes"/>
<w xml:id="Ez_w_0004997" lemma="en1+le" pos="PRE.DETdef">es</w>
<w xml:id="Ez_w_0004998" lemma="partie" pos="NOMcom">parties</w>
<w xml:id="Ez_w_0004999" lemma="de" pos="PRE">de</w>
<w xml:id="Ez_w_0005000" lemma="Gaule" pos="NOMpro">gaulle</w>
<pc>.</pc>
</head>

```

Annexe D

Édition synoptique

Ci-après se trouve une édition synoptique de six témoins du *Lancelot*. La séquence retenue est celle des chapitres 56 et 57 de l'édition Kennedy, choisie pour sa place dans le roman, centrale, et également pour l'absence en son sein de scènes de combat, caractérisées par une relative stabilité formelle et donc une tendance à une forte redondance lexicale. L'édition synoptique permet de comparer les versions des différents témoins, passage par passage, et de repérer le statut des différents lexèmes identifiés comme obsolètes au sein de chacun d'entre eux.

Les mots qui ont été identifiés comme obsolètes sont indiqués en gras. Quelques corrections ont été apportées à certains passages, afin de les rendre plus corrects d'un point de vue linguistique. En revanche, les erreurs de leçon évidentes ont été conservées, afin de permettre l'identification de passages problématiques. Ils ont été soulignés.

Les témoins sont présentés de gauche à droite dans l'édition, suivant un ordre chronologique. Ce sont les suivants :

Ao Paris, Bibliothèque nationale de France, français 768, f. 123ra-126vb, d'après l'édition de E. Kennedy. 1^{er} tiers du XIII^e siècle, bourg.

Rennes 255 Rennes, Bibliothèque municipale de Rennes, manuscrit 255, f. 227ra-230rc. 1^{er} tiers du XIII^e siècle, centr.

Micha Londres, British Library, Additional 10293, f. 88vc-91va , d'après l'édition de A. Micha, t. 8. 1^{er} tiers du XIV^e siècle (ca 1316), pic.

BnF 16999 Paris, Bibliothèque nationale de France, français 16999, f. 101ra-105rb. Milieu du XIV^e siècle, Paris

BnF 114 Paris, Bibliothèque nationale de France, français 114, f. 255vb-259ra. Dernier quart du XV^e siècle, Poitiers

Ez Paris, Bibliothèque Mazarine, incunable 491, f. liva-lvra. Imprimé à Rouen chez Jean et Gaillard le Bourgeois le 24 novembre 1488

Le texte a été découpé de manière à permettre une lecture facilitée, passage par passage. Les rubriques n'ont pas été conservées.

D.1 Chapitre 56

fr. 768 1^{er} t. XIII^e BMR, 255 1^{er} t. Add. 10293 ca 1316 fr. 16999 mil. XIV^e fr. 114 4^e q. XV Maz., inc. 491 1488
XIII^e

1	Or dit li contes que messires Gauvains et li vallez qui l'an moine sont a l'ostel venu.	Or dit li contes qe entre monseignor Gauvain et le vallet qui l'en maine sont a l'ostel venu.	Or dist li contes que mesire Gauvain et li vallés qui l'enmaine sont a l'ostel venu.	Or dist li contes que mesires Gauvain et li vallez qui l'en maine sont a l'ostel venuz.	Or dit le compte que quant messire Gauvain et le varlet furent venus a l'ostel...	Monseigneur Gauvain et le varlet ont tant chevauché qu'ilz sont venu a l'ostel.
2	Et li vallez lo desarme et si lo aaise de totes les choses que il covient a chevalier las et navré.	Si le desarme li vallez et aese de totes les choses que il covient a chevalier las et navré.	Et li vallés l'a desarmé et si l' aaise de toutes les choses qu'il covient a chevalier las et navré.	Si le desarme li vallez et aaise de toutes les choses que il covient a chevalier laz et navré.	... si s'est desarmés messire Gauvain et le varlet l' a aisé de toutes les choses que convient a chevalier lassé et navré.	Et quant ilz y furent, le varlet le desarme et lui quiert toutes choses qu'il convient a chevalier navré.
3	Li vallez avoit une seror mout belle qui pucele estoit, si savoit autretant de plaies garir comme celes de tot lo monde.	Li vallez ot une soe seror molt bele qui pucele estoit, si savoit de plaies guerir autretant come totes celes del monde.	Li vallés avoit une seror mout bele qui pucele estoit, si savoit autant de plaies garir comme toutes cheles del monde.	Li vallez avoit une serour [qui] mout bele estoit et pucele, si savoit de plaies garir plus que femme qui fust el monde.	Et le varlet avoit une seur mout belle qui pucelle estoit. Si savoit autretant de plaie guerrir comme nulle pucelle du monde.	Et le varlet avoit une mout belle seur qui pucelle estoit et savoit guerir playes aussi bien que pucelle du monde.

-
- 4 Si regarde les plaies monseignor Gauvain mout doucement et dit que il n'avoit plaie que mout legiere a garir ne fust. Si les **atorne** si bien et si bel que mout li **asoage**.
- Si regarda les plaies monseignor Gauvain mout doucement et dist qu'il n'avoit plaie qui legiere a guerir ne fust. Si les li **atorne** si bien et si bel qe molt l'**asoage**.
- Si regarde les plaies monseignor Gauvain moult doucement et dist qu'il n'avoit plaie nule qui moult legiere ne soit a garir. Si les **atorne** si bien et si bel que moult li **asouage**.
- Si regarda les plaies monseignur Gauvain moult doucement et dit qu'il n'avoit plaie qui ne fust legiere a garir. Si les **atourne** bel et bien et **sagement**.
- Celle regarda les plaies messire Gauvain moult doucement, si lui dist qu'il n'avoit plaie qui ne fust legiere a guerir. Si les **atourna** si bien et si bel que moult l'**assouage**.
- Si regarde les playes de monseigneur Gauvain moult doucement et dit qu'il n'avoit playe qui legiere ne fust a guerir. Si les **nettoie** et les met si bien a point que moult lui est fort **amendé**.
- 5 Quant vint après soper, li ostes **araisone** monseignor Gauvain et dit :
- Et qant vint après soper, li vallez **miston oste a raison** et dist :
- Quant vint après soper, li ostes **araisone** monseignor Gauvain et dist :
- Quant ce vint après soper, li vallez **meta raison son oste** et dist :
- Quant vint après soupper, l'oste **araisonne** messire Gauvain et lui dist :
- Quant vint après soupper, le varlet **miston hoste a raison** et dit :
- 6 « Sire, ge suis mout **liez** de ce que Dex vos a doné çaianz herbergier, car vos iestes li plus prodom de toz les autres.
- « Sire, fet il, ge sui molt **liez** de ce qe Dex vos a doné çaienz herbergier, car vos estes li plus preudom de toz les autres.
- « Sire, je sui moult **liés** de che que Diex vous a donné çaiens herbergier, car vous estes li plus preudons de tous les autres.
- « Sire, je sui moult **liez** de ce que Diex vous a donné çaiens herbergier, car vous estes li plus preudons de touz les autres.
- « Sire, je suis moult **joieulx** de voustre venue.
- « Sire, je suis **joyeux** quant Dieu vous a donné la voulenté de ceans heberger, car vous estes le plus preudomme de tous les autres.

-
- 7 Et ge vos prieroie Si vos proieroie Et je vous prieroie Et je vous prieroie Si vous prie pour Et je vous vueil prier
por Deu que vos me por Deu qe vos volentiers, pour por Dieu que vous Dieu que me pour Dieu que vous
conseilliez d'un mien me conseiliez d'un Dieu, que vous me me conseiliez d'un conseiliez d'un me conseiliez d'un
affaire, car ge suis mien afere, car ge Dieu, que vous me mien affaire, car je mien affaire, car je mien affaire, car je
granz vallez et riches, sui granz vallez et mien affaire, car je sui granz vallez et riches, si me blasme riches, si me blasme riches, si me blasme
si me blasme mes riches. Si me blasme sui grans varlés et riches, si me blasme ma dame et mon li- mon lignage que je me blasme de ce que
lignages de ce que ge mes lignages de riches, si me blasme ma dame et mon li- gnages de ce que je ne ne suis chevalier. Et
ne suis chevaliers. Et ce que ge ne sui mes lignages de che que je ne sui che- sui chevalier. Et ma ma dame mesmes Et ma dame de Roes-
ma dame meïsmes chevaliers. Et ma que je ne sui che- sui chevalier. Et ma dame meïsmes de Ro- hestoc m'en blasme, hestoc, a qui homme je
de Roestoc m'an dame de Rohestoc meïsmes de Roestoc hestoc m'en blasme, blasme quel homs je suis m'en blasme.
blasme, cui hom ge meesme m'en blasme meïsmes de Roestoc hestoc m'en blasme, blasme quel homs je suis m'en blasme.
suis. molt, cui hom ge sui. m'en blasme, qui cui homme je sui. suis.
- 8 Et il m'avint plus a Et il m'avint plus a Et si m'avint plus a Et il m'avint pres a Et il m'advint plus a Il me advint il y a
de doze anz que ge de doze ans que ge de .xii. ans que je de .xii. anz que je de .xii. ans que je plus de .xii. ans que
me gisoie an mon lit, me gesoie en mon lit, me gisoie en mon lit, me dormoie en mon lit, si vint devant moi soie ens en mon lit, je me gisoie en mon
si vint devant moi li si vint devant moi si vint devant moi li lit, si vint devant moi si vint devant moy lit et vint devant moy
plus biax chevaliers uns chevaliers, ce me plus biaux chevaliers uns chevalier, li plus le plus beau chevalier ung chevalier, le plus
do monde, si m'estoit fu avis, li plus biaux del monde, si m'es- biaux du monde, si beau du monde, et
avis que il me tenist del monde. Si me pre- toit avis qu'il me te- m'estoit avis qu'il me tenoit avis qu'il me tenoit
par lo nes. noit par le nes. noit par le neis. prenoit par le nez. par le nez. me tenoit par le nez.

-
- 9 Et ge disoie : “Ha! sire chevaliers, com avez or fait **grant vasselage** qui vos prenez a un anfant!” Et ge li disoie : “Ha! sire chevaliers, come avez ore fet **grant vasselage** qui vos prenez a un enfant!” Et je li disoie : “Ha, sire chevaliers, comme avés ore fait **grant vasselage** qui vous prenés a .i. enfant!” Et je disoie : “Ha! sire chevalier, comme avez ore fait **grant vasselage** qui vous prenez a un enfant!” Et je disoie : “Hau! sire chevalier, comme ores avés fait **grans vasselage** que vous y prendés a ung enfant!” Et je lui disoie : “Haa! sire chevalier, quel **honneur** vous faictes vous qui vous prenez a ung enfant!”
- 10 Et il me prenoit, si me disoit : “Or ne vos chaut, que certes gel vos amanderai mout hautement, car ge vos ferai chevalier.” Et il me disoit : “Or ne vos chaut, que certes ge le vos amenderai molt hautement, car ge vos ferai chevalier.” Et il me prenoit, si me disoit : “Or ne vos caut, que chertes jel vous amenderai mout hautement, car je vos ferai chevalier.” Et il me disoit : “Or ne vous chaille, car je vos ferai chevalier.” Et il me disoit : “Ores ne vous chault, car certes je le vous amenderay mout haultement, car je vos feray chevalier.” Et il me disoit : “Ne vous chaille, car certes je vous amenderay mout bien et si haultement que je vous feray chevalier.”
- 11 Et ge disoie : “Qui iestes vos, sire, qui me feroiz chevalier? — Ge suis, faisait il, Gauvains, li niés lo roi Artu.” Et ge li disoie : “Qui iestes vos, sire, qui chevalier me feroiz? — Je sui, fist il, Gauvains, li niés lo roi Artur.” Et je li demandoie : “Qui estes vous, sire, qui me ferois chevalier? — Je sui, fait il, Gauvain, li niés au roi Artu.” Et je li disoie : “Qui estes vous, sire, qui chevalier me voulez faire? — Je sui, fet il, Gauvain, li niés le roi Artus.” Et je lui demanday qu’il estoit et il respondi : “Je suis Gauvain, le nieps le roi Artu.” Et je lui disoye : “Qui estes vous, sire, qui me ferez chevalier? — Je suis, fait il, Gauvain, le nepveu du roi Artus.”

-
- 12 — Ha! sire, faisoie — Ha! sire, fesoie — Ha, sire, faisoie — Ha! sire, faisoie je, — Ha! sire, feis je, — Haa! faisoie je, gié, bien soiez vos ge, vos soiez li bien je, bien soiés vous vous soiez li bien ve- vous soiés le bien vous soyez le bien venuz!” Atant m’es- venuz!” Atant m’es- venu!” Atant m’es- nuz!” Si m’esveillai, venuz!” Atant m’es- veillay, si le dis a ma veillai, si le dis a ma mere qui adonc vi- veillay, si le dis a ma mere qui encore vi- voit. mere qui vivoit.
- 13 Et ele an fu mout Et ele en fu molt **liee**, Et ele en fu moult Et elle en fu moult Si en fu moult **lie et** Et elle en fut moult **liee**, **si** me fist **si** me fist **creanter** **liee**, **si** me fist **creanter** que ge ne seroie che- **lie**, **si** me fist **crean-** **liee**, **si** me fist **creanter** que ge ne seroie che- **creanter** que ge ne seroie chevalier se il ne le me faisoit estre. **ter** que je ne seroie chevaliers, se il ne le me faisoit estre. **creanter** que je ne seroie chevalier se il ne le me faisoit estre. **creanter** que je ne seroie chevalier que de sa main.
- 14 Et j’ai bien puis esté Et j’ai puis esté a la Et j’ai puis esté bien Et j’ai puis esté .v. Et j’ay puis esté .v. Et depuis ay esté cinc foiz a la cort lo cort lo roi Artur par .v. foiz a le court le foiz a la court le fois a la court le roy plusieurs fois a la roi, onques nel trovai. cinc foies, onques tro- roi Artu, ne onques roy Artus, ne onques court du roy Artus et ver ne l’i poi. ne le trovai. trouver ne l’i poi. lui trovay. oncques je ne le peu trouver.

-
- 15 Et n'a pas **tier** jor que ge an revin, si me dist an que il queroit un merveillos chevalier, soi vintoismes de compaignons. Ne encore n'a pas plus de **tierz** jor que ge en ving, si me dist l'en qe il queroit un merveillox chevalier, soi vintisme de compaignons. Et n'a pas **tier** jor que je en ving, si me dist l'en que il queroit .i. merveilous chevalier, soi vintisme de compaignons. Ne encore n'a pas **trois** jourz que je en ving, si me dist l'en qu'il queroit le vermail chevalier, soi vintisme de chevaliers. Et il n'y a pas **trois** jours que j'en revins, si me dit on qu'il queroit ung merueilleux chevalier, soy huitiesme de compaignons. Et il n'y a pas encores **troys** jours que j'en vins et l'en me dist qu'il estoit parti de court, lui vingtiesme de chevaliers, et queroit ung merueilleux chevalier.
- 16 Ne ge ne puis avoir respit de ma dame que ge ne soie chevaliers, si vos vouldroie proier por Deu que vos chevalier me feïssiez, car a plus prodome ne m'en porroie ge pas complaindre. » Ne ge ne puis avoir respit de ma dame que ge ne soie chevaliers, si vos prioeroie por Deu que vos me feïssiez chevalier, car a plus prodome de vos ne m'en porroie ge mie complaindre. » Ne je ne puis avoir respit de ma dame que je ne soie chevaliers, si vous vouldroie proier pour Dieu que vous chevalier me voeilliés faire, car a plus preudomme ne me porroie je complaindre. » Ne plus ne puis avoir de respit de ma dame que je ne soie chevaliers, si vous vouldroie prier pour Dieu que vous me feiciés chevalier, car a plus preudomme de vous ne me porroie je mie complaindre. » Ne je ne puis avoir respit de ma dame que je ne soie chevalier, si vous vouldroie prier pour Dieu que vous me feissiés chevalier, car a plus preudomme ne m'en pourroie plus complaindre. » Et je ne puis avoir respit de ma dame que je ne soie chevalier, si vous vouldroie prier pour Dieu qu'il vous pleust me faire chevalier, car je sçay bien que a plus preudomme ne m'en pourroye je complaindre. »
- 17 Et messires Gauvains respont que **si** fera il mout volentiers. Et messires Gauvains respont que **si** fera il molt volentiers. Et mesire Gauvain respont que **si** fera il mout volentiers. Et mesire Gauvain respont que **si** fera il volentiers. Et messire Gauvain respont qu'**il le** fera mout volentiers. Et messire Gauvain respont que **ce** feroit il mout volentiers.

18 « Mais, fait il, vos iestes riches hom, si cuit que vos ne seroiz mie chevaliers a si grant haste. Ge ne demorroie çaianz por nul plait tant que ge i fusse seüz, car j'ai trop grant afaire anpris , si me covient haster.	« Mais vos iestes, fet messires Gauveins, riches hom, si cuit que vos ne seriez mie chevaliers en si grant haste, ne ge ne demoreroie ci por nule rien tant qe ge fusse çaienz seuz, car ge ai mout grant afere empris por coi il me covient haster.	« Mais, fait il, vous estes moult riches hom, si quit que vous ne voldrois estre chevaliers en si grant haste. Je ne demouroie chaiens por nul plait tant que je i fusse seus, car j'ai trop grant afaire empris , si me covient haster.	« Mais vous este, fait il, si riches homs que vous ne seriés mie chevalier en si grant haste. Ne je ne demouroie mie çaiens tant pour nul plee, car j'ai trop grant afaire empris pour quoi il m'estuet plus haster.	« Mais je cuide que vous ne voulés mie estre chevalier en si grant haste, et je ne demouroie jamais ceans pour nul plait tant que je fusse <u>seul</u> , car j'ay trop grant afaire empris , si me convient haster.	« Mais nompourtant, se vous estes riche homme, vous ne le serez mie a si grant haste comme vous cuidez, pour ce que je ne pourroie demourer icy longuement, car j'ay trop grant afaire entreprins par quoy il me convient haster.
---	---	---	---	--	--

19 — Sire, fait cil, si m'aïst Dex, ge n'i demant autre compaignie **de** vos, et nos avons ceianz **qanque** mestiers nos est, la chapelle et lou chapelain, et armes ai ge totes fresches.

— Si m'aït Dex, sire, fet il, ge ne demant compaignie autre **de** vos, et nos avons çaienz **qanqu'**il est mestiers, la chapele et le chapelain, et armeüres totes fresches.

— Sire, fait il, si m'aït Diex, je ne demant autre compaignie **de** vous et nous avons çaiens **quanque** mestier nous est, la capele et le chapelain, et armes ai je toutes prestes.

— Sire, fet il, si m'aïst Diex, je ne demant autre compaignie **que de** vous, que nous avons çaiens **quanque** mestiers nous est, la chapele et le chapelain, et les armes aussi toutes freches.

— Si m'aïst Dieux, sire, fait cil, je n'y requiers autre compaignon **que** vous, et nous avons ceans **quanque** mestier nous est, la chappelle et le chappelain, et armes ay je toutes fresches.

— Sire, fait il, se m'aïst Dieu, je ne demande autre compaignie **que** la vostre, et s'il vous plaist, vous me donnerez ce don, car nous avons icy **tout ce qu'**il nous fait mestier : veez la la chapelle et le chapelain, et si ay armes toutes fresches.

-
- 20 Si me sera plus granz conforz ce que vos m'avroiz fait chevalier que se ge l'estoie par un autre outre mon cuer, car de vostre main ne porroit nus **panre colee** qui prodom ne fust. Si me sera plus granz conforz ce que vos m'auroiz fet chevalier que se ge l'estoie par un autre outre mon cuer, car de vostre main ne porroit nus **colee recevoir** qui preudom ne fust. Si me sera plus grans confors de ce que vous m'avroiz fait chevalier que se je l'estoie outre mon gré, car de vostre main ne puet nus **prendre colee** que preudom ne fust. Si me sera plus grant confort ce que vous m'aurez fait chevalier que se je l'estoie par un autre contre mon cuer, car de vostre main ne porroit nuls **colee prendre** qui ne fust trop preudons. Si me sera moult grant confort de ce que vous m'avés fait chevalier, car de la voustre main ne pourroit nulz homs **prendre colee** que preudoms ne fust. Si me sera plus grant confort quant vous me aurez fait chevalier que se je l'estoie par la main d'ung autre contre mon cuer, car de vostre main ne pourroit home **prendre l'ordre de chevalerie** qui preudomme ne devenist.
- 21 — Or soit dont, fait messires Gauvains, au non de Deu, lo **matinet**, que aillors m'an covandra aler. » — Or soit dons, fet messires Gauvains, el non de Deu, le **matinet**, car aillors m'en covient aler. » — Or soit dont, fait mesire Gauvain, el non de Dieu, car le **matin** m'en covenra aillors aler. » — Or soit dont, fait mesire Gauvain, el non de Dieu, au **matin**, car aler m'en covendra aillours. » — Ores soit dont, fait messires Gauvain, le **matin**, car ailleurs me conviendra aler. » — Or soit donc fait, dit monseigneur Gauvain, mais je vueil que ce soit le **matin**, car ailleurs me convient aler. »

22	Atant commande lo vallet aler veillier. Et cil si fist tote nuit, car mout avoit grant joie de l'annor que Dex li avoit anvoiee si prestement.	Lors comande le vallet aler veillier. Et cil <u>li</u> fist, qui molt a grant joie de l'enor qe Dex li a donee et envoiee si prestement.	Atant commande le vallet aler veillier. Et chil si fist toute nuit, car moult avoit grant joie de l'onor que Diex li avoit envoié si prestement.	Lors commande mesire Gauvain au vallet que il alast la nuit veillier au moustier, et il si fist, car moult avoit grant joie de l'ounour que Diex li avoit appareilliee si prestement.	Lors commande le varlet a aler veillier, et il si fist toute la nuit, car moult avoit grant [joie] de l'onneur que Dieu lui avoit envoié si prestement.	Atant commande au varlet qu'il aille veillier au monstier toute la nuyt, et il le fit.
23	La nuit fu messires Gauvains herbergiez com il li plot car tant fu la vaillanz damoisele devant lui qu'il s'andormi.	La nuit fu messires Gauveins herbergiez si bien come lui plot, car tant fu la vaillant pucele devant son lit que il fu endormiz.	La nuit fu mesire Gauvain herbergiés com il li plot, car tant fu la vaillans damoisele devant li qu'il s'endormi.	La nuit fu mesire Gauvain herbergier si com lui plot, car toute nuit veilla la damoisele devant lui.	La nuit fu messire Gauvain herbergiés bien et bel, et la damoiselle fu devant lui tant qu'il fu endormis.	Icelle nuyt fut messire Gauvain merveilleusement bien hebergié et traictié.

24	Et qant vint au ma- tin, si fu si asoagiez de ses plaies et de ses bleceüres que nules n'an cuida avoir se il ne les veïst. Si se leva si matin com il vit lo jor.	Et qant vint au ma- tin, si fu si alegier de ses plaies et de ses bleceüres que nule n'en cuidast avoi[r] se eles ne pareussent. Si leva si matin come il vit le jor.	Et quant vint al ma- tin, si fu si alegiés de ses plaies et de ses blecheures que nule n'en senti, se il ne les veïst. Si se leva si ma- tin com il vit le jour.	Et quant vint au ma- tin, si fu alegiez de ses plaies et de ses bleceures que nules n'en cuidast avoir s'elles ne parussent. Si se leva si matin comme il vit le jor.	Et landemain se leva matin quant il vit le jour.	Et quant vint au ma- tin, si fut si allegié de ses playes et de toutes ses bleceures tellement qu'il lui sembloit advis qu'il n'en avoit nulles.
25	Et la damoisele fu tote apareilliee qui de trop riche oignement li refreschi.	Et la pucele fu tote apareilliee qui de trop riche oingne- ment li rafreschi.	Et la damoisele fu aparelliee qui de trop riche oignement le raoint.	Et la damoisele fu appareilliee, qui de trop riche aourne- ment son frere a re- vestu.	Et la damoiselle fu toute apparaillee qui de trop riche oingne- ment lui refreschi ses plaies.	Et la damoisselle fut appareilliee, laquelle lui refreschit ses playes d'ung doulz oignement qu'elle avoit.

-
- 26 Après alerent oïr messe, si çaint messires Gauvains au vallet l'espee et chauce lo destre esperon si com il estoit costume. Mais ançois li demanda son non, et il li dist qu'il avoit non Helains de Taningues.
- Après alerent oïr messe, si ceinst messires Gauvains au vallet s'espee et chalça le destre esperon, si come il estoit costume, mes ançois li demanda son non. Et cil li dist qe il avoit a non Helains de Taningues.
- Après alerent oïr messe et après a fait mesire Gauvain le vallet chevalier, si li chaint l'espee et li caucha le destre esperon, si com il estoit costume. Mais anchois li demande son nom et il dist qu'il avoit non Helains de Chavingues.
- Après alerent oïr messe. Si çaint mesire Gauvain au vallet l'espee et chauça l'esperon destre si comme il estoit coustume, mais ainçois li demanda son non et il li dit qu'il avoit non Halains de Taningues.
- Lors alerent oïr la messe. Si ceint messire Gauvain au varlet l'espee et lui chausa le destre esperon si comme il estoit coustume, mais ainçois lui demanda son nom, et il luy dist qu'il avoit nom Helain de Caningues.
- Après qu'ilz eurent ouÿ messe, messire Gauvain ceint au varlet son espee et lui chausse l'esperon destre ainsi comme il estoit lors de coustume de faire aux nouveaux chevaliers, mais ainçois lui demanda son nom, et il dit qu'il avoit nom Helain de Tannigues.
- 27 Quant il li ot donnee l'ordre de chevalier, si com droiture lo requiert, et il orent oï lo servise, si demande messires Gauvains ses armes.
- Et qant il li ot donnee l'ordre de chevalerie, si com droiture requiert, et il orent oï le servise, si demande messires ses armes.
- Quant il li ot douné l'ordre de chevalerie, si com droiture le requeroit, et il orent oï le serviche, si demanda mesire Gauvain ses armes.
- Quant il li ot donné l'ordre de chevalerie, si comme coustume le requiert, et il a toute la messe oïe, si demanda mesire Gauvain ses armes.
- Quant il lui ot donné l'ordonne de chevalerie, si comme droicture requeroit, et ilz orent ouÿ le service, si demanda messire Gauvain ses armes.
- Lors lui donne l'ordre de chevalerie si comme droicture le requiert. Puis après messire Gauvain demande ses armes, car il s'en veult aler.

<p>28 Et li noviaus chevaliers li requiert que il remaigne tant que il soit un po trespassez, mais il ne li volt otroier.</p>	<p>Et li noveaus chevaliers li requiert que il remaigne tant que il soit un pou respassez, mes il ne li velt otroier.</p>	<p>Et li chevaliers noviaus li requiert que il remaigne tant qu'il soit .i. poi respasés, mais il nel veut otroier.</p>	<p>Et li noviaus chevaliers li requiert qu'il remaing ne tant qu'il soit un poi reposez, mais il ne li volt otroier.</p>	<p>Et le nouveau chevalier lui requiert qu'il remaine tant qu'il soit un peu trespassé de ses plaies, mais ne lui vult otroier...</p>	<p>Et le nouveau chevalier lui prie qu'il de-meure tant qu'il soit guery, mais il ne le veult otroier.</p>
<p>29 Mais il li prie tant que il lo retient a grant force jusque après mangier. Et qant il ont mengié, si n'i a plus mestier proiere que il ne demant ses armes por aler.</p>	<p>Et il le prie tant que a force le retient jusqu'après maingier. Et qant il ont mengié, si n'i ot plus mestier proiere, car il demande ses armes por aler s'en.</p>	<p>Aprés li prie tant qu'il remaint jusqu'après mangier. Et quant il ont mengié, si n'i a plus proiere mestier, et il demande ses armes por aler ent.</p>	<p>Et il le prie tant que a force le retient jusqu'après mengier. Et quant il ont mengié, si n'i ot plus mestier de <u>lai</u>, car il demanda ses armes pour aler s'en.</p>	<p>... et a grant force remest il jusques après mangier. Et quant il ot mangié, si n'y ot mestier priere, ains s'arme.</p>	<p>Toutesfois il le pria tant qu'il le retint au mengier. Et après disner, priere n'y fait riens, ains demande ses armes pour s'en aler.</p>

30	Et li noviaus chevaliers vient a lui et si li dit : « Sire, sire, vos an iroiz et si me dites vostre plaisir que ge dirai a ma dame quant l'an savra que vos m'avroiz fait chevalier, et as autres qui me demanderont. Se vostre plaisirs estoit, ge voudroie bien savoir vostre non, si an seroit mes cuers plus a aise.	Et li noveax chevaliers vient a lui, si li dit : « Sire, fet il, vos en iroiz, si me dites vostre plaisir et qe dirai ge de vos a ma dame qant l'en saura que vos m'avez fet chevalier, et as autres qui m'en demanderont. Se vostres plaisirs estoit, ge vouldroie bien savoir vostre non, si en seroit mis coers plus a ese.	Et li noviaus chevaliers vient a lui, si li dist : « Sire, sire, vous en iroiz, si vous proi por Dieu que vous me dites vostre non, s'il vous vient a plaisir et que je sace dire a ma dame, quant je le verrai, et a autres, qui m'avra fait chevalier, si en seroit mes cuers plus a aise.	Et li noviaus chevaliers vint a lui, si li dist : « Sire, vous en yroiz, si me dite[s] vostre plaisir que vous voulez que je die a ma dame de vous, quant elle saura que vous m'arez, fait chevalier et aus autres qui le demanderont. Se [v]ostre pla[i]sir estoit, je voudroie je savoir vostre non, si en seroit mes cuers plus a aise.	Et le nouveau chevalier lui dist : « Sire, puis que vous en alez, si me dictes voustre plaisir qu'il vous plaist que je die a ma dame. Et s'il vous plaisoit, je sauroie volentiers voustre nom, que je le peusse dire a ceulx qui m'en demanderont qui me fist chevalier, si en seroit mon cuer plus aise.	Et le nouveau chevalier vint a lui et dit : « Sire, puis que vous en alez, dictes moy, s'il vous plaist, vostre non, car quant ma dame saura que je seray chevalier, elle me demandera de qui, et je ne sauray que lui respondre, ne pareillement aux autres chevaliers qui le me demanderont.
----	---	--	--	--	---	--

31 — Tot seürement, — Tot seürement, fet — Tout seürement — Tout seurement, — Tout seurement — Seureme[n]t,
 fait il, dites a toz ces il, dites a toz cels qui dites, fait il, a tous fait il, dites a touz dictes a ceulx qui fait monseigneur
 qui lo vos demande- le vos demanderont cheus qui le vous ceuz qui le deman- vous demanderont Gauvain, dictes a
 ront que Gauvains, li que Gauvains, li niés deman[d]eront que deront que Gauvain, que Gauvain, le nieps ceulz qui le vous
 niés lo roi Artu, vos a lo roi Artus, vos a fet Gauvains, le niés le li niez le roy Ar- le roy Artu, vous fist demanderont que
 fait chevalier. » chevalier. » roi Artu, vous a fait Gauvains, le nepveu du roy Artus, vous a
 chevalier. » valier. » fait chevalier. »

32 Et quant Helains l'antant, si a tel joie que greignor ne puet avoir, et dit que toz ses **desiers** li a Dex donez a une foiz ne or ne a il mies paor que il prodome ne soit quant il est chevaliers de la main au plus prodome do monde.

Et qant Helains l'entent, si a si grant joie que greignor ne peust avoir, et dit qe toz ses **desirriers** li avoit Dex donez a une foiz, ne ore n'a il mie peor que il proudome ne soit, qant il est chevaliers par la main au plus proudome del monde.

Et quant Helains l'entent, si a teil joie que grignor ne puet avoir, et dist que tous ses **desirs** li a Diex doné a une fie, ne ore n'a il mie peor que il preudome ne soit, quant il est chevalier de la main au plus preudome del monde.

Et qant Helains l'entent, si a si grant joie que greignor ne puet avoir, et dist que touz ses **desirriers** li avoit Diex donné a une foiz, ne il n'a mie paor que il preudoms ne soit, car il est chevaliers de la main au plus preudomme du monde.

Et quant Helains l'entent, si en ot grant joie, que greigneur ne pot avoir, et dist que tous les **desirriers** lui a Dieu donné a une foiz, n'ore n'a il mie paor qu'il preudome ne soit, quant il est chevalier de la main au plus preudome du monde.

Et quant Helain l'entent, il a si grant joye que greigneure ne pourroit on avoir en ce monde. Si dit que Dieu lui a ceste fois acomply tous ses **desirs**. « Or n'ay je pas paor a ceste heure, dit il, que je ne soye preudomme, puis que je suis chevalier de la main au plus preudomme du monde. »

33	Puis li a dit : « Sire, ge sai bien que ge ne vos retanroie mies longuement, ce poise moi, mais, por Dé, lo premier don que ge vos requier après ma chevalerie me donnez, que vos me laissez les armes que vos avez aportees de Roestoc, et vos en portez les moies qui mout sont bones et belles.	« Sire, fet il, ge sai bien que ge ne vos retendroie mie longuement, ce po[i]se moi, mes, por Deu, le premier don que ge vos reqerrai après ma chevalerie me donnez, que vos me laissez les armes que vos avez aportees de Rohestoc, et vos emportez les moies, qui mout sunt buenes et beles.	Puis li a dit : « Sire, je sai bien que je ne vous retenroie mie legierement, ce poise moi, mais, por Dieu, le premier don que je vous requierai après ma chevalerie me dounés : c'est que vous me laisiés les armes que vous avés aportees de Roestoc, et vous emportés les moies, qui moult sont boines et beles.	Puis dist : « Sire, je sai bien que je ne vous tendroit mie longuement, ce poise a moi, mais, pour Dieu, le premier don après ma chevalerie me donnez : que vous me bailliez les armez que vous avez aportees de Rohesdoc, et vous en porteroiz les moies, qui moult sont belles et bonnes.	Puis lui a dit : « Sire, je sçay bien que je ne vous retiendray mie longuement, ce poise moy, mais, pour Dieu, le premier don que je vous requiers après ma chevalerie me donnez. » Et messire Gauvain lui octroie. « Dont me laissés, sire, les armes que vous apportastes de Rohestoc, et que emportez les miennes, car moult sont bonnes et belles.	Puis dit a messire Gauvain : « Sire, je sçay bien que je ne vous pourroye retenir longuement, mais pour Dieu, je vous requiers ung don, c'est que me donnés les armes que vous avés apportees de Roestoc, et vous emporterez les miennes, qui sont bonnes et belles.
----	--	--	---	---	--	--

34	Si me tesmoigneront les voz que chevalier m'avez fait. Ne vos ne me porriez rien doner que ge amasse tant. » Messires Gauvains l'otroie.	Si me tesmoigneront les voz que chevalier m'auroit fet, ne vos ne me porriés nule riens doner cui ge amasse autretant. » Et messire Gauvains li otroie.	Si me tesmoigneront les voes que chevalier m'avés fait, ne vous ne me porriés riens doner que je amasse tant. » Et mesire Gauvain li otroie moult volentiers.	Si me tesmoingneront les <u>gens</u> que vous m'arois fait chevalier, ne vous ne me sauriez doner chose que j'amasse tant. » Et mesire Gauvain li otroie.	Si me tesmoingneront les voz que chevalier m'avés fait. Ne vous ne me pourriés riens doner que je aimasse tant. » Et messire Gauvain lui donne.	Car chevalier m'avés fait, et vous ne me pourriez riens doner que plus aymasse. » Et messire Gauvain lui octroye.
35	Lors furent aportees les armes Heloin.	Lors furent aportees les armes Helain.	Lors furent aportees les armes Helain.	Lors furent aportees les armes Helain.	Et Helains lui fait apporter ses armes.	Lors furent apportees les armes Helain...

36	Si estoit li haubers li uns des meillors que messires Gauvains aüst onques aü, et li escuz estoit toz blans comme nois , si com a cel tans estoit costume que chevaliers noviaus portoit escu d'un sol taint lo premier an que il estoit. Et li hiaumes estoit et bon et biaux.	Si estoit li haubers un des meillors que messires Gauvains eüst onques veü, et li escuz toz blans comme nois , si come a cel tens estoit costume que chevaliers nouveaux portoit escu d'un seul taint le premier an que il erroit. Et li hiaumes estoit et biaux et buens.	Si estoit li haubers .i. des millors que mesire Gauvain eüst onques veü et li escus tous blans comme nois , si comme a chel tans estoit coustume que chevaliers noviax portoit escu d'un seul taint le premier an que il l'estoit. Et li heaumes estoit et boins et biax.	Si estoit li haubers le meillor que mesure Gauvain eust onques veu, et li escuz estoit touz blanz comme nois , si comme a cel temps estoit coustume que chevaliers portoit armes d'un seul taint le premier auquel estoit chevaliers. Et li hiaumes estoit et bons et biaux.	Si estoit l'aubert le meilleur qu'onques messire Gauvain eust veu, et l'escu estoit tout blanc comme noif , si comme en ce temps estoit coustume que nouveau chevalier portoit escu d'un seul taint le premier an qu'il erroit. Et l'eaume estoit bon et beau.	... dont le haubergon estoit ung des meilleurs que messire Gauvain eut onques vestu. L'escu estoit aussi blanc comme neige , car les nouveaux chevaliers en celui temps avoient de coustume le premier an de porter leurs escus d'une seule couleur . Le heaume estoit bon et fort.
----	---	--	---	--	--	---

- 37 Si fu messires Gauvains mout bien armez des armes, et mout li sistrent. Et il ot sa corroie ostee et son fermail que la dame de Roestoc li avoit donee, si apela la danmoisele qui de ces plaies l'ot aligié, si les li done et dit :
- Si fu missire Gauvains mout bien armez des armes, et molt li sistrent. Et il ot sa corroie et o[t] son fermail osté qe la dame de Rohestoc li avoit donee, si apele la damoisele qui de ses plaies l'avoit alegié, si les li done et dit :
- Si fu mesire Gauvain moult bien armés des armes et moult li sistrent bien. Et il ot sa coroine ostee et son fermal que la dame de Roestoc li avoit donee, et dist a la damoisele :
- Si fu mesire Gauvain moult bien armez des armes Helain, et moult li sistrent bien. Et il a sa coroine ostee et son fremail que la dame de Rohestoc li avoit donné, si apela la damoisele qui de ses plaies l'avoit alegié, si les donne et dist :
- Si fu messire Gauvain moult bien armés des armes au nouvel chevalier, et moult bien lui seent. Et il ot sa courroie ostee et le fermail que la dame de Roestoc lui [ot] donné et dist a la damoiselle :
- Si fut messire Gauvain armé des armes au nouveau chevalier, dont il fut moult joyeux.
- 38 « Tenez, ma damoiselle, ce que ma dame de Roestoc me dona par bone druerie et ge par bone druerie les vos doign. » Et cele les prant et mout l'an mercie.
- « Tenez, damoisele, ce que ma dame de Rohestoc me dona par druerie buene, et ge par buene druerie les vos redoing. » Et cele les prent et molt l'en mercie.
- « Tenés che que ma dame de Roestoc me douna a boine druerie, et je par boine druerie le vous doing. » Et ele les prent et moult l'en merchie.
- « Damoisele, tenez ce que la dame de Rohestoc me donna, par bonne druerie les vous redoing. » Et cele les prent et moult l'en mercie.
- « Tenés, damoiselle, c'est ce que la damoiselle de Roestoc me donna par bonne druerie, et je vous, par bonne druerie, le vous donne. » Et celle le prent, si l'en mercie.
- Il print sa ceinture et son fremail que la dame de Roestoc lui donna et les donne a la damoiselle. Et elle les prent, et moult l'en mercie.

39	Lors a demandé son cheval, si monte et les commande toz a Deu.	Lors demande mes-sires Gauvains son cheval, et l'en li ameine, puis est montez, si les com-mande toz a Deu.	Lors a demandé son cheval, si monte et les commande a Dieu.	Lors a demandé son cheval, si monte et les commande touz a Dieu.	Lors a demandé son cheval, si monte.	Lors monte a cheval et les commande a Dieu.
40	Et dist a la pucelle que bien saiche ele que il est ses cheva-liers et sera tote sa vie. Et ele an a mout grant joie.	Et dit a la pucele que bien sache ele qu'il est ses chevaliers et sera tote s'aige. Et cele en a molt grant joie.	Et dist a la pucele que bien sache ele qu'il est ses cheva-liers et sera toute sa vie. Et ele en a moult grant joie.	Et dist a la pucele que bien le sache ele que il est son che-valier, et sera toute sa vie. Et cele en a moult grant joie.	Et dist a la pucelle que bien saiche elle qu'il est son chevalier et sera toute sa vie. Et elle en a moult grant joie.	Et dit a la pucelle que bien saiche qu'il est son chevalier et sera toute sa vie. Et elle en a moult grant joye.

<p>41 Lors fu apareilliez uns chevaus, si monte Helains por monseignor Gauvain convoier. Et qant il l'ot grant piece convoié, si passa messires Gauvains Saverne por aler parmi la terre de Norgales si com Helains li dit que sa droite voie si estoit, a aler an la terre Galehot.</p>	<p>Lors fu apareilliez uns chevax, si monta Heleins por convoier monseigneur Gauvain. Et qant il l'ot convoié une grant piece, si passa messires Gauvains Saverne por aler par la terre de Norgales, par ou Heleins li dist que la droite voie estoit a aler en Sorelois.</p>	<p>Lors fu apareilliés uns chevax, si monte Helains por monseignor Gauvain convoier. Et quant il l'ot grant pieche convoié, si passa mesire Gauvain Saverne por aler parmi la terre de Norgales, si comme Helains li dist que la droite voie i estoit por aler en la terre Galahot.</p>	<p>Lors fu uns chevaus appareilliez, si monte Helain pour monseignour Gauvain convoier. Et quant il l'ot convoié grant piece, si passa mesire Gauvain Saverne pour aler par la terre de Norgales par ou Helains li dist que sa voi[e] estoit d'aler en la terre Galehot.</p>	<p>Et Helains monte pour monseigneur Gauvain convoier. Et messere Gauvain les commande tous a Dieu et s'en va. Et quant Helains l'ot convoié grant piece, si passa messire Gauvain Saverne pour aler parmy la terre de Norgalles, si comme Helains lui dist que c'estoit la droicte voie pour aler en la terre Gallehaut.</p>	<p>Adonc fut appareillé ung cheval sur lequel Helain monta pour convoier monseigneur Gauvain. Et quant il l'eut convoié grant piece, monseigneur Gauvain passa Saverne pour aler en la terre de Norgalles qui estoit a Gallehaut.</p>
<p>42 Et lors se parti de lui Helains, si s'antrecommandent a Deu.</p>	<p>Et lors se parti Helein de lui, si s'entrecommandent a Deu.</p>	<p>Et lors se part Helains de lui, si s'entrecommandent a Dieu.</p>	<p>Et lors se parti de lui, si s'entrecommandent a Dieu.</p>	<p>Lors s'entrecommandent a Dieu.</p>	<p>∅</p>

43	Si s'an repaire Helains a son ostel et mande ses amis et ses voisins por faire joie de s'annor, si lor conte comment Dex li a totes ses joies envoiees, et que c'est messires Gauvains.	Si s'en repaire Helain a son ostel, si mande Heleins ses amis et ses voisins por fere joie de s'enor. Si lor conte come Dex li a totes ses joies rendues et envoiees, et que ce fu messires Gauvains.	Si s'en repaire Helains a son ostel et mande ses amis et ses voisins por fair feste de s'onor. Si lor conte comment Diex li a toutes ses joies envoies, et que ch'est mesire Gauvain.	Si s'en repaire Helain a son hostel, et mande ses amis et ses voisins pour joie faire de s'ounour et lor conte comment Diex li a toutes ses joies envoiees, et que ce fu mesire Gauvain qui le fist chevalier.	Si s'en repaire Helains a son hostel et mande ses parens et ses voisins pour faire joie de s'onneur. Si leur compte comment Dieux lui a toutes ses joies envoiees, et que ce fu messires Gauvain qui conquist Segurades.	Et Helain s'en retourne a son hostel pour faire joye de son honneur et compte comment Dieu lui a toutes ses joyes envoiees, car messire Gauvain l'a fait chevalier.
----	--	--	--	---	---	--

-
- 44 An tel joie et an En tel joie et en En teil joie et en En cele feste et en En tel joys s'en va En telle joye et en
tel feste demorerent tel feste demorerent teil feste demorerent cele joie demourerent Helains a Roestoc, telle feste deme-
deus jorz ansamble. dous jorz ensemble. .ii. jors ensamble. Au grant piece. Après mais il n'y a mie rerent deux jours
Au tierz jor s'an va Et au tierz jor s'en tiers jor s'en va Helain s'en vint Helain a Ro- trouvé la dame, ains ensemble. Et au tiers
Helains a Roestoc, vet Helains a Rohes- lains a Roestoc, mais s'en vint Helain a Ro- s'en estoit allé a la jour s'en va Helain
mais il n'i trueve toc, mes il n'i trova il n'i treuve mie la trouva mie de sa s'en estoit allé a la a Roestoc, mais il
mies de la dame, ainz mie de la dame, ainz dame, ains li dient dame, ainz li dist l'en qu'elle s'en estoit allé a la ne trouva mie la
li dient que ele s'an li dist l'en que ele que ele s'en va a la qu'elle s'en vait a la court le roy Artu. Et **est meue** .ii. jours dame, ains lui dit on
va a la cort lo roi s'en vet a la cort cort le roi Artu et **est meüe** .ii. jors a. court le roy Artus. Et **est meue** .ii. jours que deux jours avoit
Artu et **est meüe** lo roi Artur et **est meüe** dous jorz a. **est meue** .ii. jours avoit. qu'elle **estoit partie**
deus jorz a. **meüe** dous jorz a. avoit. pour aler a la court du roy Artus.
- 45 Et qant il l'ot, si s'an Et qant il l'ot, si s'en Et quant il l'ot, si Et quant il l'ot, si Et quant il l'ot, si Et quant il oyt ce,
retorne a Thaningues retourne a Tanningues s'en retourne a Cha- s'en retourne a Tan- s'en retourne a Ta- il s'en retourne a son
son chastel. son chastel. vingues son castel. niques son chastel. nigne son chastel. hostel.

46	Mais or se taist un po li contes a parler de lui et retourne a la dame de Roestoc.	Mes or se test ici endroit li contes de lui et retourne a parler de la dame de Rohestoc.	Mais ore se taist li contes un poi a parler de lui et retourne a la dame de Roes- toc qui vait querre le chevalier qui se combati por lui a Segurades, qui dist que jamais n'avra joie tant que ele l'avra trové et qu'ele savra son non.	Mais or se taist li contes de lui et retourne a la dame Rohestoc.	Mais ore se taist le compte ung pou a parler de lui et diray de la dame de Roes- toc...	Et pour le present, le compte se taist de lui et parle de la dame de Roestoc.
----	--	--	--	---	--	---

D.2 Chapitre 57

fr. 768 1^{er} t. XIII^e BMR, 255 1^{er} t. Add. 10293 ca 1316 fr. 16999 mil. XIV^e fr. 114 4^e q. XV Maz., inc. 491 1488
XIII^e

-
- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 1 | Or s'an va la dame a la cort antre li et sa compaignie, si chevauche tant que ele trove lo roi a Campercoranti. | Or dit li contes qe la dame de Rohestoc s'en va a la cort lo roi Artur entre li et sa compaignie, si chevauchent tant que el troeve lo roi a Quampercorentin. | Or dist li contes chi briefment que la dame de Roestoc s'en vait a la cort le roi Artu entre lui et sa compaignie, s'a tant chevalchié que ele a trové le roi Artu a Quinprecorentin. | Or dist li contes que la dame s'en vait a la cort le roy Artus entre lui et sa compaignie, si chevauche tant qu'ele trueve le roy a Campercorentin. | ... et diray de la dame de Roestoc qui s'en va tant par ses journees entre lui et sa compaignie qu'elle trouve le roy Artu a Campercorentin. | La dame de Roestoc fit tant par ses journees qu'elle vint a la court du roy Artus, elle et sa compaignie. Le roy estoit pour lors a Quimpercorantin... |
| 2 | Si la reçoit li rois et la reine a mout grant joie et mout se pignent de li anorer car mout estoit haute fame. | Si la reçoient li rois et la roine a molt grant joie car molt estoit haute feme. | Si la rechut li rois et la roine a mout grant joie et mout se pignent de li honorer, car mout estoit haute feme. | Si la reçut li roys et la royne a mout grant joie et mout se paine de lui hounorer, car mout estoit haute dame. | Si le [sic] receut le roy et la royne a mout grant joie et mout se panne de l'onorer car mout estoit haulte dame. | ... qui la receut mout honorablement car mout estoit haulte femme. |

3	La nuit après soper furent antre lo roi et la reine asis et la dame an une couche, si li demanderent quel besoigne ele avoit aüe, qui si loign estoit a cort venue.	Et la nuit après soper furent entre lo roi et la roine et la dame de Rohestoc assis en une couche, si li demanderent quel besoign ele avoit eü, qui de si loign estoit a cort venue.	La nuit après soper furent entre le roi et la roine assis sor une couche et la dame ausi, si li demandent quel besoign ele avoit eue, qui si loign estoit a cort venue.	La nuit après soper furent entre le roy et la royne et la dame de Rohestoc assis en une couche, si li demandent quel besoing ele avoit eü, qui de si loign estoit a court venue.	Lors vint après souper [et] furent assis en une couche entre le roy et la royne et la dame de Roestoc. Si lui demande le roy quel besoing elle avoit eu, qui de si loign estoit a court venue.	Au soir après saupper furent ∅ le roy et la royne et la dame de Roestoc assis sur une couche. Si lui demanderent quelle besoigne elle avoit affaire pour ce que venue estoit de si loign.
4	Et ele lor an dit la ver[i]té.	Et ele lor en dit la verité.	Et ele lor en dist la verité.	Et ele lor en dit la verité.	Et elle lui en dit la verité.	Et elle leur en dit la verité.
5	« Sire, fait ele, cil chevaliers que vos veez la me guerroia. »	« Sire, fet ele, cil chevaliers la me guerroia. »	« Sire, fait ele chis chevaliers que vous veés la me guerroit. »	« Sire, fet ele, cis chevaliers qui la est me guerroia. »	« Sire, fait elle, ce chevalier que vous veoiés la me guerroia. »	« Sire, fait elle, Segurades m'a guerroiee l'espace de longtemps... »

- | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|
| 6 | Si li mostre Segurades et li devise ses covenances. « L'autrier, fait ele, sire, si m'amena Grohadains li nains un chevalier — cil nains que vos veez la — cui il dist totes les hontes que l'an porroit a home dire. | Si li mostre Segurades et li devise por coi et lor covenances. « L'autrier, fet ele, si m'amena Canins li nains — qui la est — un chevalier a cui il dist totes les hontes que l'en porroit a home dire. | Si li monstre Segurades et li devise les covenanches. « L'autrier, fait ele, sire, si m'amena Grohadains li nains — chis nains que vous veés la — .i. chevalier a qui il dist totes les hontes que l'en porroit a home dire. | Si li moustre Segurades, si li devise les covenances. « L'autrier, sire, fait elle, si m'amena Canins li nains — qui la est — .i. chevalier cui il dist totes les hontes que l'en puet a homme dire. | Si lui monstre Segurades. « Et l'autrier, sire, m'amena Grohadains le nain — et veés le la — un chevalier, [et] lui dist toutes les hontes qu'on pourroit dire a chevalier. | ... mais il fut vaincu par ung chevalier que Grodoain le nayn me amena, lequel lui dit toutes les hontes que l'en pourroit a homme dire. |
| 7 | Et cil chevaliers se combatié a Segurades por moi tant que il l'outra. Et par ce oi mes covenances. | Icil chevaliers se combati a Segurades por moi tant qe il l'outra, et par ce oi ge mes covenances aquitees. | Et chil chevaliers se combati a Segurades por moi tant que il l'outra, et por ce oi je mes covenanches. | Et cil chevaliers se combati a Segurades por moi tant que il l'outra, et pour ces meismes covenances. | Et le chevalier se combati pour moy a Segurades tant qu'il l'outra et pour ce oy je me convenances. | Celui chevalier se combatit a Segurades pour moy tant qu'il le vainquit. |
| 8 | Quant ge lo vi conquis, si oi tel joie que tot an obliai lo chevalier qui conquis l'avoit. | Et qant ge le vi conquis, si en oi si grant joie qe ge en obliai le chevalier qui conquis l'avoit. | Quant je le vi conquis, si oi tel joie que tout en oubliai le chevalier qui conquis l'avoit. | Quant je le vi conquis, si en oi tel joie que j'en oubliai le chevalier qui conquis l'avoit. | Quant je le vy conquis, si en euz telle joie que tout en oubliai le chevalier qui conquis l'avoit. | Et quant il [l']eut conquis, j'en euz si grant joye que je oublié le chevalier qui conquis l'avoit. |

-
- 9 Et il s'an ala si que ge ne nus de mes genz ne sot ou il ala, si sai bien que ce fu par la honte que li nains li dist.
- Et il s'en ala si que ge ne nus de ma gent ne seüsmes que il devint, si sai bien qe ce fu por la honte qe li nains li dist.
- Et il s'en ala si que je ne nus de mes hommes ne sot ou il ala, si sai bien que ce fu por le honte que li nains li dist.
- Et il s'en ala si c'onques nules de mes gens ne sot qu'il devint, si sai bien que ce fu pour la [honte] que Canins li dit.
- Et il s'en parti qu'oncques nulz de mes gens ne sot qu'il devint. Si sçay bien que ce fu pour la honte que le nain lui dist.
- Et s'en ala sans que nul de mes hommes en sceust riens et oncques puis n'en ouy aucunes nouvelles. Si sçay bien que ce fut pour la honte que le nayn lui avoit dicte.
- 10 Si an estoie ça venue por oïr aucunes anseignes, car çaianz repairent tuit li prodome. » Lors li demande la reine **l'estre et la contenance** do chevalier et son sanblant.
- Si sui ça venue por oïr en aucunes enseignes, car çaienz reperent tuit li preudome. » Lors li demande la roine **l'estre et le contenment** del chevalier et son semblant.
- Si en estoie cha venue por oïr aucunes enseignes de lui, car çaiens repairent tout li preudome. » Lors li demande la roine **l'estre et le covigne** du chevalier et son samblant.
- Si estoie ça venue pour oïr aucunes enseignes de lui, car çaiens repairent tout li preudomme. » Lors li demande la royne **l'estat et la constenance** du chevalier.
- Si estoie ça venue pour oïr aucunes nouvelles, car ceans repairent tous les preudomes. » Et le roy lui demande **l'estre et la contenance** du chevalier et son semblant.
- Et pour ce je estoie cy venue pour en ouÿr aucunes enseignes, car je sçay bien que ceans repairent tous les preux hommes du monde. Lors lui demande la royne **les manieres et les contences** du chevalier.

-
- 11 Et qant ele li a devisé, si dit que ele ne set qui ce puet estre se ce n'est mesires Gauvains, car il est de çaianz partiz mout grant piece a et quiert un des plus prodomes do monde, soi vintoime de chevaliers.
- Et qant ele li a devisé, si li dit la roine. « Certes, fet ele, ge ne sai qui il puet estre se ce n'est mesires Gauvain, car il est partiz de çaienz molt grant piece a et quiert un des preudomes del monde, soi vintisme de chevaliers.
- Et quant ele li a dit, si li dist qu'ele ne seit qui il puet estre, se che n'est mesure Gauvain, car il est de chaiens partiz mout grant piece a et quiert .i. des plus preuldomes del monde, soi vintisme de chevaliers.
- Et quant ele li a devisé, si li dist que ele ne scet qui il est se ce n'est mesure Gauvain. « Car il est, fait ele, pieç'a partis de court et quiert .i. des plus preudomes du monde, soi vintisme de chevaliers.
- Et elle lui devise, et quant elle lui ot devisé, si lui dist le roy qu'il ne scet qu'il peut estre se ce n'est mesires Gauvain, car il parti de ceans grant piece a pour querre ung des plus preudom du monde, soy vintiesme de chevaliers.
- Et elle les lui devisa, mais elle ne sçait qui ce peut estre se ce n'est messire Gauvain. « Car il est, fait elle, parti de ceans long temps a avec .xx. chevaliers preux et vaillans, et quierent ung des plus preux hommes du monde.
- 12 « Dex, dame, fait ele, se ce est messires Gauvains, donc suis ge honie, que onques honor ne li fis. Et ge voudroie ausi volentiers estre morte. »
- Plus Dex, fet la dame de Rohestoc, se ce est messires Gauvaon, donc sui ge honie, qar onques honor ne li fis. Et ge voudroie mielz estre morte. »
- « Diex aïe, dame, fait ele, se che est mesure Gauvain, dont sui je honie, que onques honor ne li fis, et je voldroie ausi volentiers estre morte por la honte que je en aroie. »
- Diex, fait la dame, se ce est mesure Gauvain dont sui je honnie. Car onques honnour ne li fiz, comme je volsisse miex estre morte! »
- « Dieux, fait la dame, se c'est messire Gauvain, dont suis je honnie qu'onques honneur ne lui feis. »
- Lasse, dit elle, se c'estoit monseigneur Gauvain, donc suis je honnie car oncques honneur ne lui fis je, dont c'est grant honte a moy. »

-
- 13 Ne li rois ne la reine Li rois ne la roine ne Ne li rois ne la Li roys et la royne ne Ne le roy ne la Si en laissent la pa-
ne l’an set plus ase- la sevent de plus as- roine ne l’en seivent l’en sevent de plus as- royne ne l’en scevent role et s’en revient
ner, si an laissent la sener, si en lessent la de plus asener, si sener, si en laissent la de plus assener, si la dame et sa com-
parole atant. Si s’an vet la dame et sa atant. Si s’en vait la revient la dame et en laissent la parolle paignie a son hostel
revint la dame et sa vet la dame et sa atant. Si s’en vait la revient la dame et en laissent la parolle paignie a son hos-
compaignie a son os- tel por reposer, car teltel por reposer, car dame et sa compai- sa compaignie a son tel pour reposer, car
tel por reposer, car molt ert lasse. gnies a son ostel por hostel pour reposer, car moult estoit lasse.
mout iert lasse. reposer, car moult ert lasse. car moult ert laisee. moult estoit lasse.
- 14 Et Grohadains li Et Canins li nains Et Grohadains li nains Et Canins li nains Et Grohadains le Et Grodoain le nayn
nains prie au senes- prie au seneschal en prie au senescal a qui prie le seneschal en qui estoit en la garde
chal a cui il est an cui garde il est que il est en garde que cui garde il estoit que du seneschal lui prie
garde que il li face il li face compaignie il li face tant que il li face compaignie tant que il ait parlé a la royne. Et il **si** fait, car moult est preu-
compaignie tant que tant que il ait parlé a la roine. Et cil **si** tant que il parle a la roine. Et il **si** fait, car moult estoit preu- doms et sages.
il ait parlé a la reine. fet, qui molt est preu- fait, car moult estoit preudom et sages. moult estoit preux et
Et il **si** fait, que mout estoit prodome et sages. fait, car moult estoit preudom et sages. moult estoit preux et saiges.
et sages. et sages. moult estoit preudomme et saige.

15	Atant vienent andui devant la reine, si li crie li nains merci et li dit : « Ha! dame, secorrez moi, car an vos est toz li secors et li consauz. » Et la reine dit : « De coi?	Atant vienent andui devant la reine, si li crie li nains merci et si li dit : « Ha! dame, por Deu, conseilliez et secorez, car en vos est moi toz li secors et li conselz. » Et la roine demande de coi.	Atant vienent andoi devant la roine, si li crie li nains merci et dist : « Ha! dame, secourés moi, car en vous est tous li secors et li consaus. » Et la roine li demande de quoi.	Atant en viennen[t] Ø devant la royne, si li crie merci li nains et dist : « Ha! dame, secourez moi. Car en vous est touz li secours et li conseulz. » Et la royne dist : « De quoi?	Et le nain vint devant la royne, si lui crie mercis : Ha! dame, secourés moy, car en vous est tout mon secours et mon confort. » Et la royne dist : « De quoy?	Atant viennent eulz deux devant la royne et le nayn lui crie mercy et dit : « Haa! dame, secourez moy, car en vous est tout bon secours et bon conseil. » La royne lui demande quel conseil et quel secours il veult.
----	---	---	---	--	---	--

16 — Dame, fait il, ge suis li nains qui menai a ma dame de Roestoc lo chevalier qui sa bataille li vainquié. Si cuidai sanz faille que ce fust li uns des plus mauvais chevaliers do monde, si lo **ranponai** por lo sanblant qu'il faisait de mauvaitié.

« Dame, fet il, ge sui li nains qui menaz a ma dame le chevalier qui sa bataille vainquié. Si cuidai sanz faille que ce fust li plus malvés chevaliers del monde, si le **rampognai** par le semblant qe il fe-soit de malvestié.

« Dame, fait il, je sui li nains qui menai a ma dame de Roestoc le chevalier qui sa bataille li venqui, si cuidai sans faille que che fust li plus couars chevaliers del monde, si le **ramprousnai** por le samblant que il faisoit de malvaistié.

— Dame, fait il, je sui Canins, le nains qui menai le chevalier a la dame de Rohes-toc, celui qui sa bataille li fist. Si cuidai sanz faille que ce fust li plus mauvais homs du monde, si le **ranponai** pour le samblant qu'il faisoit de mauvaistié.

— Dame, fait il, je suis le nain qui mena le chevalier a ma dame de Roestoc, qui sa bataille vainqui. Et si cuiday sanz faille que ce fust le plus mauvais du monde, si le **ramposnay** pour le semblant qu'il faiso[i]t de mauvaistié.

« Dame, fait il, je suis le nayn qui menay le chevalier a la dame de Roestoc, qui sa bataille lui vainquit. Et je cuidoie sans faille que ce fust le pire chevalier du monde. Je lui **diz moult d'injures et de laidenges**.

17 Or si dit ma dame que ele l'a perdu por moi, si dit que ele meesmes l'ira tant querre par totes terres, et si dit que ele me manra avocques li et a toz cels que ele trovera me fera **esgarder**, que j'avrai un chevoistre el col lié et an la gole et a la coe de son palefroi, et **autresi** an totes les viles ou ele anterra.

Ore si dit ma dame que ele l'a perdu par moi, et dit que ele l'ira querant par totes les terres, si me menra avec li et a toz cels que ele enconterra me fera **regarder** en grant honte, car ge aurai un chevestre lié entor le col et a la coe de son palefroi, et **autresi** en totes les viles ou ele vendra.

Or si dist ma dame que ele l'a perdu par moi, si dist qu'ele m[e]isme l'ira tant querre par toutes terres que ele le trovera, et si dist que ele me menra avoeques li et a tous cheus que ele trovera me fera **esgarder**, que je avrai .i. cavestre au col liié et a la coe de son palefroi, et **autresi** a toutes les viles ou ele enterra.

Ore si dist ma dame qu'ele l'a perdu par moi si qu'elle meisme l'ira querant par toute terres, si me trainera après lui et a touz ceulz que elle enconterra me fera **regarder** a merveilles, car je aurai .i. chevestre el col lié a la crine de son palefroi, et **ainssi** en toutes les viles qu'ele vendra.

Si dist ma dame qu'elle l'a perdu par moy et dit qu'elle mesme l'ira querre par toutes terres qu'elle le trouvera, et si me menera avecques elle, [et] a tous ceulz qu'elle trouvera me fera **regarder** et que j'auray ung chevestre lié entour mon col et attachié a la queue de son palefroi, et **ainsi** le fera en toutes les viles ou elle verra.

Et maintenant ma dame dit qu'elle l'a perdu par moy, et dit qu'elle meesmes le ira querant par toutes terres, et si me menra avec elle par toutes les viles et citez ou elle ira et moult me fera **regarder**, car j'auray au col ung chevestre lié a la queue de son cheval.

-
- 18 Et ansi m'a ele amené puis que ele **mut** de son païs, et ge an seroie morz. Et einssi m'a ele amené puis que ele **mut** de son païs, franche roine, et ge seroie morz. Et ensi m'a ele amené puis que ele **mut** de son païs, et je seroie mors, se ele me menoit plus ensi. Et ainssi m'a ele amené puis qu'ele **vint** de son païs, et je seroie mors s'ainssi me menoit plus. Et ainsi m'a elle mené puis qu'elle **vint** de son païs, et j'en seroie mors. Ainsi m'a elle mené depuis qu'elle **partit** de son païs, et je mouray, se plus elle me maine en ceste maniere.
- 19 Et ge vos an requier, dame, por Deu que vos i metez consoil, car **totevoies** suis ge jantils hom, comment que ge soie chaitis de cors. » Et la reine dit que si fera ele. Si vos requier por Deu qe vos jurerez conseil, car **totevoie** sui ge gentils hom, comment que ge soi de cors petiz. » Et la roine dit que si fera ele. Si vous pri, dame, por Dieu, que vos i metés conseil, car **toutesvois** sui je jentiex hom, comment que je soie chaitis de cors. » Et la roine dist que si feroit ele. Si vous requier, dame, que vous y metez conseil, car **totevoies** sui je gentilz homs, comment que je soie chetis de cors. » Et la roine dist que si feroit ele. Et je vous prie pour Dieu que vous metés conseil, car **toutesvoies** suis je gentilz homs, combien que je sois caitis de cors. » Et la roine dist qu'il n'a garde... Si vous requiers pour Dieu que vous y mettez paine et conseil, car ∅ je suis gentil homme **pourtant** se je suis chetif de cors. »

-
- 20 « Et n'aiez garde, fait ele, que se ge puis, vos seroiz delivres ainz que vostre dame s'an aille de cest pais. — Dame, fait il, grant merciz de Deu. »
- « Et n'aiez garde, fet ele, car ge ferai tant, se ge puis, qe vos seroiz delivres ainz que vostre dame s'en aille de cest pais. — Dame, fet il, granz merciz. »
- « Et n'aiés garde, fait ele, que se je puis, vous serois delivres, ainz que vostre dame s'en aille de cest pais. — Dame, fait il, grans mercis de Dieu. »
- Et la royne respont que si feroit ele, « car vous serez delivre, ainz que vostre dame s'en vait. — [Dame], fait il, granz mercis. »
- ... que c'elle peut, il sera delivre, « ains que voustre dame voise hors du pais. — Dame, fait il, grant mercis de Dieu. »
- Et la royne lui dit : « N'ayez paour, car se je puis, vous serez delivre ains que vostre dame s'en voise de ce pais. — Dame, fait il, je vous remercy. »
- 21 Atant s'an retourne a l'ostel **antre** lui et lo seneschal. Et l'andemain revient la dame veoir lo roi et la reine, si parolent ensemble longuement.
- Atant s'en revont a l'ostel **entre** lui et le seneschal. Et l'andemain revient la dame veoir lo roi et la roine, si parolent ensemble moult longuement
- Atant s'en tornent a l'ostel **entre** li et le senescal. Et l'andemain revient la dame veïr le roi et la roine, si parolent ensamble longuement.
- Atant s'en viennent a l'ostel **entre** le nain et le seneschal. Et l'andemain revint veoir le roy et la royne.
- Atant s'en retourne a l'ostel **entre** lui et le seneschal. Et l'andemain revint la dame veoir le roy et la royne, si parolent ensemble moult longuement.
- Atant s'en retournent, Ø lui et le seneschal. L'andemain vint la dame veoir le roy et la royne, et parlent ensemble moult longuement.

22	Et la reine li demande un don et ele li otroie. « Vos m'avez doné, fait la reine, que vos pardonroiz au nain vostre maltalent.	Et la reine demande a la dame un don et ele li otroie. « Vos m'avez doné, fet la roine, que vos pardonroiz au nain vostre mautalent.	Et la roine li demande .i. don et ele li otroie. « Vous m'avés doné et je vous demant que vous pardonés au nain vostre maltalent.	Si li demanda .i. don la royne et ele li donna. « Vous m'avez, fait ele, donné que vous pardonroiz au nain vostre mautalent.	Et la royne lui demande ung don et [elle] lui octroie. « Vous m'avés donné, fait la royne, que vous pardonnez au nain voustre maltalent.	La royne lui demande ung don et elle lui octroie. « Vous m'avés donné, fait elle, que vous pardonneriez au nayn vostre maltalent.
23	— Dame, fait ele, ge ne hé mies lo nain por soi, mais il a une pucelle qui est sa niece et ma cosine...	— Dame, fet ele, ge ne hé pas le nain por lui solement, mais il a çaienz une pucele qui est sa niece et ma cosine...	— Dame, fait ele, je ne hai mie le nain por soi, mais il a une pucele, sa niece, et est ma cousine...	— Dame, fait ele, je ne hé mie le nain pour soi meisme, mais il a çaiens une pucele qui est sa niece et ma cousine...	— Dame, fait elle, je ne hais mie le nain par soy, mais il a une niepce qui est ma cousine...	— Dame, fait elle, je ne hay pas le nayn pour soy, mais il a une niepce qui est ma cousine...

24 ... si la priaï a mout grant besoign que ele laissast combatre por moi cest chevalier que vos veez la, qui ses amis est. Et ele dist que ele renieroit ançois Deu. Et ge la cuidoie tant esmaier que ele anvoïast son ami an la queste de cest chevalier por son oncle delivrer, car ge la correzeroie volantiers de la rien que ele plus ainme.

... si li priaï a mon grant besoig qe ele laissast combatre por moi cel chevalier la, qui ses amis est. Et ele dist que ele renieroit ançois Deu. Si la cuidoie tant esmaier que ele envoïast son ami querre le chevalier por son oncle delivrer, car ge la correzeroie volentiers de la riens que ele plus ainme.

... si li proïai a mon grant besoig que ele laïast por moi combatre chel chevalier que vous veés la, qui ses amis est. Et ele dist que ele renieroit anchois Dieu. Et je le quidoie tant esmaier que ele envoïast son ami en la queste de cel chevalier por son oncle delivrer, car je le corezeroie volentiers de la riens que ele plus aime.

... si li priaï a moult grant besoing qu'elle lessast combatre cest chevalier, qui son ami est, pour moi. Et ele dist qu'ele renieroit ainçois Dieu. Et je le cuidai tant faire estriver qu'ele feïst son ami aler en la queste du chevalier qui Segurades conquist pour son oncle delivrer, car je la courouzeroie volentiers de la riens que'elle plus aime.

... si lui priaï a moult grant besoing qu'elle laissast combatre pour moy ce chevalier que vous veoiés la, qui son amy est. Et elle dist qu'elle renieroit ainçois Dieu. Et je la cuidoie tant esmoier qu'elle envoïast son amy en la queste de cest chevalier pour son oncle delivrer, car je la courouzeroie volentiers de la riens que'elle plus ayme.

... laquelle je priaï a mon grant besoing qu'elle laissast pour moy combatre ung chevalier, qui son amy estoit. Et elle me dist qu'elle renieroit ainçois Dieu. Mais s'elle veult envoier son amy en la queste de ce chevalier, je suis contente que le nayn soit delivre.

- 25 — An non Deu, fait — En non Deu, fet la — En non Dieu, fait — En non Dieu, fait — Et en nom Dieu, — Par ma foy, fait
la reine, se ele de ce roine, se ele de ce falt la roine, se ele de la royne, s'elle faut a fait la royne, c'elle de la royne, s'elle ref-
faut a son oncle, don son oncle, donc n'est chou faut a son oncle, son oncle, donc n'est ce fault a son oncle, fuse ceste chose a son
n'est il nus qui haïr il riens qui haïr ne la dont n'est il nus qui il riens qui haïr ne la dont n'est nulz qui oncle, donc n'est il
ne la deüst. » Lors deüst. » Lors apele la haïr ne l'en deust. » doie. » Lors apele le haïr ne la deust. » nul qui haïr ne la
apele la reine lo nain, roine le nain, si li dit : Lors apele la roine le nain, si li dist : Lors appelle la royne deust. » Lors la royne
si li dit : nain, si li dist : le nain, si dist : appelle le nayn et lui
dit :
- 26 « Nains, j'ai por- « Nains, fet ele, j'ai « Nains, [j']ai por- « Nains, fait ele, je « Nain, j'ay pour- « Nayn, j'ay pourcha-
chaciee vostre porchasciee vostre cachié vostre deli- t'a[i] pourchacié ta chassié voustre de- cié vostre delivrance,
delivrance, se vostre delivrance, se vostre vrance, se vostre delivrance, se vostre livrance, se voustre se vostre niepce veult
niece velt tant faire niece velt tant fere niece veult tant faire niece velt tant faire faire pour vous tant faire pour vous
por vos que ele an- son ami qerre le che- voit son ami qerre qu'ele envoit son ami faire pour vous qu'elle envoie son
voit son ami querre, valier qui Segurades valier qui Segurades qui la bataille, ne amy querre, le che- amy querir le che-
lo chevalier qui vain- conquist, ne autre qui la bataille, ne autre merci n'i puis valier qui vainqui conquist et vainquit
qui la bataille, ne conquist, ne autre qui la bataille, ne autre paix n'i puis valier qui vainqui conquist et vainquit
autre pais n'i puis pes n'i puis trouver. autre pais ne puis je trouver. la bataille, ne autre la bataille, ne autre
trouver. trouver. paix n'y puis trouver. paix ne pouez vous
avoir.

<p>27 — Certes, dame, fait li nains, ge ne cuit ja que ele lo face, mais totesvoies l'essaierai. » Lors vient li nains a sa niece et li dit :</p>	<p>— Certes, dame, fet li nains, ge ne cuit qe ele ja le face, mes totesvoies l'essaierai gie. » Lors vient li nains a sa niece, si li dit :</p>	<p>— Chertes, dame, fait il, je ne quit mie qu'ele le fache, mais toutesvois l'assaierai je. » Lors vient li nains a sa nieche, si li dist :</p>	<p>— Certes, dame, fait li nains, je ne cuit qu'ele le face ja. Mais toutevoies l'ensaierai je lors. » Lors vient li nains a sa niece, si li dist :</p>	<p>— Certes, dame, dist le nain, je ne cuide ja qu'elle le face, mais toutesfois l'aissaierai je. » Lors vient a sa niepce, si lui dist :</p>	<p>— Certes, dame, dit le nayn, je cuide qu'elle ne leouldra faire, mais toutesfois je y essayerai. » Lors vient le nayn a sa niepce et lui dit :</p>
--	---	---	--	--	--

28 « Bele niece, ge suis morz se vos ne me secorrez, se vos ne me prestez Hetors por aler querre lo chevalier qui Segurades conquist. **Et se ce non**, ma dame me trainera après li si com ele a a costume. »

« Bele niece, ge suis morz se vos ne me prestez Hestor por aler querre le chevalier qui Segurades conquist. **Ou se ce non**, ma dame merra après li si come ele a a costume. »

« Bele nieche, je suis mors, se vous ne me secourés. — Comment? fait ele. — Se vous ne me prestés Hector por aler querre le chevalier qui conquist Segurades. **Et se che non**, ma dame me trainera après li, si com ele a commenchié, tant qu'ele l'avra trové. »

« Bele niece, je suis mort se vous ne me prestez Hector a querre le chevalier qui Segurade conquist. **Ou se ce non**, ma dame menra si comme ele a coustume. »

« Belle niepce, je suis mort se vous ne me secourés. Se vous ne prestés a moy Hector pour aler querre le chevalier que Segurades conquist. **Et se non**, ma dame me trainera après elle si comme elle a a coustumne. »

« Ma niepce, je suis mort se vous ne me secourez. — Comment? fait elle, vous est il avenu quelque chose? — Par ma foy, dit il, il convient que vous me prestez Hector pour aler querir le chevalier qui conquist Segurades. **Et se je ne l'ay**, ma dame me traynera après elle ainsi comme elle a a coustume. »

29	Et ele dit que ja Dex ne li aïst se ja Hectors i va por son gré ne por son lox. Et qant li nains l'antant, si a tel paor que par un po qu'il ne se pasme, et vient a la reine et dit que nul conseil n'i puet trover.	Et ele dit que ja Dex ne li aït qant Hectors i ira part son commandement ne par son lox. Et qant li nains l'entent, si a si grant peor que par un <u>pour</u> qe il ne se pasme, et vient a la reine, si li conte que nul conseil n'i puet trover.	Et ele dist que ja Diex ne li aït, se Hectors i va par son congié ne par son boin. Et quant li nains l'entent, si a tel paor que par .i. poi que il ne se pasme et vient a la roine et dist que nul conseil n'i puet trover.	Et ele li respont que ja Diex ne li aïst quant ja Hector yra [par] son congié ne par son los. Et qant li nains l'entent, si a tel paour que par un pou qu'il ne se pasme. Et vint a la royne, si li dist que nul conseil n'i puet trouver.	Et elle dist que « ja Dieu ne hait, se ja Hector y va par mon congié ne par mon loz. » Et quant le nain l'ot, si a grant paour qu'a poy qu'il ne se pasme, et vint a la royne et dist que nul conseil n'y peut trouver.	Et elle respont que ja Dieu ne lui aïst quant Hector ira par son congié ne par son commandement. Quant le nayn l'entent, il a telle paour que par ung pou qu'il ne se pasme. Si vient a la royne et lui compte que nul conseil n'y peut trouver.
----	---	--	--	--	---	--

30 « Dame, fait cele de Roestoc, gel savoie bien. C'est la plus desleiaus criature qui onques fust. — Or ne vos chaut, fait la reine, que ge li ferai sa felenie comparer. » Lors li dit a conseil : « Vos ne vos movroiz demain.	« Dame, fet cele de Rohestoc, gel savoie bien. C'est la plus dellaial riens qui vive. — Or ne vos cha[il]e, fet la reine, car ge li ferai sa felonie comparer. » Lors li dit la roine a conseil : « Vos ne vos movroiz demain.	« Dame, fait chele de Roestoc, jel savoie bien, ch'est la plus desloiax creature qui onques fust nee. — Or ne vous en caut, fait la roine, que je li ferai sa felounie comparer. » Lors li dist a conseil : « Vous ne vous moverois demain.	« Dame, fait cele de Rohestoc, je le savoie bien. C'est la plus desloiaus creature qui onques fust. — Or ne vous chaut, fait la royne, je li ferai sa folie chier comparer. » Puis li a dit a conseil : « Vous ne vous mouveroiz demain.	« Dame, fait celle de Roestoc, je le pensoie bien. C'est la plus desloialle creature qui oncques fust. — Ore ne vous en chault, fait la royne, car je lui feray [s]a folie comperer. » Lors lui dist en conseil : « Vous [ne] vous en moverés demain.	« Par ma foy, fait la dame de Roestoc, je le savoie bien. C'est la plus [des]loyale creature qui soit au monde. — Or ne vous chaille, fait la royne, je lui amodereray tellement son couraige que je lui feray accorder. » Lors appelle la dame de Roestoc a conseil et lui dit : « Vous ne vous en irez huy ne demain.
--	---	--	---	--	--

31 Et **anquenuit** si dices a vostre **maisniee** que ge vos ai mout proiee de **remanoir**, mes vos ne remandriez por nule rien. Et demain, quant vos seroiz ci, si proierai a la damoisele que ele vos prit de remanoir et ge la decevrai si belement com vos orroiz. »

Et **enqenuit** diroiz a vostre **mesniee** que molt vos ai prie de **remanoir**, mes vos ne remandriez por nule rien. Et demain, qant vos seroiz ci, si proierai a la damoisele que ele vos prit de remanoir et ge la decevrai si belement come vos verroiz. »

Et **anquenuit** si dices a vostre **mainie** que je vous ai moult proie de **remanoir**. Et je la decevrai si belement comme vous orrés. »

Et **anuit** le dites a vostre **mesniee** que moult vous ai prié de **remanoir**, mais ne remaindroiz en nule maniere. Et je la decevrai si belement comme vous verroiz. »

Et **anuit** si dices a voustre **cousine** que je vous ay moult prie de **remanoir**, et je la decevray si bellement comme vous ourrés. »

Et dices **au jour d'uy** a voz **gens** que je vous ay prie de **demourer**. »

32	Lors s'an revient la dame a son ostel et dit la nuit a sa maisniee si com la reine li avoit dit. « Mais ge n'i remanrai mies », fait ele. L'andemain revint a cort et la reine la prie de remanoir oiant tote sa gent , mais ele dit que ce ne puet estre.	Atant s'en revet la dame a son ostel et dit la nuit a sa mesniee si come la roine li avoit dit. « Mes ge ne remandroie mie », fet ele. L'endemain revient a cort. Et la roine la reprie de remanoir oiant tote sa gent , mes ele dit que ce ne poet estre.	Lors s'en vient la dame a son ostel et dist la nuit a sa maisnie si comme la roine li avoit dit. « Mais je ne remanrai mie », fait ele. L'endemain revient a la cort et la roine li prie de ramenoir oiant toute sa gent , mais ele dist que ce ne puet estre.	Lors s'en vient la dame a son ostel et dist la dame a sa maisniee ce que la royne li avoit dit. « Mais je ne remaindroie mie », fait ele. L'endemain revint la dame a court et la royne li prie de remanoir oiant toute sa gent , mais ele dit que ce ne puet estre.	Et la dame s'en reva a son hostel et dist la nuit a sa niece ainsi comme la royne avoit dit. « Mais je n'y remandray mie », fait elle. L'andemain revint a court et la royne lui prie de remanoir oiant toute sa gent , mais elle dit que ce ne peut estre.	Lors s'en reva la dame a son hostel et dit a ses gens ainsi comme la royne lui avoit dit. « Mais je ne demoureray pas », fait elle. L'andemain elle revint a la court et, en la presence de tous ses gens , la royne l'a prie de demourer , mais elle dit que ce ne peut estre.
----	---	---	---	---	--	---

33	Atant se lievent totes et vont lo roi veoir. Et li rois lor saut a l'ancontre, si prant la dame de Roestoc par la main. Et la reine prant l'amie Hectors, si li dit : « Se vos ne m'aidiez vostre dame a anginier, ge ne vos amerai ja mais. — Dame, fait ele, comment ?	Atant se lievent totes et vont lo roi veoir. Et li rois lor saut a l'encontre, si prant la dame de Rohes- toc par la main. Et la roine prant l'amie Hestor, si li dit : « Se vos ne m'aidiez, fet ele, vostre dame a engignier, ge ne vos ameré ja mes. — Dame, fet ele, comment ?	Atant se lievent toutes et vont le roi veoir. Et li rois lor saut a l'encontre, si prant la dame de Roestoc par la main et la roine prant l'amie Hector, si li dist : « Se vous ne m'aidiés vostre dame a engingnier, je ne vous amerai jamais. — Dame, fait ele, comment ?	Atant se lievent. Et li roys saut a l'encontre et prent la dame de Rohestoc par la main. Et la royne prent l'amie Hestor, si li dist : « Se vous ne m'aidiez, fait ele, vostre dame a <u>couchier</u> , je ne vous amerai ja- mais. — Dame, fait ele, comment ?	Atant vont toutes veoir le roy. Et le roy leur sault a l'encontre, si prent la dame de Roestoc par la main. Et la royne prent l'amie Hector, se lui dist : « Se vous ne m'aidiés voustre dame a engignier, je ne vous aymeray ja- mais. — Comment, dame ? fait elle.	Atant se leverent toutess les dames et alerent veoir le roy. Et quant il les vit venir, il se lieve encontre eulz et prent la dame de Roestoc par la main. Et la royne prent l'amyne de Hector et lui dit : « Se vous ne me aidez a vostre dame engignier, je ne vous aymeray jamais. — Dame, fait elle, et comment ?
----	--	---	---	--	---	---

-
- 34 Ele m'a requis, fait la reine, que ge ne la pri pas por lo nain. Mais si ferai. Et ele cuidera que ge la pri de **remanoir**, et ele m'a dit que ele ne **remanra** pas se vos ne **remenez**.
- Ele m'a requise, fet la roine, que ge ne la pri por le nain. Mes si ferai. Et ele cuidera que ge la pri de **remanoir**, et ele m'a dit que ele ne **remandroit** pas se vos ne **remaniez**.
- Ele m'a requis, fait ele, que je ne li prie pas por le nain. Mais si ferai. Et ele quidera que je li prieche de **remanoir**, et ele m'a dit que ele ne **remanra** pas se vos ne **remanés**.
- Ele m'a, fait ele, requise que je ne prie pour le nain. Mais si ferai. Et ele cuidera que je la prie de **remanoir**.
- Elle m'a requise que je ne prie pas pour le nain. Mais si ferai. Elle cuidera que je la prie de **remanoir**, et elle m'a dit qu'elle ne **remanra** pas se vous ne **remanés**.
- Elle m'a fait la royne prie que je ne la priasse point de **demourer**, car elle dit qu'elle ne **demourera** point se vous ne **demourez**.
- 35 Et se ge vos demant un don, si lo m'otroiez. Et elle l'otroiera après, qui cuidera que ge parol de **remanoir**. Mais ge ferai tant que li nains sera delivres, ce sachiez.
- Et se ge vos demant un don, si le m'otroiez. Et ele l'otroiera après, car ele cuidera que ge la pri de **remanoir**. Mes ge ferai tant que li nains sera delivres, ce sachiez.
- Et se je vous demant .i. don, que vous le me dounés, et ele l'otriera après, qui quidera que je le prie de **remanoir**. Mais je ferai tant que li nains sera delivres, che sachiés vous.
- Mais je ferai que li nains sera delivres, ce sachiez.
- Et se je demande ung don, si le me octroiés, et elle le me octroiera après, qu'elle cuidera que je parolle de **remanoir**. Mais je ferai tant que le nain sera delivres, ce sachiez.
- Et pourtant se je vous demande ung don, si le me octroy[e]z, et j'en demanderay ung autre a vostre cousine, qui cuidera bien que je parle de **demourer**. Mais je ferai tant que le nayn sera delivre.

- 36 — Ha! dame, fait la pucele, com avez bien dit! » Atant se vont aseoir et la reine dist a la dame que li doint un don.
- Ha! dame, fet la pucele, come avez ore bien dit! » Atant se vont aseoir et lors dit la roine a la dame que ele li doinst un don.
- Ha! dame, fait la pucele, com vous avés bien dit! » Atant le laisse et la roine vient a la dame de Roestoc, si li demande .i. don.
- Ha! dame, fait la pucele, comme avez ore bien dist! » Atant s'en vont aseoir et la roine dist a la dame de Rohestoc que elle li doinst .i. don.
- Ha! dame, fait elle, vous avés bien dit. » Atant s'en vont aseoir et la royne dist a la dame qu'elle lui donne ung don.
- Haa! dame, fait elle, vous avés moult bien dit. » Atant s'en vont seoir et la royne dit a la dame de Roestoc : « Je vous prie que vous me donnez ung don. »
- 37 Et ele dist : « Dame, ne me demandez mie outrage, que veez vos ci une damoisele qui a mout a faire an son païs. — Ne vos esmaiez, fait la reine, que vos ne savez que ge vos voil demander. »
- Et ele li respont : « Dame, ne me demandez pas outrage, car veez ci une damoisele qui molt a afere en son païs. — Ne vos esmaiez mie, fet la roine, car vos ne savez qe ge voil dire. »
- Et ele li dist : « Dame, ne me demandés mie outrage, car veés chi une damoisele qui moult a a faire en son païs. — Ne vous esmaiés, fait ele, que vous ne savés que je voeil demoider. »
- « Dame, fait ele, ne me demandez pas outrage, car v[e]ez ci une damoisele qui moult a afaire en son païs. — Ne vous esmaiez mie, fait la royne que vous ne savez que je veul demander. »
- Et elle lui dist : « Dame, ne me demandés mie outrage, car veez cy une damoiselle qui moult a afaire en son païs. — Or ne vous esmaiés, fait la royne, car vous ne savés que je veil demander. »
- Et elle dit : « Dame, ne me demandez mie outrage, car veez cy une pucelle qui moult a affaire. — Ne vous esmavez mie, fait la royne, car vo[us] ne savez pas ce que je vous vueil demander. »

38	Et la dame dit que ele l'otroiera se la damoisele l'otroie avant. Et la reine li fait otroier a la damoisele, et puis anprant la foi de l'une et de l'autre.	Et la dame dit que ele l'otroiera se la damoisele l'otroie avant. Et la roine le fet otroier a la damoisele et a la dame après, et puis em prent la fo[i]z de l'une et de l'autre.	Et la dame dist qu'ele l'otriera, se la damoisele l'otrie avant. Et la roine le fait otroier a la damoisele, et puis en prent la foi de l'une et de l'autre.	Et la dame si dit qu'ele l'octroiera se la damoisele l'octroie avant. Et la royne le fait octroier a la damoisele, et puis en prent la foy de l'une et de l'autre.	Et la dame dist qu'elle lui octroiera se la pucelle l'octroie avant. Et la royne lui fait octroier. Puis en prent la foy de l'une et de l'autre.	Et la dame dit qu'elle lui octroye. Et pareillement la damoiselle lui octroya. Après que la royne eut prins la foy de l'une et de l'autre, elle dit a la dame de Roestoc :
----	--	--	--	--	--	--

39 « Savez, fait elle a la dame, que vos m'avez otroié? Que li nains est delivres vers vos de mautalant et de haïne et de qanque vos li demandez por lo chevalier qui Segurades conquist. Et vos, fait ele a la damoiselle, m'avez creanté que vos proieroiz Hectors qe il aille querre lo chevalier tant que il lo truisse. Et tant feroiz qu'il i era. »

« Savez vos, fet la roine a la dame de Rohestoc, que vos m'avez otroié? Vos m'avez otroié que li nains est delivres vers vos de maltalent et de haïne et de qanque vos li demandez por le chevalier qui Segurades conquist. Et vos, fet ele a la damoisele, m'avez creanté que vos proieroiz Hestor qe il aille querre le chevalier tant qu'il le truisse et tant feroiz que il i era. »

« Savés, fait ele a la dame, que vous m'avés otroié? Que li nains est delivres vers vous del maltalent et de la haïne et de che que vous li demandés por le chevalier qui Segurades conquist. Et vous, fait ele a la demoisele, m'avés creanté que vous proierés Hector que i aille querre le chevalier tant qu'il le truisse, et tant ferois que il ira. »

« Savez vous, fait la royne, que vous m'avez donné? Que vous m'avez otroié que li nains sera delivres et quites du mautalent que vous avez vers li. Et vous, damoisele, m'avez creanté que vous prierois Hestor qu'il voit querre le chevalier tant qu'il le truisse. Et tant feroiz qu'il yra. »

« Savés vous, fait la royne, que vous m'avés donné? S'est que le nain soit quicte de voustre maltalent et de quanque vous lui demandés du chevalier qui Segurades conquist. Et vous, fait elle a la damoiselle, m'avés creanté que vous prierés a Hector qu'il voise querre le chevalier tant qu'il le trouve. Et tant ferés qu'il yra. »

« Or m'avés vous oc-troyé que le nayn est delivre envers vous du maltalent et de la hayne que vous aviez sur lui. Et vous, fait elle a la damoiselle, vous m'avés donné que vous prierez Hector qu'il voise le chevalier querre tant qu'il le treuve. »

40 Quant ele l'ot, si est tant esbahie que ele ne puet parler d'une grant piece. Et tuit cil qui l'oent an sont lié , mais cele de Roestoc en est liee sor toz.	Qant la damoisele l'ot, si est si esbahie que ele ne puet mot dire d'une grant piece. Mes tuit cil qui oient ce qe la roine dist en furent molt lié , mes la dame de Rohestoc en est liee sor toz.	Quant ele l'ot, si est tant esbaïe que ele ne puet parler d'une grant piece. Et tuit cil qui l'oent en sont lié , mais la dame de Roestoc en est liee sor tos.	Quant ele l'ot, si est si esbahie qu'ele ne puet dire mot d'une grant piece. Et tuit cil qui l'oient en sont lié , mais la dame de Rohestoc en est lie[e] sor touz.	Quant la damoiselle l'ot, si est tant esbaïe qu'elle ne peut parler. Et tous ceulx qui l'oient en sont liez , mais celle de Roestoc en est lie sur tous.	Et quant elle l'oyt elle, fut [si] esbahye qu'elle ne peut parler d'une grant piece. Et tous ceulz qui l'oyent en sont lyez , et la dame de Roestoc en est moult joyeuse sur tous les autres.
---	--	--	---	--	---

41	Et qant la damoisele pot parler, si dit : « Ha! dame reine, certes, il n'a pas an vos tant de bien com l'an tesmoigne, et mout avez or po gaaigné a une pucele decevoir. Et neporqant deceüe ne m'avez vos mie, que au jor ne m'aïst ja Dex que ge li prierai que il i aille.	Et qant la damoisele pot parler si dist : « Ha! dame roine, fet ele, certes, il n'a pas tant de bien en vos come l'en tesmoigne, et molt avez ore pou gaaigné en une pucele decevoir. Et neporqant deceüe ne m'avez vos mie, car au jor ne m'aït ja Dé qant ge li prierai que il i aille.	Et quant la damoisele pot parler, si li dist : « Ha! dame roine, chertes il n'a pas tant de bien en vous comme l'en tesmoigne, et moult avés ore poi gaaigné en une pucele decevoir. Et neporquant deceüe ne m'avés vous mie, que al jor ne m'aït Diex que je li proierai que il i aille.	Et quant ele pot parler, si dist : « Hé! dame royne, certes, il n'a pas tant de bonté en vous que l'en tesmoingne, et moult avez ore pou gaaigné en une pucele decevoir. Et nepourqant de ce ne m'avez vous mie courouciee, car au jour ne m'aïst ja Diex que je li prierai qu'il y aille...	Et quant la damoisele pot parler, si dist : « Ha! dame royne, certes, il n'y a pas tant de biens en vous, je tesmoingne. Moult avés ores pou gaingnié en une pucelle decevoir. Et nonpourtant deceue ne m'avés vous mie, que ja au jour ne m'aïst Dieux que je lui prie qu'il y aille...	Et quant la damoisele peut parler, elle dit : « Haa! dame royne, certes, il n'y a pas tant de bien en vous comme l'en y tesmoigne. Et moult avés ores pou gaingnié de decevoir une pucelle. Et nompourtant deceue ne m'avés vous pas, car ja Dieu ne m'aïst se je le prie ja qu'il y voise.
----	--	--	--	---	---	--

-
- 42 Ne par les sainz de cele chapelle laianz, se il nus an i a, ja par moi priez n'en sera, ançois me lairoie trestote desmembrer. — Certes, fait la reine, gel croi bien. Donc ne seriez vos mie niece au nain se vos n'esteiez plus felonnesse d'autre fame.
- Ne par les sainz de cele chapele laienz, se nul en i a, ja par moi n'en sera proiez, ançois me le roie tote desmembrer. — Certes, fet la roine, ge le croi bien. Donc ne seriez vos pas niece au nain se vos n'estiez plus felonnesse q'autre feme.
- Ne par les sains de chele capele, ja n'en sera proiés de moi, anchois me laroie toute desmembrer. — Chertes, fait la roine, je croi bien, que dont ne seriés vous mie nieche au nain se vous n'estiés plus felonnesse d'autre feme.
- ... ne par les sainz de cele chapele, se nul en y a, ainz me lairoie toute desmembrer. — Certes, fait la roine, je le savoie bien. Donc ne seriez vous pas niece au nain se vous n'estiés plus felonnesse que autre femme.
- ... ainçois me lairoie toute desmembrer. — Certes, fait la roine, je le croi bien. Dont ne serés vous mie niepce au nain se vous n'estiés plus foible d'autre femme.
- Mais par les sains de celle chapelle, s'il y va, ja ne sera par moy, ne ja de moy priere n'en aura. — Certes, fait la roine, autrement ne seriez vous pas niepce au nain se vous n'estiés plus felonnesse que autre femme.
- 43 Et bien sachiez qe ou pooir monseignor lo roi, ne a ceste dame qui ci est, n'avroiz vos ja mais terre devant que cist covanz soit aquitez.
- Et sachiez bien que el pooir monseignor lo roi, ne en celui a ceste dame qui ci est, ne tendroiz vos ja mes terre devant ce que cist covenz soit aquitez.
- Et bien saciés que el pooir monseignor le roi, ne a ceste dame qui chi est, n'avroiz vous jamais terre devant que chis covanz soit aquités.
- Et bien sachiez que el pooir monseignour le roy, n'en ceste dame qui ci est, ne tendrez vous ja mais terre devant que cis covanz sera tenus.
- Et bien sachiés que ou pouoir le roy monseigneur, ne ou pouoir a ceste dame qui cy est, n'aurés vous jamais terre devant que ce covenant soit acquités.
- Et bien sachiez que ou pouoir de monseigneur le roy, ne a ceste dame qui cy est, ne tiendrez vous ja pié de terre devant que le covenant soit acquitté.

44 — Dame, fait ele, — Dame, fet ele, — Dame, fait ele, — Dame, fait ele, je — Dame, fait elle, — Dame, fait elle,
ge n'am puis mais. ge n'em puis mes. n'en puis mais. Dont n'en puis mais. je n'en puis mais. je n'en puis mes. —
Donc ne serai ge ja Donc n'en serai ge n'en serai je jamais ne serai je ja mais Dont ne seray je ja- Se vous ne le faictes
mais tenanz, que ce ja mais tenanz, car tenans, que che sera tenans, car ce sera mais tenans, car ce par amour, fait la
sera a faire au jor ce sera afere au jor a faire au jor del a faire au jour del sera afaire au jour de royne, vous le ferez
do juïse. — Gardez, del juïse. — Gardez, juïse. — Gardés, fait juÿse. — Gardez, fait juse. — Gardés, fait par force, combien
fait la reine, que vos fet la roine, que vous la roine, que vous la royne, que vous la royne, que vous que moult vous en
n'an faites ja rien se n'en façoiz ja riens n'en faites riens se n'en faciez ja riens se ne faciés riens se par poise. — Certes, fait
par force non, que se par force non, car par force non, que par force non. Mais force non, car **tou-** elle, or y perra. »
totevoies lo feroiz **totevoies** le feroiz **toutesvois** le ferois **toutesvoies** le ferez **tesfois** le ferés vous,
vos, mais que bien vos, mes qe bien vos vous, mais que bien vous, mais que bien mais bien vous en-
vos anuit et griet. — ennuit et griet. — vous poist et anuit. vous anuit et griet. — nuyte. — Certes, fait
Certes, fait ele, or i Certes, fet ele, or i — Chertes, fait ele, Certes, or y parra. » elle, or y perra. »
parra. » parra. » or i para. »

45	Atant se lieve. Et la reine dit a la dame de Roestoc que si chier com ele a son cors, que elle n'ait baillie de rien qui soit an son pooir sor lo saire- ment et sor la fiance qe ele doit lo roi Artu cui fame ele est.	Atant se lieve. Et la roine dit a la dame de Rohestoc si chier come ele a son cors, qe cele n'ait baillie de rien qui soit en son pooir sor le serement et sor la fiance qu'ele doit au roi Artus cui feme ele est.	Atant se lieve et la roine dist a la dame de Roestoc que si chier comme ele a son cors, que ele n'ait baillie de riens qui soit en son pooir sor le foi et le sarement qu'ele doit au roi Artu qui feme ele est.	Atant se lieve la royne et dist a la dame de Rohestoc que si chier comme elle a son cors, qu'elle n'ait baillie de riens qui soit en son pooir sor le sairement et sor la feauté que ele doit au roy Artus cui femme ele est.	Atant se lieve et la royne dist a la dame de Roestoc que si chier qu'elle a son corps, qu'elle n'ait pouvoir ne baillie de riens qui soit en son pouvoir sur le sere- ment qu'elle doit au roy Artu qui femme elle est.	Et la royne dit a la dame de Roestoc que si chier comme elle ayme son corps, qu'elle ne lui laisse riens en baillie qui soit en son pouvoir sur paine de faulcer la foy et le serment qu'elle doit au roy Artus.
----	---	--	---	---	---	--

46 Et la dame li otroie an sanblant de cor- reciee mais liee en est . Et après lo re- dit la reine au nain qui de tot est saisiz, et s'an prant lo sai- rement. Et dit que se il s'an parjuroit, bien sache il que ele lo conreeroit tel que il ne li remanroit roie de terre.	Et la dame li otroie a semblant de cor- reciee mes liee en est . Après le redit la roine au nain qui de tot est saisiz, si em prent le serement. Et dit que se il se parju- roit, bien le sache il que ele l' atorneroit tel qu'il ne li reman- droit roie de terre.	Et ele li otrie en samblant d'estre corechie mais moult en est lie . Et après le redist la dame au nain qui de tout est saisiz, et s'en prent le sarement. Et dist que s'il s'en parjuroit, bien sache il que ele le conreroit tel que il ne li remanroit roie de terre ne autre avoir nul.	Et la dame li otroie faisant samblant d'estre courouciee, mais non est . Et en après si dist la royne au nain que de tout soit saisiz, et que bien sache il que se ele se parjuroit, qu'ele la courou- ceroit si qu'il ne li remandroit ne terre ne roie.	Et la dame lui oc- troie en semblant de femme courrou- cee, mais moult en est lie . Après le dist la royne au nain que de tout est saisiz, si en prent le se- rement. Et lui dist que bien saiche il que c'il s'en parjure, elle lui compteroit tel- lement qu'il ne lui remandroit roie de terre.	Et la dame lui octroye faisant semblant d'estre courroucee, mais moult joyeuse et lyee en est . Après la royne dit au nayn qui est de tout saisy, que s'elle joÿst de quelque chose et qu'elle s'en apperçoive, bien sceust qu'elle l'en courrouceroit en telle maniere qu'il ne lui demoureroit raye de terre.
--	--	---	--	---	---

47 Atant s'an ist la damoiselle de la chambre mout correciee et **mout plorant durement**, et ancontre Hector an son venir, si li demande que ele a. Et elle no velt dire fors tant que a soi meïsmes dist an alant :

Atant s'en ist la damoisele de la chambre mout corciee, si **plore trop durement**, si encontre Hestor son ami en son venir qui li demande que ele a. Et ele ne li velt dire fors tant qe a soi meesmes dit tot en alant :

Atant s'en ist la damoisele de la cambre mout corechie et **moult plorant durement**, et encontre Hector en son venir, si li demande qu'ele a et ele ne veut mot dire fors tant que a soi meisme dist en alant :

Atant s'en ist la damoisele moult courouciee de la chambre et **pleure moult durement**, et encontre Hestor son ami en son venir. Et cil li demande que elle a et cele ne le vult dire fors tant que a soi meisme dist en alant :

Atant s'en yst la damoiselle de la chambre moult couroucee et **pleure moult durement**, et Hector l'encontre en son venir. Si lui demande qu'elle a et elle ne lui veult dire autrement qu'elle dist en alant :

Atant s'en yst la damoiselle de la chambre moult couroucee et **pleure moult tendrement**, et rencontre Hector en chemin qui lui demande qu'elle avoit. Et celle ne vout dire mot fors tant seulement :

48 « Ha, lasse! Com m'a deceüe cele qui tot deçoit! » Ne plus n'an puet traire Hestors por nule proiere que il li face, si la seust an iceste guise jusque a l'ostel. Et ele s'est couchiee an un lit et fait tel duel que nus n'an puet parole traire.

« Ha, lasse! Com m'a deceüe cele qui tot le mont deçoit! » Ne plus n'em poet traire Hestors por nule priere que il li face, si la suit en ceste maniere jusq'a l'ostel. Et ele s'est couchiee en une couche et fet tel duel que nus n'en puet parole trere.

« A, lasse! Com m'a decheue chele qui tout dechoit! » Ne plus n'en puet traire Hectors por nule proiere que il li fache, si la sieut en itel guise jusc'a l'ostel. Et ele s'est couchie en .i. lit et fait tel duel que nus n'en puet parole traire.

« Ha, lasse! Tant me deceu cele qui tout deçoit! » Ne plus n'en pot traire Hestor pour priere qu'il li face, si le suit en tele guise jusqu'a son hostel. Et ele s'est couchiee en .i. lit et fait tel duel que nulz n'en puet parole traire.

« Ha, la[sse]! Con m'a deceue qui tout deçoit! » Et Hector le suit jusques a l'ostel et elle se couche en ung lit et fait tel dueil que nul n'en peut parole traire.

« Haa, lasse! Tant m'a deceue celle qui tous deçoit! » Ne plus n'en peut traire Hector pour priere qu'il face, si la laisse jusques a l'ostel. Et quant elle fut en sa chambre, elle se couche sur ung lit et fait tel deul que nul n'en peut parole traire.

-
- 49 Quant Hectors voit que ele ne li dira l'achaison de son duel, si vient au nain, si li demande ce qe est. Et li nains vient, si li conte la verité et lo sairement que ele a fait.
- Quant Hectors voit qe ele ne li dira l'achaison de son duel, si vient au nain, et li demande qe ce est. Et li nains l'en conte la verité et le serement q'ele a fet.
- Quant Hector voit qu'ele ne li veut dire l'ocoison de son duel, si vient au nain, si li demande que chou est. Et li nains li en conte la verité et le sarement qu'ele a fait.
- Quant Hestor voit qu'elle ne li dist l'achaison de son duel, si vient au nain et li demande que ce est. Et li nains li conte la verité et le sairement qu'ele a fait.
- Et Hector demande au nain qu'elle a et le nain lui compte la verité et le serement qu'elle a fait.
- Quant Hector voit qu'elle ne lui dira l'achaison de son deul, il vient au nayn et lui demande dont procede le courroux que sa niepce avoit. Et le nayn lui compte toute la verité du cas et aussi le serment que elle a fait.
- 50 « Ha! fait Hectors. Por Deu, fait il, venez a li et si li priez que ele soffre que g'i aille, car tot sanz commandant i eroie gié ançois que ele perdist sa terre, se ge n'an cuidoie avoir sa haïne.
- « Ha! por Deu, fet Hectors, alons a li et si li priez qe ge i aille, car tot sanz son comandement i iroie ançois que ele em perdist sa terre, se ge n'en cuidoie avoir sa haine.
- « Ha! fait Hector, por Dieu, venés a li et si li proiés que ele seuffre que g'i aille, car tout sans commandement iroie je ançois qu'ele perdist sa terre, se je n'en quidoie avoir sa haine.
- « Ha! pour Dieu, fet Hestor, alons a lui et si li prions que g'i aille, car sanz commandement yroie je ainçois qu'elle y perdist riens de sa terre, se je ne cuidoie sa haine avoir.
- « Ha! Hector fait, pour Dieu, venés a lui et lui priés que elle seuffre que je y aille, car tout sans commandement yroie je ains qu'elle perdist sa terre, se je ne cuidoie avoir sa haine. »
- « Haa! pour Dieu, fait Hector, venez avant et si lui priez qu'elle seuffre que je y voise, car tout sans commandement iroye je ains qu'elle perdist sa terre, moyennant que je n'en eusse point sa haine.

<p>51 Et ge vos pri et por vostre preu et por lo suen que vos li priez, ansi com ge ferai, que ele soffre que g'i aille por sa proiere, por ce que la reine lo velt. Et ele m'an priera puis que gel voudrai, si com ge cuit. »</p>	<p>Et ge vos pri por vostre preu et por le suen que vos li priez, autresi come ge ferai, q'ele sueffre que ge i aille par sa priere por ce qe la reine le velt einssi. Et ele m'em priera, puis qe ge le voil, si con ge cuit. »</p>	<p>Et je vous pri et por vostre preu et por le sien que vous li priiés, ausi com je ferai, que ele soefre que je i aille por sa proiere, puis que la roine le veult. Et ele m'en priera, puis que je le vaurai, si com je quit. »</p>	<p>Et je vous pri pour vostre preu et pour le sien que vous li priez, autressi comme je ferai, qu'elle sueffre que g'i aille par sa priere, pour ce que la royne le veult ainssi. Et ele m'en priera des que je la verrai, si comme je cuit. »</p>	<p>∅</p>	<p>Et je vous prie pour vostre prouffit et pour le sien que vous lui priez qu'elle me laisse aler en la queste, car la royne le veult. Et je croy qu'elle me l'octroiera, puis que je le voudray. »</p>
<p>52 Et li nains dit que il est prez que il l'an chient andui as piez. « Mais ge la sai a si felonnesse que a paines lo fera, puis que ele s'i est ahurtee. — Ce essaierons nos », ce dit Hectors.</p>	<p>Et li nains dit qu'il est prez qe il l'en chient andui au pié. « Mes ge la sai, fet il, tant a felenesse qe a grant peine le fera, puis q'ele s'i est ahurtee. — Ce essaierons nos », fet Hectors.</p>	<p>Et li nains dist que il est pres que il l'en chient andui al pié. « Mais jel sai a si felonnesse que a paines le fera ele, puis qu'ele si est ahurtee. — Che essaierons nous », ce dist Hectors.</p>	<p>Et li nains dist que il est tout prest que il l'enclinent andui au piez. « Mais il le sent, fait il, a si felonnesse que a grant paine le fera, puis qu'elle si est ahurtee. — Si y essaierons nous », fait Hector.</p>	<p>Et le nain dist qu'il est pres qu'il s'en laisse choir a ses piés.</p>	<p>Et le nayn lui dit qu'il en est tout prest, « mais je la sent de si grant couraige, dit il, que a grant paine le voudra faire. — Or essaierons nous », fait Hector.</p>

- 53 Atant vienent **andui** a l'ostel a la damoiselle, si s'agenoillent **andui** devant lo lit ou ele gisoit mout dolante, et li prient por Deu que ele voille que Hectors voist an ceste queste.
- Atant vienent **andui** a l'ostel a la damoisele, si s'agenouillent \emptyset devant le lit ou ele gist molt dolente, et li prient por deu que ele le voille qe Hestors aille en ceste queste.
- Atant vienent **andui** a l'ostel a la damoisele, si s'ajenoillent **andui** devant le lit ou ele gisoit moult dolante, et li prient por Dieu qu'ele die a Hector que il voist en chele queste.
- Atant viennent **andui** a l'ostel a la damoisele, si s'agenouillent \emptyset devant son lit ou ele gisoit moult dolante et li prient por Dieu que Hestor aille en cele queste.
- Lors s'en viennent \emptyset a la damoiselle, si s'agenoillent \emptyset devant le lit ou elle gisoit, et lui prient pour Dieu qu'elle seuffre que Hector voise en celle queste.
- Atant viennent **tous deux ensemble** a l'ostel de la damoiselle et se agenoillent \emptyset devant elle, et lui prient pour Dieu qu'elle vueille que Hector voise en ceste queste.
- 54 « **Fi**, fait ele au nain, avez me vos por ce faite decevoir a la reine? Certes, ja preu n'i avroiz, que au jor ne m'aïst Dex que ja Hectors an avra de moi ne proiere ne commandement.
- « **Fi**, fet ele au nain, avez me vos por ce fet decevoir a la roine? Certes, ja preu n'i avroiz, car ja au jor ne m'aït Dex qant ja Hectors en aura ne priere ne commandement par moi.
- « **Fi**, fait ele au nain, avés me vous por ce fait decevoir a la roine? Certes, ja preu n'i avroiz, ne ja au jor ne m'aït Diex que ja Hectors ira par moi ne par proiere ne par commandement.
- « **Si**, fait ele au nain, avez me vous priere faite de ce que la royne m'a fait creanter? Certes, ja proiere n'i auroiz, car ja ne m'aïst Diex quant ja Hestor en aura par moi priere ne commandement.
- « **Si**, fait elle au nain, m'avés vous pour ce fait decevoir a la royne? Ja certes, preu n'y arés, que ja au jour ne m'aïst Dieux que ja Hector en aura de moy priere ne commandement.
- « **Sire**, fait elle au nayn, m'avez vous pour ceste cause fait decevoir a la royne? Certes, riens n'y avés vous gaignié. Et ja Dieu ne m'aïst se Hector en aura de moy priere ne commandement.

55 Et se il i aloit sanz mon congié, bien sache il que ja mais ne me verroit vive. Et se il me reveoit, ne me verroit il ja mais soe. » Et qant il l'oent, si an sont andui mout a malaise. Si s'an part li nains, si s'an vient ariés a sa dame devant la reine.

Et se il i aloit sanz mon congié, il ne me reverroit ja mes vive, ce sache il por voir. Et se il me reveoit, ne me verroit il ja mes soe. » Et qant il l'oent, si en sont andui mout a malese. Si s'em part li neins et vient arrieres a sa dame devant la reine.

Et s'il i aloit sans mon commandement, bien sache il que ja mais jor ne me verroit vive. Et s'il me veoit, ne me verroit il jamais soie. » Et quant il oent che, si en sont andoi mout a malaise, si s'en part li nains et s'en vient a sa dame devant la roine.

Et se il y aloit sanz mon congié, bien sache il de voir que il ne me verroit jamais vive. » Et quant il l'oient, si en son moult a malaise, si s'en revait li nains et vient arriere a sa dame devant la roine.

Et s'il y aloit sans mon congié, bien saiche il qu'il ne me verroit jamais vive. »

Et s'il y aloit sans mon congié, bien saiche que jamais ne me verroit vive, et s'il revenoit, il ne me reverroit jamais sienne. » Et quant ilz l'oyent ainsi parler, ilz en sont moult a malaises, si s'en part le nayn et s'en vient arriere a sa dame qui est avec la roine.

56	Et lors conte lo duel que sa niece fait et dit que ja a nul jor Hectors n'en avra son commandement ne sa proiere. Et se il i va sanz son congié, ja mais ne la reverra vive.	Et lor conte le duel que sa niece fet et dit que ja a nul jor Hectors n'en aura son commandement ne sa priere. Et s'il i vet sanz son congié, il ne la reverrai ja mes.	Et lor conte le grant doeil que sa nieche faisoit et dist que ja a nul jor Hector n'en avra son commandement ne sa proiere. Et se il i va sans son congié, ja mais ne le verra vive.	Et lor conte comment sa niece fait grant duel et dit que ja Hestor n'aura son commandement ne sa priere. Et s'il y vait sanz son congié, il ne la verra jamais.	∅	Et lui compte le deul que sa niepce fait et dit que jamais Hector ne yra en la queste par son commandement ne par sa priere. Et s'il y va sans son congié, il ne la reverra jamais.
57	Et qant la reine l'ot, si l'an prant mout grant pitié an son cuer, et que bien set que grant angoise a la damoisele au suen. Si l'anvoie querre par la dame de Malohaut et par deus chevaliers.	Et qant la reine l'ot, si l'em prent molt grant pitiez a son cuer, car bien set que grant angoise a la damoisele an suen. Si l'envoie querre par la dame de Maloaut et par dous de ses chevaliers.	Et quant la roine l'ot, si l'en prent moult grant pitié en son cuer, et seit bien que grant angoise a la damoisele. Si l'envoie querre par la dame de Malohaut...	Quant la royne l'entent, si l'en reprent moult grant angoise a son cuer, car bien scet que grant angoise a la damoisele a son cuer. Si l'envoie querre par la dame de Malohaut...	Et quant la royne l'ot, si lui en prent moult grant pitié en son cuer, si l'envoie querre par la dame de Malohaut et par .ii. chevaliers.	Et quant la royne l'oyt, si lui en prent grant pitié et en a grant douleur en son cueur, car bien scait que la damoisele a grant douleur au sien. Si l'envoie querre par la damoisele de Malohaut...

58	Et prie a la dame de Malohaut que mout durement li met an consoil que ele an laist Hetors aler an la geste, car il n'i demorra mie.	Et prie a cele de Maloaut que molt durement li mete en conseil que ele lest aler Hetor en la geste del chevalier, car il n'i demorera mie.	... qui moult durement li conseille que ele en laist Hector aler en la queste, que il n'i demoura mie longuement.	... qui durement le tint a conseil que ele laist aler Hestor en la queste, car il ne demourra mie.	∅	... laquelle moult lui conseille qu'elle laisse aler Hector en la queste et qu'il ne demourera mie longuement.
59	« Certes, dame, fait li nains, il i alast mout volontiers se ele ne li aüst deffandu, mais il l'aime et dote sor tote rien. »	« Certes, dame, fet li nains, il i alast molt volontiers s'ele ne li eüst deffendu, mes il l'aime et dote sor tote rien. »	« Chertes, dame, fait li nains, il y alast moult volontiers, se ele ne li eüst deffendu, mais il l'aime et doute sor toute rien. »	« Certes, fet li nains, il y alast moult volentiers s'elle ne li eust deffendu, mais il l'aime et doute sor toutes riens. »	∅	« Certes, dame, fait le nayn, il y alast moult volentiers s'elle ne lui eust deffendu, mais il l'ayme et doubte sur toute riens. »
60	Lors va la dame de Malohaut parler a la damoisele.	Lors vet la dame de Maloaut parler a la damoisele.	Lors va la dame de Malohaut parler a la damoisele.	Lors vait la dame de Malehaut a la damoisele parler.	Lors va la dame de Malohaut parler a la damoiselle.	∅

61	Si l'amaine a la reine moult angoïse, et moult li amoneste et loe que ele face aler Hectors an la queste do chevalier qui conquist Segurades, car il ne demorra mies granment.	Si la meine a la roïne molt angoïseuse, et li prie moult qe ele face aler Hestor en la qeste del chevalier qui Segurades conquist, et li dit qu'il ne demorera mie granment.	Si l'amaine a la roïne moult angoïseuse et moult dolante, et moult li amoneste et loe que ele fache Hector aler en la queste du chevalier qui conquist Segurades, car il n'i demora mie granment.	Si l'amainne a la roïne moult angoïseuse, et moult li amoneste et loe que ele laïst aler Hestor en la queste du chevalier, car il ne demoura mie gramment.	Si l'en mene la roïne moult angoïseuse, et moult lui amoneste et loue qu'elle face aler Hector en la queste, car il n'y demourera mie granment.	Lors la dame de Malohaut la maine a la roïne. Et tousjours lui ammoneste qu'elle commande a Hector qu'il aille en la queste du chevalier qui conquist Segurades, car il ne demourera pas gramment.
62	Et ele ne li otroie ne contredit, mais tevoies escote. Ensi vienent jusque a la cort.	Et cele ne li otroie ne contredit, mes tevoies escoute. Ensi vienent jusq'a la cort.	Et ele ne li otrie ne contredist, mais toutesvois escoute. Ensi vienent jusqu'a la cort.	Et cele ne li otroie ne li escondit, mais toutesvois escoute. Ainssi viennent jusq'a la court.	Et elle ne lui octroie ne contredit, mais toutesvoies escoute. Ansi viennent jusques a la court.	Et celle ne lui octroie ne contredit, mais elle escoute et ne dit mot. Ainsi viennent a la court la dame de Malohaut et la niepce du nayn.

63	Et qant la reine la voit, si la volt mout anorer por ce que ele set bien grant partie de la messaise que ele a. Si la prant antre ses braz et dit :	Et qant la reine la voit, si la velt molt honorer por ce qe ele set grant partie de la mesaise que ele a. Si la prent entre ses braz, si li dit :	Et quant la roine la voit, si la vait moult honerer, por ce qu'ele seit grant partie de la mesaise que ele a. Si la prent entre ses bras et dist :	Et la royne la veult moult bien veoir pour ce que ele scet grant partie du mal que elle a. Si la prent entre ses braz et dist :	Et la royne la vount moult honorer pour ce qu'elle scet bien une partie de sa mesaise qu'elle a. Si la prent entre ses bras et lui dist...	Et quant la royne la voit, si la vout lut moult honorer pour ce qu'elle sçait bien grant partie du mesaise et de l'angoisse qu'elle a. Si la prent entre ses bras et lui dit :
64	« Damoiselle, or ne vos esmaiez mies, mais confortez vos, car se Deu plaist, vos avroiz par tens miauz que li cuers ne vos dit. »	« Damoisele, or ne vos esmaiez mie, mes confortez vos, car se Deu plest, vos auroiz par tens mielz que li cuers ne vos dit. »	« Damoisele, or ne vous esmaïés mie, mais confortés vous, car se Dieu plaist, vous avrés par tans miex que li cuers ne vous dist. »	« Damoisele, ne vous esmaiez mie, mais confortez vous, et se Dieu plaist, nous orrons par tans ce que li cuers nous a dit. »	... qu'elle ne s'esmaie mie.	« Damoiselle, ne vous esmayez mie, mais rejouissez vous, car se Dieu plaist, vous aurez de brief mieulx que vostre cueur ne desire. »

65	Atant est la pucele asise, si li reprice la reine que ele die a Hectors por la delivrance de son oncle que il aille an ceste queste, mais ele ne l'i puet metre.	Atant s'est la pucele assise, si li reprice la roine que ele lest aler Hestor en la qeste por la delivrance son oncle, mes ele ne li puet metre.	Atant est la puchele assise, si li prie la roine qu'ele die a Hector por la delivrance de son oncle que il aille en ceste queste, mais ele ne l'i puet metre.	Atant fist la pucele assir, si li prie la royne qu'ele prie Hestor que il aille en cele queste por delivrer son oncle le nain. Mais ele ne li puet encore otroier.	Atant est assise, si lui prie la royne qu'elle die a Hector pour la delivrance de son oncle qu'il aille en ceste queste, mais elle ne lui peut mectre.	Atant s'est la pucelle assise. Et la royne lui prie qu'elle commande a Hector qu'il voise en ceste queste pour la delivrance de son oncle, mais en nulle maniere elle ne veult s'i accorder.
----	--	--	---	--	--	--

-
- 66 A ces paroles an- A cez paroles en- A ches paroles entre A ces paroles en- A ces parolles en- A ces paroles entre
tra laianz uns cheva- tra laienz uns cheva- laiens uns chevaliers tra laiens un cheva- tra leans ung cheva- leans ung cheva-
liers armez de totes liers armez de totes armés, et une damoi- lier armé de toutes lier armés de toutes lier armé de toutes
armes, une damoisele armes, et avec lui une sele avoec li moult armes, une damoisele armes, et une da- moiselle avec lui, si
avoc lui mout belle, damoisele molt bele, bele, si portoit .i. o lui moult bele, si portoit la damoisele portoit un escu a moiselle avec lui, si
si portoit un escu a son col, **ce desoz de- sele un escu a son col, desos deseure**, car son col, **ce dessoubz** dessus, car le cheva- moult belle et gente,
sores, car li cheva- **ce desoz deseure**, li chevaliers nel pooit porter, qu’il avoit le bras brisié entre la main et la queute. **desus desouz**, car li chevaliers nel pooit porter, pour ce qu’il avoit le bras brisié entre le couste et la main.
liers no pooit porter, que il avoit lo braz pooit porter, car il avoit le braz senestre bruisié entre la main et le cote.
et lo code.
- 67 Si l’avoit lié d’estelles Et si l’avoit lié d’as- Si l’avoit astelé al Si l’avoit lié d’as- Si l’avoit lié d’as- Et l’avoit lié et bendé
au miauz que il pot, teles au mielz que il miex qu’il pooit, teles au miex qu’il pouit. Parmi tout ce pouit, et parmy les au mieulx qu’il avoit
et parmi les estelles pouit, et parmi totes et parmi les asteles pouit. Parmi tout ce pouit, et parmy les pouit, et parmy les peu, et neantmoins il
avoit tel dolor des les asteles avoit tel avoit tel dolor des os qui hurtoient ensamble que par un .i. poi qu’il ne se pasmoit. os qui hurtoient ensemble que par un pou qu’il ne se pau- que pour ung pou pou qu’il ne se pas-
os qui hurtoient an- dolor des os qui hur- toient ensemble qe por un pou qe il ne se pasmoit. ensemble que par un pou qu’il ne se pas-
semble que par un po que il ne se pasmoit. se pasmoit. .i. poi qu’il ne se pasmoit. ensemble que par un pou qu’il ne se pas-
que il ne se pasmoit.

68	Li chevaliers descent anmi la cort, si fu assez qui li aida, et la damoisele. Et qant il furent descendu, si demanda li chevaliers o la reine estoit.	Li chevaliers descendi enmi la cort, si fu as- sez qui li aida, et a la damoisele autresi. Et qant il furent des- cendu, si demanda li chevaliers ou la reine estoit.	Li chevaliers des- chent enmi la cort, si fu assés qui li aida, et la damoisele. Et quant il fu descendu, si demanda li che- valiers ou la roine estoit.	Li chevalier descent en la court, si fu as- sez qui li aida, et la damoiselle, et aussi y furent descendu. Si demande li chevaliers ou la royne estoit.	Le chevalier descend enmy la cour, si fu as- sés qui lui aida, et la damoiselle aussi. Et quant il furent des- cenduz, si demanda le chevalier ou la royne estoit.	Le chevalier descen- dit emmy la court moyennant l'aide des assistens qui y estoit, et pareille- ment la damoiselle. Et quant ilz furent descendus, si de- manda le chevalier ou estoit la royne.
----	---	--	---	---	---	--

69	Et il fu assez qui li anseigna, car chascuns corroit antor aus por veoir lo chevalier blecié et por veoir la damoisele a l'escu. Qant il fu devant la reine, si la salue tot premierement « de par un chevalier qui mout vos aime plus que vos n'amez lui.	Et il fu assez qui lor enseigna, qar il corroient tuit entor els por veoir le chevalier blecié et por veoir la damoisele a l'escu. Qant il furent devant la reine, si la salueli chevaliers tot premierement et dit : « Dame, fet il, saluz vos mande uns chevaliers qui molt vos aime plus que vos ne fetes lui.	Et il fu assés qui li enseigna, car chascuns courut entor aus por veoir le chevalier blechié et por veoir la damoisele a l'escu. Et quant il fu devant la roine, si le salue tot premierement « de par le chevalier qui moult vous aime plus que vous n'amés lui.	Et il fu assez qui li enseigna, car chascuns couru entour eulz, que pour veir le chevalier blecié, que pour veoir la damoisele a l'escu. Qant li chevalier fu devant la royne, il l[a] salue premierement « de par un chevalier qui vous aime plus que vous ne faites lui.	Et on lui enseingna, et ils corent tout après eulx pour oïr qu'il dira. Qant ilz furent devant la royne, si la saluent tout premierement « de par un chevalier, dame, qui moult vous ayme plus que vous ne faites lui.	Et on lui enseigna, car chacun couroit entour eulz pour veoir le chevalier blecié et pour veoir la damoiselle a l'escu. Et quant il vint devant la royne, si la salue en ceste maniere : « Dame, je vous salue de par ung chevalier qui moult vous ayme, et plus que vous ne faictes lui.
----	--	---	---	--	--	---

70	Et si vos mande que vos li feïstes ja un servise demi que vos li poïsiez avoir fait antier. Et por ce, si velt que vos sachiez que il ne vos an doit que demi guerredon, et il lo vos randra o premier leu o il vanra do guerredoner. »	Et si vos mande que vos li feïstes ja une servise demi que vos li peüssiez bien avoir fet tot entier. Et por ce velt il que vos sachiez qu'il ne vos en doit que demi gerredon, et il le vos rendra el premier leu qe il vendra del guerredoner. »	Et si vous mande que vous li feïstes ja .i. service demi que vous li peüsiés avoir fait entier. Et por ce si veult que vous sachiés que il ne vous en doit que demi gueredon, et il le vous rendra au premier leu ou il venra au reguerredoner. »	Si vous mande que vous li feistes .i. demi servise que li pensiez bien avoir fait tot entier. Et pour ce si voit qu'il ne vous en doit que demi gerredon, et il le vous rendra el premier lieu ou il le porra guerredoner. »	Et si vous mande que vous lui feistes ja ung service demy que vous lui pensiés avoir fait entier. Et pour ce veult que vous sachiés qu'il ne vous doit que demy gueredon, et il le vous rendra au premier lieu qu'il viendra du gerredonner. »	Et si vous mande que vous lui feistes pieça ung don et ung demy service, lequel bien lui peussiez avoir fait entier. Et pour ce veult il que vous sachiez qu'il ne vous doit que demy gueredon, et il le vous rendra au premier lieu qu'il pourra avoir l'aisement de le guerredonner. »
----	---	--	---	--	--	--

71	Lors commança la reine a panser, si demanda au chevalier qui cil estoit, qui ce li mandoit. Et il respont qu'il ne set qui. « Mais isi , fait il, me commanda que ge vos deïse, et que vos lo conoisiez bien. »	Lors commença la reine a penser, et puis demande au chevalier qui li chevaliers estoit, qui ce li mandoit. Et il respont qu'il ne savoit cui. « Mes einsi , fet il, me comanda qe gel deïsse, et qe vol le conoissiez bien. »	Lors commencha la roine a penser, si demanda au chevalier qui chil estoit, qui che li mandoit. Et il respont que il ne seit qui. « Mais ensi , fait il, me commanda que je vous deïsse, et que vous le conoissiés bien. »	Lors commence la royne a penser, et puis demande au chevalier qui cil estoit, qui [ce] li mandoit. Et il respont qu'il ne scet cui. « Mais ∅ il commanda que je le vous deisse, et vous le connoistroiz bien. »	Lors commance la royne a penser, si demande au chevalier que cil estoit, qui en ce lui mandoit. Et il respont qu'il ne scet. « Mais, fait il, ainsi me commanda il que je vous deisse, que vous le congnoissiés bien. »	Lors commence la royne a penser, et puis lui demande qui est le chevalier qui lui mande ce messaige. Et il respont qu'il ne sçait. « Mais ainsi me commanda que je vous deisse et que vous le congnoissiez bien. »
----	--	--	--	---	--	---

72	Et qant la reine voit qu'il est si bleciez, si li demanda qui lo bleça si. « Certes, dame, fait il, li chevaliers que ge vos dis m'abati si durement que ge chaï si que ge me brisai lo braz ansi com vos veez. »	Qant la roine voit qe li chevaliers est bleciez, si li demande qui le bleça si. « Certes, dame, fet il, li chevaliers que ge vos di m'abati de mon cheval si durement qe ge me bruisai le braz ainsi come vos veez. »	Et quant la roine voit qu'il est si blechiés, si li demande qui le blecha ensi. « Chertes, dame, fait il, li chevaliers que je vous di m'abati si durement que je caï si que je me brisai le brac si faitement comme vous veés. »	Et quant la royne voit qu'il est bleciez, si li demanda qui le bleça ainssi. « Certes, dame, fait il, li chevaliers que je vous di m'a blecié. Si chaÿ si durement que je me bleçai ainsi comme vous veez. »	Et quant la royne veoit qu'il est si bleciés, si demanda qui le bleça ainsi. « Certes, fait il, il m'abati [si] durement qu'il me brisa ce bras au choir ainsi comme vous veoiés. »	Et quant la royne voit qu'il est si blecié, si lui demande qui lui a ce fait. « Certes, dame, fait il, le chevalier qui me abbatit, c'est celui dont je vous ay parlé. Je cheuz si durement que le bras m'en brisa ainsi comme vous voyez. »
----	---	---	---	--	---	--

-
- 73 Après parla la pucele qui l'escu portoit et dit a la reine : « Dame, saluz vos mande la plus sage pucele qui **orendroit** vive, et la plus belle que ge saiche au mien escient. Et si vos mande que vos gardez cest escu por amor de li et d'autrui que vos plus amez.
- Après parole la damoisele qui l'escu portoit, si dit a la roine : « Dame, fet ele, saluz vos mande la plus vaillant damoisele qui **orendroit** vive, et la plus bele qui soit al mien escient. Et si vos mande que vos gardez cest escu por l'amor de li et d'autrui qe vos plus amez.
- Après parla la pucele qui l'escu portoit et dist a la roine : « Dame, salus vous mande la plus sage pucele qui **orendroit** vive, et la plus bele que je sache au mien essiant. Et si vous mande que vos gardez cest escu por amor de li et d'autrui que vous plus amés.
- Lors parla la pucele qui l'escu avoit aporté et dist a la roine : « Dame, fait ele, salus vous mande la plus sage pucele qui **orendroit** vive, et la plus bele que je sache a mon ensient. Et si vous mande que vous gardez cest escu pour l'amour de lui et d'autrui que vous plus amez.
- Lors parla la pucelle qui l'escu portoit et dist a la roine : « Dame, salu vous mande la plus saige damoiselle qui **orendroit** vive, et si vous mande que vous gardez cest escu pour l'amour de lui et d'autrui que plus ay-més.
- Après parla la pucelle qui l'escu portoit et dit a la roine : « Dame, salut vous mande la plus saige des pucelles qui ∅ vive, et vous mande par moy que vous gardez cest escu pour l'amour d'elle.
- 74 Et si vos mande que ele est la pucele o monde qui plus set de voz pensez et plus s'i acorde, que ele aimme ce que vos amez.
- Et si vos mande que ele est la damoisele del monde qui plus set de voz pensez et qui plus s'i acorde, car ele aime ce que vos amez.
- Et si vous mande que ele est la pucele du monde qui plus seit de vos pensés et plus s'i acorde, que ele aime chou que vous amés.
- Et si vous mande qu'ele est cele monde qui plus scet de vos consaus et qui plus s'i acorde, car ele aime ce que vous amez.
- Si vous mande qu'elle est la damoiselle du monde qui plus scet de voz pensees et qui plus s'i accorde, car elle ay-me a ce que vous ay-més.
- Et si vous mande qu'elle est la pucelle du monde qui plus congnoist et sçait voz pensees.

-
- 75 Et bien sachiez, se Et sachiez bien que Et bien sachiés, se Et bien sachiez que, Et bien sachiés Et bien sachiez que
vos cest escu gardez, se vos cest escu gar- vous cest escu gar- se vous cest escu gar- que, se vous ceste se vous le portez et
il vos getera de la dez, il vos getera de dés, il vous garira de dez, elle vous getera de escu gardés, qu'il garde, il vous gue-
greignor dolor o vos la greignor dolor ou la grignor dolor que de la plus grant do- vous guerira de la rira de la greigneure
fussiez onques et me- vos fussiez onques et vous eüssiés onques lour ou vous fussiez greigneur douleur douleur ou vous fus-
tra an la greignor joie metra en la greignor et metera en la gri- onques et metra en la greignour joie ou oncques et metra en siesz oncques.
que vos onques aüs- joie qe vos onques eus- gnor joie ou vous la greigneur joie que la greigneur joie que
siez. siez. onques fuissiés. vous [onques] fussiez. vous oncques eüssiés.
- 76 — Si m'aïst Dex, fait — Si m'aït Dex, — Si m'aït Diex, fait — Si m'aïst Diex, — Si m'aïst Dieux, — Se m'aïst Dieu,
la reine, li escuz fait fet la roine, li es- la roine, li escus fait fait la royne, li es- fait la royne, l'escu fait la royne, l'escu
bien a garder et bone cuz fet bien a gar- moult bien a gar- cuz fait bien a gar- fait bien a garder et est bien a garder et
avanture ait la pucele der et buene aventure der et boine aventure ture ait la pucele qui le ture ait la pucele qui le ture ait la pucele qui le
qui lo m'anvoie. Et ait la damoisele qui le m'anvoie. Et vous qui m'anvoie. Et vous qui m'anvoia. Et vous m'anvoia. Et vous m'anvoia. Et vous
vos qui li aportastes, l'aportastes, soiez la l'aportastes, soiés la l'aportastes, soiez la l'aportastes, soiez la l'aportastes, soiez la
soiez la bienvenue. bienvenue. Mais por bienvenue. Mais por bienvenue. Mais por bienvenue. Mais pour bienvenue. Mais pour
Mais por Deu qui est Deu qui est la pu- Dieu dictes moy qui
la pucele? Dites lo cele? Dites le moi, cele? Dites le moi, cele? Dites le nous. est icelle pucelle, car
moi, car mout volen- car molt volentiers la car molt volentiers la car molt volentiers la car molt volentiers la
tiers la conoistroie. conoistroie. la connoistroie. la connoistroie. troie. connoistroie.

77	— Dame, fait ele, ge la vos nomerai si com ge puis. Ele est apelee la Pucele del Lac. » Et qant la reine l’ot, si set bien maintenant qui la pucele est.	— Dame, fet ele, ge la vos nomerai si come ge puis. Ele est apelee la Pucele del Lac. » Et qant la roine l’ot, si set bien tot maintenant qui ele est.	— Dame, fait ele, je la vous noumerai si com je puis. Ele est apelee la pucele del Lac. » Et quant la roine l’ot, si sot bien maintenant qui la pucele estoit.	— Dame, fait ele, je la nommerai se je onques puis. Ele est apelee la Pucele del Lac. » Et quant la royne l’entent, si scet bien maintenant qui ele est.	— Dame, je la vous nommeray si comme je puis. Elle est apellee la Dame du Lac. » Quant la royne l’ot, si sot bien qui elle est.	— Dame, fait elle, je la vous nommeray volentiers. Elle est appelee la Dame du Lac. » Et quant elle l’oyt nommer, si sceut bien qui elle estoit.
78	Si saut ancontre la pucelle qui l’escu avoit aporté et li fait si grant joie com ele plus puet.	Si saut encontre li et li fet si grant joie comme ele puet plus.	Si saut encontre la pucele qui l’escu avoit aporté et li fait si grant joie com ele plus puet.	Lors saisi la pucele qui l’escu avoit aporté, si li fait si grant joie comme ele plus puet.	Si sault encontre la damoiselle qui l’escu avoit aporté et lui fait moult grant joie.	Adoncques elle embrasse la pucelle qui lui avoit apporté l’escu et lui fait si grant joye que merveilles.

79 Lors li oste ele meïsmes l'escu do col, si lo regarde mout et amont et aval, et voit que il est toz fanduz des lo pié jusque an la panne amont, ne ne tiennent les **deus pieces** a nule rien que eles ne cheent **fors au braz de la bocle** qui mout est et riche et bele, et sont les deus moitez si loim l'une de l'autre que l'am puet **antredeus fichier** sa main sanz tochier as deus moitez.

Lors li oste ele meesmes l'escu del col, si le regarde molt amont et aval, et voit qu'il est toz fenduz des le pié jusq'en la penne amont et aval, et voit qu'il est toz fenduz des le pié jus- **q'en la penne amont,** ne ne tiennent les **dous parties** a nule rien qe eles ne chient **que seulement as braz de la bocle** qui molt estoit bele et riche, et sont les dous moitez si loig l'une de l'autre qe l'em puet **entredox fichier** sa main sanz tochier as dous moitez.

Lors li oste ele meïsmes l'escu du col, si le regarde mout et aval, et voit que il est tous fendus des le pié jusq'en la pene amont, ne ne tiennent les **.ii. parties** a nule rien que eles ne chiënt **fors au bras de la borcle** qui mout est et riche et bele, et sont les .ii. moitiés si loig l'une de l'autre que l'en puet **entre .ii. fichier** sa main sanz touchier as .ii. moitiés.

Et li oste ele meïsmes l'escu du col, si le regarde amont et aval, et voit qu'il est touz fenduz des le pié jusq'en la penne amont, ne ne tiennent les **.ii. parties** a rien **fors aus bras de la boucle de l'escu** qui mout ert riche et bele, et tous les .ii. moines si loing l'un de l'autre que l'en puet **entredeuz fichier** sa main sanz atouchier aus .ii. moitiés.

Si lui oste l'escu du col, si le regarde mout et veoit qu'il est tout fenduz des le pié jusques a la penne amont, et ne tiennent les **.ii. pieces** a nulle riens **fors au bras de l'abouchier** qui est mout riche et belle, et sont les .ii. moitiés si loing l'une de l'autre qu'on peut **entredeuz fichier** sa main sanz touchier aux .ii. moitiés.

Lors lui oste elle mesmes l'escu de son col, et le regarde amont et aval, et voit qu'il est fendu d'ung bout jusques a l'autre, et ne tiennent a riens **les deux boucles fors a la bende** tant seulement, et sont les deux moitez si loing l'une de l'autre que l'en peut bien **mettre sa main entre les deux pieces** sans aucune-ment touchier aux deux parties.

80	<p>En l'une des parties de l'escu avoit un chevalier si richement armé, com cil lo sot miauz faire qui lo fist, fors la teste. Et an l'autre moitié estoit portraite une si belle dame com an la pot plus belle portraire.</p>	<p>En l'une des parties de cel escu avoit un chevalier portret si richement, come cil le sot mielz portrere qui le fist, et fu armez fors de la teste. Et en l'autre moitié estoit portrete une dame si bele come l'en la pot plus bele portrere.</p>	<p>En l'une des parties de l'escu, avoit .i. chevalier si richement armé, com chil le sot miex faire qui le fist, fors la teste. Et en l'autre moitié estoit portraite une si bele dame com on la pot plus bele portraire.</p>	<p>[Sur] l'une, pres de l'autre, des parties de l'escu, avoit pourtrait .i. chevalier si richement armé fors le chief, con cil le sot miex faire qui le fist. Et en l'autre moitié estoit pourtraite une damoisele aussi bele c'on l'en puet onques plus bele paindre.</p>	<p>E[n] l'une des parties de l'escu avoit ung chevalier armé, moult bien fait, fors que la teste, et en l'autre moitié estoit portraite une si belle dame qu'on ne la pouoit plus belle portraire.</p>	<p>En l'une des moitez de l'escu estoit pourtraict ung chevalier armé, fors seulement la teste, lequel estoit moult richement atourné. Et en l'autre moitié estoit pourtraicte une dame si bien et si plaisamment faicte que difficile chose seroit a mieulx pourtraire.</p>
----	--	---	--	--	--	--

81	Si estoit par an haut si pres a pres que li uns tenoit les braz au col a l'autre et s'antrebaisassent, se ne fust la fandeüre de l'escu. Mais par desoz estoient si loign a loign com plus pueent.	Si estoient par en haut si pres a pres que li uns tenoit ses bras au col a l'autre et s'entrebaisassent, se ne fust la fendeüre de l'escu. Mes par desoz estoient si loig a loig a come il plus pooient.	Si estoient par en haut si pres a pres que li uns tenoit ses bras au col a l'autre et s'entrebaisassent, se ne fust la fendeüre de l'escu. Mais par desous estoient si loing li uns de l'autre com plus pooient.	Si estoit par en haut si pres a pres l'un de l'autre que li uns tenoit a l'autre son braz sor le col et s'entrebaisent, se ne fust la fendure de l'escu. Et par dessouz estoient si loing a loing que plus pooient.	Si estoient par en hault si pres a pres que l'un tenoit son bras au col de l'autre et s'entrebaisent, se ne fu la faiture de l'escu. Mais par dessoubz estoient si loing a loing comme plus pouoient.	Et estoient ces deux parsonnaiges si pres par le hault que l'un tenoit ses bras sur le col de l'autre et s'entrebaisassent, se ne fust la deffaulte de l'escu. Mais par le bas ilz estoient si loing l'ung de l'autre que plus ne pouoient.
----	---	---	---	--	--	--

82 Et la reine dist a la pucele : « Certes, damoisele, cist escuz est mout cortois se il ne fust si fanduz. Et dites moi, par la rien que vos plus amez, que ce senefie que il est si fanduz, car il **pert** estre toz fres, et do chevalier et de la dame qui i sont portret me redites la verité. »

Et la reine dit a la pucele : « Certes, cist escuz est molt cortois s'il ne fust fenduz. Mes or me dites, par la rien que vos plus amez, qe ce senefie, car il **pert** estre toz fres, et del chevaliers et de la dame qui i sont portret me redites la verité. »

Et la roine dist a la pucele : « Chertes, damoisele, chis escus est moult cointes, s'il ne fust si fendus. Et dites moi, par la rien que vous plus amés, que senefie que il est si fendus, car il **pert** estre tous fres, et du chevalier et de la dame qui i sont portret me dites la verité. »

Ce la royne dist a la pucele : « Certes, damoisele, cist escus est moult gentis s'il ne fust fendus. Et dites moi, par la riens que vous pluz amez, que ce senefie, car il **pert** estre touz froiz, et du chevalier et de la damoisele qui pourtrait y sont m'en redites la verité sanz mentir. »

Et la royne dist a la pucelle : « Certes, damoiselle, cil escu est moult courtois, s'il ne feust si fenduz. Dictes moy par la riens que plus aymés que ce signiffie qu'il est si fendus, car il **appert a** estre tout neuf, et [du] chevalier et de la dame me redites qu'ilz y sont portrais autresi. »

La royne dit a la pucelle : « Certes, damoiselle, cest escu est moult courtois, s'il ne fust si fendu. Je vous prie, dictes moy la cause pour quoy il est ainsi ouvert, car il **semble** estre tout frais. Et me dictes aussi la signifiance du chevalier et de la dame qui y sont si bien pourtraitz. »

83 Et la pucele li dit : Et la pucele li dit : Et la pucele li dist : Et la pucele li dist : Et la pucelle lui dist : Et la pucelle lui dit :
 « Dame, cil est « Dame, il est uns « Dame, chist est « Dame, il est un « C'est ung cheva- « Dame, il est ung
 uns chevaliers, li chevaliers, li mielres uns chevaliers, li chevalier, le meilleur lier, le mieudres **qui** chevalier, le meilleur
 miaudres **qui oran-** **qui orendroit soit.** mieudres **qui oren-** **qui orendroit soit,** **orendroit soit,** au **du monde...**
droit soit, qui pria Il pria une dame **droit soit** au mien si pria une dame mien cuidier.
 une dame d'amors, par amors, la plus quidier. d'amours, la plus
 la plus vaillant qui vaillant del monde al vaillans qui ore vive
 orandroit soit au mien cuidier. au mien cuidier.

84 Tant fist li chevaliers, Si fist tant li che- Tant fist li chevaliers Tant fist le chevaliers Tant fist le chevalier, ... lequel a tant
que par amor que par valiers que par amor que par amor que par priere que que par amours fait d'armes et de
ovre, li dona sa dame que par oevre que la oevre que la dame par oïr que la dame li que par oeuvres, prouesses que sa
s'amor, mais plus n'i dame li dona s'amor, li dona s'amor, mais otroia s'amour, mais lui donna la dame dame lui donna son
a ancor aü que de mes plus n'i a en- plus n'i a encor que plus n'i a encore que s'amour, mais plus amour, ne plus n'y a
baisier et d'acoler, si core eu que de besier de baisier et d'acoler, si com vous veés en le baisier et l'aco- n'y a encores eu encores que du bai-
comme vos veez an et d'acoler, si comme si com vous veés en veez en cest escu. Et quant il avendra que l'amor sera enterine, si sa- cher, si comme vous veez en cest escu. Et quant il avendra que li amours sera ente- rine, si sachiez que Et quant il aviendra plus preudomme du
cest escu. Et qant il avanra que l'amors sera anterine, si sachiez que cist escuz que voz veez si des- joint se rajoin- dra, et tendront ensemble les dous parties. Et qant il avendra que l'amor sera ente- rine, si sachiez que li escuz se rejoindra, et tendront ensemble les dous parties. Et qant il avendra que l'amor sera enterine, si sa- ciés que chis escus que vous veés si des- joins se rejoindra, et tenra ensamble les .ii. parties. Et quant il avendra que li amours sera ente- rine, si sachiez que cist escuz qui si est desjoins se rejoindra, et tendront ensamble les .ii. parties. Et quant il aviendra que l'amour sera enterinee, si saichiés que ce escu que vous veés desjoins se rejoindra, et tien- dront ensemble ces .ii. parties.

tant fait d'armes et de prouesses que sa dame lui donna son amour, ne plus n'y a encores que du bai- ser et accoller. Et ce estes vous, dame, et vostre amy, qui est le plus preudomme du monde. Vous estes tous deux pourtrais en cest escu que vous voyez si desjoint. Et quant il adviendra que que vous aurez geu charnellement ensemble, sachiez que cest escu sera serré ensemble ainsi comme s'il n'eust oncques esté fendu.

85	Et sachiez que vos seroiz lors delivree do greignor duel qui onques vos avenist, et seroiz an la greignor joie que vos aüssiez onques. Mais ce n'avandra devant que li miaudres chevaliers qui soit hors de la cort lo roi Artu soit devenuz de sa maisniee .	Et lors seroiz delivree del greigneur duel qui onques vos avenist, et seroiz en la greignor joie ou vos fussiez onques. Mes ce n'avendra devant ce que li mielldres chevaliers qui soit dehors l'ostel lo roi Artur soit devenuz de sa mesniee .	Et sachiés que vous serois lors delivre del gringnour duel qui onques vous avenist, et serois en la gringnor joie que vous eussiés onques. Mais ce n'avendra devant que li mieudres chevaliers qui soit hors de la court le roi Artu soit devenus de sa maisnie .	Si sachiez que lors serez delivre du greignour duel qui onques vous avenist, et seroiz en la greignour joie que vous onques eussiez. Mais ce n'avendra devant que li mieudres chevaliers qui soit hors de la maison le roy Artu soit devenus de [s]a maisniee .	Et saichiés que vous serés dont delivres du greigneur dueil qui oncques vous advint, et serés en la greigneur joye que vous eussiés oncques. Mais ce ne adviendra devant ce que le meilleur chevalier qui soit ores sera revenuz en la maison le roy Artu.	Et sachiez que lors serez delivree du greigneur deul qui oncques vous avenist, et serez en la greigneure joye que vous eussiez oncques. Mais ce ne adviendra jusques a ce que le meilleur chevalier du monde qui est hors de l'ostel du roy Artus soit demourant en sa maison .
----	--	---	--	--	---	--

<p>86 Et se ge disoie qu'il fust li miaudres et dedanz et dehors, ge n'an mentiroie mies tant an ai oï retraire, car plus a fait d'armes an po de tens que nus. »</p>	<p>Et se ge disoie qe il fust li mieldres dedenz et dehors, ge ne mentiroie pas tant en ai ge oï retrere, car plus a fet em pou de tens qe nus. »</p>	<p>Et se je disoie que il fust li mieudres et dedens et dehors, je ne mentiroie mie, tant en ai oï retraire, car plus a fait d'armes en poi de tans que nus autres. »</p>	<p>Et se je disoie qu'il fust le meillour dedenz et dehors, si ne mentiroie je mie tant en ai oÿ retiré. Car [a] fait d'armes en poi de temps plus que nuls. »</p>	<p>Et se je disoie que le chevalier fust li mieudres dedans la maison et dehors, je ne mentiroie pas tant en ay je ouy retraire, car plus a fait en poy de temps que nulz. »</p>	<p>Et se je disoie que ce fust le meilleur de dehors et de dedens, si ne mentiroie je pas tant en ay ouy dire de bien. Et autant a fait d'armes en pou de temps que ung bon chevalier devoit faire en toute sa vie. »</p>
<p>87 De ces nouvelles fu mout liee la reine, et retint la damoiselle a mout grant feste, et bien pansa en son cuer qui li chevaliers pooit estre.</p>	<p>De cez noveles fu moult liee la roine, si retint la pucele a molt grant feste, et bien pensa en son coer cui li chevaliers pooit estre.</p>	<p>De ches noveles fu moult lie la roine, et retient la damoisele a moult grant feste, et bien pensa en son cuer qui li chevaliers pooit estre.</p>	<p>De ces nouveles fu moult liee la royne, et retint la damoisele a moult grant feste, et bien pensa en son cuer cui li chevalier pooit estre.</p>	<p>De ces nouvelles fu la royne moult lie, et pensa bien qui le chevalier pouoit estre. Si detint la damoiselle avec elle et lui fist moult grant feste.</p>	<p>De ces nouvelles fut moult joyeuse la royne, et retint la damoiselle a moult grant joye, et bien pense en son cuer quel chevalier ce peut estre.</p>

88	Aprés repara li chevaliers et prist congié a la reine car mout avoit ancorres a errer . Et ele li dit que il remanroit tant que il fust gariz de son braz car de chevauchier n'avoit il mestier.	Aprés parla li chevaliers bleciez et demande congié a la roine car molt avoit encore a esrer . Et ele li dit qu'il remanroit tant que il fust toz gueriz, car del chevauchier n'avoit il ore mestier.	Aprés parla li chevaliers et prinst congié a la roine, car moult avoit encore a errer . Et ele li dist que il remanroit tant que i fust garis de son brac, car de chevalchier n'avoit il mestier.	Lors parla li chevalier bleciez et demanda congié a la royne et dist qu'il avoit encore moult a errer . Et ele li dit qu'il remaingne tant qu'il fust gariz de son braz, car de chevauchier n'avoit il ore nul mestier.	Aprés parla le chevalier, si prinst congié a la royne, car moult avoit a errer . Et elle lui dist qu' <u>elle</u> re-maindroit tant qu'il fust gueris de son bras, car de chevauchier n'avoit il mestier.	Lors le chevalier vient demander congié a la royne, car moult avoit encores long chemin a aler . Et elle dit qu'il demoureroit tant qu'il fust gueri de son bras, car du chevauchier n'avoit il mestier.
----	--	---	---	---	---	--

89	Et il dist que a faire li covenoit, que li chevaliers qui conquis l'avoit li fist fiancier , si com il estoit leiaus crestiens et chevaliers, que, si tost com il avroit esté a la reine, qu'il iroit a la dame de Roestoc, « et ge ne sai, dame, o ce est, ne onques n'i fui. »	Et il li dit que a fere li covient, car li chevaliers qui conquis l'avoit li fist fiancier , si come il estoit laiaux crestiens et chevaliers, que, si tost come il auroit esté a la roine, que il iroit a la dame de Rohestoc, « et si ne sai ou ce est, fet il, n'onques n'i fui. »	Et il dist que a faire li covenoit, que le chevaliers qui conquis l'avoit li fist fianchier , s'il estoit loiaus crestiens et chevaliers, que, si tost com il avroit esté a la roine, qu'il iroit a la dame de Roestoc, « et je ne sai, dame, ou che est, ne onques n'i fui. »	Et cil dit que a faire li couvenoit, car li chevaliers qui conquis l'avoit li fist fancier que, si tost comme il auroit esté a la royne, qu'il yroit a la dame de Rohestoc, « et je ne sai, dame, ou ce est, c'onques n'i fuy. »	Et il dist que faire lui convenoit, car le chevalier qui conquis l'avoit lui fist fancier que, si tost qu'il auroit parlé a la royne, il yroit a la dame de Roestoc, « et si ne sçay ou c'est, car oncques n'y fuz. »	Et il dit que force lui est de partir, car le chevalier a qui il avoit convant lui fit jurere que, si tost qu'il auroit parlé a la royne, qu'il iroit a la dame de Roestoc, et il dit qu'il ne savoit ou c'estoit car oncques n'y avoit esté.
----	---	--	---	---	--	--

90	<p>Quant la dame de Roestoc l'antant, si saut avant et li demande do chevalier nouvelles, et dit que ce est ele a cui il l'anvoie. « Dame, fait li chevaliers, sauve vostre grace, ge no cuit mie. Mais se madame la reine lo tesmoigne, je l'an cre-roie bien. »</p>	<p>Qant la dame de Rohestoc l'entent, si saut avant et li demande del chevalier noveles, et dit que ce est ele a cui il l'envoie. « Dame, fet li chevaliers, sauve vostre grace, ge ne le cuit pas, mes se madame la roine le tesmoignoit, ge le crer-<u>roie</u> bien. »</p>	<p>Quant la dame de Roestoc l'entent, si saut avant et li demande du chevalier noveles, et dist que chou est ele a qui il l'envoie. « Dame, fait li chevaliers, salve vostre grace, je nel quit mie, mais se madame la roine le tesmoignoit, je l'en <u>querroie</u> bien. »</p>	<p>Quant la dame de Rohestoc l'entent, si saut avant et demande du chevalier noveles, et dist que ce est ele a cui il l'envoie. « Dame, sauve vostre grace, je nel sai mie. Mais se madame la royne le dit, je l'en croirai tres bien. »</p>	<p>Quant la dame de Roestoc l'entend, si sault avant et lui demande du chevalier nouvelles, et dist que c'est celle a qui il l'envoie, et le chevalier lui dist : « Dame, sauve la voustre grace, je ne le croy mie, mais se madame la royne le tesmoingne, je l'en croiray bien. »</p>	<p>Quant la dame de Roestoc l'entent, elle se lieve et lui demande nouvelles du chevalier, et lui dit que c'est a elle a qui il l'envoie. « Dame, fait le chevalier, je ne le croy pas, mais se madame la royne le tesmoigne, je la croi-ray bien. »</p>
----	---	---	--	--	---	--

91 Et la reine est mout tart que ele oie nouvelles do chevalier, si li tesmoigne que ce est la dame de Roestoc. « Dame, fait il, vos est il bien droiz que ge vos an croie, et beneoiz soit Dex qui si pres la m'a amenee. »	Et la roine la tesmoigne por ce que molt li est tart que ele oie noveles del chevalier. « Dame, fet li chevaliers, vos est il bien raisons qe ge [vos] en croie, et beneoit soit Dex qui si pres la m'a amenee. »	Et a la roine est moult tart qu'ele oie noveles du chevalier, si li tesmoigne que chou est la dame de Roestoc. « Dame, fait il, vous est il bien drois que jou en croie, et beneois soit Diex qui si pres le m'a amenee. »	Et a la royne est moult tart que ele oie nouveles du chevalier, si tesmoigne que ce est elle. « Dame, fait il, il est bien droiz que je vous en croie. Et benoiz soit Diex qui si pres le m'a amenee. »	Et la royne est moult tart qu'elle oye nouvelles du chevalier, si lui tesmoingne que c'est la dame de Roestoc. « Dame, fait il, il est bien droit que je vous en croie. Et benoist soit Dieu qui si pres la m'a amenee. »	Et la royne lui dit que c'estoit elle. « Benoit soit Dieu, dit il, qui si pres la me a amenee. »
--	---	--	---	---	--

-
- 92 Lors li dit : « Dame, li chevaliers qui vostre bataille vos fist contre Segurades vos mande que, se il venoit an point de vostre besoigne, il vos oblieroit ansi com vos feïstes lui, ne il ne voudroit que vos ne autres l'an blamast, car vos l'avez deservi. Et lors li dit : « Dame, li chevaliers qui vostre bataille vos fist contre Segurades vos mande que, se il venoit em point de vostre besoigne, et il vos oblioit autresi comme vos feïstes lui, il ne voldroit pas que vos ne autres l'en blasmissiez, car vos l'avez deservi. Lors li dist : « Dame, li chevaliers qui vostre bataille fist contre Segurades vous mande que s'il venoit en point de vostre besoigne, il vous oublieroit ausi com vous feistes lui, ne il ne voldroit que vous ne autres l'en blamast, car vos l'avés deservi. Lors li dist : « Dame, li chevalier qui vostre bataille fist contre Segurades vous mande que, s'il venoit en point de vostre besoigne et il vous oublioit autresi com vous feistes lui, qu'il ne voudroit que autres ne vous l'en blamast, car vous l'avez deservi. Lors lui dist : « Dame, le chevalier qui voustre bataille fist contre Segurades vous mande que, c'il venoit en lieu, il vous oublieroit ausi comme vous feistes lui, ne il ne voudroit que vous ne autre l'en blasmast, car vous l'avés deservi. Puis lui dit : « Le chevalier qui vostre bataille fit contre Segurades vous mande que, s'il venoit en point de vostre besoigne faire, il vous oublieroit ainsi come vous fistes lui, ne il ne voudroit mie que vous ne autre l'en blasmast, car vous l'avez desservi.
- 93 Et vostre seneschal verroie ge mout volentiers, et lui et Hectors. » Et il saillent avant **andui** et demandent do chevalier nouvelles. Et vostre seneschal et Hectors verroie ge molt volentiers. » Et il saillent **andui** avant et li demandent noveles del chevalier. Et vostre seneschal verroie je moult volentiers, et Hector. » Et il saillent avant **andui** et demandent noveles du chevalier. Et vostre seneschal verroie je volentiers, et Hectors. » Et cil saillent \emptyset avant et demandent noveles du chevalier. Et voustre seneschal verroie moult volentiers, lui et Hector. » Et ilz saillent **andeux** avant et demandent du chevalier nouvelle[s]. Et vostre seneschal verroye je volentiers, et Hector aussi. » Et ilz viennent **tous deux** et demandent nouvelles du chevalier.

<p>94 Et il lor an dit tex com il les an volent oïr, et dit au seneschal : « Sire, li chevaliers qui se combatié por cele dame la a Segurades vos salue comme celui cui il tient a seignor et a ami, et m'anvoie en vostre prison et set bien que vos ne porriez faire ne mal ne vilenie. »</p>	<p>Et il lor en dient teles come il en voelent oïr. Lors dit au seneschal : « Sire, li chevaliers qui se combati a Segurades por cele dame la vos salue comme celui qe il tient a seignor et a ami, et m'envoie en vostre prison, car il set bien que vos ne me porriez ne mal fere ne vilanie. »</p>	<p>Et il lor dist teiles com il les en voloient oïr et dist au seneschal : « Sire, li chevalier qui se combati por cele dame la a Segurades vous salue comme celui qu'il tient a signor et a ami, et m'envoie en vostre prison et seit bien que vous ne porriés faire ne mal ne vilonie. »</p>	<p>Et il lor en dist telles comme il les voloit oïr. Et dist au seneschal : « Sire, li chevaliers qui se combati contre Segurades vous salue comme celui que il veult tenir a seignour et ami, et m'envoie en vostre prison, car il scet bien que vous ne me voudriez ne mal ne vilonnie. »</p>	<p>Et il leur dist telles comme ilz les vouloient oïr. Et dist au seneschal : « Sire, le chevalier qui se combati pour vostre dame a Segurades vous salue comme celui qu'il tient a son amy et a seigneur, et m'envoie a vostre prison, et scet bien que vous ne me pourriés faire mal ne villenie. »</p>	<p>Et il leur en dit telles comme ilz les vouloient ouyr et dit au seneschal : « Sire, le chevalier qui se combatit a Segurades pour celle dame icy vous salue comme celui qu'il tient a seigneur et a amy, et m'envoie en vostre prison, car il sçait bien que vous ne me pourriez faire ne mal ne villennie. »</p>
---	---	--	---	---	--

<p>95 Et li seneschauz lo reçoit a mout grant joie, et dit que por amor de lui sera il mout bienvenuz. « Sire, fait li che- valiers, et il vos mercie mout de ce que vos li portastes son glaive qant il ala an la ba- taille. »</p>	<p>Et li seneschax le re- çot a mout grant joie, et dit qe por l'amor de lui sera il molt en- orez. « Sire, fet li che- valiers, il vos mercie molt de ce que vos li portastes son glaive qant il fu en la ba- taille, et fustes ses es- cuiers. »</p>	<p>Et li senescaus le re- choit a moult grant joie, et dist que por amor de lui sera il moult bienvenus. « Sire, fait li cheva- liers a Ector, et il vous merchie moult de ce que vous li portastes son glaive, quant il ala a la ba- taille. »</p>	<p>Et li seneschus le re- çut a moult grant joie, et dist que pour l'amour de li sera il bienvenus. « Sire, fait il, vous mercie de ce que vous li portastes son glaive quant il ala a la bataille, et fustes ses escuiers. »</p>	<p>Et le seneschal le re- çoit a moult grant joie, et dist que pour l'amour de lui soit il le tres bienvenuz. « Sire, fait il, je vous mercie moult de ce que vous lui portastes son glaive quant il ala en la ba- taille. »</p>	<p>Le seneschal le re- çoit a moult grant joye, et lui dit qu'il soit le bienvenu pour l'amour de luy. « Sire, fait le chevalier a Hector, il vous remercie moult de ce que vous lui portastes son glaive quant il fut a la bataille, et fustes son escuier. »</p>
--	--	---	---	--	--

96	Aprés se fait li chevaliers desceindre une espee que il avoit ceinte avoc la soe, si la tant a Hector et dit que li chevaliers li envoie por ce que il la cuide mout bien avoir employee.	Aprés se fet li chevaliers desceindre une espee que il avoit ceinte aveques la soe, si la rent a Estor et dit qe li chevaliers la li envoie por ce que il la cuide molt bien avoir employee.	Aprés se fait li chevaliers deschaindre d'une espee qu'il avoit chainte avoec la soie, si la tent a Hector et dist que li chevaliers li envoie, pour che qu'il le quide moult bien avoir emploïe.	Lors se fait li chevaliers descaindre une espee que il avoit çainte avec la soie, si la trait et après dit que li chevaliers li envoie pour ce qu'il la cuide avoir bien emploie[e].	Aprés refait le chevalier descendre une espee qu'il avoit ceinte avecques la sienne, si la tent a Hector et dist que le chevalier lui envoie pour ce qu'il la cuide moult bien employer.	Puis desceint une espee qu'il avoit ceinte avec la sienne, et la tent a Hector et dit que le chevalier lui envoie pour ce qu'il croit qu'elle est moult bien employee en lui.
----	---	--	---	--	--	---

97 « Et sachiez, fait il, qu'il la vos anvoie por tel com il set qu'il a vos convient, et comme cil qui esprovee l'a, car autrement ne la vos anvoiaist il mie. Et si me commanda que ge vos deïsse que a prodome vavassor doit anvoier **prison**, et a preude bachelier errant doit l'an armes envoyer. »

« Et sachiez, fet il, que il la vos envoie por tele come il set q'ele vos covient, et come cil qui esprovee l'a, car autrement ne la vos envoiaist il pas. Et si me commanda que ge vos deïsse que a preudome vavassor doit l'en envoyer **prison**, et a preude bachelier errant doit l'en envoyer armes. »

« Et sachiés qu'il le vos envoie por tele qu'il seit qu'ele a vous covient, et comme chil qui esprovei l'a, car autrement ne la vous envoiaist il mie. Et si me commanda que je vous deïsse que a preudome vavassor doit l'en envoyer **prison**, et a preudome bachelier errant doit l'en armes envoyer. »

« Si sachiez, fait il, qu'il la vous envoie tele comme il vous couvient, et comme cele qu'il a esprouvee, ou autrement ne le vous envoiaist il mie. Et si me commanda que je vous deïsse que a preudomme et a preu chevalier doit l'en envoyer **present**. »

« Et saichiés, fait il, qu'il la vous envoie telle comme il scet qu'il la vous convient, et comme cil qui esprouvee l'a, car autrement ne la vous envoieroit il mie. Si me commanda que je vous deïsse que au plus preudomme vavasseur doit on envoyer **prisonniers** et au preude bachelier errant doit on armes envoyer. »

- 98 Mout font **antre** lo seneschal et Hestor grant joie, li uns de son **prison**, li autres de s'espee, et ne sevent qui cil est qui lor anvoie. « Com- mant, fait la reine au chevalier, a la dame de Rohestoc, que an- voie il donques? Mout font grant joie **entre** le seneschal et Hestors, li uns de son **prison**, et li autre de s'espee, ne ne sevent qui cil est qui lor en- voie. « Coment, fet la roine au cheva- lier blecié, et a la dame de Rohestoc, q'envoie il dons? Mout font **entre** le senescal et Ector grant joie, li uns de son **prison**, li autres de s'espee, et ne seivent qui chil est qui lor anvoie. « Comment, fait la roine au chevalier, a la dame de Roes- toc quoi envoie il donques? Mout font grant joie **entre** le seneschal et Hector, li uns de son **pri[s]on**, li autres de s'espee, et ne sevent mie qui cil est qui leur anvoie. « Com- ment, fait la roine, et a la dame de Ro- hestoc, que envoie il donques? Quant le seneschal et Hector oÿrent ce, si Ø en font grant joie, l'un de son **prisonnier** et l'autre des espees, et ne scevent qu'il est qui leur anvoie. « Et comment, fait la roine, a la dame de Roestoc? Dame, que vous envoie il donc? Mout font Ø le seneschal et Hector grant joye, l'ung de son **prisonnier** et l'autre de son espee, et ne sçavent qui est celui qui leur anvoie. « Comment, fait la roine au chevalier, et que envoie il a la dame de Roestoc? Dame, que vous envoie il donc? — Par foi, dame, fait li chevaliers, il me dit qu'il li avoit anvoié deus chevaliers, Se- gurades et son neveu, ansi com ele li dona deus dons, une çain- ture et un fermail. — Par foi, dame, fet li chevaliers, il me dist qe il li avoit en- voiez dous chevaliers, Segurades et son ne- vou, autresi comme ele li dona dous dons, une ceinture et un fermaill. — Par foi, dame, fait li chevaliers, il me dist que il li avoit envoié .ii. chevaliers, Segurades et son ne- veu, ausi com ele li donna .ii. dons, une chainture et .i. fer- mail. — Par foi, dame, il me dist qu'il li avoit envoié .ii. chevaliers, Segurades et son ne- veu, aussi comme elle li donna .ii. dons, une çainture et .i. fremail. — Par ma foy, fait la dame, c'est le cheva- lier qui me deist qu'il lui avoit envoié .ii. chevaliers, Segurades et son nepveu, aussi qu'elle lui envoia .ii. dons, une ceinture et .i. fermail. — Dame, fait le che- valier, il me dist qu'il lui avoit envoyé deux chevaliers, c'est assa- voir Segurades et son nepveu, ainsi comme elle lui avoit donné deux dons, une cein- ture et ung fermail.

<p>100Et por ce que il ne volt mies que ele fust deceüe de lui, si li mande par moi que il ne tient mais ses drueries, ançois les a donees a une des plus vaillanz pucelles qu'il veïst onques, car il nes avoit prises se por remembrance de li non, et il li est avis que il ne se meffait de rien se il l'oblie, car ele l'oblia avant. »</p>	<p>Et por ce qu'il ne velt mie q'ele soit deceüe de lui, li mande il par moi qu'il ne tient mes ses drueries, anço[i]s les a donees a une des plus vaillanz puceles que il onques veïst, car il nes avoit prises se por remembrance non de li, et il li est avis que il ne se meffet par s'il l'oblie, puis q'ele l'oblia avant. »</p>	<p>Et por ce qu'il ne velt mie que ele soit deceüe de lui, si li mande il par moi que il ne tient ses drueries, anchois les a donees a une des plus vaillans pucheles que il veïst onques, car il ne les avoit prinses se por ramenbrance de li non, et il li est avis qu'il ne se mesfait de rien se il l'oublie, car ele l'oublia avant. »</p>	<p>Pour ce qu'il ne vouloit mie qu'ele fust deceue, si li mande par moi qu'il ne tient mie ses drueries, ainçois les a donees a la plus vaillant damoisele qui soit, car il nes avoit prises se par ramembrance de lui non, et il li est avis que il [ne se] mesfait pas se il l'oublie, pu[i]s qu'elle l'oublia avant. »</p>	<p>Et pour ce qu'il ne veult mie qu'elle fust deceue de lui, si lui mande par moy qu'il ne tient mais ses drueries, ainçois les a donees a une des plus vaillans pucelles qu'il veïst oncques, car il ne les avoit prises se non par remembrance d'elle, et lui est avis qu'il ne s'est meffait de riens s'il l'oblie, car elle l'oublia avant. »</p>	<p>Et pour ce qu'il ne veult pas qu'elle soit deceue de lui, il lui mande par moy qu'il ne garde plus ses joyaux, mais les a donnés a la plus vaillante dame qu'il veïst oncques, car il ne les avoit pas prins se non pour remembrance d'elle, et il lui est avis qu'il ne se mesfait pas s'il l'oublie, puis qu'elle l'a par avant oublié. »</p>
--	--	--	---	---	--

101Et qant la dame l'an- tant, si se pasme, car ce estoit la riens an ces monde que ele avoit plus amee que lo chevalier, si savoit bien qe ores l'avoit ele a tozjorz perdu.	Et qant la dame l'ot, si se pasme, car ce estoit la riens que ele onques eust plus amee qe le chevalier, si savoit bien que or l'avoit ele perdu a tozjorz mes.	Et quant la dame l'entent, si se pasme, car che estoit la riens en cest mont que ele avoit plus amee que le cheva- lier, si savoit bien que or l'avoit ele a tousjors perdue.	Et quant la dame l'entent, si se pasme, car c'estoit la riens el monde que ele avoit plus a cuer que cel chevalier, si voit bien que ore l'avoit ele perdu del tout.	Quant la dame l'entent, si se pasme, car c'estoit la riens ou monde qu'elle plus avoit amee que le chevalier, si savoit bien que ore l'avoit elle perdu a tousjours mais.	Et quant la dame l'entent, elle se pasmé, car c'estoit la chose au monde que plus elle aymoît que le chevalier, si se doubta bien qu'elle l'avoit perdu a tousjours mes.
---	---	--	--	--	---

102Maintenant cort la roine et l'autre dame et damoiselles assez, si la **traient** an une chambre que totes les genz ne la veissent. Et qant ele fu revenue de pasmoisons, si **l'araisne** la roine priveement et li demande comme cele qui toz les biens savoit que ele ne li mantist mies se ele amoit lo chevalier.

Maintenant cort la roine et dames et damoiseles assez, si la **traient** en une chambre qe li comuns des genz ne la veissent. Et qant ele fu revenue de pasmoisons, si **l'apele** la roine priveement et li demande comme cele qui toz les biens savoit se ele aime le chevalier.

Maintenant cort la roine et les autres dames et damoiseles assés, si la **traient** en une chambre, por che que tous les gens ne la veissent. Et quant ele fu revenue de paumison, si **le prent** la roine premierement et li demande comme chele qui tous les biens savoit que ele ne li mentist, mie, se ele amoit le chevalier.

Maintenant court la roine et autres dames assez, si la **traient** en une chambre pour les gens qu'il ne la veissent. Et quant ele fu venue de pamoison, si **la parla** la roine premierement, et li dist comme cele qui touz les biens savoit que ele ne li mentist mie se ele amoit le chevalier.

Maintenant la prent la roine et dames et damoiselles et **l'enportent** en une chambre que toutes les gens ne la veissent. Et quant elle fu revenue de pamoisons, si **l'araisonna** la roine comme celle qui tous les biens savoit s'elle aymoit le chevalier.

Incontinent la roine et les autres dames la courent prendre et la prindrent et **l'emporterent** en une autre chambre affin que les gens ne la veissent. Et quant elle fut revenue de pamoison, si **la rappella** la roine premierement et lui demanda comme celle qui tous les biens savoit et qu'elle ne lui mentist pas se elle aymoit le chevalier.

103« Dame, fait ele, ge ne[l] vos celeroie pas. Mais onques tant com gel vi rien nel prisai. Et puis que gel perdi, si m'est o cuer nee une anmor si grant que dire nel vos sa- vroie, et chascun jor croist et anforce.	« Dame, fet ele, oïl, ge nel vos celeroie pas. Mes onques tant come ge le vi riens nel prisai. Et puis que ge l'oi perdu, si m'est el cuer entree une si grant amur qe dire nel vos sauroie, et chascun jor croist et enforce.	« Dame, fait ele, je nel vous cheleroie pas. Mais onques tant com jel vi, riens n'en prisai. Et puis que je l'oi perdu, si m'est el cuer nee une amor si grant que dire nel vous savroie et chascun jor croist et enforce.	« Dame, fait ele, onques tant come le vi riens nel prisai. Et puis que je nel vi, si m'e[s]t el cuer nee si grant amors que dire nel vous sauroie. Et chascun jour croist et enforce.	« Dame, fait elle, je ne le vous celeroie pas. Mais oncques tant comme je le vy ne le prisay. Et puis que le perdi, m'est il au cuer nee une amour si grant que dire ne le sauroie, et chacun jour croist et enforce.	« Dame, fait elle, je ne le vous celaray pas. Mais oncques je ne prisay chevalier autant que lui. Et si tost que j'en ay ouy parler, il m'est entré au cueur une amour si grande que dire ne le pourroye, et cha- cun jour me croist et enforcist.
---	--	--	---	---	---

<p>104Et sachiez que ja mais an tote ma vie ne serai liee jusque gel voie. Et ge vos pri por Deu comme ma dame que vos mettez force an ce que Hectors l'aille querre se vos me volez ma vie sauver. » Et lors li est chaüe an piez tote plorant.</p>	<p>Et sachiez que ja mes en tote ma vie ne serai liee tant que <u>me ge le voie</u>. Si vos pri por Deu come ma dame que vos metez force en ce qe Hectors laisse querre se vos me volez ma vie sauver. » Et lors li est chaue as piez tot em plora[n]t.</p>	<p>Et sachiés que jamais en toute ma vie ne serai lie tant que je le voie. Et je vous pri por Dieu com a ma dame que vous metés force a che que Hectors l'aille querre, se vous me volés ma vie sauver. » Et lors se laist caoir a ses piés et pleure moult tendrement.</p>	<p>Et sachiez bien que jamais ne serai liee devant que jel voie. Et je vous pri pour Dieu comme a ma dame que vous metez paine en ce que Hectors y aille se vou[s] voulez ma vie sauver. » Lors li est cheoite aus piez tout em plourant.</p>	<p>Et saichiés que ja en toute ma vie ne seray [lie] que jusques je le veoie. Et je vous prie pour Dieu comme a ma dame que vous metés force en ce que Hector l'aille querre se vous me voulés ma vie sauver. » Et lors lui est cheue aux piés tout en plourant.</p>	<p>Et sachiez que tant comme je vivray, je ne seray joyeuse tant que je l'aye veu. Et je vous prie que vous facez tant a Hector qu'il le voise querir se vous me voulez ma vie sauver. » Et lors lui est cheue aux piez en plourant.</p>
<p>105La reine l'an relieve et vient ariés tote pansive hors de la chanbre. Si apele la niece au nain et dit que il covient que ele face aler Hector an cele queste et que ele l'an prit.</p>	<p>Et la roine l'en relieve et puis vient hors de la chambre, si apele la niece al nain et li dit qu'il covient que ele face aler Hestor en cele qeste et q'ele l'em prit.</p>	<p>La roine l'en relieve et vient ariere toute pansive hors de la cambre, si apele la niece au nain et dist qu'il covient que ele fache Hector aler en chele queste et que ele l'en prit.</p>	<p>La royne l'en relieve, si vient en la sale, si apela la damoisele et li dist que il covient que ele face Hestor aler en cele queste et qu'ele l'en prist.</p>	<p>Et la la relieve et s'en va tout pensive hors de la chambre. Si appelle la niepce au nain et lui dist qu'il convient qu'elle face Hector aler en celle queste et qu'elle l'en prie.</p>	<p>La royne la relieve et sault hors de sa chambre toute pensive et appelle la niepce du nayn et lui dit qu'elle prie a son amy Hector qu'il aille en la queste.</p>

<p>106Et ele dit que ja Dex ne li aïst au jor que ele l'am proiera ne commandera. Et ele dist por son sairement sauver que ele avoit fait, que ja ne l'an face proiere ne comandemant, « mais que tant solement soffrez que il i aille et otroiez. »</p>	<p>Et cele dit que ja Diex ne li aït au jor que ele li priera ne commandera.</p>	<p>Et ele dist que ja Diex ne li aït au jor qu'ele li en priera ne commandera. Et et ele dist por son serement sauver que ele avoit fait que ja ne l'en fache proiere ne commandement, « mais que tant soe- frés seulement que il i aille et otroiés. »</p>	<p>Et ele dist que ja Diex ne li aïst quant ele ja li dira ne piera. Et la royne li dist pour son sai- rement que ele avoit fait que ja ne l'en fe- roit ne priere ne com- mandement, si dist la royne : « Dont veilliez souffrir seule- ment que il y aille et le veille otroier. »</p>	<p>Et elle dit que ja Dieu ne lui ait au jour qu'elle lui en piera ne comman- dera. Et elle dist pour son serement sauver que celle avoit fait qu'elle ne lui en face priere ne com- mandement, mais que tant seulement seuffre qu'il y aille.</p>	<p>Et elle dit que par sa foy elle ne l'en pirra ja, ne ne lui commandera. Et la royne lui dit pour acquiter le serment qu'elle avoit fait que ja priere n'en face ne commandement, mais tant seulement vueille souffrir et octroyer qu'il y voise.</p>
<p>107O se ce non, bien sache ele que ele en perdra sa terre outrement, et ele meïsmes sera misse an tel leu que ele n'avra pooir de son cors.</p>	<p>Ø</p>	<p>Ou se che non, bien sace ele qu'ele a per- due sa terre outree- ment, et ele meïsmes sera mise en teil lieu que ele n'avra pooir de son cors.</p>	<p>Ou se ce non, ele sache que ele a sa terre perdue Ø, et ele meïsmes sera mise en tel lieu ou ele n'aura pooir de joïr de son cors.</p>	<p>Ou se non, bien saiche qu'elle a per- due sa terre outree- ment, et elle mesme sera mise en tel lieu qu'elle n'aura pouoir de son corps.</p>	<p>« Ou aultrement sachiez que vostre terre sera perdue Ø, et vous mesmes serez mise en tel lieu que vous n'aurez pouoir de vostre corps. »</p>

<p>108Et qant ele voit que faire l'estuet, si dit que se Deu plaist par sa proiere ne par son commandemant n'ira il ja an peril de mort.</p>	<p>∅</p>	<p>Et quant ele voit que faire li esteut, si dist que se Dieu plest, par sa proiere ne par son commandement n'ira il en peril de mort.</p>	<p>Et qant ele voit que a faire l'estuet, si dist que par sa priere ne par son commandement n'ira il pas el perile de mort.</p>	<p>Quant celle veoit que faire lui convient, si dist que si Dieu plaist, par sa priere ne par son commandement ne yra il en peril de mort.</p>	<p>Et quant elle voit que faire lui convient, si dit que par sa priere ne par son commandement ne ira il ja en peril de mort.</p>
<p>109Mais s'il i velt aler, ele l'otroie bien sanz malevoillance. Et Hectors en est mout liez et dit que il i era mout volentiers.</p>	<p>Mes s'il i velt aler, ele l'otroie bien sanz malevoillance. Et Hectors en est molt liez et dit que il i ira mout volentiers.</p>	<p>Mais s'il i veult aler, ele l'otroie bien. Et Hectors en est mout liés et dist qu'il ira volentiers.</p>	<p>Mais s'il y veult aler, ele l'otroie bien sanz malevaillance. Et Hestor en est mout liez et dist qu'il yra mout volentiers.</p>	<p>Mais c'il y veult aler, elle lui octroie bien sanz malveillance. Et Hector en est mout liez et [dit] qu'il yra mout volentiers.</p>	<p>Mais s'il a voulenté d'y aler, si y voise, « car je lui octroye sanz male voulenté. » Quant Hector l'oyt, il est mout joyeux et dit qu'il ira mout volentiers.</p>

110« Si m'aïst Dex, fait ele, Hector, dou tot ne serai ge mie an son lien. Et puis que vos avez la queste acreantee, j'an suis quite, ne suis dom, dame? fait ele a la reine. — Certes, oïl, fait la reine, quant il l'avra juree.	Et a la damoisele li dit : « Si m'aït Dex, del tot ne serai ge mie en lor liens, et puis que vos avez la geste creantee, g'en sui quite. — Sui dons dame, fet ele a la roine? — M'aït Dex, oïl, fet la roine, qant il l'aura juree.	« Si m'aït Diex, fait ele a Hector, de tout ne serai je mie en son lie[n], et puis que vous avés la queste acreantee, je sui quite. Sui dont, dame, fait ele a la roine? — Chertes, oïl, fait ele, quant il l'avra juree.	« Si m'aïst Diex, fait ele, Hestor, del tout ne sera il mie en lor volenté, que puis que vous avez la queste creantee, je sui quite. Sui dont dame? » Fait la royne : « Certes, ouïl, quant il le m'a juré.	« Si m'aïst [Dieu], fait la damoiselle, du tout ne seray je mie en son lieu. Et puis que vous avés la queste acreantee, j'en suis quite, fait elle a la royne. — Certes, fait la royne, oïl, quant il aura juré.	« Se m'aïst Dieu, fait elle, du tout ne me aurez vous pas en voz lyens, puis qu'il ayme aler en la queste.
--	---	---	---	--	--

111— M'aïst Dex, fait — Certes, fet ele, por — M'aït Diex, fait — Certes, fait ele, — Si m'aïst Dieux, Mais bien sachiez
 ele, por jurer ne re- jurer ne remandra il ele, pour jurer ne remain- fait elle, pour ju- qu'il n'yra mie seul,
 manra il mies. Et mie, et sache bien dra il mie. Et bien chiez que il n'ira car je m'en iray avec
 bien sache que il n'i que il n'i ira pas sox, bien sache il que il sachiez que il n'ira mie. Et bien sai- lui. » De ceste parole
 era mie seus, que ge car ge m'en irai ave- n'ira mie seus, que je mie seulz, car je m'en chiés qu'il n'yra mie se rient toutes les
 m'an irai avec lui. » qes lui. » De ce se m'en irai avoec lui. » irai avec lui. » De ces avecques lui. » Quant dames et la tiennent
 De ce se rient totes rient totes les dames De che s'en rient toutes les dames et la tiennent pour folle et l'en
 les dames et l'an et la tiennent por fole et l'en chastient. Mes chastiz n'i a mestier et l'en chastient. Mais chaste- chastient. Mais tou-
 tienent por fole et **chastiz** n'i a mes- car totevoies velt aler **chastois** n'i a mes- ment n'i a mestier tesfois **chastient**
 l'an chastient. Mais tier que totevoie n'an aveques lui. tier que toutesvoies ne veuille aler [a]vecques ce n'a mestier que n'y a mestier, car elle
 Mais **chastiz** n'i a mes- voille aler avec lui. li. veuille aler avecques lui. veult a toute force
 tier que totevoie n'an aler avec lui. li. aler avecques lui. aler avecques lui.

<p>112Et la reine la trait a consoil antre li et la dame de Malohaut, et dient que do tot seroit honie s'une mescheance avenoit [a] Hector. Ne ja mais n'avroit joie, « car se il avenoit or, fait la reine, que uns autres chevaliers conquist Hector, si vos panroit et feroit de vos sa volenté.</p>	<p>Et la roine la tret a conseil entre li et la dame de Malohaut, et li dient que dons seroit ele honie se une mescheance avenoit de lui. Ne ja mes a nul jor n'auroit joie, « qar s'il avenoit, fet la roine, qe uns autres chevaliers conquieist Hestor, il vos prendroit et feroit de vos sa volenté.</p>	<p>Et la roine le trait a conseil entre lui et la dame de Malohaut, et li dient que dont seroit ele honie, s'une mesqueanche avenoit a Hector, ne jamais n'avroit joie, « car s'il avenoit ore, fait la roine, que uns autres chevaliers conquieist Hector, il vous prendroit et feroit de vous sa volenté.</p>	<p>Et la royne le trait a conseil entre lui et la dame de Malehault et dient que dont seroit elle honnie s'une mescheance avenoit a son ami, c'uns autres chevaliers le conquieist. « Il vous prenroit et feroit de vous sa volenté.</p>	<p>Et la royne le trait a conseil entre elle et la dame de Malohaut, et lui dient qu'elle seroit honnye se une meschance avenoit a Hector. « Car s'il advenoit ore, fait elle, que ung autre chevalier conquieist Hector, il vous prandroit et feroit de vous ses volentés.</p>	<p>La royne la traict avecques elle a conseil et la dame de Malohaut e[t] lui dient et remonstrent qu'elle seroit honnie et deshonnouree se fortune venoit a Hector, ne jamais n'auroit joye. « Et s'il advenoit, fait la royne, que ung autre chevalier conquist Hector, il vous prendroit et feroit de vous sez volentez.</p>
---	--	---	--	---	---

113Miauz vos vanroit il avoir vostre ami o sain o mehaignié, car maint preu chevalier ont esté mené jusque a outrance qui ancor sont prodome et anoré. » Et cele respont que après la mort son ami ne quiert ele plus vivre. Et **neporqant** tant li dient que ele se tient a la **remenance**, mout dolante et mout correciee.

Mielz vus vendroit il avoir vostre ami sain ou mehaignié, car maint preude chevalier ont esté mené jusq'a outrance qui encore sunt preudome et henoré. » Et ele dit q'après la mort son ami ne queiroit ele ja vivre. Et **neporqant** tant li dient que ele se tient a la **remasance**, molt dolente et molt esbahie.

Miex vous vaudroit il avoir vostre ami ou sain ou mehaigniet, car preu chevalier ont esté mené jusc'a outrage qui encore sont preudome honeré. » Et chele respont que après la mort son ami ne quiert ele plus vivre. Et **neporquant** tant li dient que ele se tient **coie**, et la roine l'engage maine moult dolante et corechie.

Miex vous vendroit que vous eussiez vostre ami sain ou mehaignié, car maint preudomme chevalier ont esté mené jusques a outrance qui plus sont preudomme et hounoré. » Et ele dist que après la mort son ami ne veult ele ja vivre. Et **nonpourquant** tant li dient qu'ele se tient a la **demourance**, moult dolante et moult courouciee.

Mieulx vous vaudroit il, ou sain ou mehaignés, icy voustre amy accendre, car maint prode chevalier ont esté menez jusques a outrance qui encores sont preudomes et honnorés. » Et elle respont que après la mort son amy ne quiert elle ung jour vivre. Et **nonpourtant** tant lui dient qu'elle se tient a **remanoir**, moult doulente et moult courroucee.

Et pour ce mieulx vous vaudroit il avoir vostre amy sain que mort ou meshaignié, car mains chevaliers ont este menez jusques a outrance qui encores sont preux hommes et honnourez. » Et elle respont que ja après la mort de son amy ne quiert elle ja vivre, **nonobstant qu'elle** leur octroye a **demourer**, combien qu'elle en fut moult courroucee et dolente.

<p>114Et ja sont [a] Hector ses armes aportees, si l'arment tot fors que de ses mains et de la teste. Lors fait la reine apporter les sainz, si va li affaires devant lo roi. Et la reine li conte tot de chief an chief, et an quel maniere Hectors an va an la queste, et commant et por qoi.</p>	<p>Et ja sont a Hestor ses armes aportees, si s'arme tot fors de son chief et de ses mains. Lors fet la reine apor- ter les sainz, si vet li aferes jusqe devant lo roi. Et la roine li conte tot de chief en chief, en qel maniere Hestors en vet en la geste et por coi.</p>	<p>Et ja sont a Hector ses armes aportees, si l'arment tout fors que de ses mains et de sa teste. Lors fait la roine apporter les sains, si va li affaires devant le roi. Et la roine li conte de chief en chief en quel ma- niere Hectors s'en va en la queste et por quoi.</p>	<p>Et ja sont a Hes- tor ses armes apor- tees, et la royne li conte de chief en chief pour quel chose il en- tra en la queste et pour quoi.</p>	<p>Et ja sont a Hector ses armes apportees, si l'arment tout fors le chief et les mains. Lors fait la royne aporter les sains et la royne dist au roy comment Hector a emprise la queste et pour quoy.</p>	<p>Les armes sont ap- portees a Hector et incontinent fut armé, fors tant seulement les mains et le chief. Lors fait la royne les sains apporter et s'en vont tous devant le roy. Et quant ilz furent la venuz, la royne lui compte de chief en chief la cause pour quoy Hector va en la queste.</p>
---	--	--	---	--	--

<p>115Après par lo coman- dement lo roi s'age- noille Hectors devant les sainz, si jure ce que li rois li devise si con a cel tans estoit costume, que il querroit lo cheva- lier a son pooir tant comme queste devoit durer, c'estoit un an, et que il ne vanroit sanz lui o sanz ve- raies enseignes, por coi an savroit de voir que il l'avroit trové, et que de chose qui li avenist an sa queste ne mantiroit a son pooir, ne por sa honte covrir, ne por s'anor avancier.</p>	<p>Aprés s'agenoille Hestors par le com- mandement lo roi devant les sainz, si jure ce que li rois li devise si come a cel tens estoit costume, qe il querroit le chevalier tant come une qeste devoit durer, c'estoit un an et un jor, et qu'il ne revendroit sanz le chevalier ou sanz veraies enseignes de lui, par coi l'en sauroit qu'il l'avroit trové, et que de chose qui li avenist en la qeste ne mentiroit au suen escient, ne por sa honte covrir, ne por s'enor en avancier.</p>	<p>Aprés par le com- mandement le roi s'ajenoilla Hector devant les sains, si jure che que li rois li devise, si com a chel tans estoit coustume, que il querroit le chevalier a son pooir tant que une queste pooit durer, ch'estoit .i. an, et que il ne revenroit sanz lui ou sanz vraies noveles de lui, par quoi on savroit de voir que il l'avroit trouvé, et que de chose qui li avenroit en sa queste ne mentiroit a son pooir, ne por sa honte covrir, ne por s'onor avancier.</p>	<p>Aprés par son commandement s'agenouilla Hestor devant les sainz. Et puis jure ce que la <u>royne</u> li devise si comme a cel temps estoit coustume, que il querroit a son pooir le chevalier tant comme queste devoit durer, c'estoit un an et un jour, et que il ne revendroit sanz lui ou sanz veraies enseignes, par quoi l'en sauroit de voir qu'il l'auroit trové, et de chose qui li avenist en la voie ne mentiroit a son escient, ne pour sa honte couvrir, ne pour s'ounour avancier.</p>	<p>Et Hector s'agenoille par le commande- ment le roy et jure ainsi comme le roy devise et comme en ce temps estoit de coustume, qu'il quer- roit le chevalier a son pouvoir tant comme une queste pourroit durer, c'est [un] an, et qu'il ne revien- droit sanz lui ou sanz vraies enseignes, par quoy on sauroit de voir qu'il l'auroit trové, ne de chose qui lui aviendroit en la queste ne menti- roit a son pouvoir, ne pour sa honte cou- vrir, ne pour son hon- neur avancer.</p>	<p>Adoncques Hector s'agenoille devant les sains par le com- mandement du roy, si jure ce que le roy lui devise ainsi qu'il estoit de coustume en ce temps la et promet qu'il cherche- roit a son pouvoir le chevalier tant comme une queste devoit durer, laquelle duroit l'espace d'ung an, ou qu'il ne reviendrait sanz lui ou sanz vrayes enseignes par quoy l'en sauroit qu'il l'eust trouvé, et que de chose qu'il lui avenist en ceste queste a son pouvoir n'en mentiroit, ne pour sa honte cou- vrir, ne pour son honneur avancier.</p>
---	---	---	--	---	--

<p>116Itel sairement ju- roient tuit cil qui an la queste aloient au tens que les mer- veillouses aventures avenoient el reiaume et es fiez de Logres, si com vos avez oï au- trefois an cest conte.</p>	<p>Itel serement ju- roient tuit cil qui en queste aloient au tens que les merveillouses aventures avenoient el roiaume de Logres, si come vos avez autrefois oï en cest conte.</p>	<p>Itel sarement ju- roient tout chil qui en la queste aloient a chel tans que les merveilleuses aven- tures avenoient el roialme de Logres, si com vous avés oï autrefois en cest conte.</p>	<p>Ytel sairement font tuit cil qui en la queste aloient au tans que les merveilleuses aven- tures avenoient ou royaume de Logres et es fiez, si comme vous avez oÿ en cest conte.</p>	<p>Itelz serement faisoient tous cilz qui en la queste aloient au temps que les merveilleuses aventures avenoient ou royaume et en fiés de Logres, si comme vous avés ouy autrefois en compte.</p>	<p>Tel serment faisoient ceulz qui en la queste aloient en ce temps, car les merveilleuses aventures avenoient eu royaume de Logres.</p>
---	--	--	---	---	---

<p>117Quant Hectors ot juré, si arma son chief et ses mains et laça son hiaume. Et la pucelle qui s'amie est fait tel duel que riens ne la puet conforter. Si l'a la dame de Malohaut enserree an une chambre que li commons des genz ne veïst lo duel que ele faisoit.</p>	<p>Qant Hestors ot juré, si arma son chief et ses mains. Et la pucele qui s'amie estoit fet tel duel que riens ne la poet conforter. Si l'a la dame de Maloalt enserree en une chambre por ce que totes les genz ne veïssent le duel que ele maine.</p>	<p>Quant Hectors ot juré, si arma son chief et ses mains et lacha son hiaume. Et la pucele qui s'amie est fait teil duel que riens ne la puet conforter. Si l'a la dame de Malohaut enseree en une cambre, que li commons des gens ne veïssent le duel qu'ele faisoit.</p>	<p>Quant Hestor ot juré, si arma son cors et ses mains et laça son hiaume. Et la pucele qui s'amie estoit fist tel dueil que riens ne la puet reconforter. Si l'a la dame de Malehaut enserré en une chambre pour ce que li commons des gens ne veïst le duel qu'ele faisoit.</p>	<p>Quant Hector ot juré, si arma son chief et ses mains et lassa son heaume. Et la pucelle qui s'amie estoit fait tel dueil que nul ne la peut conforter. Si la tient la dame de Malohaut enserree en une chambre que la comune des gens ne la veïssent.</p>	<p>Quant Hector eut juré, si arma ses mains et son chief et lassa son heaume. Et la pucelle qui s'amie estoit fait tel deul que nul ne l'en peut conforter. Si l'a la dame de Malehault enfermee en une chambre pour ce que toutes gens ne veïssent le deul qu'elle fait.</p>
--	--	---	--	---	--

118Lors prant Hectors congié do roi, si s'an vient par la reine et la commande a Deu, toz armez de hiaume que la reine ne les autres ne veïssent les lernes qui des iauz li cheoient. Si s'age- noille devant li et li crie por Deu merci de sa damoiselle.	Lors prent Hestors del roi congié, si s'en vient par la roine et la commande a Deu, toz armez neïs del hiaume por ce qe ele ne autres ne veïst les lernes qui des ielz li chient, si s'agenoille devant li et li crie por Deu merci de sa da- moisele.	Lors prent Hectors congié del roi, si s'en vint par la roine et le commanda a Dieu tous armés et del hiaume que la roine ne les autres ne veïssent les larmes qui des iex li caoient, si s'ajenoille devant li et li crie merci de sa damoisele.	Lors prent Hestor du roy et de la royne congié et les com- mande a Dieu, touz armez du hiaume que la royne ne les autres ne veïssent les lernes qui des yex li cheoient, si s'agenouille devant la dame et li prie pour Dieu de sa damoisele.	Lors prent Hector congié du roy, et s'en vint devant la royne et la com- mande a Dieu, tout armé du heaume que la royne ne les autres gens ne le veïssent les [l]armes qui des oeilz lui cheoient, et il s'agenoille devant elle et lui crie pour Dieu mercis de sa da- moiselle.	Lors prent Hector congié du roy, et s'en va parler a la royne et la commande a Dieu, tout armé du heaume que la royne ne les autres ne veïssent les larmes qui de ses yeulx lui cheoient, si se agenouille devant elle et lui crie mercy de sa damoiselle.
--	---	---	---	--	---

<p>119Et la reine lo voit angoisos, si li dit por lui esleecier que il ne s'esmait mies, que se il lo fait bien an ceste queste, ele li promet la compaignie des pers de la maison lo roi. « Antretant, fait ele, vos retaign ge de ma maisniee. »</p>	<p>Et la roine le voit angoisox, si li dit por lui esleecier qe ne s'esmait il mie, car se il le fet bien en ceste queste, ele li promet la compaignie de cels de la Table Reonde. « Et entretant, fet ele, vos retieng ge de la moie maisniee.</p>	<p>Et la roine le vit angoisseus, si li dist por li esleechier que il ne s'esmait mie, que s'il le fait bien en ceste queste, ele li promet la compaignie des pers de la maison le roi. « Et endementiers, fait ele, vous retieg je de ma maisnie. »</p>	<p>Et la royne le vit angoisseuz, si dist pour lui esleescier que il ne s'esmaist mie, que se il le fait bien en ceste queste, ele li promet la compaignie de la maison le roy Artus...</p>	<p>Et la royne le veoit angoisseux, si lui dist pour lui esliesser qu'il ne s'esmaie mie, que c'il fait bien en ceste queste, elle lui promet la compaignie des pers de sa maison.</p>	<p>La royne le voit angoisseux, si lui dit pour soy reconforter qu'il ne se esmaye mie, car s'il fait bien en ceste questo, elle lui promet la compaignie des pers de la maison du roy Artus...</p>
---	--	---	--	---	--

<p>120 Itex estoit la costume de la maison lo roi Artu, que nus chevaliers tant fust proz ne fust asamblez as compaignons de sa maison devant que par les compaignons meïsmes o par lo roi fust sa proece queneüe.</p>	<p>Itex estoit la costume de la meson lo roi Artur, que nus chevaliers tant fust preuz n'estoit acompaigniez a cels de la Table Reonde devant qe par les compaignons meesmes ou par lo roi fust sa proece coneüe.</p>	<p>Itex estoit la costume de la maison le roi Artu, que nus chevaliers tant fust preus ne fust assablés as compaignons de sa maison devant que par les compaignons meïsmes ou par le roi fust sa proeche conneüe.</p>	<p>... que nuz chevaliers tant fust preuz fust acompaigniez aus compaignons de son ostel devant que par ses compaignons ou par le roy meismes fust conneue sa proesce.</p>	<p>Et telle estoit la coustume, que nulz chevaliers tant fust preux ne fust assemblés au compaignons de sa maison devant que par la compaignie meismes ou par le roy fust sa proesce conneue.</p>	<p>... car nul chevalier tant soit preux ne feust assemblé aux compaignons de sa maison devant que par les compaignons meismes ou par le roy feust sa proesce conneue.</p>
<p>121 Et sovant avenoit que, qant uns chevaliers estoit tesmoigniez de proece par estranges genz, et a la reine estoit bele la compaignie, que ele lo retenoit de sa maisniee tant que il fust esprovez de haute proece.</p>	<p>Mes sovent avenoit qe, qant uns chevaliers estoit tesmoigniez de proece par autres genz, et a la roine estoit bele sa compaignie, qe ele le retenoit de sa mesniee tant que il fust esprovez de grant proece.</p>	<p>Et sovent avenoit que, quant un chevalier estoit tesmoigné de proece par estranges genz, et a la roine estoit bele la compaignie, que ele le retenoit de sa maisniee tant qu'il fust esprovés de haute proece.</p>	<p>Et souvent avenoit, quant un chevalier estoit conneuz par <u>estran[n]ges genz</u>, et a la royne plaisoit sa compaignie, que ele le recevoit de sa maisniee tant que il fust esprovez de <u>sa maisniee</u> de haute proesce.</p>	<p>Et souvent avenoit que, quant <u>une chevalerie</u> estoit tesmoigné de proesce par estrange gens, si le retenoit la royne de sa mesniee tant qu'il fust esprovés de haulte proesce.</p>	<p>Et souvent avenoit que quant un chevalier estoit prouvé de proesce conneue, on le retenoit.</p>

122En tel maniere fu retenuz messires Sagremors li Desreez qant il vint a cort. Mout fu Hectors liez de la retenance la reine.	En tel maniere fu retenuz a cort premierement Segramors li Desreez. Mout fu liez Hectors de la retenance la reine.	En tel maniere fu retenus mesire Saigremors li Desreés, quant il vint a cort premierement. Mout fu Ector liés de la retenance la roine.	En tel maniere fu retenuz a court Hestor qant il y vint premierement. Mout fu liez Hestor de l'ounourance a la royne.	Et en telle maniere fu retenus Hector, et il en fu moult liez de la retenance de la royne.	En telle maniere fut retenu Saigremor le Desrreeé de la royne quant il vint premierement a court. Mout fut Hector joieux et lié de ladicte retenance.
123Et ele meesmes lo mena au chevalier qui avoit lo braz brisié por savoir an quel lieu il avoit trové lo chevalier. Et il dit que il l'avoit trové outre la riviere de Saverne es landes de Brequeham, ce est la forez qui est antre la duchie de Cambenic et lo reiaume de Norgales.	Et ele meesmes le mena au chevalier qui avoit le braz avoit bruisié por savoir en quel lieu il avoit trové le chevalier. Et il li dist que il l'avoit trové outre la riviere de Saverne es landes de Brequehan, ce est la forest qui est entre la duchee de Cambenic et le roiaume de Norgales.	Et ele meïsmes l'amena au chevalier qui avoit le brac brisié por savoir en quel lieu il avoit trové le chevalier. Et il dist qu'il l'avoit trové outre la riviere de Saverne es landes de Brequeham, che est la forest qui est entre la duchee de Chambenync et le roialme de Norgales.	Et elle meismes le mena au chevalier qui avoit le braz avoit brisié por savoir en quel lieu il avoit laissé le chevalier. Et il li dist qu'il l'avoit trové sor la riviere de Saverne es landes de Bequehan, c'est la forest qui est entre la duchee de Cambenic et le royaume de Norgales.	Et la royne le mena au chevalier qui avoit le braz brisié pour savoir en quel lieu il avoit trouvé le chevalier. Et il lui dist qu'il l'avoit trouvé outre la riviere de Saverne es landes de Brequehan, et c'est la forest qui est entre la chaussee de Cambenic et le royaume de Norgalles.	Et elle mesmes lui mena ung chevalier qui avoit le bras brisé pour savoir en quel lieu il avoit trouvé le chevalier. Et il dit qu'il le trouva entre la riviere de Saverne <u>et</u> les landes de Brekhan, en la forest qui est entre la duchie de Quanueine et le royaume de Norgalles.

<p>124Et qant Hectors l'ot, si set assez ou ce est, car mainte foiz en avoit oï parler, mais il n'i fu onques. Atant s'an part de la cort au mardi antre none et vespres, et va au plus droit que il set an la terre de Norgales.</p>	<p>Et qant Hestors l'ot, si set tantost bien ou ce est, car mainte foiz en avoit oï parler, mes il n'i fu onques. Atant se part Hestors de la cort entre none et vespres, si fu a un marsdi a soir, si entre en sa qeste et vet au plus droit que il [s]et en la terre de Norgales.</p>	<p>Et quant Hectors l'ot, si seit bien assés ou chou est, car maintes foiz en avoit oï parler, mais il n'i fu onques. Atant s'en part de la cort a .i. mardi entre none et vespres, et va al plus droit que il puet en la terre de Norgales.</p>	<p>Et quant Hestor l'ot, si sot bien ou ce fu, car par maintes foiz en oit oÿ parler, mais il n'i fu onques. Atant s'en part Hectors a un mardi au soir entre nonne et vespres, et entra en sa queste, et vint au plus tost que il onques pot en la terre de Norgales.</p>	<p>Et quant Hector ouy ce, si sceu assés ou ce estoit, car maintes foiz en avoit ouy parler, mais il n'y avoit oncques esté. Atant s'en part Hector de la court, et ce fu par ung mardi entre nonne et vespres, et va au plus droit qu'il pot en la terre de Norgales.</p>	<p>Et quant Hector l'ot, si sçait assez bien que c'est et ou ce est, car maintes foiz en avoit ouÿ parler, mais il n'y fut oncques. Atant s'en part de la court, a ung mardy au soir entre nonne et vespres, et va au plus droit qu'il peut a la terre de Norgalles.</p>
<p>125Ci se taist ores un petitet de lui et de ses ovres et retourne a parler de la reine et de sa compaignie.</p>	<p>Si se test ore li contes de lui ici endroit et de ses oevres et retourne a parler de la roine et de sa compaignie.</p>	<p>Or se taist chi endroit li contes de lui et de ses oevres et retourne a parler de la roine et de sa compaignie.</p>	<p>Si se taist ore li contes de lui que plus n'en parole ainçois retourne a parler de la royne et de sa compaignie.</p>	<p>∅</p>	<p>∅</p>

Particularités de Ez

La comparaison des six témoins permet de relever un phénomène important : Ez présente une version du texte distincte de celle des autres, avec de nombreux passages reformulés, témoignant de la modernisation de la langue, que ce soit le fait des compositeurs de Ez ou de ceux de l'un de ses modèles.

On peut observer de nombreuses leçons dans lesquelles Ez présente une variante isolée face à la leçon commune des autres témoins, par exemple : *demeurer* face à *remanoir* (en 56-28 et à de nombreux autres endroits) ; *jurer* face à *fiancier* (en 57-89) ; *joyaulx* contre *drueries* (en 57-100) ; *chose* contre *riens* (en 57-101) ; *fortune* contre *mescheance* (en 57-112) ; *enfermee* contre *enserree* (en 57-117), etc.

Ez et le français 114

Alors que le BnF, français 114 a une date de composition proche de celle de l'incunable, il reste assez fidèle à la version donnée par les autres témoins, sans grande modernisation du lexique. En 56-6, Ez et le manuscrit de la fin du XV^e siècle présentent tous deux la leçon *joyeux* face à *lié*, mais, dans les autres cas d'emploi de l'adjectif, par exemple en 56-13, le manuscrit rejoint la leçon des autres manuscrits, *lie*, contre *joyeuse*. De manière similaire, en 57-19, les cinq manuscrits présentent la leçon *totesvoies*, mais en 57-27, le français 114 rejoint la leçon de Ez, *toutesfois*. Le manuscrit du XV^e siècle donne aussi en 57-44 cette même leçon — Ez n'y présentant pas de contexte.

Ez et le français 114 s'opposent cependant à plusieurs endroits à la leçon proposée par les autres manuscrits : *emporter* contre *traire* (en 57-102), *convient* contre *estuet* (en 57-108 ; ici, Rennes 255 connaît une lacune). À quatre reprises également, les quatre manuscrits les plus anciens donnent une même leçon, que ne connaissent pas les deux témoins les plus récents, qui proposent deux leçons différentes : ainsi, face à *fendeüre*, le français 114 donne *faiture* et l'incunable *deffaulte* (en 57-81) ; face à *il pert*, le manuscrit donne *il appert a* et Ez *il semble que* (en 57-82). En 57-31, *maisniee* est conservée dans tous les manuscrits sauf dans le français 114, qui préfère employer *cousine* et, en 57-32, *niepce*, là où Ez propose deux fois la leçon *gens*. En 57-85, *maisniee* est remplacée dans les deux témoins tardifs par *maison*.

C'est aussi la syntaxe de la phrase qui peut être l'objet d'une modernisation. C'est le cas de la locution *ou se... non*. En 57-100, *se por remembrance de li non* s'oppose à la leçon commune du français 114 et de l'incunable, *se non pour remembrance d'elle*. En 57-28, les quatre manuscrits les plus anciens proposent la leçon *Et/ou se ce non*, qui est simplifiée en *Et se non* dans la leçon du français 114, tandis que Ez présente une leçon reformulée, *Et se je ne l'ay*. Le même phénomène se produit en 57-107 (sans Rennes 255, qui ne présente pas le passage) ; dans ce cas, Ez donne *Ou aultrement*.

Le français 114 : entre conservation et innovation

Le français 114 peut donc tantôt être du côté de la conservation, tantôt de celui de l'innovation. En 57-86, *retraire* est présent dans les trois plus anciens manuscrits, mais aussi dans ce premier. Le français 16999 présente la leçon *retiré*, et Ez, *dire de bien*.

Le revêtement graphique du manuscrit est cependant modernisé. Dès le début de la séquence retenue, on peut observer la chute du marquage de la déclinaison bicasuelle et la présence de lettres étymologisantes : *Or dit le compte* contre *Or dist li contes*, et ce, même dans le français 16999. On peut aussi relever la graphie *le nieps le roy Artu*, en 56-31, contre *li niez le roy Artus* dans le français 16999, avec, pour ce dernier, l'apparition de quelques *-y* finaux.

Le caractère conservateur du français 114 a pour conséquence la présence en son sein d'un nombre important d'erreurs. Par exemple, en 56-14, il donne la leçon *oncques ne lui trouvai*, probablement à cause des formes en *oncques trouver ne l'i poi*, avec une interprétation de *li* comme étant le pronom personnel, modernisé en *lui*, et avec une difficulté de compréhension de l'occurrence *poi*. En 56-18, le manuscrit propose une mauvaise leçon de *seul* pour *seuz*. En 56-28, le français 114 propose la leçon *trespassé de ses plaies*, là où Ao donnait le verbe sans complément. Le français 16999 propose dans ce cas la leçon *reposez*, probablement à partir d'une *lectio faciliior* de *respassez*, leçon donnée par les autres manuscrits. En 57-30, le français 114 conserve le verbe *mouvoir*, mais dans le cadre d'un contexte fautif, puisque la négation est oubliée. En 57-79, la leçon erronée du français 114, *au bras de l'abouchier* contre *au braz de la bocle* pour les autres manuscrits, témoigne de l'obsolescence du substantif. Ez propose, lui, la leçon *fors a la bende*.

Leçons des trois témoins les plus tardifs

Parfois, l'opposition des leçons se fait entre les trois témoins les plus anciens et les trois témoins les plus récents : on peut ainsi observer l'opposition *trois/tiers* (en 56-15) ; *ainsi/autresi* (en 57-17) ; *dire/redire* (en 57-46) ; *ce dessouz dessus/ce desoz desores* (en 57-66, avec une inversion des deux adverbes dans le manuscrit français 16999).

Les oppositions ne sont pas toujours aussi radicales. Ainsi, en 57-17, les trois témoins les moins anciens présentent la leçon *regarder* face à *esgarder* ; cependant, le manuscrit Rennes 255 présente également cette leçon. De même, si *mouvoir* est conservé dans son occurrence *est meue* dans tous les manuscrits en 56-44 — contre la leçon de Ez, *estoit partie* —, en 57-18, *mut* est remplacé par *vint* dans les deux manuscrits les plus récents, et par *partir* dans l'incunable. La proximité des graphies *mut* et *vint*, ainsi que la meilleure implémentation dans le réseau lexical de ce dernier, expliquent probablement le remplacement à l'œuvre.

En 57-111, les trois premiers manuscrits présentent la leçon *chastiz*, à laquelle s'oppose la leçon du français 16999 et de Ez, *chastiment*. Le français 114 propose une variante en

employant le pronom démonstratif *ce*.

Il y a aussi un cas dans lequel seuls les deux manuscrits du XIII^e siècle ont une leçon commune, contre tous les autres témoins : *matinet* s'oppose ainsi à *matin* (en 56-21).

Leçons non-groupées témoignant de l'évolution diachronique

Les leçons permettent parfois de retracer une évolution. Ainsi, en 57-97 : *prison* est la leçon des trois premiers manuscrits. Le français 16999 propose la leçon *present*, probablement par *lectio faciliior* ; et le français 114, *prisonniers* (il n'y a pas de contexte en Ez). En 57-98, le contexte suivant, les trois mêmes manuscrits présentent toujours la leçon *prison*. Dans ce cas, le français 16999 donne l'occurrence *prion* : la faute est révélatrice de la difficulté de compréhension de cette forme. Le français 114 présente toujours sa leçon distincte, *prisonnier*, donnée également ici par Ez.

L'évolution se note également lorsqu'il y a une opposition entre les trois manuscrits les plus anciens et les deux autres. Ainsi, en 57-31, *anquenuit* est présent dans ces trois manuscrits, leçon remplacée dans les français 16999 et 114 par *anuit*. Ez présente une leçon isolée, *au jour d'uy*.

Le changement peut aussi se dérouler au niveau syntaxique. Ainsi, en 56-19, les trois premiers témoins présentent la leçon *autre compagnie de vos*, le français 16999, *que de vous*, et les témoins du XV^e siècle *que vous*.

En 57-46, les manuscrits français 768 et Additional 10293 proposent la leçon *conreeroit*, le manuscrit Rennes 255, une leçon isolée, *atorneroit*, le français 16999 et l'incunable, *courouceroit*, et le français 114 une autre leçon isolée *compteroit*, cette dernière étant assez clairement une *lectio faciliior* de *conreeroit*.

Il est très rare de relever des leçons entièrement distinctes les unes des autres. C'est pourtant le cas en 57-113, contexte dans lequel les leçons données sont, en suivant l'ordre des témoins : (*ele se tient a*) *la remenance* / *la remasance* / *coie* / *la demourance* / *remanoir* / *demourer*. L'évolution de la leçon peut être considérée comme relevant d'une évolution diachronique, hormis *coie*. On passe ainsi de substantifs rares dérivés de l'obsolescent *remanoir* au substantif dérivé de *demorer*, avant de trouver les formes infinitives des deux verbes.

Oscillations des leçons

Les remplacements et leçons communes ne sont pas systématiques : il peut y avoir des oscillations entre conservation et absence ou remplacement. En 57-15, si les trois manuscrits les plus anciens présentent la leçon *andui*, le français 16999 omet le mot, et le français 114 change le sujet de la phrase, qui devient *le nain*. Cela témoigne néanmoins de la difficulté d'emploi du pronom duel. En revanche, en 57-53, le français 16999 en conserve une occurrence, tandis que le français 114 l'omet, mais c'est l'inverse qui se produit en 57-93. Ez ne présente en revanche jamais le mot. En 57-41, les quatre manuscrits les plus

anciens proposent la leçon *neporqant*, et les deux témoins du XV^e siècle, *nonpourtant*. En 57-113, les trois manuscrits les plus anciens proposent à nouveau la leçon *neporqant*. Dans ce cas, le français 16999 se détache du groupe et donne *nonpourquant*, tandis que le français 114 donne la leçon *nonpourtant* et Ez *nonobstant que*.

Autres variantes

Les variantes sont assez fréquentes et peuvent ne pas avoir d'importance diachronique. Par exemple, en 57-54, les trois manuscrits les plus anciens présentent la leçon *Fi* face à *Si* dans les autres, et *Sire* en Ez ; en 56-24, seul Ao présente la leçon *asoagiez*, face à *alegier* dans les autres témoins qui présentent le passage.

Témoins raccourcis

On a mentionné dans le corps du présent texte le travail de raccourcissement du texte qui est réalisé en Ez. On peut également observer des passages raccourcis, de manière ponctuelle, dans les différents témoins. Un passage est même omis dans le français 768, qui semble par ailleurs présenter le texte le plus correct et exhaustif, parmi les témoins recensés ici. Il s'agit de l'intervention de la nièce du nain, en 57-28 (« *Comment ? fait ele.* »), intervention que ne connaissent que l'Additional 10293 et l'incunable (dans une version qui est par ailleurs plus développée : « *Comment ? fait elle, vous est il avenu quelque chose ?* »).

Le raccourcissement des passages peut donc être intervenu assez tôt dans la tradition, puisque, dans ce cas, les deux témoins les plus anciens ne contiennent pas la version développée. En revanche, en 57-31, ce sont seulement ces deux-là qui contiennent une version développée. Par ailleurs, les raccourcissements peuvent aussi être conjecturels et ne concerner qu'un seul témoin, par exemple en 57-31, dans lequel le français 16999 omet la phrase *si parolent ensemble longuement*. Ce type de raccourcissement est aisé à réaliser et fréquent dans les traditions de texte en prose. Il ne semble pas porter à conséquence.

Cependant, il faut noter que le français 114 connaît 31 cas de raccourcissement¹, et le manuscrit français 16999, treize², contre un cas pour le français 768³, cinq pour le manuscrit Rennes 255⁴ et quatre pour l'Additional 10293⁵. Le nombre important de raccourcissements dans les manuscrits tardifs est donc à relever et à mettre en rapport avec le nombre également élevé de tels phénomènes en Ez.

1. Cela concerne les passages suivants : 56-6, 56-20, 56-24, 56-29, 56-39, 56-44, 57-6, 57-15, 57-42, 57-48, 57-49, 57-51, 57-52, 57-55, 57-56, 57-57, 57-58, 57-59, 57-64, 57-69, 57-73, 57-83, 57-89, 57-97, 57-102, 57-112, 57-114, 57-119, 57-121, 57-122, 57-125.

2. En 56-10, 57-21, 57-33, 57-35, 57-76, 57-89, 57-90, 57-103, 57-105, 57-112, 57-114, 57-119, 57-120.

3. En 57-1.

4. En 56-22, en 57-117, et la lacune des contextes 57-106 à 57-108.

5. En 56-37, 57-83, 57-102, 57-109.

Erreurs

Le nombre d'erreurs dans les deux manuscrits les plus tardifs, s'il peut aussi être conjectural, est également important : au sein de la séquence éditée, le français 16999 connaît 24 erreurs et le français 114, 22, contre seulement neuf pour le manuscrit Rennes 255. Les erreurs sont de plusieurs types. Il y a particulièrement des erreurs de leçon, par exemple la leçon du français 114 de *une chevalerie* pour *un chevalier* en 57-121 : « *quant une chevalerie estoit tesmoingnié de...* » ; les omissions de mots ou de syntagmes sont aussi fréquentes, par exemple celle de *dit* dans le contexte 57-109 : « *Et Hector en est moult liez et qu'il yra moult volentiers.* », toujours dans le même manuscrit. Les erreurs peuvent aussi être des omissions de lettres, qu'il convient de corriger. Par exemple le français 16999 omet le *a-* initial dans sa leçon du contexte 57-111 : « *... n'i a mestier que toutesvoies ne veille aler vecques lui* ». Les deux témoins très erronés présentent par ailleurs tous deux l'erreur de leçon, non-signalée comme telle, de *Hector* pour *Sagremors li Desreez*, en 57-122. Le contexte parle d'Hector, qui est retenu par la reine dans sa compagnie. La leçon correcte donne un exemple illustre, celui de Sagremors, qui sert donc de comparaison au cas de Hector. Les deux témoins fautifs simplifient ici le passage.

Il est facile d'imaginer pourquoi le nombre de raccourcissements et d'erreurs est plus élevé dans les témoins les plus tardifs : à force d'être transmis, ils ont une probabilité plus élevée, au vu du nombre souvent plus grand d'acteurs dans la transmission textuelle, de connaître des erreurs et des raccourcissements, comme une accumulation de ces phénomènes. Cependant, cette proportion élevée d'erreurs et de raccourcissements dans les témoins tardifs d'un texte n'est pas systématique, puisqu'un témoin tardif peut tout à fait être directement copié sur un manuscrit ancien, et/ou copié par un scribe scrupuleux, bon connaisseur du texte, du contexte et de la langue. Cela n'est pas le cas ici.

Il faut tout de même préciser que les témoins anciens peuvent eux aussi connaître des erreurs : c'est ainsi le cas du manuscrit Rennes 255, au sein du passage 57-79, qui contient une répétition. Ce passage, décrivant l'écu magique où sont figurés Lancelot et la reine, est un passage complexe d'un point de vue syntaxique. Les deux manuscrits les plus tardifs y commettent des erreurs, et l'incunable en propose une leçon variante.

La comparaison des témoins nous a permis de mettre en évidence quelques changements linguistiques. On retrouve ici des confirmations de l'obsolescence de certains lexèmes (*traire, estouvoir, maisniee*, etc.), grammèmes (*totesvoies, autresi*, etc.) et tournures syntaxiques (*se ce non*, le comparatif *de*, etc.) que nous avons auparavant observée dans le corps de notre travail. Cependant, toutes ces obsolescences ne sont pas attestées, puisqu'un nombre relativement élevé de lexèmes qui ont été analysés comme obsolescents sont encore attestés dans les témoins manuscrits (*remanoir, fiancier*, etc.). Néanmoins, il nous

semble que le statut conservateur des témoins les plus tardifs a pu être mis en relief, ainsi que leur proportion importante à commettre des erreurs, témoignant de la difficulté des scribes à proposer un texte intelligible, du fait, selon nous, de la difficulté de la langue, archaïque, à laquelle ils sont confrontés.

Annexe E

Édition synoptique des éditions

Ci-après se trouve l'édition synoptique du passage correspondant au chapitre 056 de l'édition Kennedy des témoins de quatre éditions différentes du *Lancelot* en prose. Les témoins sont présentés de gauche à droite dans l'édition, suivant un ordre chronologique. Ce sont les suivants :

- **Bourgeois, 1488** — Bibliothèque Mazarine, Inc. 491, f. liva-lvra. Imprimé à Rouen chez Jean et Gaillard le Bourgeois le 24 novembre 1488
- **Vérard 1494** — Bibliothèque Mazarine, Inc 1286, f. cixvb - ciiiivb. Imprimé à Paris pour Antoine Vérard, le 1^{er} juillet 1494.
- **Vérard 1504** — BnF, RESERVE FOL-BL-923 (1), f. cixvb - ciiiivb. Imprimé à Paris pour Antoine Vérard, 1504.
- **Le Noir/Petit 1533** — BnF, RES-Y2-339, f. lxxvvb - lxxviiiivb. Imprimé à Paris chez Philippe Le Noir et Jean Petit, 1533.

Les variations entre les quatre témoins sont minimales. Dans l'annexe précédente, les différences entre la version de l'incunable et les autres témoins manuscrits ont été présentées. Face à cette importante mouvance, le constat d'un figement du texte à partir de sa mise sous presse s'impose.

Nous avons indiqué en italique la plupart des changements de graphie, des changements d'emplois temporels (*desarme* contre *desarma*), en gras les changements lexicaux, et souligné les erreurs dans les différents témoins. Ont été ignorées dans la mise en relief les variations de graphie du déterminant (*un/ung*), l'alternance *-ou/-on-* au sein d'un mot, les variations autour de la duplication d'une lettre (*chevalier/chevallier*).

Chapitre 56

Bourgeois 1488	Vérard 1494	Vérard 1504	Le Noir/Petit 1533
Monseigneur Gauvain et le varlet ont tant chevauché qu'ilz sont venu a l' <i>ostel</i> .	Monseigneur Gauvain et le varlet ont tant chevauchié qu'il sont venuz a l' <i>ostel</i> .	Monseigneur Gauvain et le varlet ont tant chevauché qu'ilz sont venus a l' <i>hostel</i> .	Monseigneur Gauvain et le varlet ont tant chevauché qu'ilz sont venus a l' <i>hostel</i> .
Et quant ilz y furent, le varlet le desarme et lui quiert toutes choses qu'il convient a chevalier navré.	Et quant ilz y furent, le varlet le desarme et lui quiert toutes choses qu'il convient a chevalier navré.	Et quant ilz y furent, le varlet \emptyset <i>desarma</i> et <i>luy</i> chercha toutes choses qu'il convient a chevalier navré.	Et quant ilz y furent, le varlet le desarma et <i>luy</i> chercha toutes choses qu'il convient a chevalier navré.
Et le varlet avoit une moult belle seur qui pucelle estoit et <i>savoit guerir</i> playes aussi bien que pucelle du monde. Si regarde les playes de monseigneur Gauvain moult doucement et dit qu'il n' avoit playe qui legiere ne fust a <i>guerir</i> . Si les <i>nettoie</i> et les met si bien a point que moult <i>lui</i> est fort amendé.	Et le varlet avoit une moult belle seur qui pucelle estoit et <i>savoit guerir</i> playes aussi bien que pucelle du monde. Si regarde les playes de monseigneur Gauvain moult doucement et dit qu'il n' avoit playe qui legiere ne fust a <i>guerir</i> . Si les <i>nettoye</i> et les met si bien a point que moult <i>lui</i> est fort amendé.	Et le varlet avoit une moult belle seur qui pucelle estoit et <i>sçavoit guarir</i> playes aussi bien que pucelle du monde. Si regarde les playes de monseigneur Gauvain moult doucement et dit qu'il n' a playe qui ne soit legiere a <i>guarir</i> . Si les <i>nettoye</i> et les met si bien a point que moult <i>luy</i> est bien amendé.	Et le varlet avoit une moult belle seur qui pucelle estoit et <i>sçavoit guarir</i> playes aussi bien que pucelle du monde. Si regarde les playes de monseigneur Gauvain moult doucement et dist qu'il n' a playe qui ne soit legiere a <i>guarir</i> . Si les <i>nettoye</i> et les met si bien a point que moult <i>luy</i> est bien amendé.

Quant vint après soupper, le varlet mist son hoste a raison et dit :« Sire, je suis *joyeux* quant Dieu vous a donné la *voulenté* de ceans *heberger*, car vous estes le plus *preudomme* de tous les *autres*.

Et je vous vueil prier pour Dieu que vous me *conseillez* d'ung *mien* affaire, car je suis grant homme et riche, et mon *lignaige* me blasme de ce que je ne suis chevalier. Et ma dame de Roestoc a qui homme je suis m'en blasme \emptyset .

Quant vint après souper, le varlet mist son hoste a raison et dit : « Sire, je suis *joyeux* quant Dieu vous a donné la *voulenté* de ceans *hebergier*, car vous estes le plus *preudomme* de tous les *autres*.

Et je vous vueil prier pour Dieu que vous me *conseilliez* d'un *mien* affaire, car je suis grant homme et riche, et mon *lignaige* me blasme de ce que je ne suis chevalier. Et ma dame de Roestoc a qui homme je suis m'en blasme \emptyset .

Quant vint après soupper, le varlet mist son hoste a raison et dist : « Sire, je suis *joyeux* quant Dieu vous a donné la *voulenté* de ceans *herberger*, car vous estes le plus *preudhomme* de tous les *aultres*.

Et je vous vueil prier pour Dieu que vous me *conseillez* de ung *myen* affaire, car je suis grant homme et riche, et mon *lignage* me blasme de ce que je ne suis chevalier. Et ma dame de Roestoc a qui homme je suis m'en blasme **moult**.

Quant vint après soupper, le varlet mist son hoste a raison et dist : « Sire, je suis *joyeux* quant Dieu vous a donné la *volunté* de ceans *herberger*, car vous estes le plus *preudhomme* de tous les *autres*.

Et je vous vueil prier pour Dieu que vous me *conseilliez* d'ung *mien* affaire, car je suis grant homme et riche, et mon *lignage* me blasme de ce que je ne suis chevalier. Et ma dame de Roestoc a qui homme je suis m'en blasme **moult**.

Il me advint il y a plus de .xii. ans que je me *gisoie* en mon *lit* et vint devant moy ung chevalier, le plus beau du monde, et m'estoit advis qu'il me tenoit par le nez.

Et je *lui disoie* : “Haa! sire chevalier, quel honneur vous faictes vous, qui vous prenez a ung enfant!”

Et il me disoit : “Ne vous chaille, car certes je vous amenderay moult bien et si haultement que je vous feray chevalier.”

Et je *lui* disoye : “Qui estes vous, **sire**, qui me ferez chevalier? — Je suis, **fait** il, Gauvain, le nepveu du roy Artus.

Il me advint il y a plus de douze ans que je me *gisoie* en mon *lit* et vint devant moy ung chevalier, le plus beau du monde, et m'estoit advis qu'il me tenoit par le nez.

Et je *lui disoye* : “Haa! sire chevalier, quel honneur vous faictes vous, qui vous prenez a ung enfant!”

Et il me disoit : “Ne vous chaille, car certes je vous amenderay moult bien et si haultement que je vous feray chevalier.”

Et je *lui* disoye : “Qui estes vous, **sire**, qui me ferez chevalier? — Je suis, **fait** il, Gauvain, le nepveu du roy Artus.

Il me advint il y a plus de douze ans que je me *gisoie* en mon *lict* et vint devant moy ung chevalier, le plus beau du monde, et m'estoit advis qu'il me tenoit par le nez.

Et je *luy disoye* : “Haa! sire chevalier, quel honneur vous faictes vous, qui vous prenez a ung enfant! ”

Et il me disoit : “Ne vous chaille, car certes je vous amenderay moult bien et si haultement que je vous feray chevalier.”

Et je *luy* disoye : “Qui estes vous, **sire**, qui me ferez chevalier? — Je suis, **fait** il, Gauvain, le nepveu du roy Artus.

Il me advint il y a plus de douze ans que je me *gisoie* en mon *lict* et vint devant moy ung chevalier, le plus beau du monde, et m'estoit advis que il me tenoit par le nez.

Et je *luy disoye* : “Haa! sire chevalier, quel honneur vous faictes vous, qui vous prenez a ung enfant!”

Et il me disoit : “Ne vous chaille, car certes je vous amenderay moult bien et si haultement que je vous feray chevalier.”

Et je *luy* disoye : “Qui estes vous, \emptyset qui me ferez chevalier? — Je suis, **dist** il, Gauvain, le nepveu du roy Artus.

— Haa! *faisoie je*, vous *soyez* le bien venu!” Atant m’esveillay et le dis a ma mere qui vivoit.

Et elle en fut moult joyeuse et me *fit* jurer que je ne *seroie* chevalier que de sa main.

Et depuis ay esté \emptyset plusieurs *fois* a la court du \emptyset roy Artus et oncques je ne le *peu* trouver.

Et il n’y a pas encores *troys* jours que j’en vins et l’en me dist qu’il estoit *parti* de court, *lui* vingtiesme de chevaliers, et queroit ung merveilleux chevalier.

— Haa! *faisoie je*, vous *soiés* le bien venu!” Atant m’esveillay et le dis a ma mere qui vivoit.

Et elle en fut moult joyeuse et me *fit* jurer que je ne *seroie* chevalier que de sa main.

Et depuis ay esté \emptyset plusieurs *fois* a la court du \emptyset roy Artus et oncques je ne le *peuz* trouver.

Et il n’y a pas encores *trois* jours que j’en vins et l’en me dist qu’il estoit *party* de court, *lui* vingtiesme de chevaliers, et queroit ung merveilleux chevalier.

— Haa! *f^usoye je*, vous *soyez* le bien venu! ” Atant m’esveillay et le dis a ma mere qui vivoit.

Et elle en fut moult joyeuse et me *fist* jurer que je ne *seroye* chevalier que de sa main.

Et depuis ay esté \emptyset plusieurs *foys* a la court du \emptyset roy Artus et oncques je ne l’*ay peu* trouver.

Et il n’y a pas encores *troys* jours que j’en vins et l’en me dist qu’il estoit *party* de court, *luy* vingtiesme de chevaliers, et queroit ung merveilleux chevalier.

— Haa! *faisoye* \emptyset , vous *soyez* le bien venu! ” Atant m’esveillay et le dis a ma mere qui vivoit.

Et elle en fut moult joyeuse et me *fist* jurer que je ne *seroye* chevalier que de sa main.

Et depuis ay esté **par** plusieurs *foys* a la court du **noble** roy Artus et oncques je ne l’*ay peu* trouver.

Et il n’y a pas encores *trois* jours que j’en vins et l’en me dist qu’il estoit *party* de court, *luy* vingtiesme de chevaliers, et queroit ung merveilleux chevalier.

Et je ne puis avoir respit de ma dame que je ne *soie* chevalier, si vous *vouldroie* prier pour Dieu qu'il vous pleust me faire chevalier, car je sçay bien que a plus *preudomme* ne m'en *pourroye* je complaindre. »

Et messire Gauvain *respont* que ce feroit il moult *volentiers*.

« Mais nonpourtant, se vous estes riche homme, vous ne le serez *mie* a si grant haste comme vous *cuidez*, pour ce que je ne pourroie demourer icy longuement, car j'ay trop grant affaire entrepris par quoy il me convient haster.

Et je ne puis avoir respit de ma dame que je ne *soie* chevalier, si vous *vouldroie* prier pour Dieu qu'il vous pleust me faire chevallier, car je sçay bien que a plus *preudomme* ne m'en *pourroye* je complaindre. »

Et messire Gauvain *respond* que ce feroit il moult *volentiers*.

« Mais nonpourtant, se vous estes riche homme, vous ne le serez *mie* a si grant haste comme vous *cuidez*, pour ce que je ne pourroie demourer icy longuement, car j'ay trop grant affaire entrepris par quoy il me convient haster.

Et je ne puis avoir respit de ma dame que je ne *soye* chevalier, si vous *vouldroye* prier pour Dieu qu'il vous pleust me faire chevalier, car je sçay bien que a plus *preudhomme* ne m'en *pourroye* je complaindre. »

Et messire Gauvain *respond* que ce feroit il moult *volentiers*

« Mais nonpourtant, se vous estes riche homme, vous ne le serez *mye* a si grant haste comme vous *cuydez*, pour ce que je ne pourroye demourer icy longuement, car j'ay trop grant affaire entrepris par quoy il me convient haster.

Et je ne puis avoir respit de ma dame que je ne *soye* chevalier, si vous *vouldroye* prier pour Dieu qu'il vous pleust me faire chevalier, car je sçay bien que a plus *preudhomme* ne m'en *pourroye* je complaindre. »

Et messire Gauvain *respond* que ce feroit il moult *volentiers*.

« Mais nonpourtant, se vous estes riche homme, vous ne le serez *mye* a si grand haste comme vous *cuydez*, pour ce que je ne pourroye demourer icy longuement, car j'ay trop grand affaire entrepris par quoy il me convient haster.

— Sire, **fait** il, se m'*aist*
Dieu, je ne demande *autre*
compagnie que la vostre,
et *s'il* vous plaist, vous me
donnerez ce don, car nous
avons icy tout ce qu'il nous
fait mestier : veez **la** la cha-
pelle et le chapellain, et si
ay armes toutes fresches.

Si me sera plus grant
confort quant vous me au-
rez fait chevalier que se **je**
l'*estois* par la main d'*ung*
autre contre mon cuer, car
de vostre main ne pour-
roit home prendre l'ordre de
chevalerie qui *preudomme*
ne devenist.

— Sire, **fait** il, se m'*aist*
Dieu, je ne demande *autre*
compagnie que la vostre,
et *s'il* vous plaist, vous me
donnerez ce don, car nous
avons icy tout ce qu'il nous
fait mestier : veez \emptyset la cha-
pelle et le chappellain, et si
ay armes toutes fresches.

Si me sera plus grant
confort quant vous me au-
rez fait chevalier que se **je**
l'*estois* par la main d'*un*
aultre contre mon cuer, car
[de] vostre main ne pourroit
homme prendre l'ordre de
chevalerie qui *preudomme*
ne devenist.

— Sire, **fait** il, se m'*aist*
Dieu, je ne demande *aultre*
compagnie que la vostre, et
se il vous plaist, vous me
donnerez ce don, car nous
avons icy tout ce qu'il nous
fait mestier : veez **la** la cha-
pelle et le chapellain, et si
ay armes toutes fresches.

Si me sera plus grant
confort quant vous me au-
rez fait chevalier que se \emptyset
l'*es[t]oye* par la main d'*ung*
aultre contre mon cuer, car
de vostre main ne pourroit
homme prendre l'ordre de
chevalerie qui *preudhomme*
ne deveinst.

— Sire, **dist** il, se m'*ayst*
Dieu, je ne demande *autre*
compagnie que la vostre,
et *se il* vous plaist, vous
me donnerez ce don, car
nous avons icy tout ce qu'il
nous *faict* mestier : veez **la**
la chappelle et le chappel-
lain, et si ay armes toutes
fresches.

Si me sera plus grant
confort quant vous me
au[r]ez fait chevalier que
se \emptyset l'*estoye* par la main
d'*ung autre* contre mon
cuer, car de vostre main
ne pourroit homme prendre
l'ordre de chevalerie qui
preudhomme ne devenist.

— Or soit *donc fait*, dit monseigneur Gauvain, mais je *vueil* que ce soit le matin, car ailleurs me convient aller. »

Atant commande au varlet *qu'il aille veillier* au *monstier* toute la *nuyt*, et il le *fit*.

Icelle nuyt fut messire Gauvain merveilleusement bien *hebergié* et *traictié*.

Et quant vint au matin, si fut si *allegié* de ses *playes* et de toutes ses bleceures tellement qu'il *lui* sembloit advis qu'il n'en avoit nulles.

Et la damoisselle fut appareillee, laquelle *lui refreschit* ses *playes* d'ung *doulz* oignement qu'elle avoit.

— Or soit *donc fait*, dit monseigneur Gauvain, mais je *vueil* que ce soit le matin, car ailleurs me convient aller. »

Atant commande au varlet *que il aille veiller* au *moustier* toute la *nuit*, et il le *fit*.

Icelle nuyt fut messire Gauvain merveilleusement bien *hebergié* et *traictié*.

Et quant vint au matin, si fut si *allegié* de ses *plaies* et de toutes ses bleceures tellement qu'il *lui* sembloit advis qu'il n'en avoit nulles.

Et la damoiselle fut appareillee, laquelle *luy raffreschist* ses *playes* d'un *doulx* oignement qu'elle avoit.

— Or soit *donc*. » **Et** dist monseigneur Gauvain : « Mais je *veil* que ce soit le matin, car ailleurs me convient aller. »

Atant commande au varlet *que il aille veiller* au *monstier* toute la *nuyt*, et il le *fist*.

Icelle nuyt fut messire Gauvain merveilleusement bien *herbergé* et *traicté*.

Et quant vint au matin, si fut si *allegé* de ses *playes* et de toutes ses bleceures tellement qu'il *luy* sembloit advis qu'il n'en avoit nulles.

Et la damoiselle fut appareillee, laquelle *luy raffreschit* ses *playes* d'ung *doulx* oignement qu'elle avoit.

— Or soit *doncques* \emptyset , dist monseigneur Gauvain, mais je *vueil* que ce soit le matin, car ailleurs me convient aller. »

Atant commande au varlet *qu'il aille veiller* au *monstier* toute la *nuyt*, et il le *fist*.

Icelle nuyt fut messire Gauvain merveilleusement bien *herbergé* et *traicté*.

Et quant vint au matin, si fut si *allegé* de ses *playes* et [de] toutes ses bleceures tellement qu'il *luy* sembloit advis qu'il n'en avoit nulles.

Et la damoiselle fut appareillee, laquelle *luy rafreschit* ses *playes* d'ung *doulx* oignement qu'elle avoit.

Après qu'*ilz* eurent ouï messe, messire Gauvain ceint au varlet son espee et *lui* chausse l'esperon *destre* ainsi comme il estoit lors de coustume de faire aux *nouveaux* chevaliers, mais ainçois *lui* demanda son nom. Et il *dit* qu'il avoit nom Helain de Tannigues.

Lors *lui* donne l'ordre de chevalerie si comme droic-
ture le requiert. Puis après messire Gauvain demande ses armes, car il s'en veult aler.

Et le nouveau chevalier *lui* prie qu'il *demeure* tant qu'il soit *guery*, **mais** il ne le veult *octroier*.

Après qu'*il* eurent ouï messe, messire Gauvain ceint au varlet son espee et *lui* chausse l'esperon *destre* ainsi comme il estoit lors de coustume de faire aux *nouveaulx* chevalliers, mais ainçois *lui* demanda son nom. Et il *dist* qu'il avoit nom Helain de Tannigues.

Lors *lui* donne l'ordre de chevalerie si comme droic-
ture le requiert. Puis après messire Gauvain demande ses armes car il s'en veult aler.

Et le nouveau chevallier *lui* prie qu'il *demeure* tant qu'il soit *guery*, **mais** il ne ne veult *ottroier*.

Après qu'*ilz* eurent ouï messe, messire Gauvain ceint au varlet son espee et *luy* chausse l'esperon *dextre* ainsi come il estoit lors de coustume de faire aux *nouveaulx* chevaliers, mais ainçois *luy* demanda son nom. Et il *dist* qu'il avoit non Helain de Tannigues.

Lors *luy* donne l'ordre de chevalerie si come droic-
ture le requiert. Puis après mes-
sire Gauvain demande ses
armes car il s'en veult aller.

Et le nouveau chevalier *luy* prie qu'il *demoure* tant qu'il soit *guary*, **mais** il ne le veult *octroyer*.

Après qu'*ilz* eurent ouï messe, messire Gauvain ceint au varlet son espee et *luy* chausse l'esperon *dextre* ainsi comme il estoit lors de coustume de faire aux *nouveaulx* chevaliers, mais ainçois *luy* demande son nom. Et il *dist* qu'il avoit nom Helain [de] Tannigues.

Lors *luy* donne l'ordre de chevalerie si comme droic-
ture le requiert. Puis après messire Gauvain demande ses armes car il s'en veult aler.

Et le nouveau chevalier *luy* prie qu'il *demoure* tant que il soit *guary*. ∅ Il ne le veult *octroyer*.

Toutesfois il le pria tant qu'il le retint au *mengier*. Et après disner, priere n'y fait riens, ains demande ses armes pour s'en aler.

Et le nouveau chevalier vint a *lui* et Ø *dit* : « Sire, puis que vous en alez, dictes moy, s'il vous plaist, vostre non, car quant ma dame *saura* que je seray chevalier, elle me demandera de qui et je ne *sauray* que *lui* respondre, ne pareillement aux *autres* chevaliers qui **le me** demanderont.

— Seurement, **fait** monseigneur Gauvain, dictes a *ceulz* qui le vous demanderont que Gauvain, le nepveu **du** roy Artus, vous a fait chevalier. »

Touteffois il le pria tant qu'il le retint au *mengier*. Et après disner, priere n'y fait riens, ains demande ses armes pour s'en aller.

Et le nouveau chevalier vint a *lui* et Ø *dist* : « Sire, puis que vous en allez, dictes moy, s'il vous plaist, vostre nom, car quant ma dame *saura* que je seray chevalier, elle me demandera de qui et je ne *sauray* que *lui* respondre, ne pareillement aux *autres* chevaliers qui **le me** demanderont.

— Seurement, **fait** monseigneur Gauvain, dictes a *ceulx* qui le vous demanderont que Gauvain, le nepveu **du** roy Artus, vous a fait chevalier. »

Touteffois il le pria tant qu'il le retint au *manger*. Et après disner, priere n'y fait riens, ains demande ses armes pour s'en aller.

Et le nouveau chevalier vint a *luy* et **luy** *dist* : « Sire, puis que vous en allez, dictes moy, s'il vous plaist, vostre nom, car quant ma dame *sçaura* que je seray chevalier, elle me demandera de qui et je ne *sçauray* que *luy* respondre, ne pareillement aux *aultres* chevaliers qui **me le** demanderont.

— Seurement, **fait** monseigneur Gauvain, dictes a *ceulx* qui le vous demanderont que Gauvain, le nepveu **du** roy Artus, vous a fait chevalier. »

Toutesfois il le pria tant qu'il le retint au *manger*. Et après disner, priere ne **luy** fait riens, ains demande ses armes pour s'en aller.

Et le nouveau chevalier vint a *luy* et **luy** *dist* : « Sire, puis que vous en allez, dictes moy, s'il vous plaist, vostre nom, car quant ma dame *sçaura* que je seray chevalier, elle me demandera de qui et je ne *sçauray* que *luy* respondre, ne pareillement aux *autres* chevaliers qui **le** demanderont.

— Seurement, **dist** monseigneur Gauvain, dictes a *ceulx* qui le vous demanderont que Gauvain, le nepveu **au** roy Artus, vous a fait chevalier. »

Et quant Helain l'*entent*, il a **si** grant joye que *greigneure* ne pourroit on avoir en ce monde. Si dit que Dieu *lui* a ceste *fois acomply* tous ses desirs. « Or *n'ay* je pas paour a ceste heure, *dit* il, que je ne *soye preudomme*, puis que je suis chevalier de la main au plus *preudomme* du monde. »

Puis *dit* a **messire** Gauvain : « Sire, je sçay bien que je ne vous *pourroye* retenir longuement, mais pour Dieu, je vous requiers ung don, c'est que me donnés les armes que vous avés apportees de Roestoc, et vous emporterez les miennes, qui sont bonnes et belles, car chevalier m'avés *fait*.

Et quant Helain l'*entend*, il a **si** grant joye que *greigneure* ne pourroit on avoir en ce monde. Si dist que Dieu *lui* a ceste *fois acompli* tous ses desirs. « Or *n'ay* je pas paour a ceste heure, *dist* il, que je ne *soie preudomme*, puis que je suis chevalier de la main au plus *preudomme* du monde. »

Puis *dist* a **messire** Gauvain : « Sire, je sçay bien que je ne vous *pourroie* retenir longuement, mais pour Dieu, je vous requiers ung don, c'est que me donnés les armes que vous avez apportees de Roestoc, et vous emporterez les miennes, qui sont bonnes et belles, car chevalier m'avez *fait*.

Et quant Helain l'*entend*, il a **si** grant joye que *greigneure* ne pourroit on avoir en ce monde. Si dist que Dieu *luy* a ceste *fois acomply* tous ses desirs. « Or *n'ay* je pas paour a ceste heure, *dist* il, que je ne *soye preudhomme*, puis que je suis chevalier de la main au plus *preudhomme* du monde. »

Puis *dist* a **messire** Gauvain : « Sire, je sçay bien que je ne vous *pourroye* retenir longuement, mais pour Dieu, je vous requiers ung don, c'est que me donnez les armes que vous avez apportees de Roestoc, et vous emporterez les miennes, qui sont bonnes et belles, car chevalier m'avez *fait*.

Et quant Helain l'*entend*, il a \emptyset grant joye que *greigneur* ne pourroit on avoir en ce monde. Si dist que Dieu *luy* a ceste *fois acomply* tous ses desirs. « Or *ne ay* je pas paour a ceste heure, *deist* il, que je ne *soye preudhomme*, puis que je suis chevalier de la main au plus *preudhomme* du monde. »

Puis *dist* a **monseigneur** Gauvain : « Sire, je sçay bien que je ne vous *pourroye* retenir longuement, mais pour Dieu, je vous requiers ung don, c'est que me donnez les armes que vous avez apportees de Roestoc, et vous emporterez les miennes, qui sont bonnes et belles, car chevalier m'avez *faict*.

Et vous ne me pourriez riens donner que plus aymasse. » Et messire Gauvain lui *oc-troye*. Lors furent apportees les armes Helain, dont le *haubergon* estoit ung des meilleurs que messire Gauvain *eut* oncques vestu.

L'escu estoit aussi blanc comme neige, car les *nouveaux* chevaliers en *celui* temps avoient de coustume le premier an de porter **leurs** escus *d'une* seule couleur. Le *heaulme* estoit bon et fort.

Si fut messire Gauvain armé des armes au nouveau chevalier, dont il fut moult *joyeux*.

Et vous ne me pourriés riens donner que plus aymasse. » Et messire Gauvain lui *ot-troye*. Lors furent apportees les armes Helain, dont le *haubergon* estoit ung des meilleurs que messire Gauvain *eut* oncques vestu.

L'escu estoit aussi blanc comme neige, car les *nouveaux* chevaliers en *cellui* temps avoient de coustume le premier an de porter **leur** escu *d'une* seule couleur. Le *heaulme* estoit bon et fort.

Si fut messire Gauvain armé des armes au nouveau chevalier, dont il fut moult *joyeux*.

Et vous ne me pourriez riens donner que plus aymasse. » Et messire Gauvain luy *oc-troye*. Lors furent apportees les armes Helain, dont le *haulbergeon* estoit ung des meilleurs que messire Gauvain *eust* oncques vestu.

L'escu estoit aussi blanc comme neige, car les *nouveaux* chevaliers en *cel-luy* temps avoient de coustume le premier an de porter **leur** escu *d'une* seulle couleur. Le *heaulme* estoit bon et fort.

Si fut messire Gauvain armé des armes au nouveau chevalier, dont il fut moult *joyeux*.

Et vous ne me pourriez riens donner que plus aymasse. » Et messire Gauvain luy *oc-troye*. Lors furent apportees les armes Helain, dont le *haulbergeon* estoit ung des meilleurs que messire Gauvain *eust* oncques vestu.

L'escu estoit aussi blanc comme neige, car les *nouveaux* chevaliers en *celuy* temps avoient de coustume le premier an de porter **l'escu** *de* une seulle couleur. Le *heaulme* estoit bon et fort.

Si fut messire Gauvain armé des armes au nouveau chevalier, dont il fut moult *joyeux*.

Il print sa ceinture et son *fremail* que la dame de Roestoc *lui* donna et les donne a la damoiselle. Et elle les prent, et moult l'en *mercye*.

Lors monte a cheval et les commande a Dieu. Et *dit* a la pucelle que bien *saiche* qu'il est son chevalier et sera toute sa vie. Et elle en a **moult** grant joye.

Adonc fut appareillé ung cheval sur lequel Helain monta pour *convoier* monseigneur Gauvain. Et quant il l'eut *convoié* grant piece, monseigneur Gauvain passa Saverne pour aler en la terre de Norgalles qui estoit a *Gallehaut*.

Il print sa ceinture et son *fremail* que la dame de Roestoc *lui* donna et les donne a la damoiselle. Et elle les prent, et moult l'en *mercye*.

Lors monte a cheval et les commande a Dieu. Et *dist* a la pucelle que bien *saiche* qu'il est son chevalier et sera toute sa vie. Et elle en a **moult** grant joye.

Adonc fut apareillié ung cheval sur lequel Helain monta pour *convoier* monseigneur Gauvain. Et quant il l'eut *convoié* grant piece, monseigneur Gauvain passa Saverne pour aller en la terre de Norgalles qui estoit a *Gallehaut*.

Il print sa ceinture et son *fermail* que la dame de Roestoc *luy* donna et les donna a la damoiselle. Et elle les prent, et moult l'en *mercye*.

Lors monte a cheval et les commande a Dieu. Et *dit* a la pucelle que bien *sache* qu'il est son chevalier et sera toute sa vie. Et elle en a **moult** grant joye.

Adonc fut appareillé ung cheval sur lequel Helain monta pour *convoyer* monseigneur Gauvain. Et quant il l'eut *convoyé* grant piece, monseigneur Gauvain passa Saverne pour aller en la terre de Norgalles qui estoit a *Galehaut*.

Il print sa ceinture et son *fermail* que la dame de Roestoc *luy* donna et les donna a la damoiselle. Et elle les prent, et moult l'en *mercie*.

Lors monte a cheval et les commande a Dieu. Et *dist* a la pucelle que bien *sache* qu'il est son chevalier et sera toute sa vie. Et elle en a \emptyset grant joye.

Adonc fut appareillé ung cheval sur lequel Helain monta pour *convoyer* monseigneur Gauvain. Et quant il *le* eust *convoyé* grant piece, monseigneur Gauvain passa Saverne pour aller en la terre Norgalles qui estoit a *Gallehaut*.

Et Helain s'en retourne a son hostel pour faire joye de son honneur et compte **comment** Dieu *lui* a toutes ses joyes *envoyees* car messire Gauvain l'a fait chevalier.

En telle joye et en telle feste *demeurerent* deux jours ensemble. Et au tiers jour s'en va Helain a Roestoc, mais il ne trouva **mie** la dame, ains *lui dit* on que deux jours avoit qu'elle estoit partie pour aler a la court du roy Artus. Et quant il *oyt* ce, il s'en *retourne* a son hostel.

Et pour le present, **le compte se taist** de *lui* et parle de la dame de Roestoc.

Et Helain s'en retourne a son hostel pour faire joye de son honneur et compte **comment** Dieu *luy* a toutes ses joyes *envoiees* car messire Gauvain l'a fait chevalier.

En telle joye et en telle feste *demeurerent* deux jours ensemble. Et au tiers jour s'en va Helain a Roestoc, mais il ne trouva **mie** la dame, ains *lui dist* on que deux jours avoit qu'elle estoit partie pour aller a la court du roy Artus. Et quant il *oyt* ce, il s'en *retourne* a son hostel.

Et pour le present, **le compte se taist** de *lui* et parle de la dame de Roestoc.

Et Helain s'en retourne a son hostel pour faire joye de son honneur et compte **comme** Dieu *luy* a toutes ses joyes *envoyees* car messire Gauvain l'a fait chevalier.

En telle joye et en telle feste *demourerent* deux jours ensemble. Et au tiers jour s'en va Helain a Roestoc, mais il ne trouva **pas** la dame, ains *luy dist* on que deux jours avoit qu'elle estoit partie pour aller a la court du roy Artus. Et quant il *ouyt* ce, il s'en *retourna* a son hostel.

Et pour le present, **le compte se taist** de *luy* et parle de la dame de Roestoc.

Et Helain s'en retourne a son hotel pour faire joye de son honneur et compte **comment** Dieu *luy* a toutes ses joyes *envoye[e/s]* car messire Gauvain l'a fait chevalier.

En telle joye et en telle feste *demourerent* deux jours ensemble. Et au tiers jour s'en va Helain a Roestoc, mais il ne trouva **pas** la dame, ains *luy deist* on que deux jours avoit qu'elle estoit partie pour aller a la court du roy Artus. Et quant il *ouyt* ce, il s'en *retourna* son hostel.

Et pour le present, **se taist le compte** de *luy* et parle de la dame de Roestoc.

Les changements lexicaux sont très peu nombreux d'un témoin à l'autre. Par ailleurs, seuls deux d'entre eux peuvent être interprétés comme le fait d'une modernisation : le remplacement de *quiert* par *chercha* ; celui de *mie* par *pas*. Dans les deux cas, comme dans la majorité des variantes, les leçons des éditions de 1488 et de 1494 présentent une leçon commune, opposée à celle des éditions de 1504 et de 1533. Cela est étonnant, car les éditions de 1494 et de 1504 sont toutes deux celles de Vérard. Il semble que, si sa première édition reprend fidèlement le texte de 1488, la deuxième a été l'occasion de retravailler légèrement la langue du texte. L'édition de 1533 reprend, elle, assez fidèlement celle de 1504. Si le travail touche peu le lexique, il est en revanche plus marquant du point de vue de la graphie, où l'opposition entre la leçon 88-94 et la leçon 04-33 est notable.

Il est possible de parler d'une complexification de la graphie au cours du temps, puisque les deux derniers témoins comportent davantage de lettres étymologisantes. On a donc une succession d'oppositions, telles que : *heaume/heaulme*, *lit/lict*, *fait/faict*, *saura/sçaura*, *nouveaux/nouveaulx*, *cuidez/cuydez*, *lui/luy*, *preudomme/preudhomme*, etc. On relève également des oppositions comme *hebergié et traictié* contre *hebergé et traicté*, *mengier* contre *manger*, *saiche* contre *sache*, etc. La répartition des graphies n'est cependant pas systématique : on peut ainsi avoir une graphie isolée pour l'incunable de 1488 : *dit* contre *dist*, ou pour celui de 1494 : *soie* contre *soye*. Certaines occurrences — rarement, il est vrai — peuvent également avoir une graphie spécifique dans chacun des témoins, par exemple : *celui/cellui/celluy/celuy*. Parfois, on a aussi des paires qui ne sont pas interprétables d'un point de vue diachronique : c'est le cas par exemple de *trois*, présent avec cette graphie dans les deux imprimés de Vérard, et sous la forme *troys* dans les deux autres.

La modification dont fait l'objet le texte présenté dans les deux derniers témoins touche également l'établissement d'une concordance des temps dans la narration. Par exemple, la leçon des deux incunables, *oncques je ne le peu trouver*, s'oppose à celle des deux autres imprimés, *oncques je ne l'ay peu trouver*, dont le temps composé correspond à celui qui est employé dans le contexte précédent, pour les quatre témoins, *ay esté*.

Dans la dernière édition, on peut relever quelques leçons isolées : *a la court du noble roy Artus* contre *a la court du roy Artus* ; l'emploi systématique de *dist* dans les verbes de prises de parole, contre *fait* ; *monseigneur* contre *messire* ; l'inversion *se taist le compte* contre *le compte se taist*, etc. L'édition contient par ailleurs ses propres erreurs, et ne reprend pas celles de l'édition de 1504 : par exemple, la coquille *deveinst* est corrigée en *devenist*. Comme les versions de 1513 et de 1520 ne sont pas présentées ici, il est possible que les modifications aient été introduites antérieurement dans la tradition.

Un fait curieux est l'absence dans cette édition de 1533 des élisions : ainsi, *s'il vous plaist* est écrit *se il vous plaist*, *n'ay*, *ne ay*, etc. Cela témoigne peut-être du ressenti proprement écrit de la langue, et serait un argument en faveur de sa perception comme

langue archaïque. L'édition a par ailleurs deux traits graphiques propres remarquables : la présence du *-u-* étymologique dans *volunté* et *voluntiers*, d'une part ; la graphie *deist* pour deux occurrences du parfait de *dire*, d'autre part. On pourra également noter la présence importante de majuscules dans cette édition, au début tant des noms propres que d'autres mots, majuscules dont nous n'avons pas tenu compte ici, voulant mettre en relief les variations graphiques de plus grande importance.

L'édition de 1494 a elle aussi un trait graphique remarquable : la présence systématique d'un double *-l-* au sein du mot *chevallier*. Ce trait semble relever d'une particularité graphique du compositeur, contrairement à ceux relevés pour l'édition de 1533, et ne paraît pas avoir d'importance d'un point de vue diachronique.

Annexe F

Comparaison exhaustive d'une notice en format XML et d'une notice en format PDF

Cette annexe propose, en complément du chapitre 7, une comparaison exhaustive d'une notice en format XML/TEI et en format PDF. Elle permet de comprendre la structuration des informations dans les notices, et les informations qui n'apparaissent pas dans les notices au format donné à la lecture. L'exemple porte sur le lemme *flatir*.

Début de la notice

<pre><entry xml:id="flatir" type="complex"></pre>	
<pre><form type="lemma">flatir</form></pre>	‡ flatir
<pre><usg value="freq" corresp="#Ao">9</usg></pre>	
<pre><usg value="freq" corresp="#Ez">1</usg></pre>	FEW, XV-2, 139a : *FLAT
<pre><etym source="#FEW" location="xv-2, 139a">*flat</pre>	Ao : 9; Ez : 1
<pre></etym></pre>	

On peut noter la différence d'expression de la nature de la notice. L'élément porte un attribut `@type` de valeur "complex" en TEI tandis que, dans le PDF, c'est le symbole placé avant le lemme qui l'indique. Le nombre d'occurrences dans chacun des témoins est encodé en TEI tandis qu'il s'affiche simplement après le sigle des témoins dans le PDF. La référence au FEW n'est pas placée au même niveau dans les deux types de notice.

Premier emploi classifié

```
<sense style="main">
  <sense n="01">
    <def value="main">jeter à terre</def>
    <usg value="firstAtt" source="#Mats">GarLorrI</usg>
    <usg value="lastAtt" source="#CoDicoCG" type="old">Barré
    1842</usg>
    <usg value="lastAtt" source="#DMF">LA VIGNE, Compl. roy
    Bazoche M.R.</usg>
    <cit corresp="#divColl11-53"
    xml:id="divColl11-53-ctxt-001" type="substitution">
    <app><rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0031648">Lyoniaus a
    la cope prise et Bohorz li crie qu'il la
    <hi rendition="bold">flatisse</hi> contre terre.
    </rdg>
    <rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0031463">Lyonnell a
    prins la coulpe et Boort lui crye qu'il la
    <hi rendition="bold">jecte</hi> contre terre.</rdg>
    </app></cit>
    <cit corresp="#divColl42-16" xml:id="divColl42-16-ctxt-002"
    type="substitution">
    <app><rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0121904">Et tant lo
    charge des cox qu'il lo fait a terre
    <hi rendition="bold">flatir</hi> d'amedeus les
    paumes.</rdg>
    <rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0089115">Et le charge
    de merueilleux coupz tant qu'il le fait
    <hi rendition="bold">cheoir</hi> a terre.</rdg>
    </app></cit>
```

1 “jeter à terre”

GarLorrI (4^e q. XII^e [2^e q. XIII^e], traits champ. et pic. [traits du Nord-Est]) – LA VIGNE, Compl. roy Bazoche M.R. (1501, Ouest)

a) **Ao** : *Lyoniaus a la cope prise et Bohorz li crie qu'il la **flatisse** contre terre.*
Ez : *Lyonnell a prins la coulpe et Boort lui crye qu'il la **jecte** contre terre.*
(11-53)

b) **Ao** : *Et tant lo charge des cox qu'il lo fait a terre **flatir** d'amedeus les paumes.*
Ez : *Et le charge de merueilleux coupz tant qu'il le fait **cheoir** a terre.*
(42-16)

On peut noter dans la figure *supra* la structure XML, avec l'ouverture d'un premier élément `<sense>` de `@style "main"`. Le sens du premier emploi est défini au sein de la balise `<def>`. Il apparaît entre guillemets anglais au sein du document PDF. Les dates d'attestations, encodées dans le document TEI grâce à des éléments `<usg>` de `@value "firstAtt"` et `"lastAtt"`, contiennent simplement les sigles. Ils sont développés automatiquement dans

le PDF à partir de notre fichier contenant les différentes données sur les témoins cités. Dans le PDF, la source de laquelle est tirée l'attestation n'est pas citée, pour ne pas alourdir la lecture des notices. L'information est néanmoins encodée. Nous avons également recensé dans le document TEI les emplois enregistrés dans Barré 1842.

Les contextes apparaissent ensuite. Dans le PDF, on a d'abord la numérotation du contexte — ici, a) et b), du sens 1 — puis les versions données par Ao et par Ez, et enfin la référence au contexte. Dans le document TEI, les `<cit>` contiennent les informations sur la référence au contexte, grâce à l'attribut `@corresp`, le `@type` de rapport entre les deux contextes et un identifiant, permettant, dans les analyses, de référer à chacun d'entre eux.

Les occurrences concernées sont mises en gras dans le PDF, à partir de l'encodage de `<hi> @rendition "bold"` dans le document TEI. Chaque élément `<rdg>` contient par ailleurs un renvoi aux identifiants des occurrences concernées tels que encodés dans les différentes versions numériques des témoins.

Remplacements pour le premier emploi

```
<re xml:id="jeter" style="hyperonymy">
<form type="lemma">jeter</form>
<def value="main">envoyer à quelque distance</def>
<usg value="firstAtt" source="#Mats">AlexisS2</usg>
<usg value="lastAtt" source="NA">-</usg>
<etym source="#FEW" location="v, 12b">jǎctāre</etym>
</re>
<re corresp="#chëoir" style="hyperonymy"/>
</sense>
```

Lexèmes qui remplacent :

- *jeter*, “envoyer à quelque distance”
AlexisS2 (fin XI^e [ca 1139], norm [agn.]) – ∅ ; JǎCTĀRE ; rapport d'hyperonymie
- Voir *chëoir*, “tomber” (rapport d'hyperonymie)

Nombre de remplacement(s) : 2

Les renvois aux lexèmes se présentent comme ci-dessus. Dans le PDF, l'intitulé « Lexèmes qui remplacent » permet d'indiquer que l'on rentre dans ce type d'indication. On retrouve ici, pour *jeter*, la forme du lemme, la définition, les sigles et leur développement, l'étymon. Le rapport sémantique entretenu entre le mot remplaçant et le mot remplacé est établi grâce à l'attribut `@style` dans le document TEI. Il prend une valeur simple, après un point-virgule, dans le document PDF. Le renvoi à un mot déjà cité passe, dans le document TEI, par l'encodage d'un élément `<re>` doté d'un attribut `@corresp` tandis que le renvoi dans le document PDF redonne le lemme, si besoin la forme particulière, et la définition concernée. Le renvoi est un interactif : il est possible de cliquer sur l'intitulé du verbe, et cela renvoie à l'endroit où il est décrit, avec attestation et information étymologique. Pour ces mots, le rapport sémantique est établi, dans le PDF, entre parenthèses.

C'est après la présentation des mots remplaçants qu'apparaît la synthèse numériques des différents contextes : le décompte du nombre de chaque

type de contexte (substitution, absence, etc., indiqué par les @type présents sur les éléments <cit> vus ci-dessus) est réalisé de manière automatique.

Deuxième emploi classifié

```
<sense n="02">
<def value="main">faire se précipiter [qqu'un qque part]</def>
<usg value="firstAtt" source="#Gdf">GarLorrI</usg>
<usg value="lastAtt" source="#corpus">Ez</usg>
<usg source="#Mats" value="noMention"/>
<note type="header">Les dictionnaires, comme le <ref type="dict">DMF</ref> ou
<ref type="dict">Mats</ref>, ne distinguent pas cette forme de l'emploi
pronominal.</note>
<cit corresp="#divColl113-55" xml:id="divColl113-55-ctxt-004" type="absenceDT">
<app><rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0036958">Et laissent corre a cels qui por
lui encombrer se sont dedanz la porte mis, si les font a fine force hors
<hi rendition="bold">flatir</hi> tant que sor piez l'ont relevé.</rdg>
<rdg wit="#Ez">Et tous ceulx qui pour luy encombrer estoient la se sont
mis dedens la porte. Tant font les gens Claudas qu'a force l'ont relevé.
</rdg></app></cit>
<cit corresp="#divColl134-1" xml:id="divColl134-1-ctxt-005" type="substitution">
<app><rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0110574">Et qant il parvint onques puis ne
s'i deffandi nus s'an fuiant non. Et li rois les enchaue jusqu'a lor
chastel et les i fist <hi rendition="bold">flatir</hi> a force.</rdg>
<rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0079659">Et quant le corps du roy y vint
oncques puis ne se deffendirent, mais les chassa jusques en leur chastel
et les fit leans a force <hi rendition="bold">entrer</hi>.</rdg>
</app></cit>
<cit corresp="#divColl138-27" xml:id="divColl138-27-ctxt-006" type="substitution">
<app><rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0114983">Il met la main a l'espee et lor
cort sus et les fait <hi rendition="bold">flatir</hi> sovant a force
fors do pont.</rdg>
<rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0083280">Il met la main a l'espee et leur
court sus et les fait <hi rendition="bold">reculer</hi> hors du pont.</rdg>
</app></cit>
<cit corresp="#divColl162-268" xml:id="divColl162-268-ctxt-007" type="substitution">
<app><rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0239237">Si lor laisse corre, ses refait a
force <hi rendition="bold">flatir</hi> an la chanbre arieres la dom il
issirent.</rdg>
<rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0179100">Et adonc il leur recourt sus
vittement et les fait <hi rendition="bold">reflatir</hi> en la chambre
dont ilz estoient issus.</rdg>
</app></cit>
<cit corresp="#divColl168-110" xml:id="divColl168-110-ctxt-003b" type="conservation">
<app><rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0252944">Si ne prenoient rien mais an
l'aive les firent a force <hi rendition="bold">flatir</hi>.</rdg>
<rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0191597">Si les firent en l'eaue <hi rendition="bold">flatir</hi>.</rdg>
</app></cit>
```

2 “faire se précipiter [qqu’un qque part]”

GarLorrI (4^e q. XII^e [2^e q. XIII^e], traits champ. et pic. [traits du Nord-Est]) – Ez 583

- a) **Ao** : *Et laissent corre a cels qui por lui encombrer se sont dedanz la porte mis, si les font a fine force hors **flatir** tant que sor piez l'ont relevé.*
Ez : *Et tous ceulx qui pour luy encombrer estoient la se sont mis dedens la porte. Tant font les gens Claudas qu'a force l'ont relevé.*
(13-55)
- b) **Ao** : *Et qant il parvint onques puis ne s'i deffandi nus s'an fuiant non. Et li rois les enchaue jusqu'a lor chastel et les i fist **flatir** a force.*
Ez : *Et quant le corps du roy y vint oncques puis ne se deffendirent, mais les chassa jusques en leur chastel et les fit leans a force **entrer**.*
(34-1)
- c) **Ao** : *Il met la main a l'espee et lor cort sus et les fait **flatir** sovant a force fors do pont.*
Ez : *Il met la main a l'espee et leur court sus et les fait **reculer** hors du pont.*
(38-27)
- d) **Ao** : *Si lor laisse corre, ses refait a force **flatir** an la chanbre arieres la dom il issirent.*
Ez : *Et adonc il leur recourt sus vittement et les fait **reflatir** en la chambre dont ilz estoient issus.*
(62-268)
- e) **Ao** : *Si ne prenoient rien mais an l'aive les firent a force **flatir**.*
Ez : *Si les firent en l'eaue **flatir**.*
(68-110)

Remplacements pour le deuxième emploi

```

<re xml:id="entrer" style="hyperonymy">
<form type="lemma">entrer</form>
<def value="main">entrer dans</def>
<usg value="firstAtt" source="#Mats">HornP</usg>
<usg value="lastAtt" source="NA">--</usg>
<etym source="#FEW" location="iv, 773, 774a, 775b">īntrare</etym>
</re>
<re xml:id="reculer" style="hyperonymy">
<form type="lemma">reculer</form>
<def value="main">aller en arrière</def>
<usg value="firstAtt" source="#Mats">CourLouisLe</usg>
<usg value="lastAtt" source="NA">--</usg>
<etym source="#FEW" location="ii-2, 1510b">cūlus</etym>
</re>
<re xml:id="reflatir"
type="sameEtymon"
style="alSynonymy"
subtype="prefixAdd"
value="re">
<form type="lemma">reflatir</form>
<def value="main">faire se précipiter à nouveau</def>
<usg value="firstAtt" source="#Gdf">GarLorrP</usg>
<usg value="lastAtt" source="#Gdf">Ez</usg>
<note type="header">Le <ref type="dict">Gdf</ref> donne comme
définition <term type="sense">(se) rejeter</term>, qui ne nous
paraît pas exacte.</note>
<etym source="#FEW" location="xv-2, 139a">*flat</etym>
</re>
</sense>

```

Lexèmes qui remplacent :

- *entrer*, “entrer dans”
HornP (ca 1170 [mil. XIII^e], agn.) – ∅ ; ĪNTRARE ; rapport d’hyperonymie
- *reculer*, “aller en arrière”
CourLouisLe (2^e t. XII^e [3^e q. XIII^e], frc.) – ∅ ; CŪLUS ; rapport d’hyperonymie
- *reflatir*, “faire se précipiter à nouveau”
GarLorrP (4^e q. XII^e [2^e q. XIII^e], traits champ. et pic. [traits du Nord-Est]) – Ez ; *FLAT ; rapport de presque synonymie ; même étymon⁵⁸³

583. Les dictionnaires, comme le DMF ou Mats, ne distinguent pas cette forme de l’emploi pronominal.

584. Le Gdf donne comme définition “(se) rejeter”, qui ne nous paraît pas exacte.

Nombre de lexème(s) absent(s) dans un passage variant : 1

Nombre de remplacement(s) : 3

Nombre de conservation(s) : 1

Ce deuxième emploi nous permet de regarder comment se placent les notes. Lorsqu’elles concernent des remarques sur les mots remplacés ou remplaçants, elles se trouvent au même niveau que les autres métadonnées, à l’intérieur d’un élément `<note>` de `@type "header"`. Dans le PDF, l’appel

de note est un appel classique de note de bas de page.

Troisième emploi classifié

```
<sense n="03">
<form type="variant">v. pronom.</form>
<def value="part">se précipiter</def>
<usg value="firstAtt" source="#Mats">GuillAnglH</usg>
<usg value="lastAtt" source="#DMF">JournParT</usg>
<cit corresp="#divColl155-65"
xml:id="divColl155-65-ctxt-008"
type="substitution">
<app>
<rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0176239">Et il les anchaue
une grant piece tant que il <hi rendition="bold">se
flatissent</hi> an la forest.</rdg>
<rdg wit="#Ez" corresp="#Ez_w_0128045">Et il les enchasse
une grant piece tant qu'ilz <hi rendition="bold">entrent</h.
en une forest.</rdg>
</app>
</cit>
<cit corresp="#divColl162-257"
xml:id="divColl162-257-ctxt-009"
type="absenceDT">
<app>
<rdg wit="#Ao" corresp="#Ao_w_0238557">Et la pucele ovre l'uis
devers les chevaliers et dit qe or puent avant venir. Et il
<hi rendition="bold">se flatissent</hi> anz tuit a brive et
se fierent an la haute chambre.</rdg>
<rdg wit="#Ez">Et la damoiselle euvre l'uys devers les
chevaliers et leur deist : Or pouez vous venir. Et aussi
firent ilz.</rdg>
</app>
</cit>
```

3 v. pronom., "se précipiter"

GuillAnglH (fin XII^e [déb. XIV^e], pic. occ. [Est]) – JournParT (1405-1449 [2^e m. XV^e], frc. et traits de l'Ouest [Paris])

- a) **Ao** : *Et il les anchaue une grant piece tant que il **se flatissent** an la forest.*
Ez : *Et il les enchasse une grant piece tant qu'ilz **entrent** en une forest.*
(55-65)
- b) **Ao** : *Et la pucele ovre l'uis devers les chevaliers et dit qe or puent avant venir. Et il **se flatissent** anz tuit a brive et se fierent an la haute chambre.*
Ez : *Et la damoiselle euvre l'uys devers les chevaliers et leur deist : Or pouez vous venir. Et aussi firent ilz.*
(62-257)

Remplacements pour le troisième emploi

```
<re corresp="#entrer" style="hyperonymy"/>  
</sense>  
</sense>
```

Lexème qui remplace : Voir *entrer*, “entrer dans” (rapport d’hyperonymie)

Nombre de remplacement(s) : 1

Nombre de lexème(s) absent(s) dans un passage variant : 1

Dans les analyses *infra*, on peut voir que trois niveaux d’analyses sont présents : le niveau d’analyse des exemples, le niveau d’analyse interne, le niveau d’analyse externe. Ces trois niveaux sont encodés à l’aide d’éléments `<spanGrp>` typés dans le document TEI. Chacun des paragraphes, correspondant à un numéro dans le document PDF, est encodé dans le document TEI au sein d’un élément ``. Dans l’analyse des exemples, il est fait référence aux différents contextes. Par exemple, ci-dessous, le deuxième paragraphe commence par l’indication « En 1 c) ». Le renvoi dans le document TEI se fait à l’aide de l’élément `<ref>`, qui a comme valeur pour son attribut `@corresp` le renvoi à l’identifiant de l’élément `<cit>` concerné.

Les différents types d’analyse peuvent se conclure par un paragraphe récapitulatif. Il s’agit d’un `` de `@type "synthesis"` dans le document TEI, d’un paragraphe précédé d’une flèche dans le document PDF.

Les citations des extraits de texte sont placés dans le document TEI à l’intérieur d’éléments `<q>` de `@type "text"`, ce qui permet de les faire apparaître dans le PDF en italique et entourés de guillemets français. Les notes de bas de page, dont on peut voir un exemple dans le cas des analyses internes, sont encodées au niveau même de l’appel de note dans le document TEI, à l’intérieur d’un élément `<note>` de `@type "footnote"`.

Analyses des exemples

```
<span style="main">
<spanGrp type="examples">
  <span n="01">Sur les neuf passages, sept sont comparables. Le lexème est conservé
à deux reprises, et remplacé cinq fois. Les lexèmes qui sont utilisés en Ez sont
<term type="form">jeter</term>, <term type="form">chëoir</term>,
<term type="form">reculer</term> et <term type="form">entrer</term> (deux occur-
rences).</span>
  <span n="02">En <ref corresp="#divColl168-110-ctxt-003a" type="context"/>, le
lexème est conservé de manière simple, alors qu'en
<ref corresp="#divColl162-268-ctxt-007" type="context"/> il est conservé au sein
d'une forme préfixée en <hi rendition="it">re-</hi>. Dans ce dernier contexte,
l'information de la réitération porte sur le verbe factitif en Ao :
<q type="text">ses refait a force flatir...</q> Ces deux cas de conservation
concernent le sens particulier de <term type="sense">faire se précipiter
[qq'un]</term>. Les objets de l'action sont donc des personnes qui se font
repousser dans un endroit particulier (dans l'eau et dans une chambre). Ce sont
très probablement des usages archaïques, car il s'agit des dernières attestations
recensées.</span>
  <span n="03">Deux autres occurrences de ce sens de <term type="sense">faire se
précipiter [qq'un]</term> ne sont néanmoins pas conservées. Il s'agit des
occurrences des passages <ref corresp="#divColl134-1-ctxt-005" type="context"/>
et <ref corresp="#divColl138-27-ctxt-006" type="context"/>. L'occurrence en
<ref corresp="#divColl134-1-ctxt-005" type="context"/> peut être comparée à
l'occurrence en <ref corresp="#divColl155-65-ctxt-008" type="context"/>, car
les deux contextes utilisent le même lexème, <term type="form">entrer</term>,
pour remplacer la forme en Ao, qui, dans le dernier cas, est un emploi pronominal.
La différence de lexèmes employés s'explique par le lieu dans lequel les
personnages sont poussés : il s'agit de lieux <hi rendition="it">dans</hi>
lesquels ils entrent, en <ref corresp="#divColl134-1-ctxt-005" type="context"/>
et <ref corresp="#divColl155-65-ctxt-008" type="context"/>, alors qu'il s'agit
d'un lieu <hi rendition="it">duquel</hi> ils sont expulsés, en
<ref corresp="#divColl138-27-ctxt-006" type="context"/>
(<q type="text">les fait reculer hors du pont</q>). Les verbes permettent donc
la mise en exergue du mouvement des personnes qui subissent l'action.</span>
  <span n="04">Les deux occurrences du sens <term type="sense">jeter à terre</term>
connaissent deux remplacements différents : le remplacement se fait par
<term type="form">jeter</term> quand il s'agit d'un objet ; par
<term type="form">chëoir</term> quand il s'agit d'une personne.</span>
  <span type="synthesis">Si le lexème ne disparaît pas totalement, il est néanmoins
le plus souvent remplacé, et par des lexèmes variés. Les lexèmes employés
réfèrent à la particularité de l'objet qui subit l'action (opposition objet/
personne ; opposition de leur action : avancer/reculer), alors que le lexème
remplacé met en valeur l'action même, celle de repousser, c'est-à-dire la force
exercée par un individu sur son environnement.</span>
</spanGrp>
```

Analyses des exemples

- 1 Sur les neuf passages, sept sont comparables. Le lexème est conservé à deux reprises, et remplacé cinq fois. Les lexèmes qui sont utilisés en Ez sont *jeter*, *chëoir*, *reculer* et *entrer* (deux occurrences).
- 2 En [1c](#), le lexème est conservé de manière simple, alors qu'en [2d](#) il est conservé au sein d'une forme préfixée en *re-*. Dans ce dernier contexte, l'information de la réitération porte sur le verbe factitif en Ao : « *ses refait a force flatir...* » Ces deux cas de conservation concernent le sens particulier de « faire se précipiter [qq'un] ». Les objets de l'action sont donc des personnes qui se font repousser dans un endroit particulier (dans l'eau et dans une chambre). Ce sont très probablement des usages archaïques, car il s'agit des dernières attestations recensées.
- 3 Deux autres occurrences de ce sens de « faire se précipiter [qq'un] » ne sont néanmoins pas conservées. Il s'agit des occurrences des passages [2b](#) et [2c](#). L'occurrence en [2b](#) peut être comparée à l'occurrence en [3a](#), car les deux contextes utilisent le même lexème, *entrer*, pour remplacer la forme en Ao, qui, dans le dernier cas, est un emploi pronominal. La différence de lexèmes employés s'explique par le lieu dans lequel les personnages sont poussés : il s'agit de lieux *dans* lesquels ils entrent, en [2b](#) et [3a](#), alors qu'il s'agit d'un lieu *duquel* ils sont expulsés, en [2c](#) (« *les fait reculer hors du pont* »). Les verbes permettent donc la mise en exergue du mouvement des personnes qui subissent l'action.
- 4 Les deux occurrences du sens « jeter à terre » connaissent deux remplacements différents : le remplacement se fait par *jeter* quand il s'agit d'un objet ; par *chëoir* quand il s'agit d'une personne.

→ Si le lexème ne disparaît pas totalement, il est néanmoins le plus souvent remplacé, et par des lexèmes variés. Les lexèmes employés réfèrent à la particularité de l'objet qui subit l'action (opposition objet/personne ; opposition de leur action : avancer/reculer), alors que le lexème remplacé met en valeur l'action même, celle de repousser, c'est-à-dire la force exercée par un individu sur son environnement.

Analyses internes

<spanGrp type="internal">
<term type="form">jeter</term> connaît 104 occurrences en Ao et 72 en Ez, donc une légère chute d'occurrences. Il est possible de <term type="form">jeter</term> un grand nombre de choses en Ao<note type="footnote">Il est ainsi possible de jeter un <term type="form">cri</term> ou un autre type de parole (un <term type="form">brait</term>, un <term type="form">enchantement</term>, etc.) : <q type="text">qant il trueve mort lo roi, si giete un si haut cri que la reine l'ot mout cler</q> (003-21) ; de <term type="form">jeter</term> une partie de son corps (la <term type="form">main</term>, le <term type="form">poing</term>, etc.) pour en faire quelque chose : <q type="text">et cil giete la main senestre encontre</q> (011-63) ; de <term type="form">jeter</term> un accessoire sur soi, par exemple son <term type="form">escu</term> au-dessus de sa <term type="form">teste</term> pour se protéger : <q type="text">li vient grant aleüre l'espee traite, l'escu gieté desus la teste</q> (011-71) ; de <term type="form">jeter</term> le corps d'une personne après l'avoir tuée : <q type="text">et messires Gauvains a gité hors lo premier qu'il avoit ocis</q> (062-246) ; de <term type="form">jeter</term> une personne en dehors d'un lieu dans lequel elle a été enfermée : <q type="text">li otroit que il la puisse giter fors de cest leu o ele estoit liee</q> (063-45) ; de <term type="form">jeter</term> une personne hors d'un état dans lequel elle se trouvait : <q type="text">a paines sera gitez de son pensé</q> (011-34) ; de <term type="form">jeter un coup</term> : <q type="text">si li giete un cop d'escremie</q> (063-58).</note>. Les emplois de <term type="form">jeter</term> avec des objets sont possibles, mais dans des contextes particuliers : lorsque le personnage a une arme abîmée et qu'il doit la laisser poursuivre le combat : <q type="text">lors giete jus de l'espee lo remanant</q> (011-71) lorsque le personnage éprouve du dépit : <q type="text">si a duel et honte et giete s'espee jus</q> (068-44). Ces actions se caractérisent par leur absence de violence. Un contexte permet de décrire une action violente, mais, dans ce cas, l'emploi est caractérisé par un jet à distance : <q type="text">si lo li arache de la teste et g loign tant con il puet giter</q> (047-11). En comparaison, <term type="form">flatir semble décrire un type de jet particulier, de haut en bas, vers le sol, avec violence.

<term type="form">chëoir</term> est utilisé 147 fois en Ao et 137 en E. En Ao, <term type="form">chëoir</term> n'est pas utilisé dans un contexte factitif combat prenant comme objet un être humain. <term type="form">chëoir</term> est une action réalisée par un sujet, comme dans l'exemple ci-après : <q type="text">Cil ne pot son cop soutenir qui a mort fu navrez si chiet a terre.</q> (011-64) Il est possible pour une personne de <term type="form">laisier chëoir</term> un objet : <q type="text">Et cil laisse l'escu cheoir jus.</q> (047-15) Il est aussi possible pour des personnes de <term type="form">soi laissier chëoir</term> : <q type="text">Et il se laissent maintenant cheoir tuit a terre devant lui.</q> (053-36) <term type="form">flatir est donc la manière de décrire un abattement violent d'une personne à terre contre son gré.

<term type="form">reculer</term> est présent à deux reprises en Ao, trois en Ez. <term type="form">entrer</term> est présent à 230 reprises en Ao, 217 en Ez. Contrairement à <term type="form">reculer</term>, il s'agit d'un lexème très employé dans les deux témoins. Les deux lexèmes ont pour particularité de décrire des actions en fonction du lieu où le déplacement fait arriver (selon l'opposition dedans/dehors, en mettant l'accent sur le mouvement de l'action que font les personnages qui subissent l'assaut).

<term type="form">flatir</term> a donc un emploi très particulier en Ao, qui met l'accent sur l'action violente, sur le mouvement de haut en bas produit par le sujet de l'action.

Analyses internes

- 1 *jeter* connaît 104 occurrences en Ao et 72 en Ez, donc une légère chute d'occurrences. Il est possible de *jeter* un grand nombre de choses en Ao⁵⁸⁵. Les emplois de *jeter* avec des objets sont possibles, mais dans des contextes particuliers : lorsque le personnage a une arme abîmée et qu'il doit la laisser poursuivre le combat : « *lors giete jus de l'espee lo remanant* » (011-71) ; lorsque le personnage éprouve du dépit : « *si a duel et honte et giete s'espee jus* » (068-44). Ces actions se caractérisent par leur absence de violence. Un contexte permet de décrire une action violente, mais, dans ce cas, l'emploi est caractérisé par un jet à distance : « *si lo li arache de la teste et giete loign tant con il puet giter* » (047-11). En comparaison, *flatir* semble décrire un type de jet particulier, de haut en bas, vers le sol, avec violence.

585. Il est ainsi possible de jeter un *cri* ou un autre type de parole (un *braît*, un *enchantement*, etc.) : « *qant il trueve mort lo roi, si giete un si haut cri que la reine l'ot mout cler* » (003-21) ; de *jeter* une partie de son corps (la *main*, le *poing*, etc.) pour en faire quelque chose : « *et cil giete la main senestre encontre* » (011-63) ; de *jeter* un accessoire sur soi, par exemple son *escu* au-dessus de sa *teste* pour se protéger : « *li vient grant aleüre l'espee traite, l'escu gieté desus la teste* » (011-71) ; de *jeter* le corps d'une personne après l'avoir tuée : « *et messires Gauvains a gité hors lo premier qu'il avoit ocis* » (062-246) ; de *jeter* une personne en dehors d'un lieu dans lequel elle a été enfermée : « *li otroit que il la puisse giter fors de cest leu o ele estoit liee* » (063-45) ; de *jeter* une personne hors d'un état dans lequel elle se trouvait : « *a paines sera gitez de son pensé* » (011-34) ; de *jeter un coup* : « *si li giete un cop d'escremie* » (063-58).

- 2 *chëoir* est utilisé 147 fois en Ao et 137 en Ez. En Ao, *chëoir* n'est pas utilisé dans un contexte factitif de combat prenant comme objet un être humain. *chëoir* est une action réalisée par un sujet, comme dans l'exemple ci-après : « *Cil ne pot son cop soutenir qui a mort fu navrez si chiet a terre.* » (011-64) Il est possible pour une personne de *laisier chëoir* un objet : « *Et cil laisse l'escu cheoir jus.* » (047-15) Il est aussi possible pour des personnes de *soi laissier chëoir* : « *Et il se laissent maintenant cheoir tuit a terre devant lui.* » (053-36) *flatir* est donc la manière de décrire un abattement violent d'une personne à terre, contre son gré.

- 3 *reculer* est présent à deux reprises en Ao, trois en Ez. *entrer* est présent à 230 reprises en Ao, 217 en Ez. Contrairement à *reculer*, il s'agit d'un lexème très employé dans les deux témoins. Les deux lexèmes ont pour particularité de décrire des actions en fonction du lieu où le déplacement fait arriver (selon l'opposition dedans/dehors, en mettant l'accent sur le mouvement de l'action que font les personnages qui subissent l'assaut).

→ *flatir* a donc un emploi très particulier en Ao, qui met l'accent sur l'action violente, sur le mouvement de haut en bas produit par le sujet de l'action.

Analyses externes

<spanGrp type="external">
À partir du début du <hi rendition="sc" style="cent">xiv</hi> siècle, certaines occurrences de <term type="form">flatir</term> contiennent un <hi rendition="it">-r</hi>
<note type="footnote">D'après le <ref type="dict">Gdf</ref>, on trouve des attestations de ces formes à partir de <ref type="wit">RoseLLangl</ref>, dans deux manuscrits du début du <hi rendition="sc" style="cent">xiv</hi> siècle : le Vat. Reg. lat. 1522 (sigle Le) et Vat. Ottoboni lat. 1212 (sigle Lf).</note>
Cette graphie semble devenir plus fréquente ; on trouve ainsi des attestations dans un texte picard de la première moitié du <hi rendition="sc" style="cent">xv</hi> siècle :
<q type="external" source="#DMF" corresp="HuonAlB">
<l>...l'espeë volla hors du poing Amauri</l>
<l>Par itel convenant qu'a le terre flatiri.</l></q>
Mais cette graphie se trouve aussi dans des textes d'autres provenances, par exemple dans ce texte du tout début du <hi rendition="sc" style="cent">xvi</hi>
<q type="external" source="#DMF" corresp="LA VIGNE, Compl. roy Bazoche M.R.">
<l>Et, avec ce, sans reffus, gentil lustre,</l>
<l>Pour son parfait sens, refulgent, illustre</l>
<l>Sera mis sus tent de bruyt triumphant</l>
<l>Que, puis cent ans, ne fut flatry enfant</l>
<l>Dessoubz la terre, ne complaint en seigneur</l>
<l>Qui fust autant de complaincte enseigneur</l></q>
Par ailleurs, à partir de la deuxième moitié du <hi rendition="sc" style="cent">xiii</hi> siècle est attesté le lexème <term type="form" xml:id="flatrir">flatrir</term>, <term type="sense">marquer d'un fer rouge</term>
<note type="footnote">Le lexème connaîtrait sa première attestation vers 1250, dans <ref type="wit">AssJér</ref> d'après le <ref type="dict">TLFi</ref>. Dans le <ref type="dict">DMF</ref>, on trouve aussi des formes <term type="form">flestrir</term> à partir du <hi rendition="sc" style="cent">xiv</hi> siècle, peut-être dues aussi à la volonté d'éviter l'homonymie des deux lexèmes ; à partir du <hi rendition="sc" style="cent">xvi</hi> siècle, le verbe change de conjugaison et rejoint les verbes du premier groupe (source <ref type="dict">FEW</ref>).</note> Il est probable qu'il y a eu contamination des deux lexèmes, à cause de leur proximité graphique, du mouvement décrit et de la violence induite dans ce mouvement. S'il n'est pas certain que le changement de la graphie de <term type="form">flatir</term> soit dû à l'influence de <term type="form" corresp="#flatrir">flatrir</term>, le sens qui se développe à partir du <hi rendition="sc" style="cent">xvi</hi> siècle pour le premier lexème, <term type="sense">aplatir [qqe ch.] en frappant dessus</term> provient sûrement de cette influence.<note type="footnote">Le sens est attesté de 1579 à <ref type="wit">Cotgr 1611</ref> d'après le <ref type="dict">FEW</ref>.</note> Le mouvement décrit dans <term type="sense">jeter [qqe ch.]</term> et dans <term type="sense">marquer d'un fer rouge</term> est le même, un mouvement de projection d'un individu, faisant intervenir sa force, sur un objet/une personne ; d'ailleurs, les deux lexèmes ont le même étymon.

Il est probable que l'existence du lexème <term type="form" corresp="#flatrir">flatrir</term> a pu amener une confusion sémantique, conduisant à l'abandon de l'emploi de <term type="form">flatir</term>.

Comparaisons externes

À partir du début du xiv^e siècle, certaines occurrences de *flatir* contiennent un -r⁵⁸⁶. Cette graphie semble devenir plus fréquente ; on trouve ainsi des attestations dans un texte picard de la première moitié du xv^e siècle :

...l'espeë volla hors du poing Amauri
Par itel convenant qu'a le terre flatiri.
HuonAlB (Huon de Bordeaux, 2^e m. xiv^e [3^e q. xv^e], pic.)

Mais cette graphie se trouve aussi dans des textes d'autres provenances, par exemple dans ce texte du tout début du xvi^e siècle :

Et, avec ce, sans reffus, gentil lustre,
Pour son parfait sens, refulgent, illustre
Sera mis sus tent de bruyt triumphant
Que, puis cent ans, ne fut flatry enfant
Dessoubz la terre, ne complaint en seigneur
Qui fust autant de complaincte enseigneur
LA VIGNE, Compl. roy Bazoche M.R. (Les Complaintes et épitaphes du roy de la Bazoche, 1501, Ouest)

Par ailleurs, à partir de la deuxième moitié du xiii^e siècle est attesté le lexème *flatrir*, “marquer d'un fer rouge”⁵⁸⁷. Il est probable qu'il y a eu contamination des deux lexèmes, à cause de leur proximité graphique, du mouvement décrit et de la violence induite dans ce mouvement. S'il n'est pas certain que le changement de la graphie de *flatir* soit dû à l'influence de *flatrir*, le sens qui se développe à partir du xvi^e siècle pour le premier lexème, “aplatir [qqe ch.] en frappant dessus” provient sûrement de cette influence⁵⁸⁸. Le mouvement décrit dans “jeter [qqe ch.]” et dans “marquer d'un fer rouge” est le même, un mouvement de projection d'un individu, faisant intervenir sa force, sur un objet/une personne ; d'ailleurs, les deux lexèmes ont le même étymon.

586. D'après le Gdf, on trouve des attestations de ces formes à partir de *RoseLLangl* (ca 1230 [ca 1285], traits orl. [orl.]), dans deux manuscrits du début du xiv^e siècle : le Vat. Reg. lat. 1522 (sigle Le) et Vat. Ottoboni lat. 1212 (sigle Lf).
587. Le lexème connaîtrait sa première attestation vers 1250, dans *AssJér* (ca 1243-1400 [ca 1285-1346], Acre/Chypre) d'après le TLFi. Dans le DMF, on trouve aussi des formes *flestrir* à partir du xiv^e siècle, peut-être dues aussi à la volonté d'éviter l'homonymie des deux lexèmes ; à partir du xvi^e siècle, le verbe change de conjugaison et rejoint les verbes du premier groupe (source FEW).
588. Le sens est attesté de 1579 à *Cotgr* 1611 (*A Dictionarie of the French and English Tongues* [1611]) d'après le FEW.

→ Il est probable que l'existence du lexème *flatrir* a pu amener une confusion sémantique, conduisant à l'abandon de l'emploi de *flatir*.

Synthèse

```
<note type="final">
<p rendition="Gsynthesis">L'attestation qui se trouve dans l'incunable ainsi
que l'occurrence d'un composé de ce lexème sont probablement des usages archaïques.
L'existence du lexème <term type="form" corresp="#flatrir">flatrir</term>,
<term type="sense">marquer d'un fer rouge</term>, et la multiplication des graphies
en <hi rendition="it">-r-</hi> dans les occurrences de <term type="form">flatir
</term> ont probablement mené à une confusion des formes et des sens, comme
l'atteste aussi le nouveau sens de <term type="form">flatir</term>, <term
type="sense">aplatir [qqe ch.] en frappant dessus</term>, qui émerge. Pour
éviter la confusion, l'usage de <term type="form">flatir</term> a probablement
été abandonné. En effet, un nombre important de lexèmes proches permettait de
décrire les actions évoquées par le verbe, tandis que le sens particulier de
<term type="form" corresp="#flatrir">flatrir</term> a protégé ses emplois. Les
lexèmes qui sont utilisés en Ez pour exprimer l'action évoquée, connaissant, eux,
un plus grand nombre d'emplois possibles<note type="footnote">Puisque des emplois
impossibles en Ao deviennent possibles en Ez. Ainsi de l'action décrite de <term
type="form">jeter a terre</term> la coupe. En Ez, des objets peuvent être jetés :
ainsi des pierres sont jetées en 002-25, 059-120 et 060-204, là où elles sont <ter
type="form">lanciees</term> ou <term type="form">ruees</term> en Ao. De la même
manière, en Ao, on ne trouve pas <term type="form">chêoir</term> dans un emploi
factitif prenant comme objet un être humain, alors que Ez possède trois occurrence
d'une personne qui en <term type="form">fait cheoir</term> une autre, en 039-33,
051-108 et 060-6, là où Ao connaît la forme simple <term type="form">chiet</term>,
avec donc l'objet de Ez comme sujet, ou l'emploi de l'expression <term type="form"
fait voler en un mont</term>.</note>, mettent cependant en avant des éléments diff
de celui que met en relief <term type="form">flatir</term> : ce dernier permettait
mise en relief de l'action de l'individu sur son environnement tandis que les verb
remplaçants mettent l'accent sur la diversité des situations dans lesquelles se
trouvent les objets de l'action. Les verbes se spécifient ainsi en fonction de
l'objet qu'ils traitent (opposition objet/personne) et des mouvements que les
personnages qui subissent l'action réalisent (opposition mouvement vers l'avant/
mouvement vers l'arrière).</p>
<interp type="part" subtype="senseAndUsage" corresp="arch">Disparition partielle ;
usages survivants probablement archaïques</interp>
<list type="factors">
<item corresp="#2-2-a2-b1-p">Émergence d'un lexème de sens proche, provenant du
même étymon</item>
<item corresp="#6-dd">incident graphique, ou influence de ce lexème de sens proche</item>
<item corresp="#1-a2-b1-h">le changement de graphie conduit à une homonymie avec ce
lexème de sens proche, donc à la possibilité de confondre les deux verbes</item>
<item corresp="#2-2-a2-b2">existence d'autres lexèmes, très utilisés, permettant
d'exprimer la même action, au contraire du lexème proche, qui a un sens spécialisé
</item></list></note>
</span></entry>
```

Synthèse : L'attestation qui se trouve dans l'incunable ainsi que l'occurrence d'un composé de ce lexème sont probablement des usages archaïques. L'existence du lexème *flatrir*, “marquer d'un fer rouge”, et la multiplication des graphies en *-r-* dans les occurrences de *flatir* ont probablement mené à une confusion des formes et des sens, comme l'atteste aussi le nouveau sens de *flatir*, “aplatir [qqe ch.] en frappant dessus”, qui émerge. Pour éviter la confusion, l'usage de *flatir* a probablement été abandonné. En effet, un nombre important de lexèmes proches permettait de décrire les actions évoquées par le verbe, tandis que le sens particulier de *flatrir* a protégé ses emplois. Les lexèmes qui sont utilisés en Ez pour exprimer l'action évoquée, connaissant, eux, un plus grand nombre d'emplois possibles⁵⁸⁹, mettent cependant en avant des éléments différents de celui que met en relief *flatir* : ce dernier permettait la mise en relief de l'action de l'individu sur son environnement tandis que les verbes remplaçants mettent l'accent sur la diversité des situations dans lesquelles se trouvent les objets de l'action. Les verbes se spécifient ainsi en fonction de l'objet qu'ils traitent (opposition objet/personne) et des mouvements que les personnages qui subissent l'action réalisent (opposition mouvement vers l'avant/mouvement vers l'arrière).

Typologie : Disparition partielle; usages survivants probablement archaïques

Facteurs supposés : Émergence d'un lexème de sens proche, provenant du même étymon; incident graphique, ou influence de ce lexème de sens proche; le changement de graphie conduit à une homonymie avec ce lexème de sens proche, donc à la possibilité de confondre les deux verbes; existence d'autres lexèmes, très utilisés, permettant d'exprimer la même action, au contraire du lexème proche, qui a un sens spécialisé.

La synthèse *supra* présente d'abord un paragraphe de texte, puis un essai de typologie et une liste de facteurs supposés de l'obsolescence. Cette synthèse est encodée au sein d'un élément `<note>` de `@type "final"`. La typologie est encodée au sein d'un élément `<interp>`. En plus du texte qui s'y trouve, des attributs permettent de définir le type d'obsolescence : dans notre cas, `"part"` pour indiquer disparition partielle. Un attribut `@subtype` permet de spécifier le type : `"senseAndUsage"` permet d'indiquer que l'obsolescence concerne à la fois des sens et des emplois d'autres sens. L'attribut `@corresp` de valeur `"arch"` permet d'indiquer qu'il s'agit d'un emploi archaïque : Ez semble connaître la dernière attestation pour le sens documenté en 2.

Les différents facteurs sont mentionnés en langage naturel. Chacun est encodé au sein d'un élément `<item>`. Ces éléments ont par ailleurs un attribut `@corresp`, qui renvoie aux identifiants des facteurs tels qu'ils ont été détaillés au sein du chapitre 8 du premier volume.

Annexe G

Quelques lemmes exclus

Ci-après se trouve une série de lemmes qui n'ont pas été retenus pour l'étude. Ils sont présentés de manière similaire aux lemmes retenus : forme du lemme, fréquences dans les deux témoins, forme particulière éventuelle, définition(s), contexte, mais ne présentent cependant pas de dates d'attestation. Un très court commentaire vient expliquer pourquoi le lemme a été exclu de l'étude.

Il s'agit de mots qui existent toujours en français moderne ou de mots qui se trouvent dans des contextes qui ne sont pas comparables. Quelques remplacements ont été néanmoins relevés. Par exemple, *orme* est remplacé par *arbre*, témoignant de la tendance des compositeurs de Ez à employer des hyperonymes ; *foillié*, "couvert de feuilles", est remplacé par le syntagme *plains de feuilles*, témoignant de leur tendance à substituer des formes synthétiques par des formes analytiques.

acordement

Ao : 1 ; Ez : 0

acordement, "cessation des hostilités"

Ao : *Nos ne poons, font il, avoir pais ne acorde se nos ne li baillons Lambegue vostre neveu por metre del tot en sa merci, mais par lui porriens avoir **acordement**.*

Ez : *Nous ne pouons avoir paix se nous ne lui baillons Lambegue vostre nepveu.*
(16-75/76)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

acostumance

Ao : 1 ; Ez : 0

acostumance, “pratique habituelle”

Ao : *C'est sa douce Mere la glorieuse Virge don il nasquié contre **acostumance** de nature...*

Ez : ∅

(48-146)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

adirer

Ao : 1 ; Ez : 0

adirer, “perdre, égarer”

Ao : *Si atendoient la promesse que il lor avoit fete après la Pasque qui estoit la joie de lor rachatement car promis lor avoit a envoyer lo Saint Esperit a conforter, dont il avoient grant mestier car il estoient si com vos avez oï autresin com les berbiz qui lor pastor **ont adiré**. A celui jor lor enveia Dex lo grant confort por aus solacier...*

Ez : *Si attendirent la promesse qu'il leur avoit faicte et premier leur envoya le Saint Esperit qi les conforta et sollacia...*

(19-5)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

afermement

Ao : 1 ; Ez : 0

afermement, “confirmation”

Ao : *Et Pantecoste doit estre la plus envoisee por ce que li **affermemenz** i fu donez de nostre joie.*

Ez : ∅

(19-6)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

afrener

Ao : 1 ; Ez : 0

afrener, “maîtriser”

Ao : *Mais quez que fust li meschiés de la honte venchier, vos poïst nus hom torner par consoil qu’il vos donast comment que vos li otriesoiz sa volenté, car tels estoit li vostres cuers que nus nel poïst **afrener** par enseignier.*

Ez : *Mais quel que feust le meschief de vostre honte vengier, ne vous peult on destourner pour conseil que l’en vous donnast.*

(13-108)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

ahaster

Ao : 1 ; Ez : 0

ahaster, “presser”

Ao : *Et ge i irai car miauz voil ge que li chevaliers m’**ahate** que ge n’i aille.*

Ez : ∅

(54-16)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas ce passage précis. On se reportera tout de même ici à la notice sur *aatir*.

ahurter

Ao : 2 ; Ez : 0

ahurter, “tenir contre”

1 **Ao** : *Si se taist d’aus toz li contes et parole de monseignor Gauvain, por ce que il aquesta de ceste queste. Et neporqant chascuns de ces vint chevaliers a son conte tot antier qui sont branches de monseignor Gauvain, car ce est li chiés et a cestui les covient an la fin toz **ahurter** por ce que il issent de cestui.*

Ez : *Mais icy se taist le compte d’entr’eulz et retourne a parler de monseigneur Gauvain pour ce qu’il acheva ceste queste.*

(53-54)

2 **Ao** : *Mais ge la sai a si felonessse que a poines lo fera, puis que ele s'i est **ahurtee**.
Ce essaierons nos, ce dit Hectors.*

Ez : *Mais je la sent de si grant couraige, dit il, que a grant paine le vouldra faire.
Or essayerons nous, fait Hector.*

(57-39)

Dans les deux passages, Ez raccourcit le texte. Le passage en 1. est intéressant en ce qu'il s'agit d'une fin de chapitre, dans lequel, en Ao, il est fait mention de la question des branches des différentes aventures et récits des différents personnages, question complètement évacuée en Ez.

aine

Ao : 2 ; Ez : 0

aine, “pli entre la cuisse et le bas du ventre”

1 **Ao** : *Et metoit sor ses deus **aignes** deus nons de conjurement que ja tant com il i fussient, ne la poist nus despuceler ne a li chessir charnelment*

Ez : *Et elle mettoit sur ses deux **mamelles** deux noms de conjurement telz que ja tant comme ilz y fussent, homme ne la pouoit despuceler ne avecques elle gesir charnellement*

(6-25)

2 **Ao** : *Si feri lo cheval au roi Ydier parmi lo vandre si que toz fu fanduz jusque anz es **annes**.*

Ez : *Et fiert le cheval du roy Ydiers parmy le ventre.*

(68-175)

Dans le premier contexte, Ez présente une leçon qui change le sens de la phrase, puisque l'endroit du corps où se trouvent écrits les sorts est modifié. Le second contexte présente un cas de raccourcissement. Il est possible de considérer ces phénomènes comme des témoins d'une difficulté de compréhension de *aine*, lexème spécialisé.

aiuel

Ao : 1 ; Ez : 0

aiuel, “grand-père”

Ao : ... *iert une citez mout bone qui marchist au roiaume de Sowales qui fu au roi Tahalais qui fu **aiax Uter Pandragon**. Cil fu chiés...*

Ez : ... *estoit une cité mout belle et moult bien seant et moult plantureuse de tous biens et de tous gaignages. Si marchoit celle cité aure[e] a une de Norgalles qui fut au roy Taulas qui fut **Uterpandragon**. Celui Taulas fut chief et commencement...*

(69-79)

Il s’agit d’une omission de Ez, qui rend par ailleurs le texte du témoin peu compréhensible. Cette omission peut être vue comme le témoin de la difficulté de compréhension de la forme.

amance

Ao : 1 ; Ez : 0

amance, “trouble”

Ao : *Car an faisons assez plus de lui qu’il ne vousist et mout an avoit grant **amaance** et grant angoisse.*

Ez : *Car l’en faisoit assez plus pour lui qu’il n’eust voulu.*

(51-191)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

amatir

Ao : 1 ; Ez : 0

amatir, “accabler moralement”

Ao : *Et cele en a mout grant pitié, si les apele et voit qu’il ont les joes tanves et abaissies et les iauez roges et anfleuz del plorer qu’il avoient fait et la colors lor est ampirree mout durement, et il sont andui si **amati** et trespensé qu’il ne puent faire bele chiere ne biau semblant. Ele lor demande : Mi enfant...*

Ez : *Et elle en a grant pitié si les appelle et voit qu’ilz sont moult empirez, et leur demande : Mes enfans...*

(14-8/9)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

amesurer

Ao : 2 ; Ez : 0

amesurer, “mesurer”

1 **Ao** : ... *mais de san et de proesce estiez vos veillarz chenuz se un seul petit fussiez plus **amesurez** de hardement.*

Ez : ... *mais de sens et de prouesse estiez vous viellars chanus.*

(13-108)

2 **Ao** : *Nenil, fait il, vos porriez enprandre tel fais que tot seroit a rancommencier. Tel fais, maistre ! De ce ne se puet nus **amesurer** com li besoinz vient.*

Ez : *Nenny, fait il, vous en pourriez entreprendre telz faiz que tout seroit a recommencer.*

(37-1)

Dans les deux cas, il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

ample

Ao : 1 ; Ez : 0

ample, “qui est de dimension importante”

Ao : *Li chevaliers fu granz et corsuz et bien tailliez, si ot les piez voutiz et les jambes longues et droites, si fu bien forniz de rains et par les flans et grailles et menuz. Si ot lo piz espaus et haut et les braz gros et lons et forniz par lo tor des os et les poinz bien carrez. Si ot les espauls **amples** et lees et lo col bien avenant au cors et la teste grose et noire et antremeslee de chienes et lo vis froncié et plains de plaies et si est anchais.*

Ez : *Ce chevalier estoit grant et droit et bien fourmé de tous membres.*

(55-122)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui présente une description bien plus succincte du chevalier.

anchais

Ao : 2 ; Ez : 0

anchais, “difforme, tordu”

1 **Ao** : *Si ot le col gros et la boiche grant et les danz **cleres et ancheisses**.*

Ez : ... *ot le col gros et la bouche grande et les dens **cleres**.*

(08-6)

2 **Ao** : *Li chevaliers fu granz et corsuz et bien tailliez, si ot les piez voutiz et les jambes longues et droites, si fu bien forniz de rains et par les flans et grailles et menuz. Si ot lo piz espaus et haut et les braz gros et lons et forniz par lo tor des os et les poinz bien carrez. Si ot les espaules anples et lees et lo col bien avenant au cors et la teste grose et noire et antremeslee de chienes et lo vis froncié et plains de plaies, et si est **anchais**.*

Ez : *Ce chevalier estoit grant et droit et bien fourmé de tous membres.*

(55-122)

Dans le premier passage, il s’agit d’une omission dans le cadre d’une structure construite sur deux adjectifs en Ao ; dans le second, d’un raccourcissement.

angele

Ao : 2 ; Ez : 0

angele, “ange”

1 **Ao** : *Et trovons que qant il furent fait **angle** si bel et si plaisant que il se delitoient en esgarder li uns en l’autre jusq’a eschaufement de luxure.*

Ez : ∅

(06-3)

2 **Ao** : *Ce est li fruiz par coi li pueples Israel fu sostenuz quinze anz es desserz la ou li om, ce dit l’Escripture, manja lo pain as **angles**.*

Ez : ∅

(48-146)

Dans les deux passages, Ez ne présente pas de version car les épisodes — sur les origines de Merlin et sur l’explication du songe d’Arthur — y sont raccourcis.

apareillement

Ao : 1 ; Ez : 0

apareillement, “allure, apparence”

Ao : *Et quant il est desarmez, si li met une autre damoiselle un mantel au col que ele a trait d'un grant cofre qui estoit o paveillon, si sanbloit de l'apareillement qui illec estoit que il fust faiz por un haut home.*

Ez : *Et quant il fut desarmé, une autre damoiselle qui illec estoit lui mist ung moult riche manteau au col.*

(62-46)

Il s'agit d'une variante de Ez.

aroter2

Ao : 1 ; Ez : 0

aroter2, “se mettre en route”

Ao : *A tex paroles dire s'estoit Lyonias bien arotez, si an deüst a grant planté, quant la damoisele qu'il amoit tant sailli avant.*

Ez : ∅

(17-5)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

art

Ao : 1 ; Ez : 0

art, “moyen, technique”

Ao : *Ne ge ne sai ne l'art ne l'engin comment nos i puissens lo pié metre.*

Ez : *Ne je ne sçay penser la maniere comment nous y puissions entrer.*

(68-6)

Il s'agit d'une variante de Ez.

assëurement

Ao : 1 ; Ez : 0

assëurement, “avec assurance”

Ao : *Si josterent **aseürement** tuit quatre.*

Ez : *Ilz josterent eulx quatre.*

(60-185)

Il s’agit d’une omission de Ez.

astele

Ao : 3 ; Ez : 0

astele, “morceau de bois servant à maintenir les fractures”

1 **Ao** : *Si l’avoit **lié d’estelles** au miauz que il pot, et parmi les **estelles**, avoit tel dolor des os qui hurtoient ansemble que par un po que il ne se pasmoit.*

Ez : *Et l’avoit **lié et bendé** au mieulx qu’il avoit peu, et neantmoins il avoit si grant douleur des os qui heurtoient ensemble que par ung pou qu’il ne se pasmoit.*

(57-49)

2 **Ao** : *Ibid.*

Ez : *Ibid.*

(57-49)

3 **Ao** : *Aprés li fist messires Gauvains meesmes a l’espee **estelles** au braz lier, car ce estoit uns des chevaliers o monde qui plus an savoit, car il s’an estoit mainte foiz antremis que por soi que por autrui.*

Ez : *Apréz lui appareilla monseigneur Gauvain mesmes son bras, car c’estoit ung des chevaliers du monde qui plus en savoit, et s’en estoit maintes fois entremis pour soy et pour autre.*

(59-127)

Dans le premier passage, il s’agit d’une leçon variante, dans les deux suivants, de raccourcissements.

atendir

Ao : 1 ; Ez : 0

atendir, “attendrir”

Ao : *Sire, fait li chevaliers, c’est uns jorz que ge voudroie ja avoir a anor et a joie despassé. Et lors li **atandroie** li cuers. Et Galehoz lo voit bien si lait atant ester et s’an*

revient au tref.

Ez : ... *Atant s'en part Gallehault et s'en vint au tref.*

(51-234)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

aterrer

Ao : 1 ; Ez : 0

aterrer, "accabler"

Ao : *Et trove son compaignon mout pansif et li demande comment il lo fait. Et il li dit : Mout bien, se paors no m'aterrast.*

Ez : *Et treuve son compaignon moult pensif. Il lui demande comment il a puis fait. Et il dist : Bien, se paour ne me mestriast.*

(51-227)

Il s'agit d'une leçon variante.

aube3

Ao : 1 ; Ez : 0

aube3, "aube"

Ao : *Au matin a l'aube aparant vient li Rois des Cent Chevaliers por sorveoir...*

Ez : *Au matin vint le Roy des Cent Chevaliers pour veoir...*

(48-8)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui n'a pas la même précision que Ao.

autor

Ao : 1 ; Ez : 0

autor, "auteur"

Ao : ... *et regna au tans Virgile lou bon autor...*

Ez : ... *et regna au temps Virgile le bon philosophe...*

(01-74)

Il s'agit d'une variante.

avantage

Ao : 1 ; Ez : 0

avantage, “position favorable”

Ao : *Et messires Gauvains panse un petit et se pense que cil a mout grant **avantaige** qui a son droit se combat. Mais puis que il est venuz a cest offre, il se combatra...*

Ez : *Messire Gauvain pense un petit et dit a soy mesmes que, puis qu’il est a cest offre venu, il se combatra...*

(55-11)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

avenue

Ao : 1 ; Ez : 0

avenue, “voie large pour accéder à un lieu”

Ao : *Car par devers lo tertre i avoit et monz et vax et mout males **avenues** que par la riviere de l’autre part ne poissent nules genz seoir.*

Ez : *Car par devers la riviere de l’autre part ne pouoient gens seoir*

(01-62/63)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

avöerie

Ao : 1 ; Ez : 0

avöerie, “tutelle”

Ao : *Il covanra son fil issir d’enfance en povreté et an dolor et sa fame estre en autrui dongier que le suen et an **avoeries** de maintes genz.*

Ez : *Il convendra son filz yssir de enfance en povreté et en douleur et sa femme estre en autrui dangier.*

(03-6)

Ez ne présente pas le segment contenant le lexème.

bäate

Ao : 1 ; Ez : 0

bäate, “tourelle élevée où se plaçait la sentinelle pour découvrir l’ennemi de loin”

Ao : *Autresins doit paroir li chevaliers avant totes autres genz encontre cels qui voudront nuire a Sainte Eglise ne faire mal et doit estre autresin com une **baate**, qui est la maisons a la gaitte, que l’an doit veoir de totes parz.*

Ez : *Ainsi doit aparoir le chevalier dessus tous autres a l’encontre de ceulx qui vouldront nuire a Saincte Eglise.*

(20-41)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

bastir

Ao : 1 ; Ez : 0

bastir, “bâtir”

Ao : *Or vos ai dite l’achoisson por quoi cist agait furent **basti**, si vos pri por Deu que vos me pardonez lo meffait.*

Ez : *Or vous ay je dit la verité, si vous prie que m’en pardonnez le meffait.*

(22-53)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

batesme

Ao : 1 ; Ez : 0

batesme, “baptême”

Ao : *... et avoit non Lanceloz en sorenon, mais il avoit non **an baptaisme** Galaaz.*

Ez : *... que la gent nommoit communeement Lancellot, et par autre nom ne l’appelloit on, mais il estoit nommé **par son droit nom** Galaad.*

(01-2)

Il s’agit d’une variante de Ez.

bëee

Ao : 1 ; Ez : 0

bëee, “ouverture”

Ao : *Ne il n'i voit gote fors tant que la **bee** de l'uis et voit avant mout grant clarté.*

Ez : *Mais il n'y voit goutte fors une grande clarté.*

(39-25)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

blanchet

Ao : 1 ; Ez : 0

blanchet, “vêtement de drap blanc léger”

Ao : *Et delez li fu li vallez et fu vestuz d'un **blanchet** breton qui mout fu bons.*

Ez : ∅

(21-20)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

boçu

Ao : 1 ; Ez : 0

boçu, “bossu”

Ao : *Et esgarde o chief do val et voit venir un nain gros et **boçu**.*

Ez : ∅

(54-16)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez. L'épisode est celui d'Hector près de la fontaine au Pin. Dans ce passage, en Ao, une scène décrit le combat entre Hector et cinq chevaliers de la Table ronde, puis une autre l'arrivée du nain, qui bat Hector. En Ez, la scène de combat n'a pas lieu ; seule l'arrivée du nain est décrite : « *Et lors se adressa a lui ung nain, le plus hideux que oncques homme veist* ».

böele

Ao : 1 ; Ez : 0

böele, “entrailles”

Ao : *Et Hestors lo fiert sor l'arçon de la selle darriés si com il iert anbronchiez. Et li glaives fu forz et roides et li fers bien tranchanz et li haubers fause et li fers li cole jusque an la **boele**. Et il s'an va outre par desus l'arçon devant et il chiet morz a terre.*

Ez : *Et le fiert parmy l'arçon de derriere tellement qu'il cheut mort a terre.*

(60-107)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

bone

Ao : 1 ; Ez : 0

bone, “limite”

Ao : *Et Hector li lace son hiaume et li seneschauz li baille son cheval et li est montez. Et Hector li porte son escu et li seneschauz son glaive tant que il viennent as **bones** o la bataille devoit estre.*

Ez : *Et Hector luy lache son heaulme et le senechal luy baille son glaive. Et le convoyent jusques a la place ou la bataille devoit estre.*

(55-134/135)

Il s'agit d'un passage variant.

brebiz

Ao : 1 ; Ez : 0

brebiz, “brebis”

Ao : *Si atendoient la promesse que il lor avoit fete après la Pasque qui estoit la joie de lor rachatement car promis lor avoit a envoyer lo Saint Esperit a conforter, dont il avoient grant mestier car il estoient si com vos avez oï autresin com les **berbiz** qui lor pastor ont adiré. A celui jor lor enveia Dex lo grant confort por aus solacier...*

Ez : *Si attendirent la promesse qu'il leur avoit faicte et premier leur envoya le Saint Esperit qi les conforta et sollacia...*

(19-5)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

brese

Ao : 1 ; Ez : 0

brese, “braise”

Ao : *Lors fait la demoiselle panre de la **brese** et porter dedanz lo paveillon et antre, l'autre et monseignor Gauvain vont après.*

Ez : *Et fait porter ses armes en ung paveillon. L'autre damoiselle et messire Gauvain vont aprez.*

(62-46)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

bret

Ao : 1 ; Ez : 0

bret, “breton”

Ao : *Eles savoient ce dit li contes des **brettes** estoires la force des parole...*

Ez : *Et savoient la force et la vertu des paroles ...*

(06-0)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

brive

Ao : 1 ; Ez : 0

brive, “rapidité”, part. : *a brive*, “avec rapidité”

Ao : *Et dit qe or puent avant venir. Et il se flatissent anz tuit **a brive** et se fierent an la haute chanbre.*

Ez : *Et leur deist : Or, pouez vous venir. Et aussi firent ilz.*

(62-257)

Il s'agit d'une variante de Ez, qui raccourcit la description de l'action.

bruire

Ao : 1 ; Ez : 0

bruire, “émettre des sons”

Ao : *Ha ! Dex, fait messires Gauvain, com a ci riche forterece et orgueilleuse qui est laianz anclose an ceste aive roide et lee et **bruiant** !*

Ez : *Haa ! Dieu, fait messire Gauvain, comme cy a riche forteresse et orgueilleuse qui ainsi est close de ceste eaue roide et parfonde !*

(68-6)

Il s’agit d’une omission de Ez.

cartier

Ao : 1 ; Ez : 0

cartier, “quart”

Ao : *Mais son hiaume lace et oste un escu blanc de son col a un **cartier** noir.*

Ez : ∅

(54-16)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

celestial

Ao : 1 ; Ez : 0

celestial, “céleste”

Ao : *Car li ciaus est siegles pardurables appareilliez a home s’il vielt errer selonc les comandemenz de son Criator. Et qui ensin vit, il n’est mie terriens mes celestiaux...*

Ez : *Car le ciel est siege pardurable appareillé a homme se il y veult entrer selon les commandemens de son createur.*

(48-137)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

celestiien

Ao : 1 ; Ez : 0

celestiien, “céleste”

Ao : *Mais por cele clergie qui n'estoit se terriene non n'orent il del lion que la veüe car nel conurent mie ne ne sorent que ce poit estre, car il estoient terrien et li lions celestiene chose.*

Ez : *Mais pour celle clergie qui estoit si terrienne n'en eurent ilz que la veue du lion, car ilz ne sceurent mie que ce pouoit estre.*

(48-140)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

cendal

Ao : 1 ; Ez : 0

cendal, “tissu de soie ressemblant au taffetas”

Ao : *Et si li ot apareillié a sa chevalerie robe d'un blanc samit, cote et mantel, et estoit forrez d'ermînes li mantiaus por ce que rien n'i eüst qui blanc ne fust, et la cote fu forree par dedanz d'un blanc **cendé**.*

Ez : *Oultreplus elle appresta robe et manteau de satin blanc et estoit le manteau fourré de ermînes.*

(20-87)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

chainse

Ao : 1 ; Ez : 0

chainse, “longue tunique”

Ao : *Mais or me dites por Deu qui estoit une damoiselle qui jut la nuit a une tornelle desor l'ostel monseignor lo roi, vestue d'un **chainse** blanc.*

Ez : *Mais ores me dictes qui estoit ce en une tourrelle dessus la chambre mon seigneur.*

(51-256)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

chandelier1

Ao : 1 ; Ez : 0

chandelier1, “support destiné à recevoir des chandelles”

Ao : *Et devant lui fu sa corone assise sor un gros sostenau d’argent del grant a un home, si estoit faiz en guise d’un gros **chandelier**.*

Ez : *Et devant lui fut sa couronne assise sus un gros soustenaïl d’argent.*

(11-44)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

Chandelor

Ao : 1 ; Ez : 0

Chandelor, “Chandeleur (fête chrétienne de la Purification de la Vierge célébrée avec procession aux chandelles le 2 février)”

Ao : *Il ne tenoit cort esforciee de porter corone que cinq foiz l’an ce estoit a Pasques, a l’Encension, a Pantecoste, a la feste TozSains et a Noel. Et a maintes autres festes tenoit il corz, mais n’estoient pas apelees corz esforciees si com a la **Chandelor**, a la Miaost ou au jour de la feste de la vile ou il estoit...*

Ez : *Et ne tenoit court enforcée pour porter couronne que cinq fois l’an, c’estoit a Pasques, a l’Ascension, a la Penthecouste, a la feste de Toussains et a Noël.*

(19-2)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

chartrier1

Ao : 1 ; Ez : 0

chartrier1, “geôlier”

Ao : *Lors les an moine Lanceloz et **li chartriers** as armeüres et il s’arment isnellement.*

Ez : *Lors les emmaine Lancelot es armures et ilz s’arment au plus tost qu’ilz pevent.*

(69-138)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente qu’un seul sujet.

chevaleros

Ao : 1 ; Ez : 0

chevaleros, “courageux”

Ao : *Car nos avions çaienz po de chevaliers et cil dehors estoient assez et mout **chevaleros**.*

Ez : *Car nous estions ceans peu de chevaliers et ceulx de dehors estoient largement.*
(60-182)

Il s’agit d’une variante de Ez. L’adjectif a probablement été lu comme étant une occurrence de *chevaliers*.

cheveçaille

Ao : 1 ; Ez : 0

cheveçaille, “col d’un vêtement”

Ao : *Et la reine meïsmes lo dota, qui lo vit muer et changier, si lou prist par la **cheveçaille** que il en chaïst.*

Ez : *Et la royne eut paour qu’il ne cheïst.*
(51-272/273)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

chevillier

Ao : 1 ; Ez : 0

chevillier, “assembler par des chevilles”

Ao : *... tant que il vient an une mout grant lande et mout large et voit devant lui o milieu de la lande deus estaches nouvellement **fichiees et cheviles** d’amont jusque aval menuement a guise de hantier et sont totes chargiees de lances.*

Ez : *tant qu’il vient en une grande lande moult belle et large et devant lui voit en la lande deux estaches tout nouvellement **fichiees** et sont toutes chargiees de lances.*
(59-115/116)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente que l’un des deux membres présents en Ao.

chiereté

Ao : 2; Ez : 0

chiereté, “affection”

1 **Ao** : *Li rois Bans, ce dit li contes, apoie lo tertre por son chastel veoir que tant amoit de grant **chiereté**.*

Ez : *Ansi que le roy Ban estoit apuyé au tertre pour veoir son chastel que tant aymoït...*

(03-0)

2 **Ao** : *... comme cil qui ja mais ne cuide avoir nul recovrier en ses seignors en cui il avoit mise tote l'amor et la **chiereté** qu'il pooit avoir en cest monde...*

Ez : *... comme celui qui jamais ne cuide avoir recouvrance de ses seigneurs...*

(13-87)

Dans les deux cas, il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

cisel

Ao : 1; Ez : 0

cisel, “outil plat au bout tranchant dont on se sert pour travailler les matières dures”

Ao : *Desous lo palais estoit la roiche tranchiee a **cisel**.*

Ez : *Et quant ilz furent pres de la tour qui estoit faicte a pointe de marteau...*

(39-14)

Il s'agit d'un passage variant.

cloie

Ao : 1; Ez : 0

cloie, “treillis de bois”

Ao : *Et lors s'en ist li rois par un petit poncel de **cloies** qui estoit sor la petite riviere.*

Ez : *Et lors se yst le roy par ung poncel qui estoit sur une petite riviere.*

(01-62)

Il s'agit d'une omission de Ez.

coi1

Ao : 3 ; Ez : 0

coi1, “tranquille, silencieux”

1 **Ao** : *Et qant vos et voz genz seroiz dedainz, si vos tenez tuit **quoi** jusq’au maistre chastel et ansins porroiz tot prendre sanz arest.*

Ez : *Et quant vous et vos gens serez dedens, tenez vous tout **coyement** jusques au maistre chastel, pourrez tout prendre sans arrest.*

(2-6)

2 **Ao** : *Et laissent corre a monseignor Gauvain et il a els, et cuida que Brehuz feïst autretel mais il se tint **coiz**.*

Ez : *Et s’en viennent droit a monseigneur Gauvain et lui a eulz, et cuida que Brehin fist ainsi mais **non fist**.*

(38-9)

3 **Ao** : *Et vos, fait il, as dis mile, vos tenez tuit **coi** a une part loig des autres tant que ge vaigne a vos. Atant s en vient an la bataille.*

Ez : *Et pareillement le dit aussi aux dix mille hommes. Adonc s’en va en la bataille.*

(51-129)

Le premier contexte présente un cas de remplacement de l’ajectif par un adverbe ; le deuxième, une leçon variante ; le troisième, un raccourcissement.

coillir

Ao : 1 ; Ez : 0

coillir, “ramasser”

Ao : *Sor moi, fait Galehoz, en laisiez lo soreplus, car ge an cuit mout bien penser. Lors apele son seneschal et li comande que si tost com il s’en sera alez a cort, face **coillir** son tref et ses tantes et ses roiz de fer...*

Ez : *Sur moy, en laissez le sourplus, dit Gallehault.*

(51-234)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

començaïlle

Ao : 1 ; Ez : 0

començaïlle, “commencement”

Ao : *Ensin furent assamblees quatre batailles d'une part et quatre d'autre. Si estoient bien vint mile plus devers Galehot que devers le Noir Chevalier. Mais mout se tenoient bien li suen et mout i avoient perdu li Gualehot car trop avoient fait d'armes les genz lo roi Artu as **comançaïlles**. Et qant vint androit midi si se deconfistrent mout les genz Gualehot. Et si estoient bien vint mile plus des autres et si avoient totes ores lo plus lait. Mes se ne fust li bienfaïres del Noir Chevalier ja cil devers lui ne se tenissent. Mais il les esbaïsoit toz ses enemis par son bienfaïre si que il ne lor estoit pas avis que nule planté de gent ne lor poïst avoir mestier. Tant s'espoenterent des mervoilles que il faisoit que li plusor tornoient lo dos et s'an aloient tot droitement mout laidement. Et qant Galehoz les vit, si s'en merveille que ce pooit estre car ce savoit il bien que li suen estoient plus.*

Ez : *Si furent assemblez quatre batailles d'une part et d'autre, mais ceulz de Gallehaut estoient bien .xx. mille plus que les autres. Et nonpourtant tant fit le Chevalier Noir et les chevaliers au roy Artus qu'ilz firent a plusieurs des autres guerpir la place. Et le Chevalier Noir les escarmuchoit trop felonneusement et nul n'ose attendre les grans coups qu'il donne. Si perdent place les gens Gallehaut. Et quant il leur voit perdre place, il s'esmerveille qu'ilz pevent avoir car ilz sont assez plus que les autres.*

(51-126)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, dans le cadre d'un passage plus court en Ez qu'en Ao, présentant une version légèrement différente du texte.

contratendre

Ao : 1 ; Ez : 0

contratendre, “rester à un endroit pour attendre qqun qui vient”

Ao : *Et lors s'an part toz les galoz, s'ataint lo roi et sa compaignie qui l'aloient **contratendant** por lui veoir.*

Ez : *Et lors s'en part et ataint le roy et sa compaignie.*

(21-33)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

corbeille

Ao : 1 ; Ez : 0

corbeille, “corbeille”

Ao : *C'est li fruiz qui saola les cinc mil homes en la praerie qant les doze **corboilles** furent anplies del reillie. Ce est li fruiz par coi li pueples Israel fu sostenuz quinze anz es desserz.*

Ez : ∅

(48-146)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

costement

Ao : 1 ; Ez : 0

costement, “préjudice”

Ao : *Si vos pri et requier por toz mes servises que vos me donez un don que ge vos demanderai sanz **costemant**.*

Ez : *Si vous prie et requier pour tous mes services que vous me donnez un don que je vous demanderay.*

(55-120)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

croissance

Ao : 1 ; Ez : 0

croissance, “développement”

Ao : *Si vos pri que vos en preigniez un. Que Dex vos doint **creissance** et amendement.*

Ez : *Je vous pryé que vous en vueillez prendre une.*

(09-75)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

culvert

Ao : 1 ; Ez : 0

culvert, “individu ignoble”

Ao : *Filz a putainz, **cuiverz** failli ! Et dit qu’il les fera destuire toz que par un po qu’il ne l’ont honi a tozjorz mais.*

Ez : *Et dit qu’il les fera tous destruire car a bien pou qu’il ne lui ont fait honte a tousjours.*
(16-42)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

damnement

Ao : 1 ; Ez : 0

damnement, “damnation”

Ao : *... a home qui vit au siegle en orgoil, an cruiauté, an felenie, an avarice, en coveitise et an luxure, et es autres pechiez de **danpnement**.*

Ez : *... a homme qui vit contre raison, c’est assavoir en orgueil, en cruaulté, en felonnie, en avarice, en couvoitise, en luxure.*

(48-138)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

damoisel

Ao : 1 ; Ez : 0

damoisel, “jeune homme de condition noble qui n’est pas encore chevalier”

Ao : *Si conut la reine et la reine lui, si lo fist apeler par un **damoisel**.*

Ez : *Si le congneust la royne et lo fiste appeller par une **damoiselle**.*

(68-104/105)

Il s’agit d’une variante de Ez, dans lequel le personnage appelé est une femme et non un homme, leçon probablement provoquée par la plus grande fréquence, dans la littérature arthurienne, des messagères femmes, lorsqu’il est question de la reine.

dance

Ao : 1 ; Ez : 0

dance, “danse”

Ao : *Et li autre querolent et esgardent les **dances** des dames et des damoiselles.*

Ez : *Les autres chantoient ou dansoient ou regardoient les dames et damoiselles.*

(19-7)

Il s’agit d’un passage variant en Ez. On consultera la notice sur *caroler*.

dejeter

Ao : 1 ; Ez : 0

dejeter, v. pronom., “se contorsionner”

Ao : *Si sant messires Gauvains son cheval qui **se degiete** soz lui et se detort si que une de ses regnes ront.*

Ez : *Messire Gauvain sent son cheval dessoubz lui qui se deteurt si angoisseusement que une de ses vaines ront.*

(55-6)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez. On peut observer la divergence de leçon sur ce qui rompt chez le cheval.

deliïé

Ao : 3 ; Ez : 0

deliïé, “fin”

1 **Ao** : *Mais donez moi, fait il, lo meillior. Et cil li baille par la chaainne qui mout estoit **deliee** et legerete. Atant s’entrecomandent a Deu, si s’an veit li anfes...*

Ez : *Mais donnez moy, fait il, la meilleure. Et le vavasseur la lui bailla. Atant s’entrecommandent a Dieu, si se meuvent, l’enfant d une part...*

(9-76)

2 **Ao** : *Et vallet saillent maintenant, si lo desarment. Qant il fu desarmez, si remest en une **cote d’isenbrun deliee**, si fu a mervoilles biaux chevaliers et bien tailliez del cors et de toz les membres.*

Ez : *Et lors saillent varletz qui le desarment, et demeure seulement vestu d’une*

petite cotte juste. Si fut a merveilles beau chevalier et bien taille.

(16-108)

3 **Ao** : *Ele avoit totes hores vestue la haire aspre et poignant par desouz la chemise qui mout estoit blanche et **deliee**. Ele ne manja onques puis de char que ele entra en la religion por nule enfermeté qui la tenist.*

Ez : *Elle avoit a toutes heures la haire vestue par dessoubz la chemise. Elle ne menga oncques puis de chair qu'elle entra en religion.*

(18-3)

Dans les contextes 1. et 3., il s'agit de raccourcissements ; dans le contexte 2., d'une leçon variante.

departie

Ao : 1 ; Ez : 0

departie, "départ"

Ao : *Ensi departent li dui chevalier de lor dames dolent de la **departie** et lié de la joie qu'il atendent a avoir a la premiere asanblee.*

Ez : *Ainsi se departirent les deux chevaliers dolens de leurs deux dames.*

(51-38)

Il s'agit d'une variante de Ez.

desavancier

Ao : 1 ; Ez : 0

desavancier, "empêcher qqn d'aller plus avant"

Ao : *Et vos iestes de tel aage que vos n'avez encor mestier de si grant faissal anchargier, et trop seroit granz damages se vos estiez par mesaventure **desavanciez** car a mout grant chose porriez encor venir.*

Ez : *Et vous estes de tel aage que encore n'avez mestier de si grant faiz entreprendre.*

(21-74)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

descombrer

Ao : 1 ; Ez : 0

descombrer, “délivrer”

Ao : *Et li freres lo duc se mervoile mout de Guiflet qui jehui estoit contre lui et or aide a descombrer monseignor Gauvain.*

Ez : ∅

(62-33)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

desdeignier

Ao : 1 ; Ez : 0

desdeignier, “repousser”

Ao : *Car por aventure qui aveigne ne se doit prodom esmaier ne aparecir ne por belle cheance **anorgoillir ne desdaigner**.*

Ez : *Ne s’en doit preudomme esmaier ne apperecer ne pour sa bonne fortune **enorgueillir**.*

(60-135)

Il s’agit d’une omission de Ez dans le cadre d’un binôme synonymique.

desdormir

Ao : 1 ; Ez : 0

desdormir, “réveiller”

Ao : *Et il la commance a baissier mout doucement. Et ele s’esvoille et se plaint comme fame qui se **desdort**. Et qant ele lo voit, si dist...*

Ez : *Et il la commence a baisier moult durement, et elle dist...*

(62-236)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

desert2

Ao : 1 ; Ez : 0

desert2, “désert”

Ao : *C'est li fruiz qui saola les cinc mil homes en la praerie qant les doze corboilles furent anplies del reillie. Ce est li fruiz par coi li pueples Israel fu sostenuz quinze anz es **desserz**.*

Ez : ∅

(48-146)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

deserte2

Ao : 1 ; Ez : 0

deserte2, “mérite”

Ao : *Por Deu, aiez an merci et por ses granz **desertes** autresi com je ai fait por vos ce que vos me demandastes.*

Ez : *Pour Dieu, ayés de lui mercy et faictes pour moy ainsi comme je fi pour vous quant vous m'en priastes.*

(51-276)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, dans le cadre d'un passage légèrement divergent.

desflorer

Ao : 1 ; Ez : 0

desflorer, “enlever la virginité à une jeune fille”

Ao : *Car nule fame ne porta onques anfant devant li ne après qui par charnel asemblement ne fust ançois **desfloree**.*

Ez : ∅

(48-146)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

desfrener

Ao : 1 ; Ez : 0

desfrener, “agir sans retenue”, part. : v. ppe, “sans retenue”

Ao : ... *car Lyoniaus les avoit troblez et la nuit devant et le jor. Et ce fu li plus **desfrenez** cuers d’anfant qui onques fust que le Lyonel.*

Ez : ... *de ce que Lyonnell les avoit tous troublez.*

(11-12)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

desteindre

Ao : 1 ; Ez : 0

desteindre, “faire perdre sa couleur”, part. : *destainz*, “qui a perdu sa couleur”

Ao : *Et la dame ne lo set conseilier fors d’un viez escu qui pant an la maison, laiz et **destainz**.*

Ez : *La dame n’en sceut trouver, fors ung viel, lequel estoit en la maison.*

(62-56)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

destruiëor

Ao : 1 ; Ez : 0

destruiëor, “destructeur”

Ao : *Et ge dis que nus n’estoit an ceste vie pires que Sarrazins et se ge aloie outremer sor les **destruieors** de la crestienté...*

Ez : ∅

(62-14)

Il s’agit d’un passage que ne présente pas Ez.

doter1

Ao : 1 ; Ez : 0

doter1, “pourvoir”

Ao : *Et lui meïsmes covendra estre pouvre et veillart et an grant souffraite user sa vie lo remanant, qui tant a esté **dotez** et riches et qui tant a amee bele compaignie de genz et*

joieuse maisniee en sa jovente.

Ez : *Et lui mesmes convendra estre poure viellart et en souffrette user le remanant de sa vie.*

(03-6)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

duchëé

Ao : 1 ; Ez : 0

duchëé, "duché"

Ao : *Si estoit sires de la terre d'Estregor qui marchist au reiaume de Norgales et a la **duchee** de Canbenic.*

Ez : ∅

(32-5)

Il n'y a pas de passage en Ez, car la phrase se trouve au sein d'un passage absent en Ez.

durece

Ao : 1 ; Ez : 0

durece, "dureté"

Ao : *D'une chose se puet vanter qui vos a a compaignon qu'il a lo plus hardi chevalier qui hui matin se levast del lit et celui qui a la **durece** de toz les cuers.*

Ez : *D'une chose se peult vanter qui vous a a compaignon, c'est qu'il a le plus hardi chevalier et le plus courageux du monde.*

(16-116)

Il s'agit d'une variante de Ez.

emplastre

Ao : 1 ; Ez : 0

emplastre, “emplâtre”

Ao : *Puis n'i covandra autre mire ne lier anplastre, ainz est la plaie nete et seine.*

Ez : ∅

(48-146)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

encerchement

Ao : 1 ; Ez : 0

encerchement, “investigation”

Ao : ... *granz sans de la clergie qui en aus estoit lor fist veoir la figure del lion par force d'ancerchement.*

Ez : ... *le grant sens de la clergie qui en eulz estoit leur fist veoir la force du lyon.*

(48-140)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

enchäener

Ao : 2 ; Ez : 0

enchäener, “attacher avec des chaînes”

1 **Ao** : *Et lor avez en leu de deus anfanz bailliez deus levriers **enchäenez**.*

Ez : *Et leur avez en lieu de eulx baillié deux levriers.*

(13-96)

2 **Ao** : *Et vos nos avez bailliez por aus deus levriers **anchäenez**, si nos vient a grant despit.*

Ez : *Et vous nous avez baillié pour eulx deux levriers. A ceste cause ceulx cy viennent contre vous a moult grant despit.*

(13-117)

Les deux contextes sont proches et permettent la qualification d'un même objet du récit : les *levriers*, qui ont été donnés à Claudas à la place de Lyonnell et Bohort, grâce à la magie de la Demoiselle du Lac. En Ez, l'absence du participe passé permet d'évacuer des détails probablement jugés inutiles.

enchëoir

Ao : 1 ; Ez : 0

enchëoir, “tomber”, part. : v.ppe, “vaincu”

Ao : *Et totesvoies dist Marganorz que il s’an veigne en sa prison comme **anchaüz** o il se deffande que il ne l’ait mauvaissement fait...*

Ez : *Toutesfois, dit Marganor, je vueil que vous venez en ma prison ou que vous vous deffendez du malfait.*

(60-228)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

encontree2

Ao : 1 ; Ez : 0

encontree2, “rencontre”

Ao : *Si li anvoia messires Gauvains un serjant a l’**ancontree** por savoir se il y vouldra passer par le convenant...*

Ez : *Messire Gauvain lui envoia dire s’il vouldra passer par le convenant...*

(66-8)

Il s’agit d’une omission de Ez.

engignos

Ao : 1 ; Ez : 0

engignos, “rusé”

Ao : *Lors saut avant uns mout hanz hom qui estoit sires d’un mout riche chastel qui estoit a mains de huit liues galesches pres d’iluec. Cil chastiaus avoit non Hanz Murs et seoit sor la riviere de Loire... Et li sires avoit non Graiers, si estoit mout fel et mout **angigneux** et mout preuz et mout hardiz et avoit esté coisins au roi Bohort de Gaunes et au roi Ban de Benoyc.*

Ez : *Lors sault avant ung moult hault et notable homme nommé Graires, moult preuz et hardi, lequel estoit cousin des deux roys Ban de Benoic et Boort de Gaunes. Et estoit seigneur d’ung chasteau nommé Hault Mur, seant sur la riviere de Loire a moins de huit*

lieues françoises de Benoit...

(13-192)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, dans le cadre d'une transposition.

enjoindre

Ao : 1 ; Ez : 0

enjoindre, "ordonner"

Ao : ... *que il li dira mout bien qanque il li avoit **anjoint** sanz rien entrelaissier.*

Ez : ... *qu'il fera moult bien le message sans riens oublier.*

(61-5)

Il s'agit ici d'une leçon variante, qu'on retrouve sur l'ensemble de la phrase. La leçon de Ao « *qanque il li avoit anjoint* » est simplement rendue en Ez par *message* ; l'ensemble de la phrase est réécrit. Si cela peut être dû à la diachronie (avec les formes en Ao *qanque*, *entrelaissier*), cette seule occurrence dans une phrase entièrement remaniée ne permet pas de garder le lexème dans la liste des lexèmes à interpréter automatiquement. La réécriture est néanmoins intéressante.

enjornee

Ao : 1 ; Ez : 0

enjornee, "début de la journée"

Ao : *Et qant li set roi l'asaillirent as trez a l'**anjornee** la o il s'estoit logiez sor lo Hombre qant tuit furent desconfiz et foïrent chascuns la ou foïr pot...*

Ez : ∅

(22-71)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

enröer1

Ao : 1 ; Ez : 0

enröer1, “être pris d’enrouement”

Ao : ... *que il ot les iauz roiges et anflez et il meïsmes estoit si **anroez** que a poines pooit dire mot.*

Ez : ... *qu’il avoit les yeulx rouges et enflez.*

(51-194)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

enröillier

Ao : 1 ; Ez : 0

enröillier, “rouiller”

Ao : *Et messires Gauvains chevauche tant que il vient an Cincaverne. Si ot pris an la maison o il ot geü un glaive viez et anfumé a une mout grosse hante de fraisne, et li fers si est toz viez et **anreulliez**.*

Ez : *Et messire Gauvain chevauche tant qu’il vient a Conteверne.*

(62-60)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

ensevelir

Ao : 1 ; Ez : 0

ensevelir, “mettre un mort dans une sépulture”

Ao : ... *et fu hautement enterrez et **anseveliz** en l’abaïe meïsmes jusque tant que el leu o il avoit esté morz fu faiz uns mostiers.*

Ez : ... *et fut sollennellement colloqué et **gardé** en l’abbaije jusques a celle heure qu’il fut fait ung monstier ou lieu ou il avoit esté mort.*

(3-47)

Il s’agit d’une leçon variante, portant sur l’ensemble de la proposition. La leçon de Ez met l’accent sur le placement du corps, tandis que celle de Ao met en relief son enterrement.

entaillier

Ao : 1 ; Ez : 0

entaillier, “sculpter, graver”

Ao : *Mout fu li palefroiz riches et biax si fu li frains de fin argent blanc esmeré et li peitraus autresin, et li estrier et la sele estoit d'ivoire **entailliee** mout soutiment a ymages menues...*

Ez : ∅

(21-20)

Il s'agit d'un passage que ne présente pas Ez, une description assez fine de la suite de la Dame du Lac, lors de sa première rencontre avec le roi Arthur.

entamer

Ao : 1 ; Ez : 0

entamer, “blesser”

Ao : *Et a lo col si **antamé** qu'a grant poines sostient son hiaume...*

Ez : ∅

(23-14)

Il s'agit d'un passage que ne présente pas Ez.

entencion

Ao : 1 ; Ez : 0

entencion, “avis, pensée”

Ao : *Et il estoit **de si cler san et de si droite entencion** que puis qu'il ot dis anz passez ne faisoit il gaires choses qui n'apartenissent a boenne anfance.*

Ez : *Et il estoit **de si beau sens** que puis qu'il eust passé dix ans il ne faisoit quelque enfance que l'en ne tenist a bonne chose.*

(09-39)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente que l'un des deux membres du syntagme présents en Ao.

entendue

Ao : 1 ; Ez : 0

entendue, “attention”

Ao : *Quant il voit la dame, si ne s'esbaïst mie de sa grant biauté ne grant **entandue** n'i met.*

Ez : *Quant il vit la dame, il ne s'esbahit pas de la grande beauté qu'elle avoit.*

(22-13)

Ez ne présente pas le segment contenant le lexème.

entortillier

Ao : 1 ; Ez : 0

entortillier, “envelopper”

Ao : *Si commence li assauz entor lo palais fel et cruïex as ars et as aubelestes et as fondes **entorteilliees**.*

Ez : *Lors commence l'assault tout entour le pallais.*

(13-34)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

entraille1

Ao : 1 ; Ez : 0

entraille1, “ensemble des organes abdominaux”

Ao : *Mais c'est por neiant car cil est morz qui feruz estoit parmi les **antrailles** del cors.*

Ez : *Mais ce fut pour neant car celui estoit mort.*

(31-1)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

entrehaster

Ao : 1 ; Ez : 0

entrehaster, v. pronom., “se hâter l’un l’autre”

Ao : *Si s’entredonent tex cols sor les escuz que il les detranchent et decopent, si s’**antre-**
hastent si durement que il n’i a un seul qui ait loisir de reposer.*

Ez : *Si se entredonnent grans coupz sur les escus si qu’ilz les decouppent si durement qu’il
n’y a celui qui ne ait mestier de reposer.*

(66-14)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

entrerompre

Ao : 1 ; Ez : 0

entrerompre, “interrompre, briser”

Ao : *Et est tele conree c’un seul mot ne li puet dire de la boche car li sanglot li **antre-**
rompent sa parole trop durement.*

Ez : *Et elle est en tel estat que ung seul mot ne peut dire.*

(20-10)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

entresecorre

Ao : 1 ; Ez : 0

entresecorre, v. pronom., “venir au secours l’un de l’autre”

Ao : *Puis que vos i venez, fait il, por secorre li uns l’autre, si vos **entresecorrez** au
miauz que vos porroiz.*

Ez : ∅

(23-33)

Il s’agit d’un passage que ne présente pas Ez.

enuble

Ao : 1 ; Ez : 0

enuble, “sombre”

Ao : *Si li fu avis qu’il l’aüst autre foiz veü. Mais il nel conut mies car il n’avoit an la chambre que une sole fenestre overte, si estoit mout **annuble**.*

Ez : *Il lui fut bien avis qu’il l’avoit autresfois veu mais il ne le congnoist mie de premiere face.*

(59-64)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

enverser

Ao : 1 ; Ez : 0

enverser, “renverser”

Ao : *... li Blans Chevaliers fiert par aventure de l’espee arrieres main el nasel del hiaume, si lo tranche tot jusqu’es joes, si l’**anverse** de la grant angoisse qu’il a tres desus l’arçon derrieres et il se pasme.*

Ez : Ø

(23-33)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

esbaubir

Ao : 1 ; Ez : 0

esbaubir, “frapper d’étonnement”

Ao : *Et tant com il en avoit dit en fu Phariens mout iriez et **esbaubiz**.*

Ez : *De ces paroles fu Farien moult courroucé.*

(17-5)

Ez ne présente pas de deuxième qualificatif pour caractériser la réaction de Pharien.

eschanteler

Ao : 2 ; Ez : 0

eschanteler, “casser”

1 **Ao** : *Et si estoit de cols d'espee decopez et detranchiez et amont et aval, et brisiez et **eschantelez**...*

Ez : *Et estoit detrenchié d'espees hault et bas...*

(58-8)

2 **Ao** : *... il li cope si l'escu et **detranche et achantelle** que mout an i a petit remex, si estoit fanduz et amont et aval jusque an la bocle.*

Ez : *... frappe sur Marganor tant qu'il lui a tout **detrenchié** son es[c]u et que moult [peu] en est demouré.*

(60-240)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez et de la non conservation d'un binôme.

eschaufement

Ao : 1 ; Ez : 0

eschaufement, “excitation”

Ao : *Voirs fu que Merlins fu anjandré an fame par deiable et de deiable meesmes car por ce fu il apelez li anfes sanz pere. Et cele maniere de daiable converse mout au siegle mais n'ont force ne pooir d'aconplir lor volenté ne sor creant ne sor mescreant, car il sont chaut et luxurieux. Et trovons que qant il furent fait angle si bel et si plaisant que il se delitoient en esgarder li uns en l'autre jusq'a **eschaufement** de luxure.*

Ez : *Et fut ledit Merlin ung homme engendré en femme par ung dyable et fut appelé l'enfant sans pere.*

(06-3)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne développe pas la question des vices des diables.

escheveler

Ao : 1 ; Ez : 0

escheveler, v. ppe, “décoiffé”

Ao : *Puis resaut sus et avale la montaigne grant cors aval, si est **eschevelee** et dessiree.*

Ez : *Puis avalle la montaigne a grant haste.*

(03-28)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

esclairement

Ao : 1 ; Ez : 0

esclairement, “clarté”

Ao : *Lors apele l'evesque meesmes si regeïst a Damedeu en l'oïence de lui tot ce dont li cuers se puet découvrir par l'**esclairement** de la langue.*

Ez : *Lors appelle l'evesque et se confesse a Dieu et a lui loyalement de cueur et de bouche de tous les pechiez par lui commis dont il avoit congnoissance.*

(16-62)

Il s'agit d'une variante de Ez.

esclater

Ao : 2 ; Ez : 0

esclater, “éclater”

1 **Ao** : *Si s'esloigne messires Gauvains an la lande tant com an ruiast une menue pierre. Et lors fierent des esperons. Et li chevaus va si tost que il bruit toz, si s'antrefierent des granz cors des chevaus et de lor grant force si durement que les lances **peçoient et esclatent** jusque as poinz.*

Ez : *Si se eslongne mes[s]ire Gauvain en la lande autant que l'en jecteroit une pierre. Et fierent le cheval des esperons. Et son cheval l'emporte moult roïement et s'entredonnent de grans coupz.*

(59-120)

2 **Ao** : *Et si fierent si granz cox que li glaive qui mout estoient fort **peçoient et esclatent** jusque es poinz.*

Ez : *Si s'entredonnerent moult grans coups sur leurs escus si que les hantes des glaives **volent en pieces**.*

(62-73)

Dans le premier contexte, il n'y a pas de passage ; dans le second, le remplacement compte également pour le verbe qui accompagne *esclater*. On peut consulter à ce sujet la notice sur *peçoier*.

esfondrer

Ao : 1 ; Ez : 0

esfondrer, estre esfondré, “s’enfoncer, couler”

Ao : *Lors lo sache hors a mout grant poine. Et se il ne fust toz fust Marganors **effondrez** ou marés. Et com il est hors si li demande comment il li estait.*

Ez : *Il le tire hors a grant peine puis lui demande comment il lui est.*

(60-248)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

esgardëure

Ao : 1 ; Ez : 0

esgardëure, “regard”

Ao : *Car vos avez ploré de paor, ne n’osez esgarder vers eles de droite **esgardeüre**.*

Ez : ∅

(51-72)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage. On pourra tout de même consulter la notice sur *esgarder*.

esmai

Ao : 1 ; Ez : 0

esmai, “trouble, inquiétude”

Ao : *Qant la Dame del Lac les vit ampirier si durement si en ot **mout grant pitié et grant esmai**...*

Ez : *Et quant la Dame les vit ainsi, elle en eut **moult grant pitié**...*

(14-1)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente que l’un des éléments du syntagme.

esmal1

Ao : 1 ; Ez : 0

esmal1, “émail”

Ao : *Et el mileu del cimetire si avoit une grant lame de metal trop merveilleusement ovree a or et a pierres et a **esmaus**.*

Ez : *Au milleu de ce cimitiere avoit une tombe richement aournee.*

(23-68)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

espeleur

Ao : 1 ; Ez : 0

espeleur, “celui qui épelle, qui explique”

Ao : *Que t'an est avis ? Quenois tu ancores que ge t'aie esté verais **espeillieres** de ton songe ?*

Ez : ∅

(48-146)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

espesset

Ao : 1 ; Ez : 0

espesset, “un peu épais”

Ao : *Il ot la boiche petite par mesure et bien seant et les levres colorees et **espessetes** et les danz petites et sarrees et blancheanz.*

Ez : *Il eut la bouche et les dens petites serrees et blanches.*

(09-16)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

espesseté

Ao : 2 ; Ez : 0

espesseté, “épaisseur”

1 **Ao** : *La vaillanz reine Guenievre dist que Dex ne li avoit pas doné piz a outrage de grant ne de gros ne d'espesseté qui i fust, car autresin estoit granz li cuers en son endroit, si covenist que il crevast par estovoir s'il n'eüst tel estage o il se reposast a sa mesure.*

Ez : *La vaillant royne Genievre dist que Dieu ne lui avoit pas donné poitrine a oultrage de la grandeur ne de la grosseur qu'il avoit, car se aussi grant estoit le cueur en son endroit, il eust convenu qu'il eust crevé.*

(09-27)

2 **Ao** : *Itel estoient li clerc qui ton songe t'espelurent et por ce cuidèrent il avoir veü lo lion an l'eive qui est senefiez de pechié. Et neporqant en l'eive n'estoit il mie car Dex ne fu onques am pechié ainz estoit en son glorioz siege. Mais l'espessetez de l'air estoit si granz antre lui et els...*

Ez : *Itelz estoient les clers qui ton songe te exposerent.*

(48-139)

Dans le premier passage, il s'agit d'une omission dans le cadre d'un emploi corrélié d'adjectifs; dans le second, d'un raccourcissement.

espöentable

Ao : 2; Ez : 0

espöentable, “épouvantable”

1 **Ao** : *Si voit an po d'uere les riches sales verser a terre et fondre les eglises et les mostiers, et lo feu voler de leu en autre, et la flambe hideuse et **espoentable** qui envers lo ciel se lance, si en est li airs roges et anbrassez et antor en reluist tote la terre.*

Ez : *Si voit en peu de heure les riches salles verser a terre et fondre les eglises et les clochiers, et le feu voloit d'un lieu en autre, si en est l'air rouge et embrasé et tout entour en reluit la terre.*

(3-2)

2 **Ao** : *Mais en cest derreain jor ou ma fins est apareilliee, me recevez comme celui qui vos regeïs la charge de mes pechiez si granz et si **espoantables** que ge n'en puis la some dire.*

Ez : *Mais en cest derrain jour ou ma fin est appareilliee, me recevez comme celui qui regehiz la charge de la charge de mes pechiez si grans et si **merveilleux** que je*

n'en puis la somme dire.

(3-11)

Dans le premier cas, il s'agit d'un raccourcissement ; dans le second, d'une leçon variante.

esponde

Ao : 1 ; Ez : 0

esponde, "bord"

Ao : *Et cil qui lo mail ot antessé fiert si durement que li espiez vole autre part et fiert en l'**esponde** do lit si qui li fuz vole em pieces.*

Ez : *Et cellui qui le mail tenoit qui son coup avoit atesé fiert si durement qu'il le fait voler en pieces.*

(62-245)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

espurgier

Ao : 1 ; Ez : 0

espurgier, "purifier"

Ao : *Biaus tres douz filz, Dex vos avoit autresi esmeré et **espurgié** de totes mauvaises teches et ampli de totes boenes valors com li ors est fins et esmerez desus toz les autres...*

Ez : *Car vous estiez remply de toutes prouesses et vertus et passiez tous autres de vostre temps de bonté et valleur ainsi que l'or passe de preciosité tous les autres metaulx.*

(13-12)

Il s'agit d'un passage variant de Ez.

essai

Ao : 1 ; Ez : 0

essai, "épreuve"

Ao : *Et puis que a l'**essai** m'en avez mis, gel voil bien...*

Ez : *Mais puis qu'il vous plaist que ainsi soit fait, je le vueil bien...*

(59-63)

Il s'agit d'une variante de Ez.

estall

Ao : 1 ; Ez : 0

estall, "position"

Ao : *Mais Lanbegues ne se muet de son **estal**.*

Ez : *Mais Lambegue ne se remue.*

(16-108)

Il s'agit d'une omission de Ez.

estossir

Ao : 1 ; Ez : 0

estossir, v. pronom., "tousse"

Ao : ... *d'ou vient cele amors que vos avez an moi mise ? A ces paroles que la reine disoit avint que la dame do Pui de Malohaut **s'estosi** tot a esciant...*

Ez : ... *dont vindrent ces amours que vous avez en moy mises ?*

(51-265)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

estoutie

Ao : 1 ; Ez : 0

estoutie, "action téméraire"

Ao : *Et dit messires Gauvains que mout se doit prodom garder d'**estotie** comancier car il ne set a quel fin il am puet venir.*

Ez : ∅

(54-16)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage. Il faut néanmoins prendre en considération l'obsolescence du verbe *estoutoïier*.

estraier3

Ao : 1 ; Ez : 0

estraier3, “errer”

Ao : *Et il resaut sus mout vistement, si lait lo cheval tot **estraier**.*

Ez : *Et il sault sus moult vistement.*

(55-82)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

estrangier2

Ao : 1 ; Ez : 0

estrangier2, “éloigner”

Ao : *Et ce que ge vos **estranjoie** de moi biaux tres douz filz, nel faisoie ge mie se por ce non que ge n’avoie cuer de veoir la grant merveille de la largece qui en vostre cuer estoit...*

Ez : ∅

(13-12)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas ce passage précis, dans le passage des lamentations de Claudas sur la mort de son fils.

esvanoïr

Ao : 1 ; Ez : 0

esvanoïr, “défaillir”

Ao : *Quant ele l’ot, si li **esvenoï** li cuers et ele se pasme sor lo col de la mule.*

Ez : *Quant elle l’oyt, elle se pasme sur la mule.*

(34-9)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

fanc

Ao : 1 ; Ez : 0

fanc, “fange”

Ao : *Et cil troverent la porte do jardin deffermee, si antrent anz. Ne l’an ne gardoit l’ost se par devant non, car par derrieres devers lo jardin batoit l’aive qui estoit si parfonde que nuns ne s’i meist por lo **fanc** ne por lo maresc.*

Ez : *Et treuvent la porte du jardin toute ouverte, si entrent ens.*

(68-135)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

fausseté

Ao : 1 ; Ez : 0

fausseté, “tromperie”

Ao : *Et Marganors li dit se il ne s’an deffant ci, il n’est corz el mont o il ne l’an alast apeler et de **fauzeté** et de desleiauté, et lors si avra plus honte.*

Ez : *Marganor dit que s’il ne se deffent icy, il n’est court ou il l’aïlle appeller de desloyauté pour lui faire plus de honte.*

(60-230)

Le binôme synonymique présent en Ao est remplacé par un terme simple en Ez.

fauture

Ao : 1 ; Ez : 0

fauture, “manière”

Ao : *Mais veïsse c’onques mais si prodom com cist est par si vil **fauture** ne fu si laidangiez.*

Ez : ∅

(54-16)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

fauz

Ao : 1 ; Ez : 0

fauz, “faux, instrument utilisé pour faucher”

Ao : *Lors li baille li vallez un glaive dont la hante est mervoilles forz et li fers tranchanz comme **fauz**.*

Ez : *Lors lui baille le varlet un glaive dont la hante est a merveilles forte et le fer trenchant.*

(23-54)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas la comparaison.

fëel

Ao : 1 ; Ez : 0

fëel, “fidèle”

Ao : *A un lundi matin avint que ele ot fait chanter **messe des feels Deu** en remanbrance premierelement de son seignor...*

Ez : *A un lundi matin elle fit chanter messe pour l'ame de son seigneur...*

(10-3)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

fermeüre

Ao : 1 ; Ez : 0

fermeüre, “fermeture”

Ao : *Si an i avoit une qui marveillousement estoit close que il n'i avoit **fermeüre** fors de l'air.*

Ez : *Et il en y avoit une qui merveilleusement estoit close.*

(69-1/2)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

flechir

Ao : 1 ; Ez : 0

flechir, “ployer”

Ao : *Et autresi com la cire mole et chaude puet estre **flichie** et menee la ou en velt...*

Ez : *Et comme la cire chaude et molle peut estre menee la ou l'en veult...*

(20-55)

Il s'agit d'une omission de Ez, qui ne présente qu'une forme simple face à un binôme synonymique.

foillier1

Ao : 1 ; Ez : 0

foillier1, v. ppe, “couvert de feuilles”

Ao : *Et si faisoit mout bele matinee, si estoient li aubre vert et **foillié** et li pré couvert d'erbe et de flors.*

Ez : *Les arbres estoient vers et **plains de fueilles** avecques tres belles fleurs.*

(54-0)

Il s'agit d'une variante de Ez, qui semble avoir une préférence pour les formes analytiques.

forclose

Ao : 1 ; Ez : 0

forclose, “clôture extérieure”

Ao : *Et dit qe or ont il assez soffert. Or a aus ! fait il. Lors se retornent tuit et laissent corre as Saisnes par derriers a la **forclose**, si les estoutoient mout durement et les escrient. Et cil s'estormisent...*

Ez : *Si leur escrie : Or a eulx, car moult avons souffert ! Et ceulx se escornissent...*

(68-110)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, dans le cadre d'un passage divergent.

forestier1

Ao : 1 ; Ez : 0

*forestier*¹, “personne qui a la garde des bois et des forêts”

Ao : *Si erra tote jor sanz aventure trover dont a parler face. La nuit jut chiés un **foretier** qui mout bien lo heberja.*

Ez : *Il erra maint jour sans aventure trover qui a compter face.*

(23-0)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

forrier

Ao : 1 ; Ez : 0

forrier, “personne chargée d’assurer le logement des troupes de passage”

Ao : *Et li rois Bohorz ses freres qui mout li avoit aidié gisoit do mau de la mort, et chascun jor corroient li **forrier** parmi sa terre car ele marchissoit a la terre de Benoyc par devers Trebe.*

Ez : *Et le roy Boort frere au roy Ban qui tousjours moult lui avoit aidié gisoit malade trop durement du mal de la mort. Si couroit cha[c]un en fuite devant le roy Claudas.*

(01-24)

Il s’agit d’une variante de Ez.

fraisne

Ao : 1 ; Ez : 0

fraisne, “frêne”

Ao : *Et messires Gauvains chevauche tant que il vient an Cincaverne. Si ot pris an la maison o il ot geü un glaive viez et anfumé a une mout grosse hante de fraisne, et li fers si est toz viez et anreulliez.*

Ez : *Et messire Gauvain chevauche tant qu’il vient a Conteверne.*

(62-60)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

freschement

Ao : 2 ; Ez : 0

freschement, “de manière récente”

1 **Ao** : *Et esgarde o chief do val et voit venir un nain gros et boçu an un grandisme cheval a selle a or, et tint sor son col un gros bleteron de chasne freschement copé.*

Ez : ∅

(54-16)

2 **Ao** : *Lors s’an torne avant la damoisele et il après, et antrent an une grant salle bele et freschement jonchiee.*

Ez : *La damoiselle s’en va devant et lui après, et entrent en une moult belle salle et grande.*

(59-34)

Ez ne présente pas le premier passage, dans le cadre de la rencontre avec Hector à la Fontaine au Pin. Dans le second passage, il s’agit d’un raccourcissement de la description.

froncier

Ao : 1 ; Ez : 0

froncier, v. ppe empl. adj., “plissé”

Ao : *Li chevaliers fu granz et corsuz et bien tailliez, si ot les piez voutiz et les jambes longues et droites, si fu bien forniz de rains et par les flans et grailles et menuz. Si ot lo piz espaus et haut et les braz gros et lons et forniz par lo tor des os et les poinz bien carrez. Si ot les espales anples et lees et lo col bien avenant au cors et la teste grose et noire et antremeslee de chienes et lo vis **froncié** et plains de plaies et si est anchais.*

Ez : *Ce chevalier estoit grant et droit et bien fourmé de tous membres.*

(55-122)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui présente une description bien plus succincte du chevalier.

fuer2

Ao : 1 ; Ez : 0

fuer2, “prix”, part. : *a nul fuer*, “à nul prix”

Ao : *Et puis q’ensinc est, miauz me vient il dire ma honte que l’autrui car bien sachiez que ge ne vos diroie **a nul fuer** qui ge sui ne coment ge ai non.*

Ez : *Et puis qu'il est ainsi, mieulx vient il que je die ma honte que celle de autruy.*
(51-20)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

gäaigne

Ao : 1 ; Ez : 0

gäaigne, "butin"

Ao : *Ha ! damoisele, certes ge n'ai pas fait en vos boene **gaahaigne** si come ge cuidoie avoir fait.*

Ez : *Certes, damoisele, vous ne la pouez encorez avoir car j'ay beaucoup plus a faire que je ne cuidoye.*

(59-52)

Il s'agit d'une variante de Ez.

gäaignëor

Ao : 1 ; Ez : 0

gäaignëor, "cultivateur"

Ao : *Haï, boenne citez honoree d'ancesserie, hantee de preudomes et de leiaus, maisons et sieges de roi, ostex a droit jugeor, repaires a joie et a leece, corz plainne de boens chevaliers, vile honoree de mananz borjois, païs plains de leiaus vavasors et boens **gaaigneors**, terre planteureuse et replenie de toz biens !*

Ez : *Ha, cité honnouree de ancienneté, pays ennobly de loyaux barons, terre fertile de tous biens, maison et siege de roy, habitacle de justice, repaire de joye et de liesse !*

(16-82)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, dont le passage s'arrête à la description de la *liesse*, associé à une leçon variante (transposition de la description de la fertilité de la terre).

gabois

Ao : 1 ; Ez : 0

gabois, “plaisanterie”

Ao : *Si li poise mout de ce que tant a la chose menee qui a **gabois** avoit esté comanciee.*

Ez : *Si lui poise mout de ce que tant a la chose menee.*

(08-76)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez. On pourra ici consulter la notice sur le verbe *gaber*.

gelee

Ao : 1 ; Ez : 0

gelee, “gelée matinale”

Ao : *Si trove une damoiselle et deus escuiers toz armez comme serjanz. Et li feus estoit mout granz et mout biaux car iverz estoit ja antrez et estoit la fins de setambre, que les nois et les **gelees** aprochent et les matinees et les series refroidisent.*

Ez : *Et treuve une damoisele et deux escuiers tous armez comme sergans.*

(62-44/45)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

giste1

Ao : 1 ; Ez : 0

giste1, “endroit où l’on se couche”

Ao : *Si chevauchent tote jor sanz aventure trover do li contes parole tant que il viennent a lor **gistes**.*

Ez : *Ilz chevaucherent toute jour sans aventure trouver.*

(55-58)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

glande

Ao : 1 ; Ez : 0

glande, “ornement d’orfèvrerie en forme de gland”

Ao : ... *il viennent a l’ermitage, si lo voit li chevaliers trop bien seant et siet an un haut tertre reont et ert clox de haut **glande** espés et gros tot environ.*

Ez : ... *ilz viennent en l’ermitaige qui estoit assis en ung tertre ront et clos richement.*
(28-8)

Il s’agit d’une variante de Ez, dans lequel la leçon détaille moins finement l’ouvrage.

glorios

Ao : 3 ; Ez : 0

glorios, “glorieux”

1 **Ao** : *Et neporqant en l’eive n’estoit il mie car Dex ne fu onques am pechié ainz estoit en son **gloriox** siege.*

Ez : ∅

(48-139)

2 **Ao** : *C’est sa douce Mere la **glorieuse** Virge don il nasquié contre acostumance de nature.*

Ez : ∅

(48-146)

3 **Ao** : *Bien doit dons estre apelee Flors de totes autres flors qant ele garda sa **glorieuse** flor saigne et antiere la ou totes les autres flors perissent, ce est au concevoir et an l’anfanter.*

(48-146)

Dans les trois passages, il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage. En effet, il s’agit, dans les trois passages, de l’épisode du rêve d’Arthur, qui est très écourté en Ez.

goster

Ao : 1 ; Ez : 0

goster, “faire l’expérience agréable de”

Ao : ... *ou tu ies honiz en terre ne t’ame ne goustera de la pardurable mort.*

Ez : ∅

(48-146)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

graciös

Ao : 2; Ez : 0

graciös, “gracieux”

1 **Ao** : *Oil, fait la dame, mout bien car Damedex a fait les uns plus vaillanz que les autres et plus preuz et plus **gracieus**.*

Ez : *Ouy, fait la dame, moult bien, mais Dieu a fait les ungz plus vaillans que les autres.*

(20-21)

2 **Ao** : *Mais or vos en alez et bons et biax et **gracieus** et dessirrez de totes genz et amez sor toz chevaliers de totes dames...*

Ez : ∅

(21-32)

Dans le premier passage, il s'agit d'un raccourcissement ; dans le second, d'un raccourcissement avec absence du passage.

grenon

Ao : 1; Ez : 0

grenon, “moustache”, part. : *n'avoir barbe ne grenon*, “être imberbe”

Ao : ... *ne n'avoit barbe ne **grenon**. Il fu en estant devant lo roi ne mot ne dist.*

Ez : ... *n'avoit de barbe que bien peu. Il fut en estant devant le roy sans mot dire.*

(16-109/110)

Il s'agit d'une variante. La locution est rendue en Ez par une simple proposition restrictive.

guille

Ao : 1; Ez : 0

guille, “ruse”

Ao : *Si lo prant li jaoliers si lo met an une chanbre par soi et voit bien que il est enragiez sans **guille**.*

Ez : *Quant le geollier vist qu’il estoit droit hors du sens, si le mist en une autre chambre.*
(69-1)

Il s’agit d’une leçon variante du passage.

guimple

Ao : 1 ; Ez : 0

guimple, “ornement de tête”

Ao : *La dame abat sa **guimple** devant sa boche et salue lo roi.*

Ez : ∅

(21-20)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

herbergement

Ao : 1 ; Ez : 0

herbergement, “logement”

Ao : *Si estoit cil **herbergemenz** si celez que nus nel poïst trover car la sanblance do lac lo couvoit.*

Ez : *Et estoit ce **lieu** si celé et secret que bien difficile estoit a homme de le trouver car la semblance du lac le couvoit.*

(6-36)

Il s’agit d’une leçon variante, dans laquelle Ez emploie un hyperonyme.

herbergerie

Ao : 1 ; Ez : 0

herbergerie, “logement”

Ao : *Qant il fut hors de la forest, si voit devant lui en une prairie paveillons tenduz mout biaux, si a bien **herbergerie** a deus cenz chevaliers.*

Ez : *Quant il fut hors de la forest, il voit en une prairie pavillons tenduz.*

(32-5)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

hericier

Ao : 1 ; Ez : 0

hericier, “dresser”, part. : v. ppe, “dont les cheveux sont hirsutes”

Ao : ... *vint laianz uns escuiers granz et noirs et **hiriciez** sor un grant roncin et vint tot a cheval jusque devant la table.*

Ez : ... *vint leans ung escuier grant et noir tout a cheval et entra dedens jusques devant la table.*

(55-103)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

heut

Ao : 1 ; Ez : 0

heut, “poignée de l'épée”

Ao : *Et li cox descent sor son vis si pres des poinz lo roi que li **heuz** la fiert enmi lo vis, si li tranche tot lo cuir et la char tote contraval parmi lo destre sorcil jusqu'el pome de la joe.*

Ez : *Et le coup descheut sur son viaire, si lui trenche la chair depuis les sourcilz jusques au pommel de la joe.*

(11-67)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez. On pourra tout de même consulter la notice sur *heudëure*.

huese

Ao : 1 ; Ez : 0

huese, “botte, jambière”

Ao : *Lors vint Yvains li filz au roi Hurien, toz atornez comme por aler en bois, car il cuidoit estre assez matin levez, mais il avoit trop demoré. Messires Yvains vint sor un chaceor, si ot son arc et son tarquais et granz **hueses** chauciees d’iver car li froit estoient commencié.*

Ez : *Et monseigneur Yvain l’ouyt qui estoit illec monté pour ce qu’il cuidoit aler au bois chasser avec le roy, et il se estoit trop tart levé.*

(64-10)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

image

Ao : 1 ; Ez : 0

image, “figure”

Ao : *Mout fu li palefroiz riches et biax si fu li frains de fin argent blanc esmeré et li peitraus autresin, et li estrier et la sele estoit d’ivoire entailliee mout soutiment a **ymages** menues...*

Ez : ∅

(21-20)

Il s’agit d’un passage que ne présente pas Ez, une description assez fine de la suite de la Dame du Lac, lors de sa première rencontre avec le roi Arthur.

isembrun

Ao : 1 ; Ez : 0

isembrun, “étoffe de couleur foncée”

Ao : *Et vallet saillent maintenant si lo desarment. Qant il fu desarmez, si remest en une cote d’**isenbrun** deliee.*

Ez : *Et lors saillent varletz qui le desarment et demeure seulement vestu d’une petite cote juste.*

(16-108)

Il s’agit d’une variante de Ez, dans le cadre d’une description moins détaillée que celle présentée en Ao.

jet

Ao : 3; Ez : 0

jet, “jet”

1 **Ao** : *Lors met l'escu devant lo piz et done au cheval des esperons, si laisse corre l'espee traite a un qu'il voit venir devant les autres lo **giet** d'une pierre poignal.*

Ez : *Lors met son escu devant lui et tient son espee en sa main, si fiert des esperons le cheval et laisse courre a ung qui venoit devant les autres.*

(16-58)

2 **Ao** : *La geolle ert graille et haute que il s'i pooit bien drecier et ert auques longe bien lo **giet** d'une grosse pierre. Laianz tenoit la dame lo chevalier am prison. Et la nuit que cele asemblee ot esté s'an vinrent li chevalier del païs an la cité...*

Ez : *La nuyt de quoy l'assemblee avoit esté le soir, les chevaliers de la cité vindrent...*

(48-29)

3 **Ao** : *Et messires Gauvains refit tel duel que il s'est trois foiz pasmez an moins d'ore que l'an n'alast lo **giet** d'une menue pierre.*

Ez : *Et messire Gauvain se pasme en pou d'eure plus de troys fois.*

(51-146)

Dans les deux premiers passages, il s'agit d'un raccourcissement du texte. Dans le troisième passage, il s'agit aussi d'un raccourcissement, mais réalisé dans le cadre d'une reformulation.

jovente

Ao : 1; Ez : 0

jovente, “jeunesse”

Ao : *Et lui meïsmes covendra estre pouvre et veillart et an grant souffraite user sa vie lo remanant, qui tant a esté dotez et riches et qui tant a amee bele compaignie de genz et joieuse maisniee en sa **jovente**. Totes ces choses recorde li rois et i met devant ses iauz.*

Ez : *Et lui mesmes convendra estre pouvre viellart et en souffrette user le remanant de sa vie. Toutes ces choses recorde le roy et met devant.*

(3-6)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez. On se reportera ici à la notice sur *jovenece*.

jüin

Ao : 1 ; Ez : 0

jüin, “juin”

Ao : *Et ce fu an esté o mois de **juin**...*

Ez : *Il estoit au mois de **juillet**...*

(54-0)

Il s’agit d’une simple variante.

jurement

Ao : 1 ; Ez : 0

jurement, “serment”

Ao : *Dame, naie par lo **jurement** que vos m’an avez fait, ce vos creant. Savez vos, fait ele, por coi jo...*

Ez : *Nenny, fait il, par ma foy. Savez vous, fait elle, pour quoy je...*

(51-328)

Il s’agit d’une variante de Ez.

lamele

Ao : 1 ; Ez : 0

lamele, “lame”

Ao : *Et il se fu apoiez sor lo coutelet si que tote la **lemelle** an fu ploiee.*

Ez : *Il estoit comme dit est appuyé sur le coutte.*

(53-10)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

lasseté

Ao : 1 ; Ez : 0

lasseté, “fatigue”

Ao : *Je m’andormi por lo chaut et por la **laseté**.*

Ez : *Je m’endormis pour le chault.*

(59-85)

Il s’agit d’une omission de Ez.

legerté

Ao : 1 ; Ez : 0

legerté, “agilité”

Ao : *Cil sis venoient tot a desroi por faire d’armes car pris d’armes et **legieretez** les portois a honor conquerre.*

Ez : *... qui s’en venoient tous a desaroy.*

(51-110)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

levre

Ao : 1 ; Ez : 0

levre, “lèvre”

Ao : *Il ot la boiche petite par mesure et bien seant et les **levres** colorees et espessetes et les danz petites et sarrees et blancheanz.*

Ez : *Il eut la bouche et les dens petites serrees et blanches.*

(09-16)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

liace

Ao : 3 ; Ez : 0

liace, “paquet de choses liées ensemble”

1 **Ao** : *... et li carz li port une **liace** de dis lances les plus forz que il a.*

Ez : *... et l’autre porte dix glaives.*

(51-100)

2 **Ao** : *Si esgardent, si voient venir un escuier sor un roncin si tost com li roncins lo puet porter une grant **liace** de lances a son col.*

Ez : *Et voit venir ung escuier si tost comme son roussin le peut porter ; une grant **hache** danoise a son col*

(54-12)

3 **Ao** : *Si porte li uns l'escu Hector et li autres une **liace** de lances roides et forz.*

Ez : *Et les escuiers portent l'un l'escu de Hector, l'autre les lances fortes et grosses.*

(55-56)

Dans les contextes 1. et 3., Ez ne présente pas le mot au sein du syntagme ; dans le contexte 2., il s'agit d'une leçon variante.

listel

Ao : 1 ; Ez : 0

listel, “bande de bois qui borde un objet”

Ao : *Et il fiert el **litel** de l'uis si durement que tote l'espee vole en pieces.*

Ez : *Et il fiert sur l'uis si fort que toute l'espee volle en pieces.*

(11-69)

Il s'agit d'un léger raccourcissement de Ez.

loisir1

Ao : 1 ; Ez : 0

loisir1, “être permis”

Ao : *Por Deu, alez vos an a forche de cheval tant com vos **loist**, car toz li pueples Deu vient ci por cest palais abatre...*

Ez : *Alez vous en, pour Dieu, a force de cheval, car tout le peuple vient icy pour le pallais abbatre...*

(13-94/95)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

longaigne

Ao : 1 ; Ez : 0

longaigne, “cloaque”

Ao : *Certes, se ge n'avoie que mon escu a mon col, si la giteroie gié an une **longaigne** et pandroie laïsus a un de ces chaisnes par les treces.*

Ez : *Certes, se je n'avoie que mon escu a mon col, si la conquerroie je malgré toy et la pendroie par les treces lassus en ung de ces chesnes.*

(60-27)

Il s'agit d'une variante de Ez.

luitier

Ao : 1 ; Ez : 0

luitier, “lutter”

Ao : *Et ne demora gaires que messires Gauvains s'andormi a mout grant paine, que mout i a **luitié** ançois que dormirs lo vainquist.*

Ez : *Si ne demoura gueres que monseigneur Gauvain s'endormist a moult grant peine, car il devisa avant qu'il s'endormist.*

(62-237)

Il s'agit d'une variante de Ez.

luxuriös

Ao : 1 ; Ez : 0

luxuriös, “qui se livre à la luxure”

Ao : *Voirs fu que Merlins fu anjandré an fame par deiable et de deiable meesmes car por ce fu il apelez li anfes sanz pere. Et cele maniere de daiable converse mout au siegle mais n'ont force ne pooir d'aconplir lor volenté ne sor creant ne sor mescreant, car il sont chaut et **luxurieux**. Et trovons que qant il furent fait angle si bel et si plaisant que il se delitoient en esgarder li uns en l'autre jusq'a eschaufement de luxure.*

Ez : *Et fut ledit Merlin ung homme engendré en femme par ung dyable et fut appellé l'enfant sans pere.*

(06-3)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne développe pas la question des vices des diables.

mäaille

Ao : 2 ; Ez : 0

mäaille, “monnaie de faible valeur”, part. : *ne pas valoir une mäaille*, “ne pas avoir de valeur”

1 **Ao** : ... *ne nus cors d'ome ne puet a lui durer ne nus ne puet soffrir ses cox. Ne onques cil d'antan as armes vermoilles **ne valut** ancontre cestui **une maaille**.*

Ez : ... *ne nul corps d'omme ne peut a lui durer.*

(51-129)

2 **Ao** : *Si n'est nus jorz que il ne veigne ci devant et vient a la porte devers lo pont por peçoier lor lances et por hurter, mais il ne troveront ja do mien hors **vailant une maaille**.*

Ez : *Et n'est nul jour qu'il ne viengne courir jusques a la porte du pont.*

(60-173)

Dans les deux cas, il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

maillier2

Ao : 1 ; Ez : 0

maillier2, “fabriquer en/de mailles”

Ao : *Si an trancha l'orle trestot jusqu'anz el pot. Et est descenduz li cox desus la blanche coife menu **maillie**, si l'an a fait maintes des mailles antrer el col.*

Ez : *Le coup descent dessoubz la coiffe et lui fait maintes mailles entrer au col.*

(16-58)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

malmarié

Ao : 1 ; Ez : 0

malmarié, “personne qui a contracté un mariage malheureux”

Ao : *Si ne sera il mie **maumariez** qui m'avra car ge sui assez riche fame.*

Ez : *Si ne sera mie celui **mal marié** qui me aura.*

(34-11)

La question de l'exclusion de ce lexème est délicate. S'il est clair qu'il est lexicalisé en Ao, la séparation graphique qui se trouve en Ez entre les deux termes invite à considérer le phénomène comme une désagglutination, phénomène que nous n'avons pas traité dans nos considérations systématiques.

manant

Ao : 1 ; Ez : 0

manant, “habitant”

Ao : *Haï, boenne citez honoree d'ancesserie, hantee de preudomes et de leiaus, maisons et sieges de roi, ostex a droit jugeor, repaires a joie et a leece, corz plainne de boens chevaliers, vile honoree de **mananz** borjois, païs plains de leiaus vavasors et boens gaaigneors, terre planteureuse et replenie de toz biens !*

Ez : *Ha, cité honnouree de ancienneté, pays ennobly de loyaux barons, terre fertile de tous biens, maison et siege de roy, habitacle de justice, repaire de joye et de liesse !*

(16-82)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, dont le passage s'arrête à la description de la *liesse*, associé à une leçon variante (transposition de la description de la fertilité de la terre).

manche2

Ao : 1 ; Ez : 0

manche2, “partie du vêtement qui recouvre les bras”

Ao : *Et li chevaliers fiert lui si que parmi l'escu et parmi la **manche** do hauberc lo point el braz, si li fait l'escu hurter au costé si durement que l'eschine est ploiee contre l'arçon, si lo fait voler a terre par desus la crope del cheval et il chiet si durement...*

Ez : *Et le Blanc Chevalier le fiert si durement qu'il le porte a terre.*

(23-32)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

mangonel

Ao : 1 ; Ez : 0

mangonel, “machine de guerre pour lancer des projectiles divers”

Ao : *Car ançois que ge menjuce mais sera sa teste et celes a ses deus compaignons loig des cors tant com uns **mangoniax** porra lancier a une foiz.*

Ez : *Car ains que je mengusse il aura la teste coupee, et ses compaignons seront mors honteusement.*

(16-37)

Il s’agit d’un passage variant en Ez.

matement

Ao : 1 ; Ez : 0

matement, “d’un air abattu”

Ao : *Et qant il vit la reine si li dit : Damedeu vos beneoie. Et ele respont mout **matement** que Dex beneoie lui. Dame, fait il, voudriez vos laianz entrer ? Certes, fait ele, oe mout volentiers.*

Ez : *Et dit a la royne : Dame, voudriez vous leans entrer ? Certes, sire, fait elle, oï, moult volentiers.*

(26-27)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, duquel les salutations sont absentes.

mesprison

Ao : 1 ; Ez : 0

mesprison, “faute”

Ao : *Si set de voir trestoz li siegles qu’il ne vos ont neiant forfait. Ne nus n’en puet oster felenie que ele n’i soit car nule riens n’a si grant mestier de douçor ne de pitié com anfes a nus ne puet grant debonaireté avoir en soi qui soit a enfant felons ne cruieus. Par ceste **mesprison**...*

Ez : *Et on sçait bien qu’ilz ne vous ont riens meffait.*

(11-6)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

misericorde

Ao : 1 ; Ez : 0

misericorde, “compassion”

Ao : *Et s'il aorse de cuer dur d'aimant desus les boennes genz qui n'ont mestier fors de **misericorde** et de pitié, dont a il s'arme perdue, car l'Escripture dit que cil qui aime desleiauté et felenie het l'ame de lui.*

Ez : *Mais il griefve plus son ame se a tort il condamne ou exerce tirannie envers aucun innocent ou juste personne, car celui qui ayme desloyauté ou felonnie hait l'ame de soy mesmes.*

(20-57)

Il s'agit d'une leçon divergente de Ez.

molin

Ao : 1 ; Ez : 0

molin, “moulin”

Ao : *Totjorz done assez et assez avras goi car qanque tu donras remandra en ta terre et de maintes autres terres te vanront li avoir en la toe. Ne ja doners ne faudra tant com tu voilles, car li orz ne li argenz de ta terre ne sera ja par toi huser ainz husera il toi autresi com l'eive huse de la roe del **molin**. Por ce a doner doiz entendre...*

Ez : *Tousjours donnez assez et assez aurez quoy car tous ce que tu donneras tousjours te vendra ta terre. Pour ce a donner dois entendre...*

(48-127/8)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, dans lequel n'apparaît pas la phrase où il est question du *molin*.

mostrance

Ao : 1 ; Ez : 0

mostrance, “preuve”

Ao : *... que tu li anvoies tel chevalier qui ancontre un autre puisse l'anor ma dame desraisnier, car ele prandra la bataille et la **mostrance** d'un chevalier.*

Ez : ... *que tu lui envoies un chevalier qui puisse son droit soutenir.*

(21-72)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

naturelment

Ao : 3 ; Ez : 0

naturelment, “naturellement”

1 **Ao** : *Si ot les chevoiz deliez et si naturelment blons et luisanz tant com il fu anfes que de plus bele color ne poissent estre nul chevol, mais qant il vint as armes...*

Ez : *Si eut les cheveux deliez blons et a merveilles luisans tant comme il fut en cheveux, mais quant il fut aux armes...*

(09-21)

2 **Ao** : *Car il avoient a grant loisir ploré et fait lor duel et lor complainte, car Lyoniaus les avoit troublez et la nuit devant et lo jor. Et ce fu li plus desfrenéz cuers d'anfant qui onques fust que le Lyonel ne nus ne retraist onques si naturelment a Lancelot com il faisoit. Et Galehoz li proz li preuzdom li sires des Estranges Illes li filz a la Bele Jaiande l'apela une foiz Cuer sanz Frain.*

Ez : *Car ilz avoient moult grant deul de ce que Lyonnell les avoit tous troublez.*

(11-12)

3 **Ao** : *D'autre part vos aviez fierté en vos si naturelment herbergiee que nus ne vos poüst faire amer home orgueilleus ne sorcuidié.*

Ez : *En vostre cueur vous avez tousjours mesprisé et haij tout homme orgueilleux et surcuidé.*

(13-12)

Dans le premier passage, il s'agit d'un raccourcissement dans le cadre d'un passage légèrement divergent. Dans le second contexte, il s'agit d'un raccourcissement du passage : Ez ne présente pas la description du caractère de Lyonnell que donne Ao, qui est pourtant un élément intéressant d'entrelacement, introduisant le personnage de Galehot de manière précoce dans le récit, et, de manière plus générale, les relations entre les différents personnages. Dans le dernier passage, il s'agit d'une leçon variante, dans le cadre du discours de lamentation de Claudas sur la mort de son fils, discours dont la version diverge en fonction du témoin.

negier

Ao : 1 ; Ez : 0

negier, “neiger”

Ao : ... *fu toz blans autresin comme nois **negiee**. Et si li ot apareillié a sa chevalerie robe...*

Ez : ... *et estoit tout blanc. Oultreplus elle appresta robe...*

(20-87)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

neporuéc

Ao : 1 ; Ez : 0

neporuéc, “néantmoins”

Ao : *Mais **neporhuéc** qant vandra il ?*

Ez : ∅

(51-234)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

nerf

Ao : 1 ; Ez : 0

nerf, “nerf”

Ao : *Et li bras furent lonc et droit et bien furni par lo tor des os, si furent de **ners** et d’os mout garni et pouvre de char mais par mesure. Les mains furent de dame tot droitement se un po plus menu fussient li doi.*

Ez : *Et les dois furent longz, drois et bien fourmez ainsi comme se se feussent de dames droitement se les doigts eussent esté ung pou plus menus.*

(09-28)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

nonante

Ao : 1 ; Ez : 0

nonante, “quatre-vingt-dix”

Ao : ... *tant com les aventures durerent el reiaume de Logres et es illes d’anviron qui durerent, ce dit la letre, mil et sis cenz semaines et **nonnante**.*

Ez : ... *tant comme les aventures du royaume de Logres duroient.*

(52-5)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

noviesme

Ao : 3 ; Ez : 0

noviesme, “neuvième”

1 **Ao** : ... *et li quarz Galescondez et li quinz Tohorz li filz Arés et li sistes Caradués Briebraz, li setaimes Yvains li Avoutres, li huitoimes Gasoains d’Estrangot, li **no-voimes** li Gais Galantins...*

Ez : ... *li .iiii. Gallescondes, le .v. Hector le filz Arés, le .vi. Karados Briefz Bras, le .vii. Yvain le Bastart, le .viii. Gassouyn d’Estrangot, le .ix. Gallantin le Gay...*

(24-8)

2 **Ao** : *Ne plus ne vos an descovre li contes mais que tel vie mena juque au **novoime jor**.*

Ez : *Mais plus ne vous devise ore le compte ne mes que celle vie mena de cy au .viii. jour.*

(69-63)

3 **Ao** : *Si vouldroit bien que il aüst un po mains de hardement et de proece. **Au novoime jor** avint que li Yrois et li Saisne vinrent sor ces de l’ost...*

Ez : *Si vouldroit bien que il eust ung poy mains de hardiesse et ung poy plus de peresse, car plus longuement il en pourroit vivre, se lui est advis. **Ung jour** advint que les Sesnes revindrent sur ceulz de l’ost...*

(69-64)

Dans le premier passage, il s’agit de la différence d’étiquetage entre celle des chiffres romains en Ez, et celle des chiffres en lettres en Ao. Les deux autres passages présentent des variantes relatives à la chronologie des événements : Ez ne reprend pas le chiffre neuf.

oblance

Ao : 1 ; Ez : 0

oblance, “oubli”

Ao : *Mais ge ne cuit que nus ne fust onques de ces trois vertuz si bien garniz que an mains par **oblance** qu’il feïst tel teche par quoi il fust tenuz por fox o por vilains o por felon. Et neporquant tant me dites s’il puet estre que ce est que vos avez veü en moi, par quoi vous savez que ge n’ai ne sen ne debonaireté ne cortoisie.*

Ez : *Mais nompourtant dictes moy, s’il peut estre, que vous avez veu en moy pour quoy vous savez que je ne suis ne debonnaire ne courtois.*

(11-5)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

ochoisoner

Ao : 1 ; Ez : 0

ochoisoner, “accuser”

Ao : *Ainz suis, dist il, toz prez se vos me volez de rien **acheisoner**. Et cil li met sus que il li a navré ses homes an droites trives.*

Ez : *Si lui met sus qu’il a ses homes occis en temps de treves.*

(60-227)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

oïe

Ao : 1 ; Ez : 0

oïe, “son”

Ao : *Si refont grant frois et granz noises les lances qui peçoient sor les escuz, dont li tronçon et li esclat volent en haut et les espees qui retantissent desor les hiaumes. Si an cort la noise et l’**oïe** de totes parz de la cité loign et pres...*

Ez : *Si font grant noises les lances qui retentissent sur les escus.*

(13-169)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

oisose

Ao : 1 ; Ez : 0

oisose, “chose oiseuse, inutile”

Ao : *Seignor chevalier, vos an alez et gardez que ce ne soit mie por **oiseuse**, car vos i alez tuit chevalier si prodome que nul si grant chose n'est don vos ne deüssiez venir a chief.*

Ez : ∅

(50-14)

Il s'agit d'un passage dans lequel Ez est raccourci.

orgoillosement

Ao : 1 ; Ez : 0

orgoillosement, “avec orgueil”

Ao : *Lors esgarde lo chastel, si voit qu'il siet trop **orgueilleusement** et trop bel, car tote la forteresce siet en haute roiche naïve.*

Ez : *Lors regarde et voit le chasteau fort a merveilles, car il estoit assis sur une roche.*

(23-4)

Il s'agit d'une variante.

orle

Ao : 1 ; Ez : 0

orle, “bord”

Ao : *Si an trancha l'**orle** trestot jusqu'anz el pot. Et est descenduz li cox desus la blanche coife menu maillie, si l'an a fait maintes des mailles antrer el col.*

Ez : *Le coup descent dessoubz la coiffe et lui fait maintes mailles entrer au col.*

(16-58)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

orme

Ao : 1 ; Ez : 0

orme, “orme”

Ao : *Si fu descenduz en carrefor en l'ombre d'un grant **orme** por dormir.*

Ez : *Il se descendit en l'ombre d'ung grant **arbre**.*

(35-0)

Il s'agit d'une variante de Ez, qui fait usage d'un hyperonyme.

paie

Ao : 1 ; Ez : 0

paie, “salaire, rétribution”

Ao : *Ainz garde la porte et la lor desfant a la hache tranchant qu'il tient dont il lor done **granz cox et paie**.*

Ez : *Ains leur deffent la porte a la hache trenchant donc il leur donne **grans coupz**.*

(13-38)

Il s'agit d'une omission de Ez dans le cadre d'un binôme synonymique.

paistre

Ao : 1 ; Ez : 0

paistre, “nourrir”

Ao : *C'est li fruiz don li cors est sostenuz et l'ame **paüe**.*

Ez : ∅

(48-146)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

parage

Ao : 1 ; Ez : 0

parage, “naissance”

Ao : *Si sanbla bien a la contenance et au vis gentil home et de haut **parage**.*

Ez : *Si semble bien a sa contenance qu'il est gentil homme.*

(11-43)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

parfin

Ao : 1 ; Ez : 0

parfin, “fin”

Ao : *Si dit a la **parfin** que ja Dex ne li aïst au jor que il s'an guanchira.*

Ez : *Et dit que ja ne changera son chemin.*

(60-290)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, dans le cadre d'une leçon globale divergente.

parlëor

Ao : 1 ; Ez : 0

parlëor, “fanfaron”

Ao : *Cil lecheor qui la estoient en l'ost lo roi Artu et cil **parleor** d'armes comencent li a crier an haut.*

Ez : *Ceulz qui estoient en l'ost du roy Artus commencerent a crier.*

(48-45)

Il s'agit d'une variante de Ez.

parlëure

Ao : 1 ; Ez : 0

parlëure, “langage”

Ao : *Ge sai bien qu'il est do païs de Gaule car mout an parole droit la **parleüre**.*

Ez : ∅

(21-42)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage précis. Il s'agit du passage dans lequel Lancelot rencontre pour la première fois la reine, passage raccourci en Ez.

passion

Ao : 1 ; Ez : 0

passion, "Passion (supplice du Christ)"

Ao : *Et autre maint dont ge ne parlerai pas hores qui furent devant l'avenement Nostre Seignor. Et puis sa **Passion** en ont il esté de telx qui de totes veraies valors furent vaillant.*

Ez : *Et autres mains preudes hommes dont je ne parleray mie a present. Et ceulx furent devant l'avenement de Nostre Seigneur. Et depuis en y a il eu de telz qui de toutes vraies valeurs furent vaillans.*

(20-65/66)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

pel2

Ao : 1 ; Ez : 0

pel2, "peau"

Ao : *Et de celui lion porta messire Yvains la **pel** en son escu car Lioneaus li dona quant il l'ot mort...*

Ez : ∅

(52-12)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

pers

Ao : 2 ; Ez : 0

pers, "type de bleu"

1 **Ao** : *Et d'autre part ert uns hom qui avoit la teste tote noire com arremenz et parmi la boche li vole flambe tote **perse**.*

Ez : *De l'autre part avoit ung home qui avoit la teste noire a merveilles et jettoit le feu par la bouche.*

(39-29)

2 **Ao** : *Et ele esgarde, si vit qu'il avoit lo vis anflé et batu, et camoisié des mailles, lo col et lo nes escorchiés, et lo front anflé et les sorcis escorchiez et les espaulles navrees et detrenchiees mout durement, et les braz tot **pers** de cox que il avoit eüz, et les poinz gros et anflez.*

Ez : *Et avoit le visage et le front escorchié, les poingz gros et plain de sang, et les espaulles navrees et detrenchies moult durement.*

(49-17/18)

Dans les deux passages, il s'agit d'un raccourcissement du texte.

petitet

Ao : 1 ; Ez : 0

petitet, "peu"

Ao : *Et va au plus droit que il set an la terre de Norgales. Ci se taist ores un **petitet** de lui...*

Ez : *Et va au plus droit qu'il peut a la terre de Norgalles.*

(57-112)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

plaigne

Ao : 1 ; Ez : 0

plaigne, "étendue de pays plat"

Ao : *Lors descent li rois aval et se heberge **en la plaigne desouz ou plain** por les fontaines qui i sont.*

Ez : *Le roy desscent aval et se heberge **dessoubz le chasteau** pour les fontaines qui y sont.*

(26-20/21)

Il s'agit d'une variante de Ez.

plainte

Ao : 2 ; Ez : 0

plainte, “plainte”

1 **Ao** : ... de la perte de lor seignors, si vint la **plainte** de la reine Helene de Benoyc et dist...

Ez : ... de la perte de leurs seigneurs, si dist la femme au roy Ban...

(05-7)

2 **Ao** : La ou ele demenoit issi son duel et sa **plainte** vint par illuec uns hom de religion a cheval.

Ez : Ainsi qu'elle demenoit son deul, passa par la ung homme de religion.

(10-4)

Dans le premier cas, il s'agit d'une leçon variante, dans le second, d'une omission de la structure binômique.

plante1

Ao : 1 ; Ez : 0

plante1, “face inférieure du pied”

Ao : Ele n'estoit nule foiz si bien chauciee que la **plante** de son pié ne sentist la puire terre.

Ez : Et ja ne fust si bien chaussee que ses piez ne sentissent tousjours la dure terre.

(18-4)

Il s'agit d'une variante de Ez.

pöestëif

Ao : 1 ; Ez : 0

pöestëif, “puissant”

Ao : Et com il voloit, il en avoit mout plus car il estoit riches et **posteis**.

Ez : Ø

(32-5)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

poigne1

Ao : 1 ; Ez : 0

poigne1, “poing”

Ao : *Mais plus me poisse d'aus que des morz, car il n'i a nul recovrier et cil estoient trop prodome, si an istront a **poignes**.*

Ez : *Mais plus me poise de eulx deux qu'il ne fait de mes trois chevaliers lesquelz sont mors, car des mors l'en n'y peut mettre remede, et ilz auront grant peine de issir de prison.*
(60-189)

Il s'agit d'un passage variant.

poigniee

Ao : 1 ; Ez : 0

poigniee, “poignée”

Ao : *Il detort ses poinz et fiert ensemble li un en l'autre menuement. Il arrache ses chevoix a granz **poigniees**, il deront sa robe ... et brait et crie...*

Ez : *Il deteurt ses poings et fiert de l'un a l'autre et crie et brayt...*
(13-87)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

poison

Ao : 1 ; Ez : 0

poison, “poison”

Ao : *Et saches bien de voir se tu as hui esté de boen cuer a ses **poissons**, c'est ta veraie confession...*

Ez : ∅
(48-146)

Il s'agit d'un passage que ne présente pas Ez.

poitral

Ao : 1 ; Ez : 0

poitral, “partie du harnais qui se met sous la poitrine du cheval (ou de l’âne), lanière sous le ventre qui retient la selle”

Ao : *Mout fu li palefroiz riches et biaux, si fu li frains de fin argent blanc esmeré et li **peitraus** autresin, et li estrier et la sele estoit d’ivoire entailliee mout soutiment a ymages menues...*

Ez : ∅

(21-20)

Il s’agit d’un passage que ne présente pas Ez, une description assez fine de la suite de la Dame du Lac, lors de sa première rencontre avec le roi Arthur.

porfitable

Ao : 1 ; Ez : 0

porfitable, “profitable”

Ao : *Mais au povre home doit l’en doner tex choses qui soient plus boenes que beles et plus **porfitables** que plaisanz...*

Ez : *Mais aux povres hommes doit on telles choses donner qui soient plus bonnes que belles...*

(48-120/121)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

porvëance

Ao : 1 ; Ez : 0

porvëance, “prévoyance”

Ao : *Car si granz doit estre sa desfanse et si sage sa **porveance** que li maxfaisierres ne veigne ja...*

Ez : *Car si grande doit estre la deffense que ja le malfaacteur ne viengne...*

(20-40)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

prestement2

Ao : 1 ; Ez : 0

prestement2, “aussitôt”

Ao : *Atant commande lo vallet aler veillier. Et cil si fist tote nuit car mout avoit grant joie de l'annor que Dex li avoit anvoiee si **prestement**.*

Ez : *Atant commande au varlet qu'il aille veillier au monstier toute la nuyt et il le fist.*
(56-10)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

promission

Ao : 1 ; Ez : 0

promission, “promesse”, part. : *terre de promission*, “terre promise au peuple hébreu”

Ao : *... qant il s'an venoient de la **terre de promission** an ceste estrange païs par lo comendement Jhesu Crist.*

Ez : ∅

(48-146)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

quinzaine

Ao : 3 ; Ez : 0

quinzaine, “ensemble de quinze”

1 **Ao** : *Atant s'an departent et messires Gauvains oirre tote la **quinzaine** que nules anseignes n'en oï, si revint an la place.*

Ez : *Atant se partent et messire Gauvain erre toute la **sepmaine** que oncques nouvelles n'en oyt, et finalement revint en la lande.*

(36-5)

2 **Ao** : *A ces nouvelles fu li rois esbahiz et fait mander tote sa gent et pres et loing qe a la **quinzaine** soient tuit apareillié de lor armes...*

Ez : *De ces nouvelles fut le roy esbahy et fist mander ses hommes prez et loingz que a la **.xv.** soient tous apprestez de leurs armes...*

(64-8)

3 **Ao** : *Car il li sanbleroit ja, fait ele, que vos fussiez trop effraez. Or se taist ci li contes do roi et de la reine qu'il ont mandees lor oz qu'il soient desoz Carduel a la **quinzaine** por mostrer lor armes et retourne a monseignor Gauvain.*

Ez : *Car il sembleroit que vous feussiez ja tout effrayé.*

(64-10)

Dans le premier passage, il s'agit d'une variante. La leçon présente en Ao est en accord avec le passage précédent, où la demande est faite de revenir dans quinze jours : « ... *mais se vos estiez d'ui en quinze jorz en ceste place, ge vos en diroie voires anseignes...* » alors que Ez donne la leçon : « ... *mais se vous estiez de huy en ung moys en ceste place, je vous en diroye bien nouvelles...* », qui est différente de la leçon de Ao et ne correspond pas à la *sepmaine* qui est mentionnée ensuite. Dans le second passage, l'usage des nombres en Ez, écrits en chiffres romains, nous a conduit à poser l'étiquette d'un lemme de nombre cardinal, d'où la différence d'étiquette entre l'occurrence en Ao et celle en Ez. Dans le troisième passage, il s'agit d'un raccourcissement de Ez, que le témoin réalise souvent dans les fins de chapitre.

rachatement

Ao : 1 ; Ez : 0

rachatement, “rédemption”

Ao : *Si atendoient la promesse que il lor avoit fete après la Pasque qui estoit la joie de lor **rachatement** car promis lor avoit a envoier lo Saint Esperit a conforter, dont il avoient grant mestier car il estoient si com vos avez oï autresin com les berbiz qui lor pastor ont adiré. A celui jor lor enveia Dex lo grant confort por aus solacier...*

Ez : *Si attendirent la promesse qu'il leur avoit faicte et premier leur envoya le Saint Esperit qi les conforta et sollacia...*

(19-5)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

racheminer

Ao : 1 ; Ez : 0

racheminer, “se mettre en route”

Ao : *Vos n'i vendrez ja. Mais alez vos an, si vos acoisiez et ge **recheminerai** la o Deu plaira.*

Ez : *Vous n'y vendrez ja, dist Hector. Mais allez vous en reposer.*

(60-67)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

ragier

Ao : 1 ; Ez : 0

ragier, “folâtrer”

Ao : *... et mout li tarde que la nuiz vaigne, si antant tant a parler et a **ragier** por lo jor oblier qui li annuie.*

Ez : ∅

(51-235)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

raider

Ao : 1 ; Ez : 0

raider, “aider à son tour”

Ao : *... et an al teste. Se li rois fu devant bleciez del cop del glaive, ce ne li **raida** gaires car il fu si estonez qu'il n'oï une gote de mout grant piece.*

Ez : *... et en la teste. Le roy fut si estonné qu'il ne ouyt plus de une grant piece.*

(16-58)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

raisnablement

Ao : 1 ; Ez : 0

raisnablement, “raisonnablement”

Ao : *Sire, fait li vallez, c'est la premiere requeste que ge vos ai faite puis que vos me feïstes chevalier et gardez i bien vostre honor que vos ne m'escondites chose que ge vos*

requiere **raisnablement**.

Ez : *Sire, fait le varlet, c'est le premier que je vous aye requis.*

(21-75)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

ramender

Ao : 1 ; Ez : 0

ramender, "s'améliorer, réparer"

Ao : *Et li ramande li cors et li vis que il avoit aü pale et debatu, et li oil que il avoit aüz roiges et anflez.*

Ez : Ø

(51-234)

Il s'agit d'un passage que ne présente pas Ez.

recoi2

Ao : 1 ; Ez : 0

recoi2, "cachette"

Ao : *Et il anvioeroit quatre vinz chevaliers que ilueques estoient en un recoi por lui panre com il ne porroit ariers passer, car li marés estoit tex que nus hom n'i antrast qui ja mais en issist. Et cil qui garde ne s'en prant do barat li otroie, si s'an revient li chevaliers a la barbacane.*

Ez : *Et si avoit fait embucher trente chevaliers pour le prendre. Et Hector qui ne doubtoit nulle traïjson se accorde a passer oultre le pont. Si s'en retourne le chevalier qui l'avoit amené et vient à la barbacane.*

(60-211)

Il s'agit d'une variante de Ez, au sein d'un passage divergent.

reconter

Ao : 1 ; Ez : 0

reconter, “parler à nouveau”

Ao : *Et maintenant leva li rois et la reine et tuit li autre et sont venu hors en la cort. Mais or **reconte** li contes un petit del Blanc Chevalier...*

Ez : *Et maintenant se leva le roy et la royne et tous les autres.*

(28-66)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

recreance

Ao : 1 ; Ez : 0

recreance, “lâcheté”

Ao : *Et messires Gauvains esgarde la pucelle qui laianz l’avoit amené qui mout durement plore, si l’an poise mout durement que espoir elle voudroit mout ce panse que il anpreïst ceste bataille mais espoir que prier ne l’an ose et crient que elle lo taigne a mauvaitié et a **recreance** s’il s’en est retraiz. Si vient au vallet et dit que il s’an aile a son pere...*

Ez : *Et messire Gauvain regarde la damoiselle qui leans l’a amené laquelle ploure moult tendrement. Lors sault avant et dit au varlet : Retourne a ton pere...*

(62-55)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, dans le cadre d’un passage plus court.

recuevre

Ao : 1 ; Ez : 0

recuevre, “secours”

Ao : *Et la reine Guenievre i corut antre li et les dames et an aportherent a lor cous lo cors lo roi. Et cuidoit toz li mondes que il just aler sanz **recovre**.*

Ez : *Et la royne Genievre le ouist dire, si courut le corps querre, elle et ses dames, et la royne si l’emporte.*

(68-176)

Il s’agit d’un passage variant en Ez.

redemorer

Ao : 1 ; Ez : 0

redemorer, “demeurer à nouveau”

Ao : *Ne redemora gaires que il recomança a faire joie derechief. Et an ceste maniere fist bien set foiz o huit, une foiz, lo duel et l'autre, la joie.*

Ez : ∅

(54-16)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

redescendre

Ao : 2 ; Ez : 0

redescendre, “descendre à nouveau”

1 **Ao** : *Et cil redescend de son cheval et trait son escu avant.*

Ez : ∅

(23-14)

2 **Ao** : *Et messires Gauvains i monte toz efforciez, si lo trove a son talant puis redescend.*

Ez : *Et monseigneur Gauvain monta dessus et le trouva assez bon.*

(62-69)

Dans le premier passage, il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage ; dans le second, il s'agit d'un raccourcissement simple.

redevoir1

Ao : 1 ; Ez : 0

redevoir1, “devoir à nouveau”

Ao : *Et d'ui en tierz jor **i redoit estre**, ce disoient orainz cil chevalier an cele sale.*

Ez : *Et de huy en troys jours **il en sera encores une**, ce disoient les chevaliers au jour d'uy parmi celle salle.*

(48-36)

Il s'agit d'une variante de Ez.

reforcier

Ao : 1 ; Ez : 0

reforcier, v. pronom., “s’efforcer (de)”

Ao : *Et si troi compaignon **se refforçoient** mout de bien faire et ont plus cuer que il n’orent mes hui car il voient bien que il ne puent vers aus durer.*

Ez : *Et ralie ses troys compaignons qui las et travaillez estoient tellement qu’ilz eurent plus grant cuer qu’ilz n’avoient au commencement. Et voyent bien que ceulz ne pourroient plus envers eulz avoir duree.*

(60-109)

Il s’agit d’une variante de Ez, au sein d’un passage divergent.

refrener

Ao : 1 ; Ez : 0

refrener, v. pronom., “se retenir”

Ao : *Et se ce est leus o ge nel puisse veoir, si esgarderai viaus cele part sovant et atant **m’en refraindrai**.*

Ez : *Et s’il est en lieu ou je ne le puisse veoir, je regarderay souvent vers celle part et par ce **m’en refroideray**.*

(10-28)

Il s’agit d’une variante de Ez, probablement d’une erreur de leçon.

refreschir

Ao : 2 ; Ez : 0

refreschir, “rafraîchir”

1 **Ao** : *Et Hectors et li autres escuiers chevauchent, si li porte son escu et son glaive et son hiaume que mout est penez. Si **se refroide et refreschist** a l’air et au serain. Et il traoit durement a la nuit.*

Ez : *Si chevauchent ensemble et porte l’escuier son escu et sa lance et son heaume. Si **refroidoit** ja l’air et tiroit vers la nuit.*

(60-70)

2 **Ao** : ... *car trop avoie grant chaut. Lors li cort sus Hestors mout durement. Et la veüe est celui **refreschie** por l'air que il a veü si se desfant mout durement...*

Ez : ... *car il avoit trop grant chault. Alors lui court sus Hector...*

(60-244)

Dans le premier passage, il s'agit de l'omission de l'un des deux verbes employés de manière corrélée en Ao ; dans le second, d'un raccourcissement de passage.

rehaucier

Ao : 1 ; Ez : 0

rehaucier, “lever à nouveau”

Ao : *Et li chevaliers se regarde tantost et li nains **rehauce** lo bleteron et fiert lo chevalier au regarder qu'il fist sor lo nase.*

Ez : Ø

(54-16)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

reille

Ao : 1 ; Ez : 0

reille, “barre, barreau”

Ao : *C'est li fruiz qui saola les cinc mil homes en la praerie qant les doze corboilles furent anplies del **reillie**. Ce est li fruiz par coi li pueples Israel fu sostenuz quinze anz es desserz.*

Ez : Ø

(48-146)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

relique

Ao : 1 ; Ez : 0

relique, “objet de vénération constitué par un fragment du corps d’un saint, une parcelle d’objet sacré”

Ao : *Car j’ai juré sor saintes **reliques** que ja mais de nul home terrien ne recevrai terre...*

Ez : *Car j’ay juré sur Sains que jamais de homme terre ne recepvray...*

(16-126)

Il s’agit d’une variante de Ez.

renge1

Ao : 1 ; Ez : 0

renge1, “ligne”

Ao : *Et li Rois d’Oltre les Marches fu issuz de la **range** por assanbler.*

Ez : *Et le Roy de Oultre les Marches yssit pour assembler.*

(33-12)

Il s’agit d’une omission de Ez.

renge2

Ao : 2 ; Ez : 0

renge2, “courroie, baudrier”

1 **Ao** : *Et si a une espee au col pendue dont li fuerres est toz blans et totes blanches sont les **renge**s.*

Ez : ∅

(21-20)

2 **Ao** : *Et ele en est mout liee si li anvoie une espee mout boene et mout richement apareilliee de fuerre et de **range**s.*

Ez : ∅

(22-11)

Dans les deux cas, il s’agit de passages que ne présente pas Ez.

renovelement

Ao : 1 ; Ez : 0

renovelement, “recommencement”

Ao : *S’orent ensemble a els en char mais esperitelment et par ce fu lor joie rafermee. Si fu issi li jorz de Pasques commencemanz de nostre grant joie et li jorz de Pentecoste fu li **renovellement**.*

Ez : *Et l’eurent ensemble avecques eulx spirituellement et par ce fut leur joye renforcee.*
(19-6)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne développe pas les considérations sur les jours de fêtes religieuses.

rentrer

Ao : 2 ; Ez : 0

rentrer, “entrer à nouveau”

1 **Ao** : *Et au matin qant il orent messe oïe, **rantra** li chevaliers en son chemin comme cil qui les aventures aloit querant.*

Ez : *Et au matin **se mist** le chevalier en son chemin avec sa damoiselle.*
(47-1)

2 **Ao** : *Et cuide que li chevaliers past lo poncel, car se il estoit de la il n’i **ranterroit** ja mais.*

Ez : *... cuidant que Hector passast oultre, car s’il eust passé oultre, jamais n’en **feust t[r]etourné**.*
(60-204)

Dans les deux cas, Ez présente des variantes. Il est possible de noter, dans le cas du premier contexte, l’utilisation de *se mettre* pour exprimer la notion de retour de l’action.

repaistre

Ao : 1 ; Ez : 0

repaistre, “nourrir”

Ao : *Ce est li fruiz don Sainte Eglise est **repaüe** chascun jor.*

Ez : ∅
(48-146)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

repardoner

Ao : 1 ; Ez : 0

repardoner, “pardonner de son côté”

Ao : *Ainz l’an pardone son maltalant de tot an tot. Et a son neveu **repardone** lo corroz qu’il li avoit fait.*

Ez : ∅

(13-253)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

repeçoier

Ao : 1 ; Ez : 0

repeçoier, “mettre en pièces”

Ao : *Lors repranent lances et les **repeçoient** sanz cheoir et a chascun cop vise li chevaliers a ferir monseignor Gauvain soz la gole.*

Ez : *Lors reprennent lances a chacun coup et le chevalier fiert messire Gauvain dessoubz la bouche.*

(59-119)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui simplifie le passage. On pourra néanmoins ici consulter la notice sur *peçoier*.

repostaille

Ao : 1 ; Ez : 0

repostaille, “chose cachée”

Ao : *... a essaucier vostre non et la houtesce de vostre foi et a avoir voz granz **respostailles**...*

Ez : *... a essaucer vostre nom et la haultesse de vostre foy...*

(03-14)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez. On pourra néanmoins ici consulter la notice sur *repondre*.

requeste

Ao : 3 ; Ez : 0

requeste, “demande”

1 **Ao** : *Si parlerent assez del chevalier entre lui et ses compaignons, et dit chascuns c'onques mais si fole **requeste** n'oïrent faire a chevalier.*

Ez : ∅

(21-20)

2 **Ao** : *Et d'autre part vos avez tel chose emprise que bien vos devez atant tenir, et Dex vos an doint a bon chief traire car li perilz i est mout granz. Sire, fait li vallez, c'est la premiere **requeste** que ge vos ai faite puis que vos me feïstes chevalier.*

Ez : *Et vous estes de tel aage que encores n'avez mestier de si grant faiz entreprendre[re]. Et si en avez ung autre trop grant entreprins. Sire, fait le varlet, c'est le premier que je vous aye requis.*

(21-75)

3 **Ao** : *Ge voil, se nos conquer[ons], la pucele qui est el lac que ele soit moie. Et ge l'otroi, fait li vallez. Et ge vos otroi, fait li chevaliers, autresin vostre **requeste**.*

Ez : *Et je le vous prometz, dit il, par tel convenant que vous me quitterez la damoiselle se vous la conquerez. Et il lui accorde.*

(22-8)

Dans le premier passage, Ez ne présente pas le passage, au sein de la scène de la rencontre entre le roi Arthur et le chevalier blessé qui sera libéré par Lancelot. Dans le second passage, il s'agit d'une variante de Ez. Dans le troisième passage, il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui abrège les scènes d'échange de promesses.

resaignier

Ao : 1 ; Ez : 0

resaignier, “saigner à nouveau”

Ao : *Et cele plaie li escrive a seignier et la viez **resaigne** mout.*

Ez : *Le sang lui commence a decourir et avec ce la vieille playe se ouvrit et **se print a seigner**.*

(33-24)

Il s'agit d'une variante, qui est néanmoins à mettre en correspondance avec l'abandon en Ez de l'emploi de nombreuses formes préfixées en *re-*.

resoner2

Ao : 1 ; Ez : 0

resoner2, “sonner à nouveau”

Ao : *Si fait signe de s'espee a la gaitte et cil **resone** lo cor.*

Ez : ∅

(23-14)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

resordre

Ao : 1 ; Ez : 0

resordre, “remonter, se relever”

Ao : *Au **resordre** que li chevaux fait, li garz, qui ot l'escu pris et qui l'ot a son col, l'aert au frain.*

Ez : *Aprés que le chevalier eut fait ce coup, le garçon, qui lui avoit prins son escu et qui l'avoit mis en son col, s'en vint au chevalier, et puis le prent par le frain.*

(48-49)

Il s'agit d'une variante de Ez.

rester

Ao : 1 ; Ez : 0

rester, “continuer d'être”

Ao : *... la forest don li contes a parlé ça arrieres qui avoit non Brequehan. Icele forest si avoit de lonc quarante liues englesches. ... Si departoit cele aive deus seignories qui an cele forest estoient, c'estoit la seignorie au roi de Norgales et au duc de Canbenic. Si estoit la forez au roi de Norgales tote soe par devers sa terre jusque a l'aive et par devers Canbenic **restait** tote au duc jusque a cele aive meïsmes. La ou messires Gauvains estoit an la lande et il chevauchoit son chemin...*

Ez : *... la forest dont le compte a parlé devant, qui avoit non Brekehan. Ainsi que messire Gauvain estoit en celle lande et chevauchoit son chemin...*

(59-2)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas la description de la forêt. On pourra tout de même consulter la notice sur *ester*.

resurrexi

Ao : 1 ; Ez : 0

resurrexi, “ressusciter”

Ao : *Por ce estoit Pasque la plus haute et la plus honoree que par li fumes nos racheté des pardurables dolors car a celui jor **reuressi** Nostres Sauverres qui an morant avoit destruite nostre mort, et nostre vie avoit reparee et ranforciee par sa resurrection.*

Ez : *Pour ce que a ce jour Nostre Seigneur nous racheta des prisons d'enfer et estaingnit nostre mort et nostre vie reparee par sa resurrection.*

(19-2)

Il s'agit d'une variante de Ez.

revivre

Ao : 1 ; Ez : 0

revivre, “ressusciter”

Ao : *Et si seroiz ja mis avec voz compaignons que ge vos creantai a mostrer. Dahaz ait, fait Gasoains, qui autre ostel avoir quiert car cist valent autant comme **revescu**.*

Ez : *Et si serez mis avec voz compaignons ainsi que je vous ai promis.*

(26-12)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

riule

Ao : 2 ; Ez : 0

riule, “règle”

1 **Ao** : *Ja y avoit covant de randuz avoques lui qui tenoient la **riule** et l'establisement Saint Augustin.*

Ez : *Il y avoit convent de renduz avecques lui, moult preudommes envers Dieu.*

(10-7)

2 **Ao** : *Ançois estoient apelé a cel tans Astinant tuit cil qui vivoient en **rigle de religion**.*

Ez : *Ains estoient apellez Abstinens tous ceulx qui vivoient en **ceste religion**.*

(59-1)

Dans le premier passage, il s'agit d'un passage variant ; dans le second, d'une omission, permettant la simplification du syntagme.

ro

Ao : 1 ; Ez : 0

ro, "enroué"

Ao : *Tant a crié que plus ne puet, si est lasse et **roe**.*

Ez : *Tant a crié que plus ne peult.*

(03-24)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

röillier

Ao : 1 ; Ez : 0

röillier, *röillié*, "attaqué par la rouille"

Ao : *Et parmi la teste estoit enferrez d'une espee si que par desus la ventaille n'en paroît pas la moitié, et tant com il an paroît, si estoit tainte de sanc et **reöilliee** mout durement.*

Ez : *Et par la teste estoit enferré de une espee tant que par dessus la ventaille n'en paroît mie la moitié.*

(21-9)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

rubi

Ao : 1 ; Ez : 0

rubi, "rubis"

Ao : *... com li ors est fins et esmerez desus toz les autres metauz et plus riches et precieux est li **rubiz** desor totes les pierres precieuses...*

Ez : ... *ainsi que l'or passe de preciosité tous les autres metaulx...*

(13-12)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne retient que l'une des deux comparaisons.

sainement

Ao : 1 ; Ez : 0

sainement, “en bonne santé”

Ao : *Et si l'i manrai voiant voz iauez si **sainnement** que ja n'i perdra un seul denier que vos n'i perdroiz trois.*

Ez : Ø

(13-185)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

sambüe

Ao : 1 ; Ez : 0

sambüe, “cape”

Ao : *Et la **sanbue** estoit tote blanche et trainanz jusque vers terre et del samit meesmes dont la dame estoit vestue.*

Ez : Ø

(21-20)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

sanglot

Ao : 1 ; Ez : 0

sanglot, “sanglot”

Ao : *Et est tele conree c'un seul mot ne li puet dire de la boche car li **sanglot** li antre-rompent sa parole trop durement.*

Ez : *Et elle est en tel estat que ung seul mot ne peut dire.*

(20-10)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

sauvement

Ao : 1 ; Ez : 0

sauvement, “salut, fait d'être sauvé de la damnation”

Ao : *Et se tu par ceste Flor ne viens a **sauvement** et d'arme et de cors, par autrui n'i puez tu venir car nus ne tient si grant leu vers lo Sauveor comme ele fait.*

Ez : ∅

(48-146)

Il s'agit d'un passage, l'explication d'un des songes du roi Arthur, avec le Lion Evage, le Mire sans Mecine et la Fleur, dans lequel le texte de Ez est raccourci.

sec

Ao : 1 ; Ez : 0

sec, “sec”

Ao : *D'autre part si chiet o marea des deus piez derriers et de ces devant se tient a **soiche** terre, si fust perduz se a force ne l'an traississent les genz Marganor.*

Ez : *Et sault oultre tant que les piés de derrier demeurent au marés et de ceulx de devant il prent terre et, se les gens de Marganor ne l'eussent tiré a force, il estoit en dangier de estre perdu.*

(60-239)

Ez ne présente pas l'adjectif.

secorcier

Ao : 1 ; Ez : 0

secorcier, “retrousser”

Ao : *Il estoit mout biax vallez de prime barbe. Il fu an sa cote tot samglement toz **secorciez**...*

Ez : *Il estoit moult beau varlet de prime barbe, en sa cote sengle...*

(09-45)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

seignorage

Ao : 1 ; Ez : 0

seignorage, "autorité"

Ao : *Et oïrent noveles que li **seignoraiges** de Gaule s'estoit tornez devers Claudas por aler encontre Aramont.*

Ez : *Et ouyrent nouvelles que le seigneur de Gaule estoit mort.*

(01-7)

Il s'agit d'une variante de Ez.

sempre

Ao : 1 ; Ez : 0

sempre, "bientôt"

Ao : *Gardez, fait il, se ge vos anvoi **sanpres** querre que vos veigniez a moi.*

Ez : Ø

(51-235)

Il s'agit d'un passage que ne présente pas Ez, car les passages dans les deux témoins sont divergents.

seree

Ao : 1 ; Ez : 0

seree, "soirée"

Ao : *Si trove une damoiselle et deus escuiers toz armez comme serjanz. Et li feus estoit mout granz et mout biaus car iverz estoit ja antrez et estoit la fins de setambre que les nois et les geles aprochent et les matinees et les **series** refroidisent.*

Ez : *Et treuve une damoisele et deux escuiers tous armez comme sergans.*

(62-44/45)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

serein

Ao : 1 ; Ez : 0

serein, “vapeur qui se forme en été après le coucher du soleil”

Ao : *Si se refroide et refreschist a l'air et au serain. Et il traoit durement a la nuit.*

Ez : *Si refroidoit ja l'air et tiroit vers la nuit.*

(60-70)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

serreement

Ao : 1 ; Ez : 0

serreement, “rapidement, vivement”

Ao : *Ne ja mais ne l'ancomencerai car trop sui vieus. Puis a dit a ses homes que il chevauchent **serreement**.*

Ez : *Ne encores ne commenceray je mie car trop suis vieil. Lors dit a ses gens qu'ilz se mettent en point.*

(51-119)

Il s'agit d'un passage variant.

servëor2

Ao : 1 ; Ez : 0

servëor2, “serviteur”

Ao : *Un jor avint qu'il seoit au mengier en une haute tornelle el chief do palais et menjoit si richement que mout se merveillast qui veüst et les **serveors** et la vaiselemente.*

Ez : *Ung jour advint qu'il seoit au mangier en une tourelle.*

(27-2)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

siste

Ao : 1 ; Ez : 0

siste, “sixième”

Ao : ... *et li quarz Galescondez et li quinz Tohorz li filz Arés et li **sistes** Caradués Briebraz, li setaimes Yvains li Avoutres, li huitaimes Gasoains d’Estrangot, li novoimes li Gais Galantins...*

Ez : ... *li .iiii. Gallescondes, le .v. Hector le filz Arés, le .vi. Karados Briefz Bras, le .vii. Yvain le Bastart, le .viii. Gassouyn d’Estrangot, le .ix. Gallantin le Gay...*

(24-8)

Il s’agit d’une variante liée à l’étiquetage : les chiffres romains en Ez ont été étiquetés en nombres cardinaux, tandis que les chiffres en lettres en Ao l’ont été en nombres ordinaux.

soillier

Ao : 1 ; Ez : 0

soillier, “salir, tacher”

Ao : *Et essuie Escaliborc s’espee qui estoit **soilliee de sanc**.*

Ez : *Et essaye Escalibor son espee qui toute estoit **ensanglantee**.*

(66-15)

Il s’agit d’une variante de Ez.

sort2

Ao : 1 ; Ez : 0

sort2, “divination”

Ao : *Car bien savoit par sa **sort** que maintes foiz avoit gitee qu’il vandroit encor a mout grant chose.*

Ez : *Car bien savoit qu’il viendroit encores a grant chose.*

(20-2)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

soslever

Ao : 1 ; Ez : 0

soslever, “soulever”

Ao : *Li chevaliers ot la noisse, si **soulieve** lo paille et demande a l’escuier ou il vait.*

Ez : *Le chevalier oyt la noise et leva la teste et demanda a l’escuier ou il va.*

(33-2)

Il s’agit ici d’une leçon variante.

soudee

Ao : 1 ; Ez : 0

soudee, “récompense”

Ao : *... et dis serjanz a hache et a espees et a glaives. Cil estoient ansis a chascune tor por pris et por lo conquerre, et por hautes **soudees** que il an atandoient.*

Ez : *... et avecques eulz .x. sergans qui avoient grans haches et espees.*

(52-7)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

surdité

Ao : 1 ; Ez : 0

surdité, “perte partielle ou totale de l’ouïe”

Ao : *... se tu ne fusses si viauz, ge t’oceïsse orandroit por ta folie et moi por ma **sordeté**.*

Ez : *... se tu ne fusses si vieil, je te occisse pour ta folie.*

(27-35)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

tante

Ao : 3 ; Ez : 0

tante, “tante”

1 **Ao** : *Ensi conforte la Dame del Lac Lancelot et asseüre si com li contes trait avant ceste aventure por seulement la haute parole que il avoit dite. Mais ci endroit ne parole plus li contes de lui a ceste foiee, ançois retourne a sa mere et a sa **tantain** la reine de Gaunes la ou eles sont en Mostier Reial dolentes et desconseillies.*

Ez : *Ainsi conforte la Dame du Lac et asseüre Lancelot.*

(9-114)

2 **Ao** : *Et anquenuit si gerrons chiés une moie **tante** la meillor dame que ge onques veïsse de sa richece.*

Ez : *Et coucherons ennuit en l'ostel de une mienne **ante**.*

(62-51)

3 **Ao** : *Issi chevauchent tote jor jusque as granz destroiz que celle set tant que il viennent de haut vespres chiés la **tante** a la damoiselle.*

Ez : *Tant sont alez qu'il estoit vespre quant ilz vindrent chiez la **dame**.*

(62-51)

Dans le premier cas, il n'y a pas de passage ; dans les deux autres, il s'agit de leçons variantes.

tapinage

Ao : 1 ; Ez : 0

tapinage, "cachette"

Ao : *Biax oncles, ge m'en vois an la cort lo roi Artus **en tapinage por esprover** se nus lo porroit metre au dessouz.*

Ez : *Beau oncle, je m'en voiz en la maison au roy Artus **pour espier** se on le pourroit mettre au dessoubz.*

(08-25)

Il s'agit d'une variante de Ez, dans lequel l'idée de "cachette" est présente dans le verbe *espier*.

tas

Ao : 1 ; Ez : 0

tas, "grand nombre", part. : ferir ou tas, "frapper fort"

Ao : *Et li premiers de la vint jusque a la barbacane por **ferir ou tas**. Et si com il aproche, Hestors lait corre...*

Ez : *Quant le premier approuche, Hector lui laisse courre...*

(60-197)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

tenve

Ao : 2; Ez : 0

tenve, “maigre”

1 **Ao** : *Et cele en a mout grant pitié, si les apele et voit qu’il ont les joes **tanves** et abaissies et les iauz roges et anflez del plorer qu’il avoient fait et la colors lor est ampiriree mout durement et il sont andui si amati et trespensé qu’il ne puent faire bele chiere ne biau senblant. Ele lor demande : Mi anfant...*

Ez : *Et elle en a grant pitié si les appelle et voit qu’ilz sont moult empirez et leur demande : Mes enfans...*

(14-8/9)

2 **Ao** : *... si que lever pooit a matines et a totes les autres hors mais mout paroît au vis de la mesaise que li cors sustenoit que mout estoit et maigre et pale et la parole si **tanve** et si foible...*

Ez : *... qu’elle ne pouoit aler a matines.*

(18-7)

Dans les deux cas, il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

tifaine

Ao : 1; Ez : 0

tifaine, “épiphanie”

Ao : *Il fut voirs que ses sires li rois, dont Dex ait l’ame, tenoit une mout esforciee cort a un jor d’une **Thiefaine**.*

Ez : *Il fut vray que son sire, dont Dieu ait l’ame, tenoit une court moult noble et plaine au jour d’une **Penthecouste**.*

(10-39)

Il s’agit d’une variante de Ez, qui donne une *lectio faciliior*, puisqu’il est plus courant dans les textes arthuriens que la Pentecôte soit mentionnée.

tombel

Ao : 1; Ez : 0

tombel, “pierre tombale”

Ao : *Et desus mains des creniax si avoit testes de chevaliers atot les hiaumes et androit chascun crenel a **tombel** ou il a letres qui dient...*

Ez : *Et dessus aucuns des carneaux avoit testes de chevaliers qui estoient...*

(23-68)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

torchier2

Ao : 1 ; Ez : 0

torchier2, “frapper”

Ao : *Si voit bien soisante glaives et un an prant tot lo plus gros et lo plus fort que il i cuide, si **torche** et lo fer et la hante de chief an chief veiant toz cels qui laianz sont.*

Ez : ∅

(55-106)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

tordre

Ao : 1 ; Ez : 0

tordre, v. pronom., “s’égarer”

Ao : *Se ge la, fait messires Gauvains, aloie, ge **me tordroie** trop. Et ci pres a il nul recest ? Nenil...*

Ez : *N’i a il nul logis pres de cy ? fait messire Gauvain. Nenny, sire, ...*

(62-6)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

traverser

Ao : 1 ; Ez : 0

traverser, “passer d’un côté à l’autre”

Ao : *Si ont choisi dis chevaliers armez qui **traversent une lande et viennent vers aus.***

Ez : *Et voient dix chevaliers armez qui **s’en viennent parmy une lande droit a eulx.***

(40-13)

Il s'agit d'une variante de Ez, qui n'utilise qu'un seul verbe pour décrire l'action des dix chevaliers, là où Ao en utilise deux distincts.

tristor

Ao : 1 ; Ez : 0

tristor, "tristesse"

Ao : *Mais ge ne cuit qu'il vos eüst tel fait ne si bel ne si boen ne si plaisant fors por moi tolir el point ou ge vos veïsse plus volentiers et por moi faire morir a duel et en **tristor** par l'angoisse de votre mort. Mais voir ge ne morrai encores pas ainz vivrai plus que ge voldroie ancore assez, si me conforterait an tant de confort com ge porrai avoir.*

Ez : *Je ne cuide pas que Dieu et Nature vous eussent tant donné de belles vertus pour si pou en user et vous oster de ce monde en si petit age. En vostre vie estoit l'espoir de la mienne et puis que vous estes mort, je ne puis plus longuement vivre se n'est en toute douleur et tristesse, et plus vivray et plus la mort desireray.*

(13-12)

Il s'agit d'une variante de Ez, au sein d'un passage divergent.

troton

Ao : 1 ; Ez : 0

troton, "trot"

Ao : *Et com Hestors lo voit, si set bien que il est traiz et vient grant aleüre au roncin a l'escuier et saut sus et fiert après des esperons tant comme li roncins pot aler. Et cil s'an va tot lo **troton** tant que Hestors l'aproche. Et qant il est pres, si hurte des esperons, si l'esloigne grant piece. Ensi s'an vont longuement tant que il viennent aprochant do chastel...*

Ez : *Quant Hector voit ce, il sçait bien qu'il est traïj, si vient au roucin de l'escuier et monte sus, si poursuiust longuement l'escuier tant qu'il approuche d'un fort chasteau...*

(60-305)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez.

uiti(s)me

Ao : 1 ; Ez : 0

uiti(s)me, “huitième”

Ao : ... *et li quarz Galescondez et li quinz Tohorz li filz Arés et li sistes Caradués Briebraz, li setaimes Yvains li Avoutres, li **huitoimes** Gasoains d'Estrangot, li novoimes li Gais Galantins...*

Ez : ... *li .iiii. Gallescondes, le .v. Hector le filz Arés, le .vi. Karados Briefz Bras, le .vii. Yvain le Bastart, le **.viii.** Gassouyn d'Estrangot, le .ix. Gallantin le Gay...*

(24-8)

Il s'agit d'une variante liée à l'étiquetage : les chiffres romains en Ez ont été étiquetés en nombres cardinaux, tandis que les chiffres en lettres en Ao l'ont été en nombres ordinaux.

us

Ao : 1 ; Ez : 0

us, “usage”

Ao : *Et neporquant de cels de la maison lo roi Artu n'i feri nus car il n'estoit **hus ne costume.***

Ez : *Et toutesfois il n'y eut homme de la maison du roy Artus qui ferist ung seul coup car ce n'estoit mie la **coustume.***

(19-7)

Ez ne présente que l'un des deux substantifs.

vengëor

Ao : 1 ; Ez : 0

vengëor, “vengeur”

Ao : *Car puis que ge suis crestiens, ge doi estre **vangierres** a mon pooir de la mort Jhesu Crit.*

Ez : ∅

(62-14)

Il s'agit d'un raccourcissement de Ez, qui ne présente pas le passage.

venin

Ao : 1 ; Ez : 0

venin, “poison”

Ao : *Et ot amené une granz genz a pié qui traient et portent seietes **antoschiees de venin**.*

Ez : *Et avoit amené une maniere de gens qui traioient sayettes **envenimees**.*

(48-4)

L’absence de *venin* en Ez se justifie par l’emploi du verbe *envenimer* face au verbe *entoschier*. On se reportera ici à la notice sur *entoschier*.

vent

Ao : 1 ; Ez : 0

vent, “vent”

Ao : *Si fait il lo feu boter en la rue. Et li **venz** venoit devers lui sor aus qui mout estoit forz et angoisseux. Si trouva lo pueple espesement entassé...*

Ez : *Si fait bouter le feu en la rue et trouva grant peuple estroictement enserré...*

(13-73)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

vezié

Ao : 1 ; Ez : 0

vezié, “intelligent”

Ao : *Si commença a plorer si durement que les lermes l’an cheoient tot contraval sa robe dessus la table o il menjoient. Mout plora longuement en tel maniere tant que Lyonyaus s’en aperçut qui mout estoit **veziez** et bien parlanz.*

Ez : *Puis commença a plourer moult tendrement tant que Lyonnel s’en apperceut.*

(11-12)

Il s’agit d’un raccourcissement de Ez.

viser

Ao : 1 ; Ez : 0

viser, “s’efforcer”

Ao : *Lors rebranent lances et les repeçoient sanz cheoir et a chascun cop **vise li chevaliers a ferir** monseignor Gauvain soz la gole.*

Ez : *Lors reprennent lances a chacun coup et **le chevalier fiert** messire Gauvain des-soubz la bouche.*

(59-119)

Il s’agit d’une variante de Ez.

vöer1

Ao : 1 ; Ez : 0

vöer1, “promettre solennellement”

Ao : *... que j’ai une moie seror plus jone de moi qui **a voé** que ele ne donra ja son pucelage se a vos non.*

Ez : *... car j’ay une seur ainsnee de moy qui **a dit** qu’elle ne donnera son pucelage sinon a vous.*

(59-99)

Il s’agit d’une variante de Ez, qui emploie un hyperonyme. Le passage est également variant au niveau de la leçon de l’âge de la sœur en question : en Ao, elle est plus jeune, en Ez, plus âgée.

Annexe H

Autres lemmes exclus

La présente annexe présente une série d'autres lemmes exclus. Ceux-ci présentent une structure identique à celle des lemmes retenus. Les commentaires y sont plus développés que pour les lemmes de l'annexe précédente.

∉ **ceptre**

FEW, XI, 295b : SCEPTRUM

Ao : 4; Ez : 1

ceptre, “bâton emblématique du pouvoir royal”

Ro1S2 (ca 1100 [2^e q. XII^e], agn. ou norm. [agn.]) – ∅

1 **Ao** : *Et par desus la corone an haut estoit fichiez li **ceptres** d'or a pierres precieuses et de grant valor.*

Ez : *Et par dessus la couronne estoit le **ceptre** d'or a pierres precieuses, de grant valeur.*

(11-44)

2 **Ao** : *Puis sache la corone a soi si durement qu'il fait voler jus lo **ceptre** et l'espee qui delez estoit, et il fiert a deus mains la corone contre lo pavement del palais.*

Ez : *Puis tire Lyonnell la couronne a soy si rudement qu'il fait voler bas le **cercle** et l'espee qui emprés estoit, et jecte aux deux mains la couronne contre le pavement du palais.*

(11-56)

3 **Ao** : *Et Bohorz prist lo **ceptre** qui a la terre gisoit, si encommencierent granz cox a departir la ou il pooient ataindre.*

Ez : *Et Boort prent le **cercle** a terre, si commencerent a grans coupz departir ou*

ilz pouoient attaindre.

(11-62)

4 **Ao** : *Et Bohorz hauce lo **ceptre** qu'il tint, si lo fiert anmi lo front si durement com il pot a deus mains si que li telz n'est si durs que toz ne croisse.*

Ez : *Et Boort hausse le **cercle** qu'il tient et lui fiert si durement que le test lui a tout cassé.*

(11-64)

Lexème qui remplace : *cercle*, “diadème”

ComtePoitM (1^e m. XIII^e [deb. XIV^e], pic.) – Fur 1690 (*Dictionnaire universel* [1690]) [spé.] | **Ez** ; CĪRCŪLUS ; graphie proche¹

Nombre de conservation(s) : 1

Nombre de leçon(s) variante(s) : 3

1 Sur les quatre contextes, on observe trois cas de remplacement et un cas de conservation. Les cas de remplacement correspondent en réalité davantage à des cas de variante. En effet, *ceptre*, “bâton emblématique du pouvoir royal”, est communément usité en français médiéval et continue d'exister en français moderne, alors que *cercle*, “diadème, bijou de tête de forme ronde emblématique du pouvoir royal” est, dès le français médiéval, bien moins attesté².

2 *cercle* est attesté en Ao à trois reprises, mais systématiquement dans le sens de “couronne de métal entourant la calotte du heaume”³, sens à partir duquel est né celui présent en Ez. Cette variante est peut-être le signe d'une mode linguistique particulière ou d'une marque diatopique, et peut aussi, par sa particularité, être considérée comme une variante significative du point de vue de la tradition du texte⁴.

€ **crisp**

FEW, II-2, 1346b : CRĪSPUS

1. Contrairement aux autres dictionnaires du XVII^e siècle, Fur 1690 (*Dictionnaire universel* [1690]) recense plusieurs sens pour *cercle*, et remarque : « On appelle *cercle perlé*, une couronne de Vicomte. » Hu ne recense pas le lexème.

2. Le DMF témoigne d'un usage du lexème plutôt important pour désigner différents types de bijoux. Il s'agit peut-être d'un effet de mode, propre au XV^e siècle.

3. Ce sens est attesté entre IpH (ca 1185 [mil. XIII^e], agn. et traits de l'Ouest [agn.]) et Cotgr 1611 (*A Dictionarie of the French and English Tongues* [1611]).

4. Si cette leçon se trouve dans d'autres témoins de la tradition manuscrite, elle peut être un signal sérieux de l'appartenance de Ez à cette branche.

Ao : 1 ; Ez : 0

crep, “frisé”

MarieLanvR (ca 1165 [fin XIII^e], norm./agn. [pic.]) – Oud 1660 (*Tesoro de las dos lenguas espanola y francesa* [1660]) [dict. bil.] | Cotgr 1611 (*A Dictionarie of the French and English Tongues* [1611]) [dict. bil.] | DU PINET, trad. de PLINE (1564, Lyon)

Ao : *Si li changierent de la naturel blondor et devindrent droit soret. Mout les ot tozjorz clers et **crepes** par mesure et mout plaisanz.*

Ez : *Lors lui changerent de la naturelle blondeur et devindrent tous soretz. Et moult les eut tousjours clers et **crepis** par mesure et moult plaisans.*

(9-22)

Lexème qui remplace : *crepir*, v. ppe empl. adj., “frisé”

GuillPalMa (deb. XIII^e [fin XIII^e], traits pic. [pic.]) – Cotgr 1611 (*A Dictionarie of the French and English Tongues* [1611]) [dict. bil.] | DES MASURES, David triomphant (1557, Lyon) ; CRĪSPUS ; rapport de synonymie ; même étymon⁵

Nombre de remplacement(s) : 1

Le lexème employé en Ez est celui qui disparaît le plus tôt et est le moins employé.

€ enflëure

FEW, IV, 673a : ĪNFLĀRE

Ao : 1 ; Ez : 0

enflëure, “gonflement”

SBernAn2S (fin XII^e [ca 1200], lorr. [lorr. (Metz)]) – Ø

Ao : *Il ne parloit mais, ne ne pot gesir se anvers non, car il avoit lo braz senestre si plain de **anfleüre** et de pertuis et la destre jamme autresi que il ne pooit ne tant ne qant remuer.*

Ez : *Il ne parloit plus, et ne pouoit gesir que envers, car il avoit le bras si plain de **flestre** et de pertuis et la jambe dextre aussi qu’il ne se pouoit remuer.*

(59-40)

5. Le FEW précise que le lexème est rare au XVI^e siècle. Et, en effet, contrairement à *crepe*, Hu donne peu d’attestations pour *crepir*.

Lexème qui remplace : *festre*, “ulcère”

LSimplMedD (XIII^e []) – Ez ; FĪSTŪLA ; rapport d’hyponymie⁶

Nombre de remplacement(s) : 1

Au vu des dates d’attestation et de la particularité régionale de *festre*, il semble qu’il puisse s’agir de l’utilisation d’un régionalisme en Ez.

∉ galop

FEW, XVII, 484a : *WALA HLAUPAN

Ao : 8 ; Ez : 2

1 “l’allure la plus rapide du cheval”

BenTroieC (ca 1170 [deb. XIII^e], ang./tour. [agn.]) – ∅

Ao : *Car ge irai autresi tost com vostre chevaus porra aler onques plus tost l’**anbleüre**.*

Ez : *Car je chemineray aussi fort a pié comme vostre cheval pourroit aller les **gal-los**.*

(62-7)

Nombre de fois où le lexème est présent en Ez : 1

2 (*toz*) *les galos*, “au galop”

Ro1S2 (ca 1100 [2^e q. XII^e], agn. ou norm. [agn.]) – GalienD (XIV^e [fin XV^e])

a) **Ao :** *Aprés baise toz les autres par un a un et lors s’an part **toz les galoz**, s’ataint lo roi et sa conpaignie qui l’aloient contratandant por lui veoir.*

Ez : *Apréz baise les autres ung apréz autre. Et lors s’en part et attaint le roy et sa conpaignie.*

(21-33)

b) **Ao :** *Puis vient a monseignor Gauvain **toz les galoz**, si le salue de si loign com il lo pot oïr, et messires Gauvains lui.*

Ez : *Puis vient a messire Gauvain et le salue. Et messire Gauvain lui rent son salut.*

(62-27)

Nombre de lexème(s) absent(s) non remplacé(s) : 2

6. *festre* existe dans les dialectes modernes de l’Ouest dans le sens de “panaris”.

3 *les granz galos*, “au grand galop”

PercB (ca 1180 [2^e m. XIII^e], champ. mérid. [pic. sept]) – RENÉ D'ANJOU, *Cuer am. espris W.* (1457 [ca 1460], Angers [milieu angevin])

a) **Ao** : *Et lors remonta et tantost passa par devant uns escuiers sor un roncin
les granz galoz.*

Ez : *Il remonta et tantost passa par devant ung escuier a cheval qui **a grande haste** aloit.*

(33-2)

b) **Ao** : *Si s'an passent par delez lui sanz dire mot, et s'an vont **les granz galoz.***

Ez : *Ilz s'en passent par emprés lui sans dire mot, et s'en vont **tout le grant galop.***

(47-18)

c) **Ao** : *Et ne demora gaires que li uns s'an part des trois et vient ancontre monseignor Gauvain **les granz galoz**, la lance droite. Et qant il aproiche, si met la lance soz l'aïssele et l'escu devant lo piz, et va si tost com li chevax lo pot porter, toz apareilliez de ferir.*

Ez : *Il ne demoura gueres que l'ung d'entr'eulz se departit des autres et picque son cheval des esperons et vient **tout droit** encontre monseigneur Gauvain, la lance droicte. Et quant il approuche, il met la lance soubz son esselle et l'escu devant son pis, et va si tost comme le cheval le peut porter, tout prest et appareillié de ferir.*

(54-0)

d) **Ao** : *Atant vienent li troi **les granz galoz** car mout lor estoit tart qu'il saüssient don si granz acointemenz estoit venuz de ces deus chevaliers.*

Ez : *Atant viennent les troys **toute la cource des chevaux** car moult leur tardoit qu'ilz ne savoient dont si grant accointance estoit venue entre ces deux chevaliers.*

(54-7)

e) **Ao** : *Et quant il ont un po esté, si voi[en]t venir Segurades, lo hiaume lacié, l'escu pris par les anarmes comme cil qui bien lo sot faire, et vint **les granz galoz** la lande qui mout estoit bele et granz, comme cil qui ja n'i cuidoit estre a tans.*

Ez : *Et quant ilz y ont un pou esté, ilz voyent venir Segurades tout armé, le heaulme lach[i]é, tenant son escu par les armes, et venoit comme en haste par le long de la lande qui moult estoit belle et grande.*

(55-135)

f) **Ao** : *Lors hurte messires Gauvains lo cheval des esperons et va les granz galoz grant piece tant que il s'an antre an un valet et vit desoz lui une mout belle lande.*

Ez : *Lors fiert le cheval des esperons et chevauche tant qu'il entre en ung vauchel dessoubz une mout belle lande.*

(62-132)

Lexèmes qui remplacent :

— Voir *haste*², *a haste*, “avec grande rapidité” (rapport d’hyponymie)

AlexisS2 (fin XI^e [ca 1139], norm [agn.]) – ∅ ; rapport d’hyponymie

— *course*, “course de vitesse”

OresmeEthM (1370 [ap. 1372], Paris) – ∅ ; CŪRSUS ; rapport d’hyponymie⁷

Nombre de conservation(s) : 1

Nombre de remplacement(s) au sein de passage variant : 1

Nombre de remplacement(s) par plusieurs termes : 2

Nombre de lexème(s) absent(s) non remplacé(s) : 1

Nombre de raccourcissement(s) ponctuel(s) dans un passage variant : 1

- 1 Sur les huit contextes, sept sont comparables. Le premier sens, désignant “l’allure la plus rapide du cheval” est présent en Ez face à un autre mot dans le manuscrit. Il s’agit du sens conservé en français moderne. Le deuxième sens concerne la locution (*toz*) *les galos*, qui connaît deux occurrences en Ao et aucune dans l’incunable.
- 2 Le troisième sens concerne la locution *les granz galos*. En Ez, elle est remplacée à trois reprises, absente une fois, et conservée une autre fois. Cette dernière conservation, en 3.b), est particulière, car elle présente la locution *tout le grant galop*, c’est-à-dire une expression proche de celle présente en Ao, mais au singulier⁸. Les remplacements se font par *a grande haste*, *tout droit* et *toute la course des chevaux*, donc par trois locutions différentes. Deux d’entre elles permettent explicitement l’expression de la rapidité ; *tout droit* met en avant la direction prise par le mouvement.
- 3 Les absences et remplacements témoignent d’une obsolescence des deux locutions construites autour de *galop* présentes dans le manuscrit. Le cas de conservation concerne le substantif, autour duquel néanmoins la locution construite change. Ce

7. Les expressions *la corse/a grant corse* sont aussi documentées dans Mats, avec une attestation relevée dans RenM (déb. XIII^e [2^e m. XIII^e], pic./norm.). Il pourrait s’agir d’un mélange entre l’emploi libre du substantif et la locution, peut-être signe que la locution n’est pas encore figée.

8. L’expression *le grant galop* est documentée dans le FEW, qui donne comme première attestation Rab (*Oeuvres*, 1532-1564).

changement témoigne de la préférence marquée pour l'utilisation du singulier pour la désignation d'une allure particulière. Il est probable qu'il y ait eu une reconsidération de la structure des expressions, et que l'expression au singulier ait semblé plus adaptée pour décrire une manière de faire que l'expression au pluriel.

∕ mangëoire

FEW, VI-1, 168a : MANDŪCARE

Ao : 1 ; Ez : 0

mangëoire, “auge contenant la nourriture des bêtes”

ErecR (ca 1170 [ca 1235], champ. mérid. [champ.]) – ∅

Ao : *Si alerent avant en l'estable, et voient lo cheval qui avoit deplaié la teste et lo col et lo piz et les jambes et les os en plusors leus, et se gissoit devant la mangëoire a mout mauvaise chierre, que il ne bevoit ne ne menjoit.*

Ez : *Ilz entrent en l'estable, si trouverent le cheval playé en plusieurs lieux, et se gisoit devant la mengeure, car il ne pouoit mengier.*

(49-7)

Lexème qui remplace : *mangëure*, “auge contenant la nourriture des bêtes”

SBernAn1F (fin XII^e, lorr. [lorr. (Metz)]) – ∅ [rég.] | **Ez** ; MANDŪCARE ; rapport de synonymie ; même étymon

Nombre de remplacement(s) : 1

Le lexème qui se trouve en Ao, remplacé en Ez, est celui qui survit en français moderne et semble majoritairement employé. Mats donne un sens propre à l'Ouest, “mâchoire” pour *mengëoire*. C'est peut-être pour éviter une confusion qu'est utilisé dans l'incunable *mangëure*, lexème par ailleurs conservé au sein de dialectes modernes.

∕ pëage

FEW, VIII, 300b : PĒS

Ao : 3 ; Ez : 1

pëage, “droit qu'on lève sur une voie de communication”

CharroiM (2^e t. XII^e [3^e q. XIII^e], frc.) – ∅ [vx]

1 **Ao** : *Ha ! nel feriez, fait la pucele a l'espee. Mais prenez an lo **paage** que li autre paient.*

Ez : *Haa ! non ferez, fait la pucelle qui tenoit l'espee. Mais paiez en le **tru** come les autres ont païé.*

(59-42)

2 **Ao** : *Quel **paage**, fait il, damoisele ? Plain son hiaume, fait ele, de vostre sanc.*

Ez : *Et quel, fait il, damoiselle ? Plain vostre heaume de vostre sang, fait elle.*

(59-42)

3 **Ao** : *Maudehait, fait il, san chevalier o sanz damoisele qui lo demanda, que chevaliers ne doit mies **paage**.*

Ez : *Maudit soit, fait il, sans chevalier et sans damoiselle qui le demanda, car chevalier ne doit nul **paiaage**.*

(59-42)

Lexème qui remplace : *trëu*, “tribut, impôt”

Ro1S2 (ca 1100 [2^e q. XII^e], agn. ou norm. [agn.]) – Ø [rég.] | Corn 1694 (*Le Dictionnaire des Arts et des Sciences* [1694]) [vx] | Duez 1663 (*Dictionnaire françois-allemand-latin et allemand-françois-latin* [1663]) [dict. bil.] | Cotgr 1611 (*A Dictionarie of the French and English Tongues* [1611]) [dict. bil.] | Nicot 1606 (*Thresor de la langue françoise, tant ancienne que moderne* [1606]); TRIBUTUM; rapport d'hyponymie

Nombre de remplacement(s) : 1

Nombre de lexème(s) absent(s) non remplacé(s) : 1

Nombre de conservation(s) : 1

Le seul contexte qui présente un cas de remplacement est celui en 1.. Le contexte en 2., qui présente un cas d'omission, avec, plus précisément, l'emploi du pronom *quel* face à l'emploi du même mot, mais en tant que déterminant, associé au lexème, suit immédiatement le premier contexte. Plus que d'un remplacement, il est peut-être question ici d'une variante, qui fait appel à un hyperonyme.

⊄ **veille**

FEW, XIV, 438b : VĪGĪLIA

Ao : 4; Ez : 0

1 “jour qui précède une fête religieuse”

ErecFr2 (ca 1170 [1^e m. XIII^e], champ. mérid. [bourg.]) – Fur 1690 (*Dictionnaire universel* [1690]) [arch.]⁹

a) **Ao** : *Et g'i vign la **voille** de la feste, si tart que pres estoit de vespres.*

Ez : *Et je vins la **vigille** de la feste, si tart que pres estoit ja de vespres.*

(10-39)

b) **Ao** : *Mais or oez que li contes dira por quoi Lyoniaus les avoit troblez dont il avoient plaint et ploré et la **voille** et lo jor meesmes.*

Ez : ∅

(11-12)

c) **Ao** : *Il avint chose que qant vint la **voille** et lor mengiers fu atornez a soper, si assistrent li dui anfant et mengierent ensemble comme cil qui nule foiz ne menjoient s'en une escuele non. Si menjoit Lyonyaous mout durement tant que Phariens ses maistres s'en merveilla mout et a grant merveilles l'en esgardeit.*

Ez : *La **vigille** de la feste, quant le soupper des enfans fut prest, ilz se assirent et mengerent ensemble, et Lyonnel mengeoit si asprement que son maistre le regardoit a merveilles.*

(11-12)

Lexème qui remplace : *vigile*, “jour qui précède une fête religieuse”

SBernAn1F (fin XII^e, lorr. [lorr. (Metz)]) – ∅ [spé.] ; VĪĠLIA ; rapport de synonymie ; même étymon¹⁰

Nombre de raccourcissement(s) large(s) : 1

Nombre de remplacement(s) : 2

2 “soirée passée en commun”

RutebF (3^e q. XIII^e [4^e q. XIII^e], champ. mérid. [frc.]) – ∅ [peu usité] | ∅ [rég.] |

Racine

9. Par extension, le sens plus général de “jour qui précède un jour donné”, sens qui existe en français moderne, est attesté à partir de ChevPapH (2^e t. XIV^e [3^e q. XV^e], centre), d’après le DMF. Fur 1690 (*Dictionnaire universel* [1690]) note explicitement le passage d’un sens à l’autre, en marquant l’ancienneté du sens présent en Ao : « Autrefois on passoit la nuit en oraison pour se preparer à la celebration de la Feste. L’Office des Festes doubles commence dès la veille. On fait aussi l’Office de la veille. St. Jean, St. Laurens ont des veilles, et des octaves. Depuis ce nom a passé aux autres jours remarquables. »

10. En français contemporain, le lexème est attesté mais relève du registre liturgique. Il semble avoir eu un usage particulier, comme en témoigne la définition dans Ac 1694 (*Dictionnaire de l’Académie* [1694]) : « Veille de feste où l’on jeusne. » La définition change cependant dès la deuxième édition : « Veille de certaines Festes. »

Ao : *Ha ! sire, q'est ce que vos avez fait que del mengiei vos iestes levez a si haute veille com anuit est, et par corroz ?*

Ez : *Ha ! sire qu'est ce que vous avez fait, qui par courroux vous estes levé de table a si haulte feste comme le jour d'uy ?*

(11-22)

Lexème qui remplace : *feste*¹, “célébration faite à un jour marqué”

AlexisS2 (fin XI^e [ca 1139], norm. [agn.]) – Ø ; FĚSTA ; rapport d'hyperonymie

Nombre de remplacement(s) : 1

- 1 Sur les quatre contextes, trois sont comparables. Les occurrences de *veille*, “jour qui précède une fête religieuse”, sont remplacées par un substantif synonyme *vigile*, “id.”. L'occurrence de l'emploi signifiant “soirée passée en commun” est remplacée par le lexème hyperonyme, *feste*.
- 2 Si ce dernier est assez présent dans les deux témoins, avec 37 et 38 occurrences, *vigile* connaît aussi une occurrence en Ao, dans le contexte suivant : « *Mais li contes de lui affiche c'onques tant com il fu el lac ne fu nul jor, o fust estez o fust yvers, qu'il n'eüst au matin un chapel de roses fresches et vermeilles sor son chevez, ja si matin ne se levast, fors seulement au vendredi et as vigiles des hautes festes et tant com qaresme duroit.* » (014-92) Dans le manuscrit, la *vigile* renvoie à une veille de fête où il faut faire abstinence, puisqu'elle est associée à un jour maigre, le *vendredi*, et à la période de *qaresme*. Cela n'est pas le cas en Ez, même si, probablement, comme cela était le cas en ancien français et en français contemporain, le lexème a une plus grande dimension religieuse que le lexème générique *veille*.
- 3 Le remplacement en 2. par un lexème hyperonyme n'est pas forcément dû à la diachronie : il est fréquent, dans les traditions textuelles, qu'un témoin postérieur donne une leçon plus facile qu'un témoin antérieur. Cependant, la leçon de *vigile* pour *veille* témoigne d'un mouvement inverse, en présentant la leçon du lexème le plus rare dans le témoin le plus récent. Il est possible qu'ici, la leçon soit significative pour l'étude de la tradition textuelle¹¹. Cependant, ce n'est pas la seule hypothèse plausible : la préférence personnelle d'un compositeur de Ez d'un lexème au détriment d'un autre, quelles que soient ses raisons, la question d'une mode langagière passagère, la possibilité d'un marquage diatopique, sont aussi des hypothèses valables. Dans ce remplacement, la diachronie ne paraît pas non plus entrer en jeu.

11. Si la leçon se trouve dans des témoins antérieurs, il est fort possible que Ez se situe dans leur branche, à une distance plus ou moins éloignée.

Annexe I

Schémas des traitements numériques

I.1 Schéma général

I.2 De l'encodage aux analyses

Annexe J

Le prologue de l'incunable

Nous donnons à lire le texte du prologue de l'incunable, qui se trouve aux folios aa.iii.v et aa.iv.r. Sa langue est très différente de tout ce qui a pu être lu jusqu'à présent du texte de Ez.

Cy commence le prologue de ce present livre.

Combien que les anciennes histoires ne sont pas de pareille foy que sont les saintes et divines escriptures, approuvees en la cristienne loy, si n'est ce pas que les faiz et gestes memorisez et racontez en icelles ne soient veritables et advenus. Et se les païens eu cours de leur regne, et pour le temps de leurs folles et imparfaictes credences, ont voulu deïfier, tenir et reputer comme dieux aucuns hommes vertueux, pour leurs triumphalles et glorieuses oeuvres, il est bien decent et raisonnable que entre les crestiens, les vertus et glorieux faiz des excellentz hommes vivent aprez mort, et soient aux successeurs en perpetuelle memoire, et que a chascun soit fait memorial condigne selon ses valeur, merite, et estat : aux ungz par sculptures et descriptions sur leur monuementz, et aux autres par rediger en volumes leurs excellences, triumphes, et operations, qui sont et demeurent a tousjours en bon exemple aux lecteurs, et aux auditeurs, car ce qui y est recité de bien et de vertu, est ensaignment et excitation de bien et vertueusement vivre, pour en acquerir renommee perpetuelle entre les hommes outre l'esperee remuneration eternelle. Et ce que l'en y treuve de mal ou vice est a execration, et pour reprimer la temerité des mauvais et vicieux. Et comme tesmongne l'apostre saint Paul : « Toutes les choses qui sont escriptes, sont a nostre doctrine », c'est a entendre que nous debvons imiter les vertus et bonnes oeuvres, fuyr et eviter les vices.

Et ainsi que font les bons et songneux laboureurs, qui extirpent en saison les chardons et autres mauvaises herbes, de entre les bons grains et semences, il nous convient de jeter et mettre arriere les choses reprouchables et nuisibles, contraires a vertu, et de tout nostre

cueur ensuyvre et excercer ce qui peult mener a l'estat de perfection et de honneur. Or est ainsi que des hommes qui es jours anciens ont eu distribution des dons de Dieu et de nature, les ungz ont appliqué leur esperit, mise leur cure, et employé leur temps a estude, en diverses facultés. Et puyz ont composé traictez et volumes a l'edification d'autruy, par lesquelz leur memoire a esté perpetuelle entre les hommes, et permaindra jusques a la consummation [aa4r] des siecles. Les autres ont excercé leurs corps aux armes et a faire prouesses et chevaleries, et ont triumpné en multiplication de glorieuses victoires, en quoy ilz ont merité et desservi que leurs vertueux faiz aient esté recueilliz et mis par escript en volumes autentiques pour obtenir lieu de perpetuité, et demourer a tousjours en la memoire des vivans, afin que par la frequence de la lecture et recordation d'iceulx, les courages des jeunes nobles bacheliers desirans florir en renommee chevalereuse et accroistre leur noblesse soient instruiz et excitez a vertueusement travailler et ouvrer en leur estat a l'exemple de ceulx dont ilz voient et oyent la renommee, vivre longuement et sans deffaillir aprez leur mort.

Pour ces causes, je, qui suis des hystoriographes le mendre, aprez la revolution et lecture de plusieurs anciennes escriptures et hystoires, entre lesquelles se sont presentez devant mes yeulx les faiz et oeuvres vertueux de plusieurs nobles chevaliers qui pour los et honneur acquerre s'estoient en leurs jours efforcez de vaincre les victoriens et tollir le nom aux plus et mieulx renommez pour par sur tous triumpner en victoire glorieuse, ay fiché l'encre de mon entendement agité de diverses matieres eu lieu qui m'a semblé plus delectable et mieulx digne de estre memoris, a l'exaltation de noblesse et de chevalerie, et a l'edification et exemple de toutes gens, et de ceulx principalement qui en l'exercice des armes desirent parvenir a la haultesse de honneur, et acquerir tiltre de longue memoire. Et a ceste fin ay compilé a telz labeurs que la parvité et debile capacité de mon povre et rude entendement a peu soustenir et porter ung livre extraict de plusieurs et diverses hystoires traictant de plusieurs fais et merveilleuses chevaleries avenues au temps du tres noble et preux chevalier Artus, roy de la Grant Bretagne, qui estoit seigneur et gardain de la Table ronde, de laquelle et des vaillans chevaliers qui en furent compaignons, tante et telle renommee a couru parmy le monde que elle n'en sera jamais estaincte. Specialement du tres vertueux chevalier Lancelot du Lac, filz du noble roy Ban de Benoit, duquel les puissans faiz, les excellentes chevaleries et la renommee glorieuse moult semble de telle qualité si fructueux et de si digne commemoration que a mon aviz grant peché seroit et perte irreparable de les souffrir perir et estaindre par omission de les escrire et les rediger en volume. Et de tant que je les ay trouvés exceller et passer tous les autres en toutes manieres, ay je plus insisté a la memorization et narration d'iceulx en mon livre, lequel principalement ay dedié et composé a son nom et a sa louenge et gloire, ensemble des autres suppotz de ladicte Table ronde dont il fut compaignon et chevalier tres renommé

en bonté de chevalerie.

Si supplie a tous ceulx qui liront et orront mondit livre qu'il leur plaise premierement excuser mon ignorance et supplier a la crudité et indigestion du langage qui est gros et maternel. Et singulierement cueillir et prendre les fleurs et les bonnes oudeurs qu'ilz y trouveront, en soy conformant par imitation aux bonnes oeuvres et glorieuses vertus qui florissoient et abundoient en icelui noble chevalier Lancelot du Lac, sans avoir regart ou soy gaires arrester en aucunes legieretez ou follies mondaines esquelles il se abandonna par humaine fragilité, car l'excellence et la quantité de ses faiz tant glorieux excèdent tous les deffaulx dont on le pourroit arguer ou reprendre — et on sçait bien que soy abstenir de tout pechié est chose plus divine que humaine. Toutesfois, je ne vueil pas approuver les vices que chacun doit detester et blasmer, mais seulement tant comme il est permis excuser la debilité de humaine condition. Et speciallement, je prie tous jeunes nobles desireux de vertu et de honneur, pour lesquelz j'ay principalement entrepris ce present labeur, qu'ilz en cueillent et goustent le fruit et facent que mon oeuvre vaille et fructifie en eulx tellement que, par leur bien faire a l'exemple dudit chevalier Lancelot et des autres vaillans hommes dont les faiz sont racomptez en mon livre, ilz acquierent en leurs vies louenge et gloire de bonne chevalerie, dignes de immortelle memoire.

Bibliographie

La bibliographie présente les sources utilisées au sein de notre étude par simple ordre alphabétique.

- AITCHISON (Jean), *Language Change : Progress Or Decay ?*, Cambridge, 1991.
- ALTMANN (Eduardo G.), PIERREHUMBERT (Janet B.) et MOTTER (Adilson E.), « Niche as a Determinant of Word Fate in Online Groups », *PLOS ONE*, 6-5 (2011), p. 1-12, DOI : 10.1371/journal.pone.0019009.
- AMIOT (Dany), « Chapitre 29 – Morphologie dérivationnelle *vs* flexionnelle », dans *Grande grammaire historique du français*, dir. Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer, 2 t. Berlin/Boston, 2020, t. 1, p. 622-630.
- AMIOT (Dany), BADIOU-MONFERRAN (Claire), COMBETTES (Bernard), FAGARD (Benjamin), MARCHELLO-NIZIA (Christiane) et MOSEGAARD HANSEN (Maj-Britt), « Chapitre 32 – Catégories invariables », dans *Grande grammaire historique du français*, dir. Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer, 2 t. Berlin/Boston, 2020, t. 1, p. 856-961.
- ANDREJ (Karpathy), *The Unreasonable Effectiveness of Recurrent Neural Networks*, 21 mai 2015, URL : <http://karpathy.github.io/2015/05/21/rnn-effectiveness/> (visité le 15/03/2021).
- ARMSTRONG (Nigel), « Les Français devant la “norme urbaine non méridionale”. Changement linguistique et identité sociale », *Cahiers de sociolinguistique*, 13-1 (2008), p. 15-29, DOI : 10.3917/cs1.0801.0015.
- ARSENEAU (Isabelle), *Parodie et merveilleux dans le roman dit réaliste au XIII^e siècle*, Paris, 2013, DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4176-9.
- ATILF, *DMF : Dictionnaire du moyen français*, en ligne, 2020, URL : <http://zeus.atilf.fr/dmf/> (visité le 23/06/2023).
- ATILF et LFA/UNIVERSITÉ D’OTTAWA, *DÉCT : Dictionnaire électronique de Chrétien de Troyes*, en ligne, URL : <http://www.atilf.fr/dect> (visité le 23/06/2023).
- AURELL (Martin), *La Légende du roi Arthur (550-1250)*, Paris, 2018.

- Wendy Ayres-Bennett et Thomas M. Rainsford (éd.), *L'Histoire du français. État des lieux et perspectives*, Paris, 2014.
- BADIOU-MONFERRAN (Claire), « Les disparitions de formes sont-elles des épiphénomènes ? », dans *Congrès mondial de linguistique française 2008*, 2008, p. 147-158, DOI : 10.1051/cmlf08296.
- BADIOU-MONFERRAN (Claire) et VERJANS (Thomas), « Avant-propos », dans *Disparitions. Contributions à l'étude du changement linguistique*, dir. Claire Badiou-Monferran et Thomas Verjans, Paris, 2015, p. 7-25.
- (éd.), *Disparitions. Contributions à l'étude du changement linguistique*, Paris, 2015.
- BALDI (Philip) et DUSSIAS (Paola Eulalia), « Historical Linguistics and Cognitive Science », *Linguistics and Philology*, 3-1 (2012), p. 5-27.
- BARON (Irène), BEGIONI (Louis), HERSLUND (Michael) et ROCCHETTI (Alvaro), « Présentation : le lexique entre typologie, cognition et culture », *Langages*, 214-2 (2019), p. 5-18, DOI : 10.3917/lang.214.0005.
- BAT-ZEEV SHYLDKROT (Hava), « Disparition : histoire d'un concept et enjeux théoriques », dans *Disparitions. Contributions à l'étude du changement linguistique*, dir. Claire Badiou-Monferran et Thomas Verjans, Paris, 2015, p. 33-50.
- BÉGUELIN (Marie-José), « Deux points de vue sur le changement linguistique », *Langages*, 196-4 (2014), p. 13-36, DOI : 10.3917/lang.196.0013.
- BÉGUELIN (Marie-José), CORMINBOEUF (Gilles) et JOHNSEN (Laure Anne), « Réanalyse et changement linguistique : présentation », *Langages*, 196-4 (2014), p. 3-11.
- BELTRAMI (Pietro G.), *À quoi sert une édition critique ? Lire les textes de la littérature romane médiévale*, réd. par Jean-Pierre Chambon, Yan Greub et Marjolaine Raguin-Barthelmebs, Paris, 2021, DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11342-3.
- BENVENISTE (Émile), *Problèmes de linguistique générale*, t. 1, Paris, 1966.
- *Problèmes de linguistique générale*, t. 2, Paris, 1974.
- BERGEZ (Daniel), LAUVERGNAT-GAGNIÈRE (Christiane), PAUPERT (Anne), STALLONI (Yves) et VANNIER (Gilles), *Précis de littérature française*, Paris, 2020, DOI : 10.3917/arco.berge.2020.01.
- BERRENDONNER (Alain), « Réanalyse et attractions analogiques : l'exemple des constructions infinitives du français », *Langages*, 196-4 (2014), p. 69-87, DOI : 10.3917/lang.196.0069.
- BERTIN (Annie), « Récrire en "Franczoys" au XV^e siècle : variation et/ou changement », dans *Études sur le changement linguistique en français*, dir. Bernard Combettes et Christiane Marchello-Nizia, Nancy, 2007, p. 27-40.
- « La locution *ainsi que* en moyen français : questions sur l'évolution des conjonctions », *Linx*, 59 (2008), p. 61-82, DOI : 10.4000/linx.625.

- BERTIN (Marc) et LAFOUGE (Thierry), « La loi de Zipf 70 ans après : pluridisciplinarité, modèles et controverses », *Communication & langages*, 206–4 (2020), p. 111-134, DOI : 10.3917/comla1.206.0111.
- BERTRAND (Olivier), « Le vocabulaire politique aux XIV^e et XV^e siècles : constitution d'un lexique ou émergence d'une science ? », *Langage et société*, 113–3 (2005), p. 11-32, URL : <http://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2005-3-page-11.htm> (visité le 25/01/2021).
- Nella Bianchi Bensimon, Bernard Darbord et Marie-Christine Gomez-Géraud (éd.), *Le Choix du vulgaire : Espagne, France, Italie (XIII^e–XVI^e siècle)*, Paris, 2015.
- Andreas Blank et Peter Koch (éd.), *Historical Semantics and Cognition*, Berlin, 1999.
- BLEEKER (Elli), BUITENDIJK (Bram), DEKKER (Ronald Haentjens), NEYT (Vincent) et HULLE (Dirk Van), « Layers of Variation : A Computational Approach to Collating Texts with Revisions », *Digital Humanities Quarterly*, 16–1 (2022), p. 1-29, URL : <http://digitalhumanities.org/dhq/vol/16/1/000583/000583.html> (visité le 29/09/2022).
- BLEI (David M.), « Probabilistic Topic Models », *Communications of the ACM*, 55–4 (2012), p. 77-84, DOI : 10.1145/2133806.2133826.
- « Topic Modeling and Digital Humanities », *Journal of Digital Humanities*, 2–1 (2012), URL : <https://journalofdigitalhumanities.org/2-1/topic-modeling-and-digital-humanities-by-david-m-blei/> (visité le 06/07/2021).
- BLEI (David M.), NG (Andrew Y.) et LAFFERTY (John), « Latent Dirichlet Allocation », *Journal of Machine Learning research*, 3 (2003), p. 993-1022, URL : <http://www.jmlr.org/papers/volume3/blei03a/blei03a.pdf> (visité le 01/06/2020).
- Peter Blumenthal et Jean-Emmanuel Tyvaert (éd.), *La Cognition dans le temps : études cognitives dans le champ historique des langues et des textes*, Tübingen, 2003.
- BOGGUST (Angie), CARTER (Brandon) et SATYANARAYAN (Arvind), « Embedding Comparator : Visualizing Differences in Global Structure and Local Neighborhoods via Small Multiples », dans *27th International Conference on Intelligent User Interfaces*, New York, 2022, p. 746-766, DOI : 10.1145/3490099.3511122.
- BÖHME-ECKERT (Gabriele), « De l'ancien français au français moderne : l'évolution vers un type "à part" à l'époque du moyen français », *Langue française*, 141–1 (2004), p. 56-68, DOI : 10.3917/lf.141.0056.
- Maryvonne Boisseau et Albert Hamm (éd.), *Saillance. Volume 2 : la saillance en langue et en discours*, Besançon, 2022, DOI : 10.4000/books.pufc.43780.
- BONANSEA (Marion), *Le Discours de la guerre dans la chanson de geste et le roman arthurien en prose*, Paris, 2016, DOI : 10.14375/NP.9782745331717.

- BOONE (Annie) et PIERRARD (Michel), *Les Marqueurs de hiérarchie et la grammaticalisation*, Louvain-la-Neuve, 1998.
- BOQUET (Damien) et NAGY (Piroska), « Une histoire des émotions incarnées », *Médiévales*, 61 (2011), p. 5-24, DOI : 10.4000/medievales.6249.
- BORDAS (Éric), « La notion d’expressivité. Présentation », *Langages*, 228-4 (2022), p. 7-24, DOI : 10.3917/lang.228.0007.
- BOUCHET (Florence), « La joie dans la peine au XV^e siècle : du paradoxe à la sublimation », *Le Moyen Français*, 62-1 (2008), p. 7-26, DOI : 10.1484/J.LMFR.1.100140.
- « Du prologue médiéval au discours préfaciel de la Renaissance », *Poétique*, 186-2 (2019), p. 195-214, URL : <http://www.cairn.info/revue-poetique-2019-2-page-195.htm> (visité le 14/01/2021).
- BOUKHALED (Mohamed), FAGARD (Benjamin) et POIBEAU (Thierry), « Modelling the Semantic Change Dynamics Using Diachronic Word Embedding », dans *Proceedings of the 11th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, Prague, 2019, p. 944-951, DOI : 10.5220/0007698109440951.
- BOUQUET (Simon), « Benveniste et la représentation du sens : de l’arbitraire du signe à l’objet extra-linguistique », *Linx*, 9 (1997), p. 107-122, DOI : 10.4000/linx.1008.
- BOURGAIN (Pascal) et VIEILLARD (Françoise), *Conseils pour l’édition des textes médiévaux. Fascicule III : Textes littéraires*, Paris, 2002.
- BRÉAL (Michel), *Essai de sémantique : science des significations*, Paris, 1921.
- BRETT (Megan R.), « Topic Modeling : A Basic Introduction », *Journal of Digital Humanities*, 2-1 (2012), URL : <https://journalofdigitalhumanities.org/2-1/topic-modeling-a-basic-introduction-by-megan-r-brett/> (visité le 06/07/2021).
- BREUEL (Thomas M.), UL-HASAN (Adnan), AL-AZAWI (Mayce Ali) et SHAFAIT (Faisal), « High-Performance OCR for Printed English and Fraktur Using LSTM Networks », dans *12th International Conference on Document Analysis and Recognition*, 2013, p. 683-687, DOI : 10.1109/ICDAR.2013.140.
- Laurent Brun (éd.), *Le Moyen Âge par le Moyen Âge même : réception, relectures et réécritures des textes médiévaux dans la littérature française des XIV^e et XV^e siècles*, Paris, 2012.
- BRUNOT (Ferdinand), *Histoire de la langue française, des origines à 1900*, t. 1. *De l’époque latine à la Renaissance*, Paris, 2014.
- BUCHI (Eva), « Chapitre 46 – Étymologie », dans *Grande grammaire historique du français*, dir. Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer, 2 t. Berlin/Boston, 2020, t. 2, p. 1827-1850.
- BUCHI (Eva), CHAUVEAU (Jean-Paul), GOUVERT (Xavier) et GREUB (Yan), « Quand la linguistique française ne saurait que se faire romane : du neuf dans le traitement

- étymologique du lexique héréditaire », dans *Deuxième congrès mondial de linguistique française*, La Nouvelle-Orléans, 2010, p. 111-123, DOI : 10.1051/cm1f/2010025.
- BURG (Gaëlle), « De Chrétien de Troyes au *Lancelot* imprimé. La symbolique romanesque du Moyen Âge à la Renaissance », *Vox Romanica*, 76-1 (2017), p. 163-177, DOI : 10.2357/VOX-2017-006.
- « La vogue du roman de chevalerie médiéval dans les imprimés renaissants. Critique et prescription », dans *Prescription culturelle : Avatars et médiamorphoses*, dir. Brigitte Chapelain et Sylvie Ducas, Villeurbanne, 2019, p. 67-84, URL : <http://books.openedition.org/pressesenssib/9297> (visité le 14/01/2021).
- *Les imprimeurs-libraires et l'invention du roman de chevalerie au XVI^e siècle*, thèse d'habilitation, Université de Bâle, 2021, DOI : 10.21255/71.61.
- BURG (Gaëlle), COLOMBO (Maria), RÉACH-NGÔ (Anne) et MOUNIER (Pascale), « Via Lyon : parcours de romans et mutations éditoriales au XVI^e siècle. Partie II. La circulation des textes entre Lyon et Paris », *Carte Romanze. Rivista di Filologia e Linguistica Romanze dalle Origini al Rinascimento*, 3-1 (2015), p. 282-358, DOI : 10.13130/2282-7447/5308.
- BURGESS (Glyn Sheridan), *Contribution à l'étude du vocabulaire pré-courtois*, Genève, 1970.
- BURGESS (Peter J.), *Un examen sommaire de quelques changements lexicaux entre les versions manuscrites et une première impression du roman de Lancelot du Lac*, mémoire de maîtrise, Saskatoon, University of Saskatchewan, 1987.
- BURIDANT (Claude), *Le Moyen Français : le traitement du texte. Édition, apparat critique, glossaire, traitement électronique*, Strasbourg, 1995.
- « La “traduction intralinguale” en moyen français à travers la modernisation et le rajeunissement des textes manuscrits et imprimés : quelques pistes et perspectives », *Le Moyen Français*, 51-52-53 (2003), p. 113-157, DOI : 10.1484/J.LMFR.2.303006.
- « Le rôle des traductions médiévales dans l'évolution de la langue française et la constitution de sa grammaire », *Médiévales*, 45 (2003), p. 67-84, DOI : 10.4000/medievales.637.
- *Grammaire du français médiéval (XI^e-XIV^e siècles)*, Strasbourg, 2019.
- BURNARD (Lou), *Qu'est-ce que la Text Encoding Initiative ?*, trad. par Marjorie Burghart, Marseille, 2015, URL : <http://books.openedition.org/oep/1237> (visité le 07/01/2021).
- CAMPS (Jean-Baptiste), *La Chanson d'Otinel : édition complète du corpus manuscrit et prolégomènes à l'édition critique*, thèse de doct., Paris, La Sorbonne, 2016.

- CAMPS (Jean-Baptiste), ING (Lucence) et SPADINI (Elena), *Collating Medieval Vernacular Texts. Aligning Witnesses, Classifying Variant*, juil. 2019, URL : <https://hal.science/hal-02268348/> (visité le 09/09/2022).
- CAMPS (Jean-Baptiste) et LAKME-ENC, *Jean-Baptiste-Camps/Geste : Geste : Un Corpus de Chansons de Geste, 2016-...* Avec la coll. d’Alice Cochet, Lucence Ing et Pauline Lévêque, version 02, Zenodo, 5 avr. 2019, DOI : 10.5281/ZENODO.2630574.
- CAPIN (Daniéla), « Étude linguistique d’*Ysaïe le Triste*, roman arthurien tardif du XV^e siècle : une nouvelle approche du moyen français », dans *El texto como encrucijada. Estudios franceses y francófonos*, dir. Ignacio Iñarrea Las Heras et María Jesús Salinero Cascante, Universidad de La Rioja, 2003, p. 295-308, URL : <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1011566> (visité le 24/03/2021).
- « Le conservatisme de la langue, gage du caractère littéraire du texte et témoin d’une nouvelle conception de l’acte d’écriture : le cas d’*Isaïe le triste* », *Medium Ævum*, 73-1 (2004), p. 66-92, DOI : 10.2307/43630699.
- « Des yeux à l’esprit : le lexique de la représentation en français médiéval », *Syntaxe et sémantique*, 19-1 (2017), p. 117-133, URL : <http://www.cairn.info/revue-syntaxe-et-semantique-2017-1-page-117.htm> (visité le 14/01/2021).
- CAPIN (Daniéla), BENNINGER (Céline) et VLADIMIRSKA (Elena), « De la catégorisation subjective : procédés et pratiques linguistiques », *Langue française*, 207-3 (2020), p. 7-27, URL : <https://www.cairn.info/revue-langue-francaise-2020-3-page-7.htm> (visité le 08/11/2020).
- Daniéla Capin, Julie Glikman, Vanessa Obry et Thierry Revol (éd.), *Le Français en diachronie : moyen français, segmentation des énoncés, linguistique textuelle. Colloque DIACHRO 8, Strasbourg, 2-4 février 2017*, Strasbourg, 2019.
- CARBOU (Guillaume), « Analyser les textes à l’ère des humanités numériques. Quelques questions pour l’analyse statistique des données textuelles », *Les Cahiers du numérique*, 13-3 (2017), p. 91-114, URL : <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-du-numerique-2017-3-p-91.htm> (visité le 16/02/2018).
- CARLIER (Anne), GUILLOT-BARBANCE (Céline), MARCHELLO-NIZIA (Christiane) et SCHOSLER (Lene), « Chapitre 30 – Catégories variables : noms, adjectifs, pronoms et déterminants », dans *Grande grammaire historique du français*, dir. Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer, 2 t. Berlin/Boston, 2020, t. 1, p. 633-744.
- CARNÉ (DE) (Damien), « Jeux de tournoyeurs, jeux de lecteurs : renouvellement ludique du récit de tournoi dans deux proses arthuriennes mineures (la *Queste* 12599 et le *Roman de Séguvant*) », dans *Armes et jeux militaires dans l’imaginaire. XII^e-XV^e*

- siècles*, dir. Catalina Girbea, 2016, p. 191-214, DOI : 10.15122/ISBN.978-2-8124-6085-2.P.0191.
- CARTIER (Emmanuel) et HUYGHE (Richard), « La concurrence affixale en diachronie : le cas des préfixes de haut degré en français », *Linx*, 82 (2021), DOI : 10.4000/linx.8078.
- CAZAL (Yvonne), COMBETTES (Bernard), DE MULDER (Walter), MARCHELLO-NIZIA (Christiane), PARUSSA (Gabriella), PRÉVOST (Sophie), SCHEER (Tobias), SÉGÉRAL (Philippe), SIOUFFI (Gilles) et WINTER-FROEMEL (Esme), « Chapitre 51 – Les grands traits de l'évolution du français », dans *Grande grammaire historique du français*, dir. Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer, 2 t. Berlin/Boston, 2020, t. 2, p. 1999-2014.
- « L'orthographe : du manuscrit médiéval à la linguistique moderne », *Médiévales*, 45 (2003), p. 99-118, DOI : 10.4000/medievales.969.
- CERQUIGLINI (Bernard), *La Naissance du français*, 2^e éd., Paris, 1993.
- *La Genèse de l'orthographe française : XII^e-XVII^e siècles*, Paris, 2004.
- Paola Cifarelli, Maria Colombo, Matteo Milani et Anne Schoysman (éd.), *Raconter en prose : XIV^e-XVI^e siècle*, Paris, 2017.
- CNRTL, *Trésor de la langue français informatisé*, en ligne, URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/>.
- COLLATEX, *Documentation*, URL : <https://collatex.net/doc/> (visité le 14/02/2018).
- COLOMBO (Maria), « *Cleriadus et Meliadice* : l'editio princeps d'Antoine Vérard (1495) », *Le Moyen Français*, 69 (2011), p. 35-58, DOI : 10.1484/j.lmfr.1.102360.
- « Sur le lexique de la *Troisième Continuation de Perceval en prose* », *Le Moyen Français*, 72 (2013), p. 19-47, DOI : 10.1484/J.LMFR.1.103328.
- (éd.), *Perceval le Gallois en prose (Paris, 1530)*, Chapitres 26-58, Paris, 2017, DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-06437-4.
- COLOMBO (Maria) et PARUSSA (Gabriella), « Avant-propos », *Le Français préclassique : 1500-1650*, 21, *Du moyen français au français préclassique : quelle(s) frontière(s) ?* (2019), p. 13-20.
- COMBES (Annie), *Les Voies de l'aventure. Réécriture et composition romanesque dans le Lancelot en prose*, Paris, 2001.
- COMBES (Annie) et BERTIN (Annie), *Écritures du Graal : XII^e-XIII^e siècles*, Paris, 2001.
- Annie Combes, Michelle Szkilnik et Anne-Catherine Werner (éd.), *Le Texte dans le texte. L'interpolation médiévale*, Paris, 2013.
- COMBETTES (Bernard), « Facteurs textuels et facteurs sémantiques dans la problématique de l'ordre des mots : le cas des constructions détachées », *Langue française*, 111-1 (1996), p. 83-96, DOI : 10.3406/lfr.1996.5352.

- COMBETTES (Bernard), « Discontinuité et diachronie : Deux types d'évolution », *L'Information grammaticale*, 109 (2006), p. 13-19, DOI : 10.3406/igram.2006.3810.
- « L'analyse thème/rhème dans une perspective diachronique », *Linx*, 55 (2006), p. 75-89, DOI : 10.4000/linx.392.
- « Réanalyse et changement linguistique », *Langages*, 196-4 (2014), p. 53-67, DOI : 10.3917/lang.196.0053.
- « La linguistique historique et l'expressivité : les avatars d'une notion », *Langages*, 228-4 (2022), p. 45-56, DOI : 10.3917/lang.228.0045.
- COMBETTES (Bernard) et KUYUMCUYAN (Annie), « Intensité et comparaison : étude diachronique des corrélations en *si* et *aussi* », *Travaux de linguistique*, 55-2 (2007), p. 75-92, DOI : 10.3917/tl.055.0075.
- COSERIU (Eugenio), *Synchronie, diachronie et histoire*, trad. par Thomas Verjans, en ligne, 2007, URL : http://www.revue-texto.net/Parutions/Livres-E/Coseriu_SDH/Sommaire.html (visité le 02/06/2021).
- COURBON (Bruno), « La disparition lexicale existe-elle ? Ou si tout change dans le lexique (donc) rien ne disparaît ? », dans *Disparitions. Contributions à l'étude du changement linguistique*, dir. Claire Badiou-Monferran et Thomas Verjans, Paris, 2015, p. 51-66.
- DANINO (Charlotte), « Introduction », *Corpus*, 18, *Les Petits Corpus* (2018), p. 1-10, URL : <http://journals.openedition.org/corpus/3099>.
- DE MULDER (Walter), « La linguistique diachronique, les études sur la grammaticalisation et la sémantique du prototype : présentation », *Langue française*, 130-1 (2001), p. 8-32, DOI : 10.3406/lfr.2001.1024.
- « Chapitre 45 – Lexique, structures et évolution : notions théoriques », dans *Grande grammaire historique du français*, dir. Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer, 2 t. Berlin/Boston, 2020, t. 2, p. 1803-1826.
- DEES (Anthonij), *Étude sur l'évolution des démonstratifs en ancien et en moyen français*, Groningen, 1971.
- DELAURENTI (Béatrice), « Agir par les mots au Moyen Âge. Communication et action dans les débats sur le pouvoir des incantations », *Archives de sciences sociales des religions*, 158 (2012), p. 53-71, DOI : 10.4000/assr.23772.
- DELAVEAU (Annie), HUOT (Hélène) et KERLEROUX (Françoise), « Questions sur le changement linguistique », *Langue française*, 15-1 (1972), p. 29-46, DOI : 10.3406/lfr.1972.5608.
- DENOYELLE (Corinne), *Poétique du dialogue médiéval*, Rennes, 2010, DOI : 10.4000/books.pur.40403.

- DEVLIN (Jacob), CHANG (Ming-Wei), LEE (Kenton) et TOUTANOVA (Kristina), *BERT : Pre-Training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*, 24 mai 2019, URL : <http://arxiv.org/abs/1810.04805> (visité le 08/12/2020).
- DI CARLO (Valerio), BIANCHI (Federico) et PALMONARI (Matteo), « Training Temporal Word Embeddings with a Compass », *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 33 (2019), p. 6326-6334, DOI : 10.1609/aaai.v33i01.33016326.
- DICHARRY (Karine), « Des bois gravés dans l'*editio princeps* du *Lancelot en prose* », dans *Journée des jeunes chercheurs de la branche française de la Société internationale arthurienne*, 2019, p. 1-13, URL : <https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/7190/files/2020/04/7.-Karine-Dicharry.pdf> (visité le 14/01/2021).
- « Réflexions sur la debonnaireté dans l'*editio princeps* de *Lancelot du Lac* », *Questes. Revue pluridisciplinaire d'études médiévales*, 42 (2021), p. 67-79, DOI : 10.4000/questes.5692.
- DIWERSY (Sascha), FALAISE (Achille), LAY (Marie-Hélène) et SOUVAY (Gilles), « Ressources et méthodes pour l'analyse diachronique », *Langages*, 206-2 (2017), p. 21-44, DOI : 10.3917/lang.206.0021.
- « Les sens de “numérique” : émergence d'emplois et dynamique du changement sémantique », *Linx*, 82 (2021), DOI : 10.4000/linx.8153.
- DOSTIE (Gaétane), DIWERSY (Sascha) et STEUCKARDT (Agnès), « Présentation du numéro », *Linx*, 82, *Entre vieillissement et innovation* (2021), p. 1-6, DOI : 10.4000/linx.8005.
- DOUTREPONT (Georges), *Les Mises en prose des épopées et des romans chevaleresques du XIV^e au XVI^e siècle*, Bruxelles, 1939.
- Carol Dover (éd.), *A Companion to the Lancelot-Grail Cycle*, Cambridge, 2003.
- DUBY (Georges), « La féodalité ? Une mentalité médiévale », *Annales. Histoire, sciences sociales*, 13-4 (1958), p. 765-771, DOI : 10.3406/ahess.1958.2784.
- *Hommes et structures au Moyen Age. I. La Société chevaleresque*, éd. originale 1988, Paris, 2009.
- DUCOS (Joëlle) et SOUTET (Olivier), *L'Ancien et le Moyen Français*, Paris, 2012.
- Joëlle Ducos, Olivier Soutet et Jean-René Valette (éd.), *Le Français médiéval par les textes : anthologie commentée*, Paris, 2016.
- DUHL (Olga Anna), « Fonctions lexicales et rhétoriques de la réduplication synonymique dans *La Nef des folles* (vers 1498) », dans *La Traduction vers le moyen français. Actes du II^e colloque de l'AIEMF*, dir. Claudio Galderisi et Cinzia Pignatelli, Turnhout, 2007, p. 239-257, DOI : 10.1484/M.TMT-EB.5.109130.
- DUNN-LARDEAU (Brenda), « La réduction du vocabulaire et du style épique et narratif dans la *Légende dorée* (Lyon, 1476) », dans *Le Moyen Français : philologie et lin-*

- guistique. Approches du texte et discours. Actes du VIII^e colloque international sur le moyen français*, dir. Bernard Combettes et Simone Monsonégo, Paris, 1997, p. 71-88.
- DURY (Pascaline), « L'obsolescence terminologique dans le domaine de la pharmacologie », *Linx*, 82 (2021), p. 1-19, DOI : 10.4000/linx.8024.
- DUVAL (Frédéric), « Comment interpréter les anachronismes ? Le cas de l'histoire romaine écrite en français au début du XIII^e siècle », *Anabases. Traditions et réceptions de l'Antiquité*, 8 (2008), p. 27-42, DOI : 10.4000/anabases.75.
- *Le Français médiéval*, Turnhout, 2009.
- « Les néologismes », dans *Translations médiévales. Cinq siècles de traductions en français au Moyen Âge (XI^e–XV^e siècles). Étude et répertoire*, dir. Claudio Galderisi, 3 t. Turnhout, 2011, t. 1. *De la translatio studii à l'étude de la translatio*, p. 499-534.
- Frédéric Duval, Céline Barbance-Guillot et Fabio Zinelli (éd.), *Les Introductions linguistiques aux éditions de textes*, Paris, 2019, DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-08580-5.
- DUVAL (Frédéric), CAMPS (Jean-Baptiste), ING (Lucence), KANAOKA (Naomi), PINCHE (Ariane) et CLÉRICE (Thibault), « Lemmatisation de l'ancien français : présentation du modèle et des outils de l'École des chartes », dans *XXX^e congrès international de linguistique et de philologie romanes*, La Laguna, Tenerife, 2022, t. 2, p. 1001-1012, DOI : 10.46277/SLR.18.2023.1001-1012.
- DWORKIN (Steven N.), « Lexical Change », dans *The Cambridge History of the Romance Languages*, dir. Martin Maiden, John Charles Smith et Adam Ledgeway, 2 t. Cambridge, 2011, t. 1., *Structures*, p. 585-605.
- ENS-LYON, *Manuel de TXM (version 0.7)*, 2015, URL : <http://textometrie.ens-lyon.fr/files/documentation/Manuel%20de%20TXM%200.7%20FR.pdf> (visité le 23/10/2017).
- FAGARD (Benjamin) et COMBETTES (Bernard), « De *en* à *dans*, un simple remplacement ? Une étude diachronique », *Langue française*, 178-2 (2013), p. 93-115, DOI : 10.3917/lf.178.0093.
- FAGARD (Benjamin) et STOSIC (Dejan), « Introduction générale : langue, espace, cognition », *Corela. Cognition, représentation, langage*, HS-12 (2012), DOI : 10.4000/corela.2720.
- FARAL (Edmond), *La Légende arthurienne. Études et documents*, t. 1., *Les plus anciens textes*, 3 t., Paris, 1929.
- Christine Ferlampin-Acher (éd.), *Arthur après Arthur : la matière arthurienne tardive en dehors du roman arthurien, de l'intertextualité au phénomène de mode*, Rennes, 2017.
- (éd.), *La Matière arthurienne tardive en Europe (1270-1530). Late Arthurian Tradition in Europe*, Rennes, 2020.

- « Le Merveilleux dans la matière arthurienne (1270-1530) : le recyclage, entre vacuité et prolifération du sens », dans *La matière arthurienne tardive en Europe (1270-1530). Late Arthurian Tradition in Europe*, Rennes, 2020, p. 293-310.
- Irene Finotti, Maria Colombo et Monica Barsi (éd.), *Lexicographie et lexicologie historiques du français bilan et perspectives. Actes du colloque Glossari, dizionari, corpora : lessicologia e lessicografia delle lingue europee (25-27.05.2006)*, Monza, 2008.
- Barbara Fleith, Réjane Gay-Canton, Géraldine Veysseyre, Aude Mairey et Audrey Sulpice-Perard (éd.), *De l'(Id)Entité textuelle au cours du Moyen Âge tardif : XIII^e-XV^e siècle*, Paris, 2017.
- FLORI (Jean), *La Chevalerie*, Paris, 1998.
- FORTIS (Jean-Michel), « De l'hypothèse de Sapir-Whorf au prototype : sources et genèse de la théorie d'Eleanor Rosch », *Corela. Cognition, représentation, langage*, 8-2 (2010), p. 1-55, DOI : 10.4000/corela.1243.
- FOULET (Lucien), « L'effacement des adverbes de lieu », *Romania*, 69-273 (1946), p. 1-79, DOI : 10.3406/roma.1946.3594.
- « L'effacement des adverbes de lieu », *Romania*, 81-324 (1960), p. 433-482, DOI : 10.3406/roma.1960.3240.
- FRAPPIER (Jean), « Sur un remaniement de la *Mort Artu* dans un manuscrit du XIV^e siècle : le Palatinus latinus 1967 », *Romania*, 57-225 (1931), p. 214-222, DOI : 10.3406/roma.1931.4036.
- *Amour courtois et table ronde*, Genève, 1973.
- Jean Frappier, Reinhold R. Grimm, Hans Robert Jauss et Hans Ulrich Gumbrecht (éd.), *Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters. Le Roman jusqu'à la fin du XIII^e siècle (Partie historique)*, t. 4-1, Heidelberg, 1978.
- GALATANU (Olga), « Le rôle du cinétisme discursif et sémantique des mots dans le vieillissement et/ou la régénération des valeurs sociales épaissies : travail, innovation, démocratie, enseignant, réclame, publicité », *Linx*, 82 (2021), p. 1-22, DOI : 10.4000/linx.8023.
- GAUCHOLA GAMARRA (Roser), « Polysémie et dérivation : l'exemple du préfixe *re-* en français », *Cuadernos de investigación filológica*, 37-38 (2011), p. 117-138, URL : <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4003885> (visité le 27/04/2018).
- GAUTIER (Alban), *Le Roi Arthur*, 2019, DOI : 10.3917/puf.gauti.2019.01.
- GEERAERTS (Dirk), *Diachronic Prototype Semantics : A Contribution to Historical Lexicology*, Oxford/New York, 1997.
- *Theories of Lexical Semantics*, Oxford/New York, 2010.

- GERSTNER (Wulfram), *Réseaux de neurones artificiels. Une introduction à l'apprentissage automatique*, en ligne, 2006, URL : <https://epfl.wikispaces.com/file/view/ch1ch2.pdf> (visité le 10/03/2017).
- GEYLIKMAN (Zinaïda), « Les noms d'humains féodaux et la subjectivité de la catégorisation dans un corpus de chroniques en français médiéval », *Langue française*, 207–3 (2020), p. 91-106, DOI : 10.3917/lf.207.0091.
- GIULIANELLI (Mario), DEL TREDICI (Marco) et FERNÁNDEZ (Raquel), « Analysing Lexical Semantic Change with Contextualised Word Representations », dans *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, en ligne, 2020, p. 3960-3973, DOI : 10.18653/v1/2020.acl-main.365.
- GLESSGEN (Martin), « Histoire interne du français (Europe) : lexicque et formation des mots », dans *Manuel d'histoire linguistique de la Romania*, dir. Ernst Gerhard, Martin Glessgen, Christian Schmitt et Wolfgang Schweickard, Berlin, 2008, p. 2947-2974, DOI : 10.5167/uzh-11785.
- « Le statut épistémologique du lexème », *Revue de linguistique romane*, 75–299-300 (2011), p. 381-468, URL : <https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/60297/1/Lexeme6.pdf> (visité le 12/09/2018).
- *Linguistique romane. Domaine et méthodes en linguistique française et romane*, Paris, 2012.
- « Repenser la variation linguistique – repenser la linguistique variationnelle », dans *Repenser la variation linguistique. Actes du Colloque DIA IV à Zurich (12-14 sept. 2016)*, dir. Martin Glessgen, Johannes Kabatek et Harald Völker, Zurich, 2018, p. 1-10, URL : <https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/168689/> (visité le 31/01/2020).
- GLESSGEN (Martin) et VIDESOTT (Paul), « L'élaboration du lexique français médiéval – variation diatopique, sélection et changement lexicaux », *Romanistisches Jahrbuch*, 68–1 (2017), p. 64-89, DOI : 10.1515/roja-2017-0003.
- GLIKMAN (Julie), « Les incisives en *croire* et *cuidier* en ancien français », *Linx*, 61 (2009), p. 71-85, DOI : 10.4000/linx.1337.
- GODEFROY (Frédéric), *Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IX^e au XV^e siècle*, Paris, 1881, URL : <http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/> (visité le 28/05/2017).
- GOYENS (Michèle) et VAN TRICHT (Ildiko), « *Albathe* face à *Pustule*. Disparition vs lexicalisation des néologismes en français médiéval », dans *Disparitions. Contributions à l'étude du changement linguistique*, dir. Claire Badiou-Monferran et Thomas Verjans, Paris, 2015, p. 389-406.
- Grandes voies et chemins de traverse de la sémantique cognitive*, Louvain, 2010 (Mémoires de la Société de linguistique de Paris, nouvelle série, 18).

- GUANPING (Li), « Text Variant Graph and Its Construction », dans *Seminar Algorithmic Methods in the Humanities. Summer 2016*, 2016, p. 36-48, URL : https://i11www.iti.kit.edu/_media/teaching/sommer2016/seminar_digital_humanities/seminarband.pdf (visité le 14/02/2018).
- GUERREAU (Alain), *Statistiques pour historiens*, 2004, URL : <http://elec.enc.sorbonne.fr/statistiques/stat2004.pdf> (visité le 10/06/2023).
- GUILLOT-BARBANCE (Céline), *Le Démonstratif en français : étude de sémantique grammaticale diachronique (9^e-15^e siècles)*, Leuven, 2017.
- GUILLOT-BARBANCE (Céline), PINCEMIN (Bénédicte) et LAVRENTIEV (Alexei), « Représentation de l’oral en français médiéval et genres textuels », *Langages*, 208-4 (2017), p. 53-67, DOI : 10.3917/lang.208.0053.
- GUILLOT (Céline), LAVRENTIEV (Alexei), RAINSFORD (Thomas M.), MARCHELLO-NIZIA (Christiane) et HEIDEN (Serge), « La philologie numérique : tentative de définition d’un nouvel objet éditorial », dans *Actes du XXVII^e congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 13 : Philologie textuelle et éditoriale*, dir. Frédéric Duval, Lino Leonardi et Richard Trachsler, Nancy, 2017, p. 143-154, URL : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00846767> (visité le 28/02/2018).
- GUILLOT (Céline), PRÉVOST (Sophie) et LAVRENTIEV (Alexei), *Manuel de référence du jeu Cattex09*, 2013, URL : http://bfm.ens-lyon.fr/IMG/pdf/Cattex2009_manuel_2.0.pdf (visité le 23/03/2018).
- « Oral représenté et diachronie : étude des incises en français médiéval », dans *4^e congrès mondial de linguistique française*, dir. F. Neveu, P. Blumenthal, L. Hriba, A. Gerstenberg, J. Meinschaefer et S. Prévost, Berlin, 2014, p. 259-276, DOI : 10.1051/shsconf/20140801284.
- GUIRAUD (Pierre), *Le Moyen Français*, Presses universitaires de France, Paris, 1963.
- HAENTJENS DEKKER Ronald, VAN HULLE Dirk, MIDDELL Gregor, NEYT Vincent et VAN ZUNDERT Joris, « Computer-Supported Collation of Modern Manuscripts : CollateX and the Beckett Digital Manuscript Project », *Digital Scholarship in the Humanities*, 30-3 (2015), p. 452-470, DOI : 10.1093/llc/fqu007.
- David Hamidovič, Claire Clivaz et Sarah Bowen Savant (éd.), *Ancient Manuscripts in Digital Culture : Visualisation, Data Mining, Communication*, Leiden/Boston, 2019, URL : <https://doi.org/10.1163/9789004399297> (visité le 10/07/2019).
- HAMILTON (William L.), LESKOVEC (Jure) et JURAFSKY (Dan), « Diachronic Word Embeddings Reveal Statistical Laws of Semantic Change », dans *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Volume 1 : Long Papers*, Berlin, 2016, p. 1489-1501, DOI : 10.18653/v1/P16-1141.

- Juhani Härmä et Elina Suomela-Härmä (éd.), *Aimer, haïr, menacer, flatter... en moyen français*, Paris, 2017.
- HÉBERT (Louis), *Introduction à la sémantique des textes*, Paris, 2001.
- HEIDEN (Serge), « Illustration d'une méthode lexicométrique des co-occurrences sur un corpus historique », dans *Société des études robespierristes. Journée d'études du 23 novembre 2002*, Paris, p. 105-122, URL : <https://shs.hal.science/halshs-00151844/document> (visité le 13/08/2019).
- HEINE (Bernd), « On the Role of Context in Grammaticalization », dans *New Reflections on Grammaticalization*, dir. Ilse Wischer et Gabriele Diewald, Amsterdam/Philadelphie, 2002.
- HEYLEN (Kris) et BERTELS (Ann), « Sémantique distributionnelle en linguistique de corpus », *Langages*, 201–1 (2016), p. 51-64, DOI : 10.3917/lang.201.0051.
- HUTCHINGS (Gweneth), *Le Roman en prose de Lancelot du Lac. Le Conte de la charrette*, Droz, Genève, 1938.
- HUYGHE (Richard), LOMBARD (Alizée), SALVADORI (Justine) et SCHWAB (Sandra), « Semantic Rivalry between French Deverbal Neologisms in *-age*, *-ion* and *-ment* », dans *The Semantics of Derivational Morphology*, Boston, 2023, p. 143-176, DOI : 10.1515/9783111074917-006.
- INGHAM (Richard) et LARRIVÉE (Pierre), « La structure de l'information et la sémantique de la phrase à la fin de l'ancien français », *L'Information grammaticale*, 145 (2015), p. 32-37.
- JALENQUES (Pierre), « Étude sémantique du préfixe *re-* en français contemporain : à propos de plusieurs débats actuels en morphologie dérivationnelle », *Langue française*, 133–1 (2002), p. 74-90, DOI : 10.3406/lfr.2002.1048.
- « Cas de synonymie entre verbes préfixés en *dé-* et simplex : proposition d'analyse sémantique synchronique », *Revue de sémantique et pragmatique*, 35–36 (2015), p. 81-104, DOI : 10.4000/rsp.1529.
- JÄNICKE (Stefan) et JOSEPH WRISLEY (David), « Visualizing Mouvance : Toward a Visual Analysis of Variant Medieval Text Traditions », *Digital Scholarship in the Humanities*, 32–2 (2017), p. 106-123, DOI : 10.1093/llc/fqx033.
- JENSEN (Pablo), *Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équations*, Paris, 2018.
- JENSET (Gard Buen) et MCGILLIVRAY (Barbara), *Quantitative Historical Linguistics. A Corpus Framework*, Oxford, 2017.
- JIANG (Menghan), SHEN (Xiang Ying), AHRENS (Kathleen) et HUANG (Chu-Ren), « Neologisms Are Epidemic : Modeling the Life Cycle of Neologisms in China 2008-2016 », *PLOS ONE*, 16–2 (2021), p. 1-17, DOI : 10.1371/journal.pone.0245984.

- JONES (T. O.), « Histoire du verbe *choisir* », *Revue de linguistique romane*, 47–185-186 (1983), p. 3-30.
- JUOLA (Patrick) et RAMSAY (Stephen), *Six Septembers : Mathematics for the Humanist*, en ligne, 2017, URL : <https://digitalcommons.unl.edu/zeabook/55/> (visité le 19/03/2018).
- KELLY (Douglas), « Interlace and the Cyclic Imagination », dans *A Companion to the Lancelot-Grail Cycle*, dir. Carol Dover, Cambridge, 2003, p. 55-74.
- KENNEDY (Elspeth), « The Two Versions of the False Guinevere Episode in the Old French Prose *Lancelot* », *Romania*, 77–305 (1956), p. 94-104, DOI : 10.3406/roma.1956.3028.
- « Social and Political Ideas in the French Prose *Lancelot* », *Medium Ævum*, 26–2 (1957), p. 90-106, DOI : 10.2307/43626677, JSTOR : 43626677.
- (éd.), *Lancelot Do Lac : The Non-Cyclic Old French Prose Romance*, Oxford/New York, 1980.
- *Lancelot and the Grail : A Study of the Prose Lancelot*, Oxford/New York, 1986.
- (éd.), *Lancelot du Lac : roman français du XIII^e siècle*, trad. par François Mosès, t. 1, Paris, 1991.
- (éd.), *Lancelot du Lac : roman français du XIII^e siècle*, trad. par Marie-Luce Chênerie, t. 2, Paris, 1993.
- KESTEMONT (Mike) et DE GUSSEM (Jeroen), « Integrated Sequence Tagging for Medieval Latin Using Deep Representation Learning », *Journal of Data Mining and Digital Humanities*, Special Issue on Computer-Aided Processing of Intertextuality in Ancient Languages (2017), p. 1-18, URL : <https://arxiv.org/pdf/1603.01597.pdf> (visité le 03/05/2018).
- KESTEMONT (Mike), PAUW (DE) (Guy), NIE (VAN) (Renske) et DAELEMANS (Walter), « Lemmatization for Variation-Rich Languages Using Deep Learning », *Digital Scholarship in the Humanities*, 32–4 (2016), p. 797-815, DOI : 10.1093/llc/fqw034.
- KETZAN (Erik) et SCHÖCH (Christof), « Classifying and Contextualizing Edits in Variants with Coletto : Three Versions of Andy Weir’s *The Martian* », *Digital Humanities Quarterly*, 15–4 (2021), p. 1-16, URL : <http://digitalhumanities.org/dhq/vol/15/4/000579/000579.html> (visité le 09/09/2022).
- KHERWA (Pooja) et BANSAL (Poonam), « Topic Modeling : A Comprehensive Review », *Endorsed Transactions on Scalable Information Systems*, 7–24 (2019), p. 1-16.
- KIESSLING (Benjamin), *A Generalized Model for English Printed Text*, Zenodo, 2019, DOI : 10.5281/zenodo.2577813.
- KIESSLING (Benjamin), TISSOT (Robin), STOKES (Peter) et STOEKL BEN EZRA (Daniel), « eScriptorium : An Open Source Platform for Historical Document Analysis »,

- dans *2019 International Conference on Document Analysis and Recognition Workshops*, 2019, p. 1-19, DOI : 10.1109/ICDARW.2019.10032.
- KOCH (Peter) et GÉVAUDAN (Paul), « Sémantique cognitive et changement lexical », *Mémoires de la Société de linguistique de Paris*, nouvelle série, 18, *Grandes voies et chemins de traverse de la sémantique cognitive* (2010), p. 103-145, DOI : 10.15496/publikation-20407.
- KOCH (Peter) et WINTER-FROEMEL (Esme), « Chapitre 47 – Constitution historique du lexique », dans *Grande grammaire historique du français*, dir. Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer, 2 t. Berlin/Boston, 2020, t. 2, p. 1851-1893.
- Joanna Kopaczyk et Jukka Tyrkkö (éd.), *Applications of Pattern-driven Methods in Corpus Linguistics*, Amsterdam, 2018, DOI : 10.1075/sc1.82.
- KROCH (Anthony S.), « Reflexes of Grammar in Patterns of Language Change », *Language Variation and Change*, 1–3 (1989), p. 199-244, DOI : 10.1017/S0954394500000168.
- Dorothea Kullmann et Shaun Lalonde (éd.), *Réécritures : regards nouveaux sur la reprise et le remaniement de textes, dans la littérature française et au-delà, du Moyen Âge à la Renaissance*, Toronto, 2015.
- KUNSTMAN (Pierre), BOZZI (Andrea), PARODI (Giovanni), PIERREL (Jean-Marie) et STEIN (Achim), « Table ronde. Quels corpus et quels outils d’exploitation de corpus pour les études de linguistique et philologie romanes : L’unité de la romanistique », dans *Actes du XXVII^e congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Allocutions d’ouverture, conférences plénières, tables rondes, conférences grand public*, dir. Eva Buchi, Jean-Paul Chauveau, Yan Greub et Jean-Marie Pierrel, Nancy, 2015, p. 129-157, URL : http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-0/0_3_1_CILPR-2013-Table-ronde-Kunstmann-Bozzi-Parodi-Pierrel-Stein.pdf (visité le 02/12/2017).
- KUTUZOV (Andrey), ØVRELID (Lilja), SZYMANSKI (Terrence) et VELLDAL (Erik), « Diachronic Word Embeddings and Semantic Shifts : A Survey », dans *Proceedings of COLING 2018*, 2018, p. 1-14, URL : <http://arxiv.org/abs/1806.03537> (visité le 07/12/2020).
- LAFON (Pierre), « Sur la variabilité de la fréquence des formes dans un corpus », *Mots*, 1 (1980), p. 127-165, DOI : 10.3406/mots.1980.1008.
- *Dépouillements et statistiques en lexicométrie*, Genève/Paris, 1984.
- LAFON (Pierre) et SALEM (André), « L’inventaire des segments répétés d’un texte », *Mots*, 6 (1983), p. 161-177, DOI : 10.3406/mots.1983.1101.
- LAIGNELET (Marion), PÉRY-WOODLEY (Marie-Paule) et TANGUY (Ludovic), « Découverte de configurations de traits textuels pour la caractérisation des segments d’obso-

- lescence », *Document numérique*, 13–3 (2010), p. 41-68, URL : <https://www.cairn.info/revue-document-numerique-2010-3-page-41.htm>.
- LANDRAGIN (Frédéric), « Sur les aspects multicritères et multidimensionnels de la saillance », dans *Saillance. Volume 2 : la saillance en langue et en discours*, dir. Maryvonne Boisseau et Albert Hamm, Besançon, 2022, p. 15-29, DOI : 10.4000/books.pufc.43860.
- LANGLAIS (Pierre-Carl), *Le deep learning est-il le futur du text mining ?*, Sciences communes, 2 sept. 2016, URL : <https://scoms.hypotheses.org/657> (visité le 05/07/2021).
- LARRIVÉE (Pierre), « La notion de variation dans le langage : quelques repères », *Corela. Cognition, représentation, langage*, HS-26 (2018), p. 1-9, DOI : 10.4000/corela.6650.
- LAVIS (Georges), *L'Expression de l'affectivité dans la poésie lyrique française du Moyen Âge (XII^e–XIII^e siècles). Étude sémantique et stylistique du réseau lexical joi-dolor*, Paris, 1972.
- Jehan Le Bourgeois et Gaillard Le Bourgeois (éd.), *Lancelot Du Lac*, Rouen, 1488.
- LE NAN (Frédérique), *Le Secret dans la littérature narrative arthurienne (1150–1250) : du lexique au motif*, Paris, 2002.
- LE POULIQUEN (Marc) et CSERNELE (Marc), « *Stemma Codicum* et relation d'intermédiarité, utilisation de la méthode de Don Quentin », dans *JADT 2010. 10^e journées internationales d'analyse statistique des données textuelles*, dir. Segio Bolasco, Isabella Chiari et Luca Giuliano, Milan, 2010, p. 309-320, URL : http://www.ledonline.it/ledonline/JADT-2010/allegati/JADT-2010-0309-0320_015-LePoulequin.pdf (visité le 22/02/2017).
- LEBLANC (Jean-Marc) et MARTINEZ (William), « L'analyse contrastive des réseaux de co-occurrence », dans *JADT 2006. 8^e journées internationales d'analyse statistique des données textuelles*, 2006, p. 603-615.
- LEDEGEN (Gudrun) et LÉGLISE (Isabelle), « Variations et changements linguistiques », dans *Sociolinguistique des langues en contact*, dir. Simonin J. Wharton S., 2013, p. 315-329, URL : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00880476>.
- LEJEUNE (Edgar), *Médiévistes et ordinateurs. Organisations collectives, pratiques des sources et conséquences historiographiques (1966-1990)*. Thèse de doct., Paris, Université de Paris, 2021.
- LENCI (Alessandro), SAHLGREN (Magnus), JEUNIAUX (Patrick), CUBA GYLLENSTEN (Amaru) et MILIANI (Martina), « A Comparative Evaluation and Analysis of Three Generations of Distributional Semantic Models », *Language Resources and Evaluation*, 56–4 (2022), p. 1269-1313, DOI : 10.1007/s10579-021-09575-z.
- LETRICOT (Rosemonde), *Le Réseau. Usages d'une notion polysémique en sciences humaines et sociales*. Louvain-La-Neuve, 2016.

- LEVENSHTEIN (V. I.), « Binary Codes Capable of Correcting Deletions, Insertions and Reversals », *Soviet Physics Doklady*, 10–08 (1966), p. 707-710, URL : <https://nymity.ch/sybilhunting/pdf/Levenshtein1966a.pdf> (visité le 17/12/2018).
- LIGHTFOOT (David W.), *Principles of Diachronic Syntax*, Cambridge/New York, 1979.
- LIU (Zhiyuan), « Word Representation », dans Zhiyuan Liu, Yankai Lin et Maosong Sun, *Representation Learning for Natural Language Processing*, Singapour, 2020, p. 13-41, DOI : 10.1007/978-981-15-5573-2.
- LIU (Zhiyuan), LIN (Yankai) et SUN (Maosong), *Representation Learning for Natural Language Processing*, Singapour, 2020, DOI : 10.1007/978-981-15-5573-2.
- LODGE (R. Anthony), *Le Français : histoire d'un dialecte devenu langue*, Paris, 1997.
- « L'insuffisance des théories internes du changement phonétique : le cas de l'ancien français », *Médiévales*, 45 (2003), p. 55-66, DOI : 10.4000/medievales.982.
- « La sociolinguistique historique », dans *Les Introductions linguistiques aux éditions de texte*, Paris, 2019, p. 295-311.
- Harry Lönroth (éd.), *Philology Matters! Essays on the Art of Reading Slowly*, Leiden/Boston, 2017.
- LOT (Ferdinand), *Étude sur le Lancelot en prose*, Paris, 1918.
- MAGUÉ (Jean-Philippe), *Changements sémantiques et cognition : différentes méthodes pour différentes échelles temporelles*, thèse de doct., Lyon, Université Lumière Lyon 2, 2005, URL : <https://tel.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/410044/filename/these.pdf> (visité le 01/12/2019).
- MALKIEL (Yakov), « Trois exemples nouveaux de la “polarisation lexicale” en roman », *Romania*, 104–415 (1983), p. 289-315, DOI : 10.3406/roma.1983.2157.
- « Trois exemples nouveaux de la “polarisation lexicale” en roman (suite). III. *Nourrir et pourrir* », *Romania*, 105–420 (1984), p. 411-461, DOI : 10.3406/roma.1984.1720.
- Barbara C. Malt et Phillip M. Wolff (éd.), *Words and the Mind : How Words Capture Human Experience*, Oxford/New York, 2010.
- MANJAVACAS (Enrique), CLÉRICE (Thibault) et KESTEMONT (Mike), *Emanjavacas/Pie v0.3.7c*, version 0.3.7, Zenodo, 2 mars 2021, DOI : 10.5281/zenodo.4572585.
- MANJAVACAS (Enrique), KÁDÁR (Ákos) et KESTEMONT (Mike), « Improving Lemmatization of Non-Standard Languages with Joint Learning », dans *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics : Human Language Technologies. Volume 1 : Long and Short Papers*, Minneapolis, Minnesota, 2019, p. 1493-1503, DOI : 10.18653/v1/N19-1153.
- MANNING (Christopher D.), « Computational Linguistics and Deep Learning », *Computational Linguistics*, 41–4 (2015), p. 701-707, DOI : 10.1162/COLI_a_00239.

- MARCHELLO-NIZIA (Christiane), *Dire le vrai : l'adverbe si en français médiéval. Essai de linguistique historique*, Genève, 1985.
- *Le Français en diachronie. Douze siècles d'évolution*, Paris, 1999.
- « Les grammaticalisations ont-elles une cause ? Le cas de *beaucoup*, *moult* et *très* en moyen français », *L'Information grammaticale*, 87 (2000), p. 3-9, DOI : 10.3406/igram.2000.2738.
- *La Langue française aux XIV^e et XV^e siècles*, 2^e éd., Paris, 2005.
- *Grammaticalisation et changement linguistique*, Bruxelles, 2009, DOI : 10.3917/dbu.march.2009.01.
- « Disparition et exaptation : le cas de *très* en français », dans *Disparitions. Contributions à l'étude du changement linguistique*, dir. Claire Badiou-Monferran et Thomas Verjans, Paris, 2015, p. 89-100.
- « Philologie numérique et syntaxe historique », dans *Actes du XXVII^e congrès international de linguistique et philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Allocutions d'ouverture, conférences plénières, tables rondes, conférences grand public*, dir. Eva Buchi, Yan Greub, Jean-Paul Chauveau et Jean-Marie Pierrel, Nancy, 2015, p. 69-85, URL : http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-0/0_2_3_CILPR-2013-Conference-pleniere-Marchello-Nizia.pdf (visité le 22/02/2017).
- Christiane Marchello-Nizia, Bernard Combettes, Sophie Prévost et Tobias Scheer (éd.), *Grande grammaire historique du français*, 2 t., Berlin/Boston, 2020.
- MARTIN (Robert), *Le Mot rien et ses concurrents en français (du XIV^e siècle à l'époque contemporaine)*, Paris, 1966.
- MARTINEAU (François), « Un corpus pour l'analyse de la variation du changement linguistique », *Corpus*, 7 (2008), p. 135-145, URL : <http://corpus.revues.org/1508> (visité le 02/12/2017).
- MARTINEZ (William), « Au-delà de la co-occurrence binaire... Poly-co-occurrences et trames de co-occurrence », *Corpus*, 11 (2012), p. 191-216, URL : <http://journals.openedition.org/corpus/2262> (visité le 26/06/2020).
- MATORÉ (Georges), *Le Vocabulaire et la Société médiévale*, Paris, 1985.
- MATSUMURA (Takeshi), *Dictionnaire du français médiéval*, avec la coll. de Michel Zink, Paris, 2015.
- MAYAFFRE (Damon), « L'entrelacement lexical des textes. Co-occurrences et lexicométrie », dans *Journées de linguistique de corpus 2007*, Lorient, 2008, p. 91-102, URL : <https://hal.science/hal-00553808> (visité le 16/04/2021).
- MAYAFFRE (Damon) et VIPREY (Jean-Marie), « Présentation », *Corpus*, 11, *La Co-occurrence, du fait statistique au fait textuel* (2012), p. 7-19, URL : <http://journals.openedition.org/corpus/2200> (visité le 26/06/2020).

- MEJRI (Salah), « Unité lexicale et polylexicalité », *Linx*, 40 (1999), p. 79-93, DOI : 10.4000/linx.752.
- « Figement, néologie et renouvellement du lexique », *Linx*, 52-52 (2005), p. 163-174, DOI : 10.4000/linx.231.
- MÉNARD (Philippe), « La réception des romans de chevalerie à la fin du Moyen Âge et au XVI^e siècle », *Bulletin bibliographique de la société internationale arthurienne*, 49-1 (1997), p. 234-273.
- MENCÉ-CASTER (Corinne), *Pour une linguistique de l'intime. Habiter des langues (néo)romanes, entre français, créole et espagnol*, Paris, 2021, DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12040-7.
- MESOUDI (Alex), *Cultural Evolution : How Darwinian Theory Can Explain Human Culture and Synthesize the Social Sciences*, Chicago/Londres, 2011.
- MICHA (Alexandre), « Les manuscrits du *Lancelot en prose* (premier article) », *Romania*, 81-322 (1960), p. 145-187, DOI : 10.3406/roma.1960.3216.
- « Les manuscrits du *Lancelot en prose* (deuxième article) », *Romania*, 84-333 (1963), p. 28-60, DOI : 10.3406/roma.1963.2886.
- « Les manuscrits du *Lancelot en prose* (troisième article) », *Romania*, 84-336 (1963), p. 478-499, DOI : 10.3406/roma.1963.2918.
- « La tradition manuscrite du *Lancelot en prose* », *Romania*, 85-338-339 (1964), p. 293-318, DOI : 10.3406/roma.1964.2943.
- « La tradition manuscrite du *Lancelot en prose* (deuxième article) », *Romania*, 85-340 (1964), p. 478-517, DOI : 10.3406/roma.1964.2959.
- « La tradition manuscrite du *Lancelot en prose*. Les deux versions du *Lancelot en prose* (Quatrième article) », *Romania*, 87-346 (1966), p. 194-233, DOI : 10.3406/roma.1966.2562.
- (éd.), *Lancelot : roman en prose du XIII^e siècle*, t. 1, 8 t., Genève, 1978.
- *Essais sur le cycle du Lancelot-Graal*, Genève, 1987.
- MIKOLOV (Tomas), SUTSKEVER (Ilya), CHEN (Kai), CORRADO (Greg) et DEAN (Jeffrey), « Distributed Representations of Words and Phrases and Their Compositionality », dans *Proceedings of the 26th International Conference on Neural Information Processing Systems*, New York, 2013, t. 2, p. 3111-3119, DOI : 10.5555/2999792.2999959.
- MIKOLOV (Tomas), YIH (Wen-tau) et ZWEIG (Geoffrey), « Linguistic Regularities in Continuous Space Word Representations », dans *Proceedings of the 2013 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics : Human Language Technologies*, Atlanta, 2013, p. 746-751, URL : <https://aclanthology.org/N13-1090> (visité le 08/07/2021).

- MÖHREN (Frankwalt), « La datation du vocabulaire des imprimés des textes anciens », *Revue de linguistique romane*, 46–181-182 (1982), p. 3-28.
- MOIGNET (Gérard), *Le Pronom personnel français : essai de psycho-systématique historique*, Paris, France, 1965.
- MONFRIN (Jacques), « L’histoire de Didon et Énée », dans *Études de philologie romane*, Genève, 2001, p. 535-567.
- MONNERET (Philippe), *Le Sens du signifiant. Implications linguistiques et cognitives de la motivation*, Paris, 2003.
- MONTARIOL (Syrielle), *Models of Diachronic Semantic Change Using Word Embeddings*, thèse de doct., Université Paris-Saclay, 2021, URL : <https://theses.hal.science/tel-03199801> (visité le 05/07/2023).
- MONTARIOL (Syrielle), ALLAUZEN (Alexandre) et DOUCET (Antoine), « État de l’art du changement sémantique à partir de plongements contextualisés », dans *18^e conférence francophone en recherche d’information et application*, 2021, DOI : 10.24348/coria.2021.court_27.
- MONTORSI (Francesco), *L’Apport des traductions de l’italien dans la dynamique du récit de chevalerie (1490-1550)*, Paris, 2016, DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4944-4.
- « Pour en finir avec le Moyen Âge. Remarques sur la diffusion et l’abandon des textes médiévaux au XVI^e siècle », *Studi Francesi. Rivista quadrimestrale fondata da Franco Simone*, 188-LXIII | II (2019), p. 301-312, DOI : 10.4000/studifrancesi.18395.
- MONTORSI (Francesco) et TAYLOR (Jane H.M.), « La matière arthurienne dans les imprimés français », dans *La Matière arthurienne tardive en Europe (1270-1530). Late Arthurian Tradition in Europe*, dir. Christine Ferlampin-Acher, Rennes, 2020, p. 261-266.
- MORAN (Patrick), *Lectures cycliques : le réseau inter-romanesque dans les cycles du Graal du XIII^e siècle*, Paris, 2014.
- MORTUEUX (Marie-Françoise), *La Lexicologie entre langue et discours*, Paris, 1977.
- MORVAN (François), *Aux sources de l’esprit français : la liberté de traduire*, Bruxelles, 2018.
- MOUNIER (Pascale), MAILLET (Fanny), MONTORSI (Francesco) et RÉACH-NGÔ (Anne), « Via Lyon : parcours de romans et mutations éditoriales au XVI^e siècle. Partie I. L’étape lyonnaise », *Carte Romanze. Rivista di Filologia e Linguistica Romanze dalle Origini al Rinascimento*, 2–2 (2014), p. 317-392, DOI : 10.13130/2282-7447/4591.
- MÜLLER (Thomas), COTTERELL (Ryan), FRASER (Alexander) et SCHÜTZE (Hinrich), « Joint Lemmatization and Morphological Tagging with Lemming », dans *Proceedings of the 2015 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, Lisbonne, 2015, p. 2268-2274, DOI : 10.18653/v1/D15-1272.

- MULLOT (Rémy), *Les Documents écrits : de la numérisation à l'indexation de contenu*, Paris, 2006.
- NEUMANN (Sven-Gösta), *Recherches sur le français des XV^e et XVI^e siècles et sur sa codification par les théoriciens de l'époque*, Lund/Copenhague, 1959.
- NEVEU (Franck), *Lexique des notions linguistiques*, Paris, 2017, URL : <https://www.cairn.info/lexique-des-notions-linguistiques--9782200617776.htm>.
- NURY (Elisa), « Visualizing Collation Results », *Variants*, 14 (2019), p. 75-94, DOI : 10.4000/variants.950.
- NYCKEES (Vincent), *La Sémantique*, Paris, 1998.
- Ocropy*, OCRopus, 22 juin 2018, URL : <https://github.com/ocropus/ocropy> (visité le 24/06/2018).
- OLLIER (Marie-Louise), *La forme du sens. Textes narratifs des XII^e et XIII^e siècles : études littéraires et linguistiques*, Orléans, 2000 (Medievalia, 33).
- OLSHIN (Benjamin B.), *Lost Knowledge : The Concept of Vanished Technologies and Other Human Histories*, Leiden/Boston, 2019.
- ORR (John), « Two Cases of Pseudo-Semantic Development : Ofr. *Aerdre*, Fr. *Essuyer* », *Romance Philology*, 6-4 (1953), p. 294-298, JSTOR : 44939771.
- OTT (André G.), *Étude sur les couleurs en vieux français*, 1899.
- PAGÈS (Jérôme), « Analyse factorielle de données mixtes », *Revue de statistique appliquée*, 52-4 (2004), p. 93-111, URL : http://www.numdam.org/item/?id=RSA_2004__52_4_93_0 (visité le 14/06/2023).
- PERREAUX (Nicolas), « Mesurer un système de représentation ? », dans *Mesure et histoire médiévale. XLIII^e congrès de la SHMESP (Tours, 31 mai-2 juin 2012)*, dir. Société des historiens médiévistes de l'Enseignement supérieur public, Tours, 2013, p. 365-374, DOI : 10.4000/books.psorbonne.28640.
- « L'écriture du monde (I). Les chartes et les édifices comme vecteurs de la dynamique sociale dans l'Europe médiévale (VII^e-milieu du XIV^e siècle) », *Bulletin du Centre d'études médiévales d'Auxerre*, 19-2 (2015), DOI : 10.4000/cem.14264.
- « L'écriture du monde (II). L'écriture comme facteur de régionalisation et de spiritualisation du mundus : études lexicales et sémantiques », *Bulletin du Centre d'études médiévales d'Auxerre*, 20-1 (2016), DOI : 10.4000/cem.14452.
- PETIT (Gérard), « Lemmatisation et figement lexical : les locutions de type SV », *Cahiers de lexicologie*, 82-1 (2003), p. 30-57, URL : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00644420/document> (visité le 12/03/2018).
- PETRAȘ (Cristina), « *Asteure*, archaïsme et changement linguistique : éclairages réciproques des français nord-américains et des français de France », *Linx*, 82 (2021), DOI : 10.4000/linx.8025.

- PICKFORD (Cedric Edward), *L'Évolution du roman arthurien en prose vers la fin du Moyen Âge d'après le manuscrit 112 du fonds français de la bibliothèque nationale*, Paris, 1959.
- « Les éditions imprimées de romans arthuriens en prose antérieures à 1600 », *Bulletin bibliographique de la société internationale arthurienne*, 13–1 (1961), p. 99-109.
- « Antoine Vérard éditeur du *Tristan* et du *Lancelot* », dans *Mélanges de langue et littérature françaises du Moyen Âge et de la Renaissance offerts à Charles Foulon*, 2 t. Rennes, 1980, t. 1, p. 277-285.
- Cedric Edward Pickford et Alison Adams (éd.), *The Changing Face of Arthurian Romance : Essays on Arthurian Prose Romances in Memory of Cedric E. Pickford. A Tribute by the Members of the British Branch of the International Arthurian Society*, Cambridge, 1986.
- PICOCHÉ (Jacqueline), *Le Vocabulaire psychologique dans les chroniques de Froissart*, Paris, 1976.
- PIERDOMINICI (M. Luca), *La Bouche et le Corps : images littéraires du quinzième siècle français*, Paris, 2003.
- PINCHE (Ariane), « Generic HTR Models for Medieval Manuscripts. The CREMMALab Project », *Journal of Data Mining and Digital Humanities*, 2023 (13 avr. 2023), p. 1-21, URL : <https://hal.science/hal-03837519> (visité le 24/06/2023).
- PINCHE (Ariane) et CLÉRICE (Thibault), *HTR-United/Cremma-Medieval : Cortado 2.0.0*, Zenodo, 11 juil. 2022, DOI : 10.5281/zenodo.6818057.
- POIBEAU (Thierry), « Le traitement automatique des langues pour les sciences sociales. Quelques éléments de réflexion à partir d'expériences récentes », *Réseaux*, 188–6 (2014), p. 25-51, DOI : 10.3917/res.188.0025.
- POIRION (Daniel), « Écriture et ré-écriture au Moyen Âge », *Littérature*, 41–1 (1981), p. 109-118, DOI : 10.3406/litt.1981.1342.
- Daniel Poirion, Armin Biermann et Dagmar Tillmann-Bartylla (éd.), *Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters. La Littérature française aux XIV^e et XV^e siècles (Partie historique)*, t. 8–1, Heidelberg, 1988.
- POLGUÈRE (Alain), *Lexicologie et sémantique lexicale : notions fondamentales*, Montréal, 2003.
- « La question de la géométrie du lexique », *SHS Web of Conferences*, 27 (2016), p. 1-35, DOI : 10.1051/shsconf/20162701002.
- PONCHON (Thierry), *Sémantique lexicale et sémantique grammaticale : le verbe faire en français médiéval*, Genève, 1994.
- « Analogie, diachronie, psychomécanique du langage », *Cahiers de linguistique analogique*, 4–1 (2007), p. 29-67.

- POTTIER (Bernard), *Sémantique générale*, 2^e éd., Paris, 2011.
- POUDAT (Céline) et LANDRAGIN (Frédéric), *Explorer des données textuelles : méthodes – pratiques – outils*, Paris, 2017.
- POULIQUEN (Marc Le) et BARTHELEMY (Jean-Pierre), « Construction d’arbres à partir de relations d’intermédiarité, application au *stemma codicum* », *Mathématiques et sciences humaines*, 187 (2009), p. 93-105, DOI : 10.4000/msh.11144.
- PRÉVOST (Sophie), « Constitution et exploitation d’un corpus de français médiéval : enjeux, spécificités et apports », dans *Sémantique et corpus*, dir. Anne Condamines, Paris, 2005, p. 147-176, URL : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00087747>.
- *Français médiéval en diachronie : du corpus à la langue*, thèse d’habilitation, ENS-Lyon, 2011, URL : <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00667107>.
- « Diachronie du français et linguistique de corpus : une approche quantitative renouvelée », *Langages*, 197–1 (2015), p. 23-45, URL : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01423562>.
- PRICE (Glanville), « Quel est le rôle de l’opposition *cist/cil* en ancien français? », *Romania*, 89–354 (1968), p. 240-253, DOI : 10.3406/roma.1968.2651.
- RASTIER (François), *Sémantique interprétative*, Paris, 2009.
- *La Mesure et le Grain : sémantique de corpus*, Paris, 2011.
- RASTIER (François) et VALETTE (Mathieu), « De la polysémie à la néosémie », *Texto ! Textes et Cultures*, 14–1 (2009), p. 97-116, URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00431536/file/Rastier_Valette_2009_De_la_polysemie_a_la_neosemie_Francais_moderne_77_et_Revue_Texto_XIV_1.pdf (visité le 30/09/2018).
- RAYNAUD DE LAGE (Guy), *Introduction à l’ancien français*, Paris, 1959.
- REBOUL (Marianne) et BIZZONI (Yuri), « Aligner les traductions français de l’*Odysée* d’Homère, prérequis et perspectives pour l’alignement mot-à-mot », *Mouseion. Journal of the Classical Association of Canada*, Special Issue (2015), URL : http://www.academia.edu/15487983/Aligner_les_traductions_fran%3%A7aises_de_l_Odyss%3%A9e_d_Hom%3%A8re_pr%3%A9requis_et_perspectives_pour_l_alignement_mot-%3%A0-mot (visité le 14/02/2017).
- REY (Alain), DUVAL (Frédéric) et SIOUFFI (Gilles), *Mille ans de langue française, histoire d’une passion*, t. 1, *Des origines au français moderne*, éd. revue et augmentée, Paris, 2011.
- RHODY (Lisa M.), « Topic Modeling and Figurative Language », *Journal of Digital Humanities*, 2–1 (2012), URL : <https://journalofdigitalhumanities.org/2-1/topic-modeling-and-figurative-language-by-lisa-m-rhody/> (visité le 05/07/2021).

- RICKARD (Peter), « Le “dictionnaire” franco-anglais de Cotgrave (1611) », *Cahiers de l’AIEF*, 35–1 (1983), p. 7-21, DOI : 10.3406/caief.1983.2399.
- ROCHEBOUET (Anne), « Une “confusion” graphique fonctionnelle ? Sur la transcription du *u* et du *n* dans les textes en ancien et moyen français », *Scriptorium*, 63–2 (2009), p. 206-219.
- (éd.), *Le Texte à l’épreuve du numérique*, Vincennes, 2017 (*Médiévales*, 73), URL : <https://www.cairn.info/revue-medievales-2017-2.htm> (visité le 19/03/2018).
- ROQUES (Gilles), « Les variations lexicales dans les mises en prose », dans *Mettre en prose aux XIV^e-XVI^e siècles*, dir. Maria Colombo, Barbara Ferrari et Anne Schoysman, Turnhout, 2010, p. 9-31, DOI : 10.1484/M.TCC-EB.3.3918.
- ROTHWELL (W.), « Préfixation et structure de la langue en ancien français », *Romania*, 94–374 (1973), p. 241-250, DOI : 10.3406/roma.1973.2368.
- ROUSSEAU (André), « Réflexions sur l’étude du lexique », *Langages*, 214–2 (2019), p. 19-32, DOI : 10.3917/lang.214.0019.
- RYCHNER (Jean), « Observations sur la traduction de Tite-Live par Pierre Bersuire (1354-1356) », *Journal des savants*, 4–1 (1963), p. 242-267, DOI : 10.3406/jds.1963.1062.
- Jean-François Sablayrolles (éd.), *L’Innovation lexicale*, Paris, 2003.
- « Prolégomènes aux analyses néologiques contrastives », dans Isabel Desmet, *L’innovation lexicale dans les langues romanes*, Saint-Denis, 2016, p. 71-82.
- « Néologie et/ou évolution du lexique ? Le cas des innovations sémantiques et celui des archaïsmes », *Études de linguistique et d’analyse des discours – Studies in Linguistics and Discourse Analysis*, 1 (2018), p. 1-17, DOI : 10.35562/elad-silda.231.
- « La vie des mots n’est pas un long fleuve tranquille », *Linx*, 82 (2021), DOI : 10.4000/linx.8020.
- SALEM (André), « Approches du temps lexical : statistique textuelle et séries chronologiques », *Mots*, 17 (1988), p. 105-143, DOI : 10.3406/mots.1988.1401.
- SAUSSURE (DE) (Ferdinand), *Cours de linguistique générale*, éd. par Charles Bally et Tullio De Mauro, Paris, 2005.
- SBALCHIERO (Stefano) et EDER (Maciej), « Topic Modeling, Long Texts and the Best Number of Topics. Some Problems and Solutions », *Quality & Quantity : International Journal of Methodology*, 54–4 (2020), p. 1095-1108, URL : https://econpapers.repec.org/article/sprqualqt/v_3a54_3ay_3a2020_3ai_3a4_3ad_3a10.1007_5fs11135-020-00976-w.htm (visité le 03/07/2023).
- SCHMOLKE-HASSELMANN (Beate), *The Evolution of Arthurian Romance : The Verse Tradition from Chrétien to Froissart*, Cambridge/New York, 1998.
- SCHÖCH (Christof), « Topic Modeling Genre : An Exploration of French Classical and Enlightenment Drama », *Digital Humanities Quarterly*, 11–2 (2017), p. 1-22, URL :

- <http://www.digitalhumanities.org//dhq/vol/11/2/000291/000291.html> (visité le 28/05/2020).
- SCHOYSMAN (Anne), « Antoine Du Moulin, réviseur de textes : le moyen français au filtre d'un système graphique d'imprimerie en 1549 », *Le Moyen Français*, 84–1 (2019), p. 129-145, DOI : 10.1484/J.LMFR.5.118625.
- SEGRE (Cesare), « Critique textuelle, théorie des ensembles et diasystème », *Bulletins de l'Académie royale de Belgique*, 62–1 (1976), p. 279-292, DOI : 10.3406/barb.1976.55259.
- SÈRE (Bénédicte), « À propos de l'histoire culturelle du Moyen Âge », *Geneses*, 66–1 (2007), p. 123-137, URL : <http://www.cairn.info/revue-geneses-2007-1-page-123.htm> (visité le 27/01/2021).
- SERP (Claire), LAURENT (Anne), ROCHE (Mathieu) et TEISSEIRE (Maguelonne), « La Quête du graal et la réalité numérique », *Corpus*, 7 (2009), p. 173-189, URL : <http://corpus.revues.org/1512> (visité le 13/05/2017).
- SERVET (Pierre), « Les romans chevaleresques de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance : éléments de bibliographie », *Études françaises*, 32–1 (1996), p. 109-113, DOI : 10.7202/036015ar.
- SERVIER (Alicia), « La figure du double : la “Fausse Guenièvre”, conception et évolution d'une iconographie dans les manuscrits du roman en prose de *Lancelot du Lac* entre le XIII^e et le XV^e siècle », *Bulletin du Centre d'études médiévales d'Auxerre*, 22–1 (2018), p. 1-25, DOI : 10.4000/cem.15001.
- Gilles Siouffi (éd.), *Modes langagières dans l'histoire*, Paris, 2016.
- SLAUTINA (Maria) et MARUSENKO (Mikhaïl), « L'émergence du style. Les méthodes stylométriques pour la recherche de paternité des textes médiévaux », *Les Cahiers du numérique*, 10–4 (2014), p. 179-215, DOI : 10.3166/lcn.10.4.179-215.
- SLIWA (Dorota), « Les catégorisations scientifiques doivent-elles avoir un impact sur les définitions lexicographiques ? », *Langue française*, 207–3 (2020), p. 107-122, DOI : 10.3917/lf.207.0107.
- SOUTET (Olivier), *La Concession en français des origines au XVI^e siècle. Problèmes généraux – Les tours prépositionnels*, Genève, 1990.
- SPRINGMANN (Uwe), *Ocrocis. A High Accuracy OCR Method to Convert Early Printings into Digital Text. A Tutorial*, 2016, URL : <http://cistern.cis.lmu.de/ocrocis/tutorial.pdf> (visité le 15/03/2018).
- STÄDTLER (Thomas) et MÖHREN (Frankwalt), *Dictionnaire étymologique de l'ancien français*, en ligne, 1984, URL : <https://deaf.hadw-bw.de/>.
- STANESCO (Michel) et ZINK (Michel), *Histoire européenne du roman médiéval*, Paris, 1992, DOI : 10.3917/puf.stane.1992.01.

- STEFENELLI (Arnulf), *Geschichte des französischen Kernwortschatzes*, trad. par Marlène Donon, non publié, 2021 [1981].
- « Lexical Stability », dans *The Cambridge History of The Romance Languages*, dir. Martin Maiden, John Charles Smith et Adam Ledgeway, 2 t. Cambridge, 2011, t. 1. *Structures*, p. 564-584.
- STONES (Aliston), *Lancelot-Grail Manuscripts : Chronology and Geographical Distribution*, 2007-2019, URL : <https://www.lancelot-project.pitt.edu/LG-web/Arthur-LG-ChronGeog.html> (visité le 11/04/2019).
- SUCHECKA (Karolina) et GASIGLIA (Nathalie), « Réécritures d'un mythe et outils de détection des réutilisations. De l'Orphée de Virgile à celui de Ballanche », *Humanités numériques*, 4 (2021), DOI : 10.4000/revuehn.2467.
- SWIGGERS (Pierre) et VERLEYEN (Stijn), « Principes fonctionnels (dans l'explication) du changement linguistique », *La Linguistique*, 38-2 (2002), p. 105-116, DOI : 10.3917/ling.382.0105.
- Nina Tahmasebi, Lars Borin, Adam Jatowt, Yang Xu et Simon Hengchen (éd.), *Computational Approaches to Semantic Change*, Berlin, 2021, DOI : 10.5281/zenodo.5040241.
- TAUVERON (Matthias), « De la co-occurrence généralisée à la variation du sens lexical », *Corpus*, 11 (2012), p. 167-189, URL : <http://%20corpus.revues.org/2236> (visité le 02/05/2017).
- TAYLOR (Jane H.M.), *Rewriting Arthurian Romance in Renaissance France : From Manuscript to Printed Book*, Cambridge, 2014.
- *Poétiques en mouvement pour le Moyen Âge finissant*, Paris, 2020.
- « Rigaud's *Lancelot* of 1591 : The Rhetorics of Synopsis », dans *Miroirs arthuriens entre images et mirages. Actes du XXIV^e congrès de la société internationale arthurienne*, dir. Catalina Girbea, Mihaela Voicu, Ioan Panzaru, Corina Anton et Andrea Popescu, Turnhout, 2020, p. 245-254, DOI : 10.1484/M.CSM-EB.5.117122.
- TESNIÈRE (Marie-Hélène), « Un remaniement du "Tite-Live" de Pierre Bersuire par Laurent de Premierfait (manuscrit Paris, B.N., fr. 264-265-266) », *Romania*, 107-426 (1986), p. 231-281, DOI : 10.3406/roma.1986.1790.
- THOMASSET (Claude), « Les mots dans le *Lancelot en prose* : essai de classement », *L'Information grammaticale*, 23 (1984), p. 30-32, DOI : 10.3406/igram.1984.2224.
- TOBLER (A.) et LOMMATZSCH (E.), *Tobler-Lommatzsch : Altfranzösisches Wörterbuch*, dir. Achim Stein et Peter Blumenthal, URL : <https://www.ling.uni-stuttgart.de/institut/ilr/toblerlommatzsch/demof.htm> (visité le 04/07/2023).
- TOURNIER (Maurice), « D'où viennent les fréquences de vocabulaire ? La lexicométrie et ses modèles », *Mots*, 1 (1980), p. 189-209, DOI : 10.3406/mots.1980.1010.

- TRACHSLER (Richard), « Fatalement “mouvantes” : quelques observations sur les œuvres dites “cycliques” », dans *Mouvances et jointures. Du manuscrit au texte médiéval*, dir. Milena Mikhaïloca, Orléans, 2005.
- TZOUKERMANN (Evelyne), RADEV (Dragomir R.) et GALE (William A.), « Combining Linguistic Knowledge and Statistical Learning in French Part-of-Speech Tagging », dans *EACL SIGDAT Workshop*, 1995, p. 1-7, URL : <http://clair.si.umich.edu/%20radev/papers/wv1c95.pdf> (visité le 12/03/2018).
- ULLMANN (Stephen), *Semantics : An Introduction to the Science of Meaning*, Oxford, 1964.
- UNIVERSITY OF ABERYSTWYTH, *Anglo-Norman Dictionary*, en ligne, URL : <https://anglo-norman.net/> (visité le 04/07/2023).
- VALETTE (Mathieu), *Linguistiques énonciatives et cognitives françaises : Gustave Guillaume, Bernard Pottier, Maurice Toussaint, Antoine Culioli*, Paris, 2006.
- (éd.), *Textes, documents numériques, corpus : pour une science des textes instrumentée*, Caen, 2008.
- « Des textes au concept. Propositions pour une approche textuelle de la conceptualisation », dans *Journées francophones d'ingénierie des connaissances*, Nîmes, 2010, p. 5-16, URL : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00491037/document> (visité le 23/09/2018).
- « Propositions pour une lexicologie textuelle », *Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur*, 37 (2010), p. 171-188.
- VARVARO (Alberto), « Élaboration des textes et modalités du récit dans la littérature française médiévale », *Romania*, 119-473 (2001), p. 1-75, DOI : 10.3406/roma.2001.1549.
- *Première leçon de philologie*, réd. par Giovanni Palumbo, trad. par Jean-Pierre Chambon et Yan Greub, Paris, 2017, DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-06142-7.
- VERDON (Flore), *Le Royaume arthurien au XII^e siècle. La quête d'une eutopie*, Paris, 2022, DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12912-7.
- VERHEUL (Jaap), SALMI (Hannu), RIEDL (Martin), NIVALA (Asko), VIOLA (Lorella), KECK (Jana) et BELL (Emily), « Using Word Vector Models to Trace Conceptual Change over Time and Space in Historical Newspapers, 1840-1914 », *Digital Humanities Quarterly*, 16-2 (2022), p. 1-15, URL : <http://digitalhumanities.org/dhq/vol16/2/000550/000550.html> (visité le 17/01/2023).
- VERJANS (Thomas), « Un adverbe disparu : *cumfaitement* », *Linx*, 58 (2008), p. 197-215, DOI : 10.4000/linx.341.

- VIELLIARD (Françoise), « Qu'est-ce que le "roman de chevalerie" ? Préhistoire et histoire d'une formule », dans *Mémoire des chevaliers*, dir. Isabelle Diu, Élisabeth Parinet et Françoise Vieliard, 2007, p. 11-33, DOI : 10.4000/books.enc.793.
- VIPREY (Jean-Marie), « Structure non-séquentielle des textes », *Langages*, 40-163 (2006), p. 71-85, DOI : 10.3406/lgge.2006.2684.
- WAGNER (Robert-Léon), « Notules pour le lexique du moyen français », *Romania*, 63-250 (1937), p. 241-247, DOI : 10.3406/roma.1937.3838.
- WARTBURG (VON) (Walther), *Französisches Etymologisches Wörterbuch*, URL : <https://apps.atilf.fr/lecteurFEW/> (visité le 29/04/2018).
- *Évolution et structure de la langue française*, Berne, 1946.
- *Problèmes et méthodes de la linguistique*, Paris, 1946.
- WATTERSON (G. C.), *Une étude sémantique du mot ordre et quelques mots de la même famille dans le français du Moyen Âge*, Genève, 1965.
- WEILL (Isabelle), « re- dans tous ses états, un "préfixe" marquant l'aspect implicatif », *Linx*, 60 (2009), p. 119-140, DOI : 10.4000/linx.705.
- WEINGART (Scott), *Topic Modeling for Humanists : A Guided Tour*, 25 juil. 2012, URL : <http://www.scottbot.net/HIAL/?p=19113> (visité le 16/07/2020).
- WEVERS (Melvin) et KOOLEN (Marijn), « Digital Begriffsgeschichte : Tracing Semantic Change Using Word Embeddings », *Historical Methods : A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History*, 53-4 (2020), p. 226-243, DOI : 10.1080/01615440.2020.1760157.
- Raymund Wilhelm (éd.), *Transcrire et/ou traduire. Variation et changement linguistique dans la tradition manuscrite des textes médiévaux*, Heidelberg, 2013.
- WILLIAMS (Andrea M. L.), *The Adventures of the Holy Grail : A Study of La Queste Del Saint Graal*, Oxford/New York, 2001.
- Marc Wilmet (éd.), *Sémantique lexicale et sémantique grammaticale en moyen français. Actes du colloque organisé par le Centre d'études linguistiques et littéraires de la Vrije Universiteit Brussel (28-29 septembre 1978)*, Bruxelles, 1978.
- WITTLIN (Curt J.), « Qu'est-ce qui a tué *ocire* ? Observations sur quelques changements lexicaux entre le texte original et l'édition de 1488 de *La Mort le roi Artu* », *Le Moyen Français*, 22 (1989), p. 51-60.
- YAO (Zijun), SUN (Yifan), DING (Weicong), RAO (Nikhil) et XIONG (Hui), « Dynamic Word Embeddings for Evolving Semantic Discovery », dans *Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining*, New York, 2018, p. 673-681, DOI : 10.1145/3159652.3159703.
- ZHANG (Xiang) et LECUN (Yann), « Text Understanding from Scratch », *ArXiv*, 2016 (4 avr. 2016), URL : <https://arxiv.org/abs/1502.01710> (visité le 08/06/2021).

- ZHANG (Xiang), ZHAO (Junbo) et LECUN (Yann), « Character-Level Convolutional Networks for Text Classification », dans *Proceedings of the 28th International Conference on Neural Information Processing Systems. Volume 1*, Cambridge (Massachusetts), 2015, p. 649-657, URL : <https://arxiv.org/abs/1509.01626> (visité le 08/07/2021).
- ZHAO (Weizhong), CHEN (James J.), PERKINS (Roger), LIU (Zhichao), GE (Weigong), DING (Yijun) et ZOU (Wen), « A Heuristic Approach to Determine an Appropriate Number of Topics in Topic Modeling », *BMC Bioinformatics*, 16–13 (2015), p. 1-10, DOI : 10.1186/1471-2105-16-S13-S8.
- ZIMINA (Maria), « Alignement textométrique des unités lexicales à correspondance multiple dans les corpus parallèles », dans *JADT 2004. 7^e journées internationales d'analyse statistique des données textuelles*, Louvain-la-Neuve, 2004, p. 1195-1202, URL : http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2004/pdf/JADT_118.pdf (visité le 20/03/2018).
- ZINK (Gaston), *Morphologie du français médiéval*, 4^e éd., Paris, 1997.
- ZINK (Michel), « Le roman », dans *Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters. La Littérature française aux XIV^e et XV^e siècles (Partie historique)*, dir. Daniel Poirion, Armin Biermann et Dagmar Tillmann-Bartylla, Heidelberg, 1988, t. 8–1.
- *Introduction à la littérature française du Moyen Âge*, Paris, 1999.
- ZIPF (George Kingsley), *Human Behavior and the Principle of Least Effort*, Oxford, 1949.
- ZUMTHOR (Paul), *Essai de poétique médiévale*, Paris, 1972.
- *Le Masque et la Lumière : la poétique des Grands rhétoriciens*, Paris, 1978.

Table des matières

Annexes	1
A Les deux témoins	3
B Les autres extraits de différence de tradition	9
B.1 013 — La lamentation de Claudas sur la mort de son fils	10
B.2 051 — Lancelot et la reine	15
B.3 060 — Combat entre Hector et Marganor	20
C Encodage de Ez	29
D Édition synoptique	33
D.1 Chapitre 56	34
D.2 Chapitre 57	59
E Édition synoptique des éditions	155
F Comparaison des notices aux différents formats	171
G Quelques lemmes exclus	183
H Autres lemmes exclus	291
I Schémas des traitements numériques	301
I.1 Schéma général	301
I.2 De l’encodage aux analyses	302
J Le prologue de l’incunable	303
Bibliographie	307

RÉSUMÉ

L'étude porte sur l'obsolescence lexicale entre ancien et moyen français à travers la comparaison de deux témoins du *Lancelot en prose*. Pour comprendre le mécanisme, elle s'appuie tant sur une étude comparée des témoins du texte que sur l'élaboration théorique de facteurs conduisant à la disparition. Une place importante est accordée à l'exploration d'outils numériques et de méthodes computationnelles, qui autorisent tant la récupération et la structuration des données que leurs exploitations variées.

MOTS CLÉS

linguistique diachronique, disparitions lexicales, *Lancelot en prose*, humanités numériques, français médiéval

ABSTRACT

The study focuses on the lexical obsolescence between Old and Middle French through the comparison of two witnesses of the *Lancelot en prose*. To understand the mechanism, it relies both on a comparative study of witnesses of the text and on the theoretical elaboration of factors leading to disappearance. An important place is given to the exploration of digital tools and computational methods, which enable the structuration of the data as well as their various exploitation.

KEYWORDS

diachronic linguistics, lexical disappearances, *Lancelot en prose*, digital humanities, medieval French